

Sumário

Artigos

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DECADÊNCIA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.846/2019 Roberto Luis Luchi Demo	7-15
A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS OBSERVADA A PARTIR DA TEORIA DOS SISTEMAS DE NIKLAS LUHMANN: breves considerações Bernardo Montalvão Varjão de Azevêdo	16-21
PAPEL DO FEDERALISMO EM SITUAÇÕES DE CRISE: o caso da pandemia da Covid-19 Valerio de Oliveira Mazzuoli, Hugo Abas Frazão	22-28
SOU DO ACORDO! A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SIMULADA NO AMBIENTE ESCOLAR COMO FORMA DE FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PAZ E DA INCLUSÃO Erica de Sousa Costa	29-36
DESENVOLVENDO HABILIDADES GERENCIAIS EM JUÍZES Carlos Henrique Borlido Haddad	37-42
APONTAMENTOS SOBRE A INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE Silvio Wanderley do Nascimento Lima	43-54
A CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: o uso da leitura moral de Ronald Dworkin em detrimento do princípio da maioria de Jeremy Waldron José Flávio Fonseca de Oliveira de Oliveira	55-63
AS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO NO DIREITO ALEMÃO Leonardo Estevam de Assis Zanini	64-72
A VERSÃO E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Cássio Benvenuto de Castro	73-86
A RELAÇÃO DA BAHIA E A INFLUÊNCIA DOS ARESTOS, ASSENTOS E ESTILOS COMO INÍCIO DA METODOLOGIA PRECEDENTALISTA EM TERRAE BRASILIS Rodrigo de Souza Gonçalves	87-99
A DOCÊNCIA JURÍDICA NO BRASIL: A influência da prática no exercício da cátedra sem formação didático-pedagógica específica Marcio Lázaro Pinto	100-106
COOPERATIVA E SOCIEDADE NO DIREITO COMERCIAL DA LUSOFONIA João António Bahia de Almeida Garrett	107-115

Indicações Literárias

- O STF NO INÍCIO DA PRIMEIRA REPÚBLICA: entre o direito e a política**
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino **116-117**
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.996 AMAZONAS**
Mauro Campbell Marques **118**

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DECADÊNCIA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.846/2019.

7

BRIEF CONSIDERATIONS ON THE FORFEITURE OF SOCIAL SECURITY BENEFITS AND THE ADVENT OF ACT 13,846/2019

Roberto Luis Luchi Demo

RESUMO

Analisa a decadência do direito potestativo ou faculdade jurídica de o segurado revisar os atos administrativos de indeferimento, concessão, manutenção, cancelamento e cessação de benefício previdenciário, considerando as supervenientes alterações legislativas ao art. 103, da Lei n. 8.213/1991, levadas a efeito a partir da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/6/1997, até a edição da Lei n. 13.846/2019.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Previdenciário; decadência; revisão de benefício previdenciário; indeferimento; concessão; manutenção; cancelamento; cessação.

ABSTRACT

This article assesses the forfeiture of the beneficiary's irrefutable right or legal power to review administrative acts of rejection, concession, maintenance, cancellation and termination of social security benefits. The text takes into account the subsequent legislative changes made to article 103 of Act 8,213/1991, effective since the Provisional Decree 1,523-9, dated June 27, 1997, until the enactment of Act 13,846/2019.

KEYWORDS

Social Security Law; forfeiture; reviewing of social security benefits; rejection; concession; maintenance; cancellation; termination.

1 PROLEGÔMENOS

O direito ao benefício previdenciário constitui direito fundamental que é adquirido com a implementação dos respectivos pressupostos ou requisitos estabelecidos na legislação para esse fim. Uma vez adquirido, o direito ao benefício não é afetado pelo decurso do tempo. Por exemplo, um segurado que implementou os requisitos para aposentadoria por idade em 1/1/2005 pode fazer o requerimento deste benefício em 1/1/2020, pois o decurso de 15 anos não afeta em nada o direito ao benefício, embora possa repercutir nos efeitos financeiros desse direito, como o início do pagamento da renda mensal que, via de regra, se dá a partir do requerimento administrativo.

O exercício do direito fundamental ao benefício dá-se mediante requerimento administrativo. Por sua vez, a concretização desse direito ocorre com o ato de concessão, que lhe define uma graduação econômica, resultando, dessa operação, a renda mensal inicial. A partir da concessão do benefício, inicia-se a fase de manutenção, com o pagamento da renda mensal e diversas outras atividades, entre as quais se destaca o reajuste anual para preservar o valor real daquela graduação econômica inicialmente estabelecida. A manutenção do benefício ocorre até o cancelamento ou a cessação, a partir de quando deixa de ser pago.

O direito ao benefício previdenciário constitui direito fundamental que é adquirido com a implementação dos respectivos pressupostos ou requisitos estabelecidos na legislação para esse fim.

8

Partindo da premissa segundo a qual no indeferimento, concessão, manutenção, cancelamento e cessação do benefício podem ocorrer falhas, o que é natural de toda a atividade humana, este trabalho se propõe a analisar o direito potestativo ou faculdade jurídica de o segurado revisar esses atos administrativos na perspectiva do decurso do tempo e considerando as supervenientes alterações legislativas ao art. 103, da Lei n. 8.213/1991, em particular a recente Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019.

2 A INCLUSÃO NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO DA DECADÊNCIA PARA A REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO

Inicialmente cumpre salientar que a situação jurídico-previdenciária dos segurados do RGPS é bastante similar a dos servidores públicos vinculadas ao RPPS, uma vez que os vínculos de proteção social de ambos são estatutários, vale dizer, são regidos por estatutos legais que lhes definem o regime jurídico e os diversos contornos institucionais. Aliás, essa semelhança foi muito bem lembrada pelo STJ na análise do Tema 692 quando, considerando a evolução jurisprudencial, observou que o fundamento da irrepetibilidade do benefício previdenciário recebido por decisão judicial já não poderia ser o princípio da irrepetibilidade dos alimentos do direito de família – como vinha sendo aplicado tradicionalmente –, e sim o princípio da boa-fé objetiva, como aplicado para os servidores públicos¹.

Ora, em relação aos servidores públicos, a jurisprudência historicamente sempre foi e ainda é pacífica no sentido de que

*a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria alcança o próprio fundo de direito, caso ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1º do Decreto 20.910/1932, contados a partir do ato de concessão, não havendo falar em relação de trato sucessivo*². Por isso, fazendo analogia com os servidores públicos e considerando a necessidade de estabilização das relações jurídicas que informa o princípio da segurança jurídica, haveria de incidir a prescrição do fundo de direito na revisão de qualquer dos aspectos do ato de concessão de benefício previdenciário, consoante estabelece o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, *verbis*: *As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem*.

Entretanto, partindo da premissa de que o direito ao benefício é um direito fundamental e que o segurado é hipossuficiente, a hermenêutica previdenciária sempre buscou solução que melhor amparasse o trabalhador. Por esse motivo, a jurisprudência sempre fez um *distinguish* em relação aos segurados, consolidando destarte entendimento segundo o qual não existe prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária, vale dizer, não se aplica a prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 para o exercício do direito de revisão do ato concessório³. Portanto, não havia prazo para o exercício desse direito, até porque o art. 103 da Lei n. 8.213/1991, na sua redação original, estabelecia que *prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria*, ou seja, previa somente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas do benefício.

Sobreveio então a Medida Provisória n. 1.523, de 28/6/1997, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n. 8.213/91, o qual passou a prever, no caput, que: *É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo*. Ou seja, a partir de então passou a existir prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário. Esta medida provisória foi convertida na Lei n. 9.528/1997, mantendo-se a mesma redação desta norma legal. Posteriormente, o prazo decadencial foi reduzido para 5 anos pela Lei n. 9.711/1998 e novamente majorado para 10 anos pela Medida Provisória n. 138/2003, convertida na Lei n. 10.839/2004, de modo que, como o aumento do prazo se deu antes de completados os cinco anos, nenhum benefício foi atingido pela decadência nesse interím.

Oportuno gizar que, por expressa opção do legislador, o sobredito prazo previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91, na redação da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/6/1997, e alterações posteriores, é de decadência que, como se sabe, tem por escopo a estabilidade das relações jurídicas, ou seja, não é estabelecido em favor do segurado nem do INSS. Assim, a decadência pressupõe tão somente o aperfeiçoamento do ato jurídico que funciona como seu suporte fático de incidência, a fim de limitar qualquer discussão

em torno daquele ato, no caso, do ato de concessão do benefício previdenciário, resguardando o princípio da segurança jurídica. Portanto, a consumação da decadência verifica-se com a concessão do benefício previdenciário, o decurso do prazo de 10 anos e a inércia do segurado neste lapso temporal. Por conseguinte, é irrelevante para efeito de decadência a ocorrência ou não de lesão a direito do segurado no ato de concessão do benefício, até porque sua incidência não é regida pelo princípio da *actio nata*, não exige prévia lesão a direito do segurado, nem tem por finalidade limitar o controle da legalidade do ato de concessão, pois esses são pressupostos de instituto diverso, qual seja, da prescrição. A propósito, vale transcrever a doutrina de Antonio Luiz da Câmara Leal, *verbis*:

O direito é uma faculdade de agir atribuída ao titular, ao passo que a ação é um meio judicial de proteção a essa faculdade, quando ameaçada ou violada. Se o prazo que se estabelece se refere à faculdade de agir, subordinando-a à condição de exercício dentro de determinado lapso de tempo, esse prazo é de decadência; mas se o prazo se estabelece para o princípio da ação, uma vez ofendido o direito, esse prazo é a prescrição (LEAL, 1982).

No mesmo sentido, cumpre registrar a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira, *litteris*:

Quando, pois, o direito subjetivo pode ser exercido sem a predeterminação de um prazo, extingue-se por prescrição levantada por quem tenha um interesse contrário; mas, quando a lei marca um tempo como condição de exercício, o vencimento desse limite temporal importa na caducidade ou decadência do direito. (PEREIRA, 1994)

Aliás, considerando justamente que o prazo de 10 anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, é decadencial e por isso mesmo fixado em relação ao direito em si, e não relativo aos sujeitos desse direito, o STJ decidiu, em julgamento realizado em 27/2/2019, que o termo inicial do pedido de revisão da pensão por morte derivada mediante a revisão do cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria originária, é a concessão dessa aposentadoria⁴.

3 A REVISÃO DO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO NO ATO DE CONCESSÃO

O cálculo do valor dos benefícios previdenciários demanda a análise de diversos fatos concernentes à vida contributiva do segurado, como o tempo de serviço/contribuição de atividade urbana e rural, eventual enquadramento de tempo de serviço/contribuição como atividade especial, identificação dos salários de contribuição, definição do período básico de cálculo, entre outros. Com base nessa verificação fática, apura-se a média dos salários de contribuição que integram o período básico de cálculo com a devida correção monetária, resultando no salário de benefício ao qual se aplica o coeficiente estabelecido na lei previdenciária e obtém-se a renda mensal inicial, que corresponde ao valor do benefício que será pago até o primeiro reajuste.

[...] é irrelevante para efeito de decadência a ocorrência ou não de lesão a direito do segurado no ato de concessão do benefício, até porque sua incidência não é regida pelo princípio da *actio nata* [...]

Neste tópico será analisada somente a revisão do conteúdo material e do critério de cálculo da renda mensal inicial, ou seja, não se questiona a análise nem a interpretação dos fatos no ato de concessão do benefício, mas tão somente o erro material (que é raro de acontecer) e a conformidade do cálculo à legislação previdenciária, por exemplo, se foi aplicado corretamente o índice de correção monetária para atualizar o salário de contribuição ou se o período básico de cálculo foi estabelecido corretamente. A revisão dos demais componentes, especialmente os aspectos fáticos, do ato concessório que repercutem na graduação econômica do benefício previdenciário será analisada no tópico seguinte.

Importa salientar, neste passo, que a já mencionada alteração legislativa levada a efeito pela MP n. 1.523-9/1997, incluindo a decadência de 10 anos no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, ocorreu justamente em virtude do elevado número de ações ajuizadas para tratar da revisão de benefícios previdenciários com base no Índice de Reajuste do Salário Mínimo – IRSM de fevereiro de

1994. Ou seja, discutia-se o critério do cálculo, mais especificamente, a correção monetária dos salários de contribuição anteriores a março de 1994 para efeito de cálculo do salário de benefício. Em virtude disso, sempre foi pacífica a aplicação do prazo decadencial na hipótese de revisão do conteúdo material e do critério de cálculo.

Sobre a aplicação desse prazo decadencial ao direito de o segurado revisar o ato de concessão, inclusive de benefícios previdenciários anteriores à Medida Provisória n. 1.523/1997, o STF já fixou tese de repercussão geral segundo a qual *I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória n. 1.523/1997, hi-*

*pótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997 (Tema 313). Igualmente, o STJ fixou tese em recurso repetitivo no sentido de que *O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória n. 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28/6/1997).* (Tema 544)*

Nessa ordem de considerações, a revisão do conteúdo material e do critério de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, aplicando-se esse prazo inclusive aos benefícios anteriores à Medida Provisória n. 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de

agosto de 1997. Como exemplo recente, a assim chamada “revisão da vida toda” foi placitada pelo STJ que firmou, em julgamento realizado no dia 17/12/2019, a seguinte tese de recurso repetitivo: *Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei n. 9.876/1999* (Tema 999/STJ). Esta revisão sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos⁵.

4 A REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DO ATO DE CONCESSÃO QUE REPERCUTEM NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO

Diversos fatos da vida contributiva do segurado são analisados e considerados no ato de concessão do benefício previdenciário para efeito de cálculo da renda mensal inicial. Assim, neste tópico será analisada a revisão desses aspectos fáticos que repercutem na graduação econômica do benefício, ilustrativamente: [I] a revisão de determinados períodos que não foram considerados como atividade especial na concessão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, pleiteando, assim, o reconhecimento desse período com majoração da renda mensal inicial da aposentadoria, a conversão de uma aposentadoria por tempo de serviço/contribuição proporcional em aposentadoria integral ou, até mesmo, em aposentadoria especial; e [II] a inclusão de períodos de atividade rural ou de atividade urbana não considerados no ato de concessão.

10

Diversos fatos da vida contributiva do segurado são analisados e considerados no ato de concessão do benefício previdenciário para efeito de cálculo da renda mensal inicial.

Como já salientado, a alteração legislativa levada a efeito pela MP n. 1.523-9/1997, incluindo a decadência de 10 anos no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, ocorreu justamente em virtude do elevado número de ações ajuizadas para analisar a revisão de benefícios previdenciários com base no IRSM de fevereiro de 1994. Ou seja, discutia-se o critério do cálculo. Em virtude disso, houve um entendimento inicial no sentido de que a aplicação do prazo decadencial estava limitada à revisão do critério de cálculo. Esse entendimento já está superado, prevalecendo a jurisprudência segundo a qual o alcance do art. 103 da Lei 8.213/1991 na redação da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/6/1997, e alterações posteriores, é amplo e não abrange apenas revisão de cálculo do benefício, mas atinge o próprio ato de concessão⁶, sendo que⁷:

A propósito, é elucidativo o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso na oportunidade do julgamento do Tema n. 313/STF, *verbis*:

7. Cabe distinguir, porém, entre o direito ao benefício previdenciário em si considerado – isto é, o denominado ‘fundo do direito’, que tem caráter fundamental – e a graduação pecuniária das prestações. Esse segundo aspecto é fortemente afetado por um amplo conjunto de circunstâncias sociais, econômi-

cas e atuariais, variáveis em cada momento histórico. Desde a pirâmide etária e o nível de poupança privada praticado pelo conjunto de cidadãos até a conjuntura macroeconômica, com seu impacto sobre os níveis de emprego e renda.

8. Isso faz com que a definição concreta do sistema de previdência precise equacionar interesses por vezes conflitantes: dos trabalhadores ativos e dos segurados, dos contribuintes abastados e das pessoas mais humildes, da geração atual e das futuras. Em linha de princípio, a tarefa de realizar esse complexo equilíbrio situa-se na esfera de conformação do legislador, subordinando-se à decisão política das maiorias parlamentares. Somente haverá invalidade se a escolha legislativa desprezitar o núcleo essencial do direito em questão. Resta saber se a instituição do prazo ora analisado e a sua incidência sobre os benefícios já concedidos incorreu ou não nesse tipo de vício.

9. Entendo que a resposta é negativa. No tocante ao direito à obtenção de benefício previdenciário, a disciplina legislativa não introduziu prazo algum. Vale dizer: o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Esse ponto é reconhecido de forma expressa no art. 102, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, bem como em diversas passagens em que a referida lei apenas dispõe que o atraso na apresentação do requerimento fará com que o benefício seja devido a contar do pedido, sem efeito retroativo. Nesse sentido, permanecem perfeitamente aplicáveis as Súmulas n. 443/STF 5 e 85/STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido.

10. A decadência instituída pela MP n. 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário. Em outras palavras: a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido. Como é natural, a instituição de um limite temporal máximo destina-se a resguardar a segurança jurídica, facilitando a previsão do custo global das prestações devidas. Em rigor, essa é uma exigência relacionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, propósito que tem motivado sucessivas emendas constitucionais e medidas legislativas. Em última análise, é desse equilíbrio que depende a continuidade da própria Previdência, não apenas para a geração atual, mas também para as que se seguirão.⁸

Nesse diapasão, infere-se que o art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/6/1997, e alterações posteriores, alcança todo e qualquer aspecto que possa alterar ou modificar a graduação econômica do ato de concessão do benefício, incluindo destarte os aspectos fáticos. Assim, aplica-se a decadência em relação àquele aspecto fático analisado e resolvido no processo administrativo de concessão do benefício, ilustrativamente: [I] o segurado pleiteou o reconhecimento da atividade especial, juntando no requerimento administrativo o PPP daquele período, e o INSS considerou esse período como comum no ato concessório; e [II] o segurado pleiteou o reconhecimento de determinado período de atividade rural, juntando documentos como ITR, declaração do sindicato rural, entre outros. O INSS não reconheceu esse período no ato concessório. Nesses dois exemplos, a revisão destes aspectos fáticos do ato concessório sujeita-se ao prazo decadencial.

Vale frisar, nesse passo, que se é tranquila a aplicação da decadência em relação àquele aspecto fático analisado e resolvido no processo administrativo de concessão do benefício, o mesmo não se pode dizer em relação àquele aspecto fático não submetido ao INSS por ocasião do requerimento administrativo e que, por isso, sequer foi analisado no ato de concessão. Essa questão está sendo discutida pelo STJ no Tema n. 975 dos recursos repetitivos, *verbis*: *questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei n. 8.213/1991), nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão*.

Sobre esse assunto, atualmente prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo decadencial não poderia alcançar questões que não foram aventadas na ocasião do deferimento do benefício e que não foram objeto de apreciação pela Administração⁹. Esse entendimento, a meu ver, não deve prevalecer, pelas razões exponho em seguida.

4.1 ANÁLISE DA QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO NO TEMA N. 975/STJ

O prazo decadencial alcança as questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão do benefício, pelos seguintes fundamentos:

1 – O prazo previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991 é decadencial por expressa disposição da lei e, como se sabe, a decadência pressupõe tão somente o aperfeiçoamento do ato jurídico que funciona como seu suporte fático de incidência, no caso, a concessão do benefício previdenciário. Ora, eventual erro material ou critério equivocado no cálculo da renda mensal inicial, bem assim eventual análise equivocada de algum aspecto fático, embora caracterizem em tese lesão a direito do segurado que repercute na graduação econômica do benefício, não afetam o direito ao benefício previdenciário em si considerado, nem a validade do respectivo ato de concessão, que continua sendo qualificado como ato jurídico perfeito e acabado. Portanto, essas circunstâncias não impedem a incidência do art. 103, caput, da

Lei n. 8.213/1991. De igual modo, eventual omissão na análise de algum fato que repercute na graduação econômica do benefício não afeta o direito ao benefício previdenciário em si considerado, nem a validade do respectivo ato de concessão, que continua sendo qualificado como ato jurídico perfeito e acabado, por isso que incide a decadência também nesse caso. E, a despeito de essa omissão não configurar, ainda, lesão a direito do segurado, pois essa questão sequer foi submetida ao INSS no requerimento administrativo, é importante lembrar que a incidência da decadência não é regida pelo princípio da *actio nata* nem exige prévia lesão a direito do segurado, de modo que não tem por finalidade limitar o controle da legalidade do ato, e sim limitar qualquer discussão em torno do próprio ato de concessão, resguardando o princípio da segurança jurídica.

[...] o direito potestativo de o segurado trazer fato novo a fim de revisar o ato de concessão não pode ser exercido a qualquer tempo, de forma que também deve se submeter ao limite temporal da decadência.

2 – A jurisprudência entende que o fato não levado ao conhecimento do INSS e, por isso, não analisado no requerimento administrativo, não afeta o direito fundamental ao benefício que, por esse motivo, pode ser concedido desde aquele requerimento administrativo mediante análise do fato novo trazido extemporaneamente. Com efeito, o STJ já assentou que *a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria*¹⁰. Do mesmo modo, a TNU já assentou que: *Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício* (Súmula n. 33/TNU). Dentro dessa perspectiva, conclui-se que o fato não apreciado pelo INSS no ato de concessão não compõe o direito fundamental ao

benefício, e sim a graduação econômica do benefício. Ora, como já salientado, o art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/6/1997, e alterações posteriores, alcança todo e qualquer aspecto da graduação econômica do ato de concessão do benefício. Logo, o fato não apreciado pelo INSS no ato de concessão sujeita-se ao prazo decadencial.

3 – Por aplicação do princípio da isonomia. Deveras, nos termos do art. 103-A, da Lei n. 8.213/1991, *O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé*. Portanto, a administração previdenciária tem 10 anos para revisar o ato de concessão do benefício, incluindo, então, a possibilidade de considerar

fato não analisado naquela oportunidade e eventualmente levado ao conhecimento da administração em momento posterior, por exemplo, em virtude de procedimento de controle realizado no âmbito do Tribunal de Contas da União ou da Controladoria Geral da União, de denúncia anônima ou de investigação levada a efeito pela Polícia Federal em algumas operações, tanto assim que essa revisão pode culminar, inclusive, com o cancelamento do benefício. Por conseguinte, o segurado também deve ter 10 anos para revisar o ato de concessão mediante a invocação de fato não levado ao conhecimento do INSS e, por isso, não analisado no requerimento administrativo.

4 – A *ratio essendi* da decadência é a necessidade de estabilização das relações jurídicas, seja a favor do segurado, seja a favor do INSS, a fim de dotar o sistema previdenciário de segurança jurídica e previsibilidade, evitando descompasso nas contas da previdência social e o desequilíbrio financeiro e atuarial. Por conseguinte, o direito potestativo de o segurado trazer fato novo a fim de revisar o ato de concessão não pode ser

exercido a qualquer tempo, de forma que também deve se submeter ao limite temporal da decadência. A propósito, registro o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso na oportunidade do julgamento do Tema n. 313/STF, *verbis*:

É legítimo que o Estado-legislador, ao fazer a ponderação entre os valores da justiça e da segurança jurídica, procure impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios possam se eternizar. Especificamente na matéria aqui versada, não é desejável que o ato administrativo de concessão de um benefício previdenciário possa ficar indefinidamente sujeito à discussão, prejudicando a previsibilidade do sistema como um todo. Esse ponto justifica um comentário adicional.

12. O Regime Geral de Previdência Social é um sistema de seguro na modalidade de repartição simples, a significar que todas as despesas são diluídas entre os segurados. Não se trata, portanto, de um conjunto de contas puramente individuais, e sim de um sistema fortemente baseado na solidariedade. Isso aumenta a interdependência entre os envolvidos. Diante disso, há maior razão para a estipulação de um prazo razoável para a revisão de atos de concessão, conciliando os interesses individuais com o imperativo de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.¹¹

[...] o benefício em manutenção tem o seu fim com o respectivo cancelamento ou cessação.

[...] a cessação ocorre no curso natural do benefício e o cancelamento decorre de uma situação atípica.

12

Esses os fundamentos por que entendo que a revisão do ato de concessão mediante a invocação de fato não levado ao conhecimento do INSS e, por esse motivo, não analisado no requerimento administrativo, sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/6/1997, e alterações posteriores. É importante registrar que esse entendimento se aplica também ao fato superveniente, como, por exemplo, o reconhecimento de vínculo empregatício ou de acréscimo na remuneração em decorrência de ação trabalhista transitada em julgado depois da concessão do benefício. Isso porque esse fato superveniente não afeta o direito ao benefício previdenciário em si considerado nem a validade do respectivo ato de concessão, que continua sendo qualificado como ato jurídico perfeito e acabado, repercutindo somente na graduação econômica do benefício, o que não impede a incidência do prazo decadencial.

Nesse passo, saliento que a atual jurisprudência é no sentido de que, na hipótese de existir reclamação trabalhista em que há o reconhecimento de vínculo empregatício ou de acréscimo na remuneração, o prazo de decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício flui a partir do trânsito da sentença trabalhista¹². Destarte, na linha do que foi exposto, há necessidade de alterar esse entendimento a fim de que o prazo de decadência do direito à revisão se inicie a partir da concessão do benefício previdenciário e não a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista.

5 A REVISÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO

Nos tópicos anteriores, foi analisada a revisão do ato de concessão do benefício. Pois bem. Uma vez concedido o benefício, inicia-se a fase de manutenção, com o pagamento da respectiva renda mensal que somente se encerra com o cancelamento ou cessação do benefício, a ser analisado no tópico seguinte. A manutenção do benefício inclui diversas atividades posteriores ao ato de concessão como, por exemplo, a reversão de cotas da pensão aos demais pensionistas, prevista no art. 77, § 1º, da Lei n. 8.213/1991. Entretanto, um dos aspectos mais importantes é o reajuste dos benefícios para preservá-los, em caráter permanente, o valor real. Nessa perspectiva, o art. 41-A da Lei n. 8.213/1991 estabelece que *O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.*

O prazo decadencial de 10 anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/6/1997, e alterações posteriores, não alcançava essas questões referentes à manutenção do benefício previdenciário. Desse modo, a revisão dos índices de reajuste anual do benefício previdenciário não se submetia à decadência, mas tão somente à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

Outro exemplo que repercutiu no valor da renda mensal dos benefícios em manutenção, sem configurar tecnicamente um reajuste, foi a aplicação dos limites máximos para o valor dos benefícios, conhecidos como “tetos”, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. A propósito, o STF já fixou tese de repercussão geral no sentido de que *Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional* (Tema n. 76/STF). Desse modo, essa revisão do valor mensal do benefício previdenciário não se submetia à decadência, mas tão somente à prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Sucedeu que Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, deu nova redação ao caput do art. 103, da Lei n. 8.213/1991, que passou a estabelecer que *O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: I – do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisado; ou II – do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.* Essa medida provisória foi convertida na Lei n. 13.846/2019, mantendo-se a mesma redação desta norma legal.

Essa nova regra jurídica trata expressamente de “deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício”. Por conseguinte, o art. 103, caput, na redação da Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, alcança os atos administrativos da fase de manutenção do benefício, como os mencionados anteriormente. E aqui é importante ressaltar que a incidência desse prazo decadencial prescinde de um ato comissivo do INSS. Em outras palavras, atos comissivos como o indeferimento de uma revisão pleiteada pelo segurado, o deferimento parcial de uma revisão pleiteada pelo segurado e a efetivação/deferimento de maneira equivocada de uma revisão efetivada por força da lei (por exemplo, o reajuste anual mediante a aplicação de um índice diverso do devido) atraem o prazo decadencial. Mas também atrai o prazo decadencial a “não concessão de revisão de benefício”, vale dizer, a omissão do INSS em efetivar uma revisão, a exemplo do caso dos referidos tetos, até porque a norma legal prevê expressamente essa omissão como suporte de incidência do prazo decadencial.

Portanto, o art. 103, caput, na redação da Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, alcança todos os fatos que repercutem na graduação econômica do benefício após sua concessão, vale dizer, na fase de manutenção. Nesse contexto, a revisão dos fatos supervenientes referentes à manutenção do benefício sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos, aplicando-se esse prazo inclusive aos benefícios anteriores à Medida Provisória n. 871/2019, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se no dia primeiro do mês subsequente à data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou seja, em 1º de março de 2019.

6 O INDEFERIMENTO E O CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO

Como já salientado, o direito ao benefício previdenciário constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não pode ser afetado pelo decurso do tempo. Partindo dessa premissa, qual seja, de que o fundo de direito ao benefício previdenciário não pode ser afetado pelo decurso do tempo, isto é, não há prescrição do

fundo de direito em matéria previdenciária, a jurisprudência dominante sempre entendeu que, efetuado o requerimento do benefício e ocorrendo o indeferimento na via administrativa, não se aplicava o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, ocorrendo somente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. Sobre o assunto: *Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação* (Súmula 163/ex-TFR) e *Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação* (Súmula n. 85/STJ).

Às vezes, esses pleitos são formulados pelos próprios beneficiários, a fim de receberem a gratificação natalina que é paga aos benefícios previdenciários, mas não é paga aos benefícios assistenciais.

Por sua vez, o benefício em manutenção tem o seu fim com o respectivo cancelamento ou cessação. Ambos os conceitos são bastante próximos e até mesmo se confundem, mas, em linhas gerais, pode-se distingui-los dizendo que a cessação ocorre no curso natural do benefício e o cancelamento decorre de uma situação atípica. Por exemplo, tem-se hipótese de cessação de benefício quando o pensionista filho completa 21 anos de idade ou quando o beneficiário de auxílio-doença recupera a capacidade para o trabalho, pois essas situações são normais a esses benefícios. Agora, tem-se cancelamento da aposentadoria por invalidez quando o beneficiário retorna voluntariamente a sua atividade, conforme previsto no art. 46, da Lei n. 8.213/1991, pois o retorno à atividade não é algo normal na perspectiva da aposentadoria por invalidez. Também se tem hipótese de cancelamento quando o INSS verifica que um benefício foi concedido mediante fraude.

Nesses casos de cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, aplicava-se o mesmo entendimento já mencionado para a hipótese de indeferimento,

qual seja, não incidia a prescrição quinquenal do direito de questionar judicialmente aquele cancelamento ou cessação administrativos, mas operava a prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas. Sobre o assunto: *Não ocorre prescrição do fundo de direito quando, entre o cancelamento administrativo do auxílio-doença e o ajuizamento da ação, decorrem mais de 5 anos* (Tema n. 57/TNU).

Cumpra salientar, nesse passo, que vinha ganhando força a orientação jurisprudencial capitaneada pela 2ª Turma do STJ no sentido de que, nos casos de indeferimento e cancelamento ou cessação de benefício, seria sim aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932¹³. Porém, prevalecia na jurisprudência o entendimento segundo o qual é inaplicável o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932,

em matéria previdenciária. Do mesmo modo, prevalecia na jurisprudência o entendimento de que *Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão* (Súmula n. 81/TNU). Ou seja, o estado de arte da jurisprudência previdenciária não reconhecia a aplicação da prescrição do fundo de direito nem da decadência aos casos de indeferimento e cancelamento ou cessação de benefício.

Sobreveio então a Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, que deu nova redação ao caput do art. 103 da Lei 8.213/1991, passando a estabelecer que: *O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, é de 10 (dez) anos*. Essa medida provisória foi convertida na Lei n. 13.846/2019, mantendo-se a mesma redação desta norma legal. Essa novel regra jurídica fala expressamente em “in-

deferimento, cancelamento ou cessação de benefício. Por conseguinte, o art. 103, caput, na redação da Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, alcança os atos administrativos de indeferimento e cancelamento de benefício previdenciário, que passam a se submeter ao prazo decadencial.

Nesse contexto, infere-se que, quando sobreveio essa alteração normativa, o estado de arte da jurisprudência previdenciária não reconhecia a aplicação da prescrição prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 nem da decadência prevista no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991 aos casos de indeferimento e cancelamento ou cessação de benefício. Por esse motivo, o legislador optou pela inclusão desses atos administrativos no alcance da decadência prevista no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, o que, por força do critério da especialidade segundo o qual a norma específica derroga a norma geral (*lex specialis derogat generali*), afasta a aplicação da prescrição prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Em outras palavras, o legislador positivou de maneira reflexa a jurisprudência previdenciária segundo a qual não se aplica a prescrição do fundo de direito nos casos de indeferimento e cancelamento ou cessação de benefício.

Portanto, o art. art. 103, caput, na redação da Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, alcança todos os atos de indeferimento e cancelamento ou cessação de benefício, os quais sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos ali previsto, aplicando-se esse prazo, inclusive, aos indeferimentos, cancelamentos e cessações anteriores à Medida Provisória n. 871/2019, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se a partir de sua vigência, qual seja, 18/1/2019. Agora, é bom enfatizar que o direito ao benefício indeferido, cancelado ou cessado não está abrangido pela decadência, na medida em que representa direito fundamental indisponível, ou seja, a decadência opera sobre o direito de questionar aquele determinado indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, e não sobre o direito ao benefício especificamente, que poderá ser requerido novamente.

7 A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO

Neste tópico são abordadas aquelas situações em que o segurado já recebe um benefício previdenciário, mas entende ter direito a outro benefício previdenciário mais vantajoso, direito este adquirido antes da concessão do benefício que recebe e pleiteia destarte a alteração do benefício em manutenção.

Isso acontece quando um segurado pleiteia uma aposentadoria mais vantajosa, cujo direito fora adquirido antes da aposentadoria concedida administrativamente. Nesse caso, a jurisprudência já assentou que se aplica a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/6/1997, e alterações posteriores. Com efeito, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: *Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decurso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas* (Tema n. 334/STF). Do mesmo modo, o STJ fixou a seguinte tese de recurso repetitivo: *incide o prazo decadencial*

previsto no caput do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991 à pretensão do segurado em reconhecer direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso (Tema n. 966/STJ).

Pode ocorrer também que um segurado, em gozo de auxílio-doença ou auxílio-acidente, pleiteie a concessão de aposentadoria por invalidez desde a data da concessão daqueles benefícios, alegando que, naquela data, já estava incapaz de forma total e permanente. Nesse caso, a concessão de aposentadoria por invalidez é mais vantajosa, pois a renda mensal inicial corresponde a 100% do salário de benefício, enquanto o auxílio-doença e o auxílio-acidente correspondem a 91% e 50% do salário de benefício, respectivamente. Outrossim, esse pleito caracteriza revisão do ato de concessão e, portanto, sujeita-se ao prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991.

Ainda, com certa frequência na prática previdenciária, acontece um beneficiário que recebe benefício assistencial de prestação continuada ao idoso pretender a concessão de uma aposentadoria rural por idade, bem como um beneficiário que recebe benefício assistencial ao portador de deficiência pretender aposentadoria por invalidez. Às vezes, esses pleitos são formulados pelos próprios beneficiários, a fim de receberem a gratificação natalina que é paga aos benefícios previdenciários, mas não é paga aos benefícios assistenciais. Entretanto, na maior parte das vezes, esses pleitos são formulados pelos dependentes, após o óbito do beneficiário, que então pleiteiam a conversão do benefício assistencial em benefício previdenciário para gerar pensão por morte.

Nesses casos, a concessão de benefício previdenciário é mais vantajosa, de forma que o pleito caracteriza revisão do ato de concessão do benefício assistencial. Ocorre que a Lei n. 8.742/1993, que regulamenta o benefício assistencial de prestação continuada, não estabelece prazo decadencial para revisão do ato concessório. Ademais, não é possível aplicar a decadência do art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991. Com efeito, no âmbito da seguridade social, previdência social e assistência social são coisas distintas. Assim, por se tratar de regra jurídica afeta aos benefícios previdenciários e que restringe direito, não admite interpretação ampliativa para alcançar benefícios assistenciais. Logo, nessas hipóteses, não há de se falar em decadência, de maneira que pode ser pleiteada, a qualquer tempo, a revisão do benefício assistencial para efeito de concessão de benefício previdenciário que, por constituir um direito fundamental, não pode ser afetado pelo decurso do tempo.

8 EPÍLOGO

Para concluir, infere-se que o instituto da decadência no direito previdenciário foi incluído por intermédio da Medida Provisória n. 1.523, de 28/6/1997, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n. 8.213/1991, para alcançar o direito potestativo ou faculdade jurídica de o segurado revisar o ato de concessão de benefício previdenciário, sem afetar contudo o direito fundamental ao benefício. Como todo instituto novo, seu amadurecimento demanda tempo, de forma que seus contornos ainda não estão completamente definidos, especialmente na jurisprudência, que debate, por exemplo, o alcance da decadência sobre atos não analisados no ato de concessão.

Outrossim, a decadência foi significativamente alterada pela Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019 para alcançar também a revisão de ato administrativo relacionado ao indeferimento, à manutenção, ao cancelamento e à cessação de benefício previdenciário. Essa novidade legislativa, de um lado, positivou de maneira reflexa a jurisprudência segundo a qual não se aplicava a prescrição do fundo de direito, estabelecida no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, em matéria previdenciária. De outro, trouxe ao sistema previdenciário mais segurança jurídica, impedindo a eternização de algumas demandas, o que é bastante alvissareiro, ainda mais quando se considera a necessidade de evitar o descompasso nas contas da previdência social e o desequilíbrio financeiro e atuarial.

A sobredita Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, foi editada no bojo das minirreformas da previdência que, assim como as sucessivas reformas da previdência veiculadas por emendas constitucionais, reduzem os limites e as possibilidades da cobertura previdenciária ao segurado, merecendo, então, severas críticas. Entretanto, na perspectiva da decadência, a alteração normativa merece elogios, pois, na prática previdenciária, havia situações absurdas de revisão de benefício concedido, em manutenção, indeferido, cancelado ou cessado há décadas, o que agredia de maneira chapa-da o princípio da segurança jurídica.

NOTAS

1 A propósito, confira-se o seguinte trecho do voto do Ministro Herman Benjamin: *Apesar de toda a jurisprudência referente à restituição de valores pagos a servidores ter evoluído, os julgados aplicados aos casos de benefícios previdenciários ficaram estáticos na exclusiva fundamentação em torno do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, olvidando a evolução pretoriana que passou a considerar, em situação análoga concernente à verba alimentar, a boa-fé objetiva. Vale dizer: relevar a percepção, por parte do titular, da definitividade do recebimento da parcela alimentar paga. Se a teoria da irrepetibilidade dos alimentos fosse suficiente para fundamentar a não devolução dos valores indevidamente recebidos, ela seria o embasamento exclusivo para todos os casos de servidor público, pois nessas hipóteses também se trata de verbas alimentares.* (voto no REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ –

- PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/6/2013, Dje de 30/8/2013).
- 2 STJ, AIEDRESP 1462222, SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJE de 18/11/2019.
 - 3 Sobre o assunto: *O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação* (STJ, AIRESP 1794622, REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJE de 14/8/2019).
 - 4 STJ, EREsp 1605554/PR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/2/2019, DJE de 2/8/2019.
 - 5 Inclusive, o acórdão é expresso nesse sentido. Confira-se: *Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei n. 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais.* (STJ, RESP 1596203, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE de 17/12/2019)
 - 6 STJ, AgRg no REsp 1.308.683/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE de 19/12/2012.
 - 7 STJ, EDcl no REsp 1429312/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJE de 3/9/2015.
 - 8 STF, RE 626489, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, DJE de 23/9/2014.
 - 9 STJ, AgRg no REsp 1.407.710/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJE de 22/5/2014.
 - 10 STJ, Incidente de uniformização de jurisprudência, PET 9.582/RS, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJE de 16/9/2015.
 - 11 STF, RE 626489, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, DJE de 23/9/2014.
 - 12 STJ, REsp 1759178/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJE de 12/3/2019.
 - 13 Nessa linha: *PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. O STJ possui o entendimento consolidado de que, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressaltando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. 2. Agravo interno não provido.* (STJ, AgInt no REsp 1587498/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJE de 2/8/2019).

REFERÊNCIAS

CÂMARA LEAL, Antônio Luís da. Da prescrição e da

decadência: teoria geral do direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

DEMO, Roberto Luis Luchi. Jurisprudência previdenciária. São Paulo: LTr, 2003.

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003.

KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2019.

LEAL, Antônio Luiz da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 4. ed. atual. pelo juiz José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 105.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. v. 1.

Artigo recebido em 6/3/2020.

Artigo aprovado em 3/5/2020.

Roberto Luis Luchi Demo é Juiz Federal em Salvador e Presidente da Terceira Turma Recursal da Bahia.

A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS OBSERVADA A PARTIR DA TEORIA DOS SISTEMAS DE NIKLAS LUHMANN: breves considerações

THE CORONAVIRUS PANDEMIC FROM THE STANDPOINT OF NIKLAS LUHMANN'S SYSTEMS THEORY: brief considerations

Bernardo Montalvão Varjão de Azevêdo

RESUMO

Tece considerações acerca da pandemia provocada pelo novo coronavírus à luz da teoria da evolução social proposta por Niklas Luhmann, relacionando-a com o conceito de “terceiro excluído” da observação.

PALAVRAS-CHAVE

Sociologia do Direito; pandemia; evolução social; Teoria dos Sistemas; ponto cego.

ABSTRACT

This report looks into the new coronavirus pandemic, in the light of Niklas Luhmann's societal evolution theory, relating it to the concept of the “third party's exclusion” from observation.

KEYWORDS

Legal Sociology; pandemic; societal evolution; Systems Theory; blind spot.

1 INTRODUÇÃO

O texto tem como problema de pesquisa o aspecto de como observar a pandemia provocada pelo coronavírus à luz do conceito da teoria sistêmica de Niklas Luhmann? Essa questão, uma vez bem delimitada, coloca-nos diante da seguinte possibilidade de hipótese: a pandemia, observada à luz da teoria dos sistemas, segundo Luhmann, é, a um só tempo, uma improbabilidade que se fez possível, como quer a sua teoria da evolução social, como também uma complexidade do ambiente social que precisará ser reduzida pelo sistema social e os seus subsistemas, como, por exemplo, o da saúde com o seu código binário saudável/doente.

Diante dessa hipótese, o objetivo de tal artigo é observar a pandemia do coronavírus a partir do dicionário semântico da teoria dos sistemas proposta por Niklas Luhmann e defendida por Günther Teubner e Raffaele De Giorgi. Essa observação possivelmente nos convidará a novas observações ainda mais complexas, as quais passam a ser objetivos específicos do texto que agora se oferece.

Observações complexas, que podem aqui serem reduzidas a pelo menos dois aspectos: a) a pandemia e a teoria da evolução social em Niklas Luhmann; b) a pandemia e o “terceiro excluído” da observação, segundo Luhmann¹.

Colocadas as coisas de tal maneira, este artigo irá propor como uma de suas conclusões que se observe a pandemia do coronavírus como uma variante ou uma variação, como quer Niklas Luhmann (2018, p. 26), própria do processo de evolução social. Sendo conveniente lembrar que por evolução social não se deve entender ou a ele associar qualquer ideia que remeta ou seja vinculada à noção de progresso, como bem adverte Marcelo Neves (2006, p. 3).

2 A PANDEMIA E A EVOLUÇÃO SOCIAL, CONFORME NIKLAS LUHMANN

A pandemia do coronavírus se é, por um ângulo de observação, uma irritação ao subsistema social da saúde, não deixa de ser, por isso, ao mesmo tempo, uma variação que faz parte do processo de evolução social, entendido este último como quer Luhmann (2016a, p. 319-323).

A evolução social, como afirma Luhmann (2016a, p. 324), é o processo (de diferenciação social) que contém em si três etapas necessariamente entrelaçadas, a saber: a **variação** (alguns autores associam essa ideia ao termo “mutação”, próprio do campo da genética, com o que autores como, por exemplo, Marcelo Neves [2006, p. 7] não concordam), a **seleção** e a **estabilização**. Processo esse que não cessa de acontecer na sociedade. O que nos permite concluir que a cada nova estabilização do sistema social se sucederá uma nova variação ainda mais complexa a ser reduzida.

Dito de outro modo, se a sociedade é um sistema autorre-

ferencial e autopoietico, e que se diferencia cada vez mais em subsistemas sociais no afã de lidar (ou gerenciar) com o aumento de complexidade social (quer quantitativamente, quer qualitativamente), então, forçoso será reconhecer que a evolução social pressupõe a estabilidade dinâmica do sistema social. E por estabilidade dinâmica leia-se: a capacidade do sistema social de preservar a sua estabilidade em meio à mudança. Em suma, estabilidade na mudança.

Em outras palavras, a evolução social parte do pressuposto de que se há estabilização, ou re-estabilização, é porque houve inicialmente uma variação. Logo, é possível retirar disso uma primeira lição interessante em termos de evolução social: a evolução é a capacidade do sistema social de fazer do improvável algo possível. Um bom exemplo disso é o que pode ser observado, por exemplo, na descoberta da penicilina em meio a milhares de mortes provocadas pela tuberculose.

Ora, e na atual circunstância, o que isso implica dizer? Simples. A primeira conclusão que se pode obter é que a pandemia provocada pelo coronavírus é, sim, uma variação social, ou seja, é, sim, a produção de elementos sociais, de distinções, de alternativas que, diante da contingência do futuro e da inexistência de certezas, se apresentam como novidade.

Mas há uma segunda conclusão. Qual? A evolução social se dá de modo circular, porque a cadeia recíproca de implicações que a compreende dobra-se sobre ela própria. Por isso é que Luhmann (2016a, p. 325) afirma categoricamente que toda variação depende de uma estabilização anterior. E é por isso que o sociólogo alemão prefere o termo “reestabilização”.

Contudo, antes que se tirem dessas palavras conclusões precipitadas ou equivocadas, convém alguns esclarecimentos. O primeiro: não se está afirmando aqui que a evolução social se dá por meio de ciclos. Pelo contrário, ela se processa por meio de uma sequência temporal desconhecida ou cega (não há certeza ou causalidade, em termos de evolução social, porque os sistemas evoluem às cegas e de maneira incontrolável: alteram a si mesmos a partir de suas próprias operações). Segundo: não se sugere por meio do emprego da palavra evolução a adoção de noções como progresso ou desenvolvimento, como acima já tinha sido alertado.

Feitos tais esclarecimentos, percebe-se, pois, que a evolução social está lastreada, para Luhmann (2016a, p. 327), em um paradoxo. E qual seria ele? O aumento de complexidade é condição de redução da complexidade. E o inverso também é verdade. A redução da complexidade implica aumento de complexidade. Se é assim, como podemos entender, então, a partir deste ponto de observação, a pandemia provocada pelo novo coronavírus?

A primeira lição que podemos depreender é: para lidar com o aumento de complexidade provocado pela pandemia, o sistema social e todos os seus subsistemas entre eles, o da saúde e o

da economia – terão de incrementar as suas próprias complexidades para terem a capacidade de reduzir a complexidade provocada pela pandemia decorrente do novo coronavírus. E qual é a segunda lição? A de que, uma vez que os subsistemas sociais tenham a capacidade de reduzir a complexidade provocada pela pandemia, essa circunstância provocará um aumento de complexidade do ambiente social, o que implica dizer que novas variações sociais (não necessariamente novas pandemias), ainda mais complexas, poderão advir a partir desse ponto. Mal comparando, e nos valendo de analogia, apenas para fins didáticos, o que se quer dizer é que, para cada novo antibiótico, há sempre a possibilidade de uma nova superbactéria.

Antes de avançarmos um pouco mais no raciocínio, é conveniente destacar algo que já foi dito aqui, mas que pode ter passado despercebido. E o que é? A ideia de que os sistemas evoluem às cegas e, sobretudo, de que tal evolução se dá quando ele, o sistema social, altera a si mesmo a partir de suas próprias operações, como ensina Luhmann (2016b, p. 496-499). Ora, e o que isso quer dizer? Que variações, como, por exemplo, a pandemia provocada pelo coronavírus, não são criadas a partir de fora da sociedade, mas pela e para a sociedade. Trocando em miúdos, a pandemia é produto da sociedade, voltado para sociedade e que desencadeia nela, na sociedade, uma série de consequências imprevisíveis.

Postas as coisas de tal maneira, se a pandemia, como aqui sustentamos, é uma variação e, portanto, parte processo de diferenciação que caracteriza a evolução social, isso implica dizer que a partir da multiplicidade de possibilidades que ela, enquanto variação, acarreta, faz surgir de modo necessário seleções. Isso mesmo, a variação impõe uma necessidade. E ela, a necessidade, impulsiona uma seleção.

A pandemia do coronavírus se é, por um ângulo de observação, uma irritação ao subsistema social da saúde, não deixa de ser, por isso, ao mesmo tempo, uma variação que faz parte do processo de evolução social [...]

Seleções são estruturas redutoras da complexidade a níveis capazes de proporcionar operações. Em outras palavras, seleções são estruturas inventadas pelo sistema social para conferir a ele a capacidade de reduzir a complexidade a níveis capazes de proporcionar operações, ou seja, a níveis capazes de manter o sistema social em funcionamento. Vale aqui o antigo provérbio, a necessidade é a mãe de todas as invenções.

Mas uma vez feita a escolha e as inovações a ela relacionadas (a seleção), o que em termos da pandemia do coronavírus significa dizer, por exemplo, uma vez que surja uma nova vacina ou um novo medicamento retroviral, essa circunstância, precisará ser estabilizada pelo sistema social de modo a gerar uma identidade – e, por conseguinte, uma diferença – capaz de resistir temporalmente.

E então, novamente, pensando-se na pandemia provocada pelo novo coronavírus, isso acarreta dizer que não basta uma nova vacina. Será preciso que o subsistema social da saúde, para permanecer no exemplo, gere uma nova identidade, ou

seja, saia da pandemia como um novo subsistema social de saúde de modo a que tenha maior capacidade de resistir temporalmente. Em termos práticos, afirmar isso significa dizer, por exemplo, que será preciso passar a existir um comitê internacional vinculado às Nações Unidas de modo a gerenciar novas e futuras pandemias com o intuito de mantê-las sob controle.

Mas essa estabilização ou reestabilização impedirá uma nova variação? Impedirá, por exemplo, uma nova pandemia? Não. Mas, por favor, não se apresse a fazer a partir desse ponto qualquer juízo de valor ou moral. Não se precipite em dizer que se a evolução social é assim, a estabilização do sistema social é algo ruim, porque enseja uma nova variação. Essa não é a observação que Luhmann desenvolve sobre a evolução. Afinal, não cabe julgar a evolução, mas, sim, e antes de mais nada, explicá-la e compreendê-la.

Pois bem, se tudo está bem explicado, forçoso é admitir que o raciocínio aqui desenvolvido terá sérias implicações para a denominada “sociologia da crise”. E por quê? Porque colocadas as ideias de tal forma, esvazia-se o conteúdo do conceito de “crise”. Em outras palavras, a pandemia não é uma crise, a sociedade não está em crise, se há uma crise talvez ela seja a das teorias que não conseguem explicar o que se passa na sociedade. E mais, isso que chamamos de evolução social implica aceitar a regularidade da incerteza. É dizer que a evolução social tem como principal característica a incerteza. E implica, ainda, a hipótese paradoxal anteriormente mencionada, qual seja, a de que o aumento da complexidade é condição de existência da redução e vice-versa.

3 A PANDEMIA E O “TERCEIRO EXCLUÍDO” DA OBSERVAÇÃO, SEGUNDO LUHMANN

Feitas tais considerações acerca da pandemia sob o ponto de vista da evolução social, convém que, agora, ela seja observada a partir de uma outra perspectiva também com base na obra de Luhmann: a do “terceiro excluído”. E o que significa essa ideia de “terceiro excluído”? Que toda observação tem um “ponto cego”, ou seja, todo conhecimento que se produza sobre algo, necessariamente, apresenta sempre um ponto cego.

Mas antes de explorarmos essa ideia, aplicá-la à pandemia e observar as suas possíveis consequências, faz-se necessário dedicar antes alguma atenção à questão da *autofundação do sistema*. E por quê? Porque estas temáticas – terceiro excluído e autofundação do sistema – estão umbilicalmente atreladas no pensamento de Luhmann. Sendo assim, para melhor compreender como o sociólogo alemão chega à ideia de ponto cego da observação, é oportuno explicar, ainda que perfunctoriamente, a noção de autofundação do sistema.

Pois bem, se é assim, o primeiro passo é advertir que Luhmann toma como dicotomia básica de sua teoria sobre a sociedade a diferença sistema/ambiente. Ao operar e manter ativo os dois lados da distinção sistema/ambiente, o modelo luhmaniano trabalha sempre com duas alternativas. Como uma parte não existe somente *per se*, mas depende da indicação simultânea da outra, a forma (como quer George Spencer Brown [1969²]) não pode estabelecer sua própria unidade. Não existe, segundo Luhmann, fundamento superior à distinção sistema/ambiente. Como distinção, pode referir-se somente aos dois

lados separados. Isso implica dizer que a construção é paradoxal³. Traduzindo, para fixar a unidade de cada uma das partes, a forma deve ser uma diferença. A adoção desta lógica gerou, por sua vez, duas importantes aquisições ao pensamento sistêmico.

A primeira é a inexistência de uma unidade fundamento para toda teoria, uma vez que não existe unidade sem distinção (1995, p. 176-187). Afinal, como quer o primeiro paradoxo proposto pelo autor: toda identidade pressupõe uma diferença. Dito de outro modo, toda observação toma como pressuposto uma distinção. E deste paradoxo, por sua vez, depreender outro: o sistema deve distinguir-se do ambiente para fixar sua identidade. Logo, o ambiente é produto do sistema.

Bem, se é assim, cada unidade formada é pressuposto de existência de outra diferença. As distinções são, então, produzidas *ad infinitum*. Em outras palavras, é possível estabelecer a unidade de uma dada forma, mas esta somente será definida como tal na medida em que se diferenciar de qualquer outra coisa, criando uma nova forma. Esse processo é ininterrupto.

Pense, por exemplo, na distinção homem/mulher. Poder-se-ia afirmar que a unidade dessa distinção é o ser humano. Este, contudo, não é observável por meio da respectiva distinção: podem ser vistos somente o homem ou a mulher. Se é assim, como ver o ser humano? Por meio de outra distinção: ser humano/animal. A unidade dessa nova diferença, por exemplo, será ser o conceito de ser vivo⁴.

Mas ela, por sua vez, para ser observada, remeterá a uma outra distinção e assim por diante, até que chegemos à distinção mais abstrata e abrangente de todas, segundo Luhmann, a distinção sistema/ambiente. Mas e a distinção sistema/ambiente? ela pressupõe uma unidade que lhe seja anterior? A solução de luhmaniana é, então, no mínimo criativa (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, p. 48): a unidade da distinção sistema/ambiente é o **mundo** e este é o horizonte de todas as possibilidades (LUHMANN; DE GIORGI, 1995, p. 45-54). O que, em nosso sentir, terminar por lançar Luhmann em um paradoxo com a sua afirmação inicial, mas, ao mesmo tempo, reaproximá-lo da tradição platô-

nica, da qual ele é descendente.

Postas as coisas de tal modo, é possível, então, inferir-se que a unidade da distinção é a margem de latência da própria distinção. E o que é a margem de latência de toda distinção? O que, a partir dela, da distinção, não pode ser observável. Isso Luhmann denomina como “ponto cego” da observação, é o “terceiro excluído” de uma distinção. Ele será observável, será incluído como distinção, e se fixará como unidade identificável somente quando se diferenciar. Obviamente, porém, quando ele se diferenciar, no mesmo momento, outro ponto cego surgirá e outro terceiro será excluído. Esta perspectiva rompe radicalmente com a ideia de fontes e fundamentos, tão valiosa ao pensamento clássico.

[...] é possível estabelecer a unidade de uma dada forma, mas esta somente será definida como tal na medida em que se diferenciar de qualquer outra coisa, criando uma nova forma. Esse processo é ininterrupto.

Para Luhmann, portanto, os fundamentos estão na latência, no fato de não serem vistos e, como são pressupostos de diferenças, também são de si mesmos. Conclusão: os fundamentos autofundam-se. Ou, como ensina Cirne-Lima, o que é chamado pelo nome de fundamento é uma *causa sui*, ou seja, uma causa de si mesmo (CIRNE-LIMA, 2003, p. 17-56). Percebe-se, assim, que Luhmann criou um modelo de análise onde não existem limites na produção de diferenças, pois nunca restará um único fundamento. Por esse motivo, Raffaele De Giorgi (1995, p. 20) afirma que os sistemas (subsistemas sociais) não possuem início nem fim.

Colocadas as circunstâncias de tal modo, é possível agora, então, utilizar-se deste dicionário semântico luhmaniano e de suas considerações sobre o conceito de ponto cego para supor algumas possibilidades de conclusão no que tange à pandemia provocada pelo novo coronavírus. A primeira dessas conclusões, sem dúvida, é a de constatar que a diferença saudável/doente que caracteriza o subsistema social da saúde, sim, pressupõe um terceiro que lhe é excluído, o que nos permite depreender, então, como primeira consequência de raciocínio que, sim, há um grande número de subnotifi-

cações, quando o assunto é a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Mas as subnotificações não são um erro. Elas são algo próprio de qualquer observação, na medida em que exprimem o ponto cego da observação. Logo, o que pode oscilar é a maior ou menor subnotificação de qualquer observação, mas nunca será possível uma observação plena, sem que nenhum terceiro seja excluído da operação de observar.

Disso resulta que se todo subsistema social ao observar o seu ambiente possui um ponto cego, seja lá qual for o subsistema que estejamos falando (de saúde, direito, economia, dentre outros), então, todo subsistema sempre estará sujeito à irritações provocadas pelo seu ambiente,

o que, por sua vez, dará ensejo a um aumento de complexidade desse subsistema. Esse aumento de complexidade do subsistema, do ponto de vista interno, ou seja, observado o subsistema social por dentro, resulta ou da irritação provocada pelo ambiente social, ou de um acoplamento estrutural entre um subsistema com outro.

Ora, se é assim, é possível inferir que a pandemia provocada pelo novo coronavírus ensejará, a curto ou longo prazo, uma série de incrementos de complexidade, tanto no subsistema social da saúde, como no da economia, por exemplo. Ou seja, assim como no subsistema da saúde, novos testes ou exames tendem a ser desenvolvidos ou aprimorados no curto prazo, novos mecanismos de controle e de notificação de epidemias e de pandemias tendem a ser melhorados nos próximos anos. O que, assim, pode propiciar o aumento da população mundial e a expansão das grandes cidades ou centros urbanos.

Esse aumento da população mundial, por sua vez, pode aumentar a pressão sobre o desmatamento das grandes florestas, a ampliação da produção de animais para abate, o consumo de animais selvagens para fins de alimentação e, desse modo, ensejar o

aparecimento de um novo vírus e, com ele, a possibilidade de uma nova pandemia. O que, mais uma vez, demonstra que o raciocínio luhmaniano parece ser o mais adequado para compreender a dinâmica da sociedade moderna e da pandemia que nela ocorre.

Mas, para voltarmos à ideia de ponto cego inerente a toda e qualquer observação, é preciso dizer que essa cadeia de acontecimentos acima descrita – vacina, vida normal, aumento da população, desmatamento, consumo de animais, novo vírus – não é uma necessidade, é uma probabilidade. Lembremos, uma vez mais, que a evolução, como alega Luhmann, também é cega. Não há nada que a guie ou a conduza. Para ficarmos com o vocabulário do autor, não há um programador externo à sociedade, planejando e determinando tudo que nela acontecerá.

E disso podemos extrair mais uma lição importante: em tempos de sociedade complexa, não há uma observação privilegiada, quando todas têm um ponto cego. Dito de outro modo, não há um dono da verdade. A verdade, ela mesma, é a unidade da diferença que não pode ser observada pela diferença. Em outras palavras, o que chamamos de verdade é, de fato, o ponto cego de toda observação. E nisso reside o potencial democrático, inclusivo e interdisciplinar da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, na medida em que ela nos convida a observar a sociedade a partir da complementariedade das diferentes observações. Bem-vindo à sociedade moderna!

4 CONCLUSÃO

A partir do que foi dito, depreende-se, então, as seguintes conclusões:

a) à luz da teoria sistêmica de Niklas Luhmann, a pandemia pode ser compreendida como uma variação da evolução social;

b) compreendida como uma variação, a pandemia poderá dar ensejo à seleção e estabilização do sistema social como um todo;

c) essa circunstância, por sua vez, implicará dizer que o incremento de complexidade do ambiente social desencadeado pela pandemia dará ensejo a um aumento de complexidade nos mais variados subsistemas sociais, em especial, nos da saúde, economia e direito;

d) esse incremento de complexidade por parte dos subsistemas sociais, entendido como resultado da seleção e estabilização deles, poderá, por seu turno, dar lugar a uma nova variação social ainda mais complexa;

e) essa nova variação pode ser uma nova pandemia no futuro próximo, mas não necessariamente, podendo ser, no lugar disso, qualquer outra possibilidade de variação social;

f) não se deve entender evolução social como sinônimo de progresso ou desenvolvimento, porque ela se dá de forma cega, segundo Luhmann;

g) o incremento de complexidade que os subsistemas sociais irão experimentar por força da pandemia provocada pelo novo coronavírus serão os mais diversificados possíveis, como, por exemplo, a criação de um comitê internacional junto à Organização das Nações Unidas para monitorar a possibilidade de uma nova pandemia;

h) toda observação tem um ponto cego;

i) as subnotificações, que estão ocorrendo ao longo da pandemia provocada pelo novo coronavírus, não são um erro ou

uma falta, mas algo inerente à toda e qualquer observação;

j) o ponto cego da observação é, também, a um só tempo, o que explica o incremento complexidade do sistema social e de seus subsistemas;

k) a descoberta de uma vacina tende a provocar um aumento da população mundial e, com isso, ensejar, no médio prazo, o aparecimento de um novo vírus, decorrente, por exemplo, do aumento da pressão pelo consumo de animais;

l) o que chamamos de verdade é, de fato, o ponto cego, de toda observação.

NOTAS

1 Um terceiro objetivo também poderia ser explorado neste artigo, a saber: a pandemia como uma irritação do ambiente social que ensejará um aumento de complexidade de alguns subsistemas sociais, dentre eles, o da saúde (o que não impede a observação, em um futuro artigo, dos respetivos aumentos de complexidade que a pandemia acarretará nos subsistemas do direito, da política e da economia). Contudo, em face da exiguidade do tempo para fins de fechamento da edição da obra coletiva na qual ele será publicado, optou-se aqui por deixar esse desdobramento para uma futura publicação.

2 Ver: Schiltz e Verschaegen (2002, p. 55-78).

3 Essa ideia, a de que a racionalidade se manifesta por meio de paradoxos, muito bem explorada por Luhmann, já se encontra presente entre os sete princípios propostos pelo filósofo egípcio Hermes Trimegistus e que estão lançados na obra *Caiballion*. Para ser mais exato, o filósofo egípcio da antiguidade denomina tal ideia como o princípio da polaridade ou dualidade. Contudo, para ele, essa ideia não implica a negação da unidade, antes o oposto. É dizer, para Hermes Trimegistus, e também para Platão, influenciado por ele, a dualidade parte da unidade. Nas palavras de Pitágoras, referindo-se à filosofia da matemática, o 2 deriva do 1. Platão (1999, p. 225-256) também toma como pressuposto a opinião de que a dualidade deriva da unidade e ele a desenvolve ao tratar sobre a sua dualidade básica – o mundo das ideias e o mundo das aparências. Um bom exemplo disso é o “mito da caverna” por ele proposto no Livro VII, de sua obra “A República”. Se considerarmos que Luhmann foi influenciado pela obra de Ludwig von Bertalanffy – Teoria Geral dos Sistemas –, e considerando que este último, por sua vez, foi influenciado pelo autor neoplatônico Manibus Nicolai de Cusa Cardinalis, é estranho, ou no mínimo curioso, que Luhmann, apesar de descender intelectualmente de uma cadeia de autores neoplatônicos defensores da ideia de unidade, tenha ele chegado à conclusão diversa. Vale ressaltar que Manibus Nicolai de Cusa Cardinalis foi, por sua vez, muito influenciado pela obra de Baruch Spinoza. Em especial, pela obra “Ética” (SPINOZA, 2011). Sobre a cadeia de autores neoplatônicos e a sua influência sobre o pensamento de Niklas Luhmann, consulte-se: Cirne-Lima (2003, p. 17-56).

4 Percebe o que Luhmann quer dizer? Percebe como, para que se faça uma afirmação qualquer, é indispensável uma distinção que lhe seja subjacente? Isto é, quando digo: “o Brasil é um país da América do Sul”. Essa afirmação, para ser feita, pressupõe uma distinção. Por exemplo, a distinção Brasil/Peru, ou a distinção continente/país, ou, ainda, a distinção América/América do Sul.

REFERÊNCIAS

- CIRNE-LIMA, Carlos. Causalidade e auto-organização. In: CIRNE-LIMA, Carlos; ROHDEN, Luiz. *Dialética e auto-organização*. São Leopoldo, RS: Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2003.
- GONÇALVES, Guilherme Leite; VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. *Teoria dos sistemas sociais: direito e sociedade* na obra de Niklas Luhmann. São Paulo: Saraiva, 2013.
- LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. *Teoria della società*. 7. ed. Milano: Franco Angeli, 1995.
- LUHMANN, Niklas. *O direito da sociedade*. Tradução: Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016a.
- LUHMANN, Niklas. *Sistemas sociais: esboço de uma teoria geral*. Tradução: Antônio C. Luz Costa; Roberto Dutra Torres Júnior; Marco Antônio dos Santos Casanova. Petrópolis-RJ: Vozes, 2016b.
- LUHMANN, Niklas. *Teoria dos sistemas na prática: v. I, estrutura social e semân-*

tica. Tradução: Patrícia da Silva Santos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.
NEVES, Marcelo. *Entre Themis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas*. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006.
PLATÃO. *A república*. Tradução: Enrico Corvisieri. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999.
SCHILTZ, Michael; VERSCHRAEGEN, Gert. Spencer-Brown, Luhmann and autology. *Cybernetics & Human Knowing*, v. 9, n.3-4, p. 55-78, 2002.
SPINOZA, Brauch. *Ética*. 2. ed. Tradução: Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2011.

Artigo recebido em 18/5/2020.

Artigo aprovado em 19/6/2020.

Bernardo Montalvão Varjão de Azevêdo é analista do Seguro Social, doutorando em Direito e professor adjunto da Universidade Federal da Bahia.

PAPEL DO FEDERALISMO EM SITUAÇÕES DE CRISE: o caso da pandemia da Covid-19

THE ROLE OF FEDERALISM IN CRISIS SITUATIONS: the Covid-19 pandemic

Valerio de Oliveira Mazzuoli
Hugo Abas Frazão

RESUMO

O artigo explora como o conceito de federalismo tem sido ressignificado para auxiliar os países no enfrentamento da pandemia. Apresenta o federalismo como princípio de calibração que se destina a integrar, dinamicamente, os centros de poder do Estado em face de emergências. Reflete acerca do papel dos Tribunais Constitucionais na tutela do federalismo e na governabilidade dos Estados democráticos.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Constitucional; crises; federalismo; centros de poder; governabilidade; Tribunal Constitucional.

ABSTRACT

This paper discusses how the concept of federalism has been reviewed, in order to assist countries in tackling the pandemic. It presents federalism as a regulating principle aimed to dynamically integrate the State power centers in situation of emergencies. It considers the role of the constitutional courts in the protection of federalism and in the governance of democratic States.

KEYWORDS

Constitutional Law; crisis; federalism; power centers; governance; constitutional court.

1 INTRODUÇÃO

O mundo experimenta, desde janeiro de 2020, a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e sua amplíssima disseminação, capaz de causar insuficiência respiratória grave em milhares de pessoas ao redor da Terra, gerando consequências gravíssimas a vários Estados. Por consequência, os governos de quase todos os países já sentem fortes reflexos negativos em seus territórios, com perda de milhares de vidas humanas, colapso dos sistemas de saúde pública e desastres econômicos incalculáveis.

A partir de então, o mundo vê-se forçado a se adaptar à nova realidade cada vez mais urgente no combate a esse inimigo oculto, transmissível de pessoa a pessoa. Uma dessas “adaptações” atinge, evidentemente, o universo do *Direito*, que agora se vê obrigado a encontrar soluções prementes para a gerência desse problema sanitário global sem precedentes.

Um dos aspectos jurídicos envolvidos nesse cenário de “reinvenção do Estado” para a gestão de crises liga-se ao tema do *federalismo*. Contudo, tal ligação dá-se mais no sentido prático (*de facto*) em termos teóricos no que tange ao instituto, pois auxilia na experiência de enfrentamento da situação posta aos Estados pela pandemia da Covid-19.

Questiona-se, em suma, como o federalismo pode lidar com situações de crise e quais as diferenças de parâmetro existentes em alguns modelos de gestão compartilhada de competências constitucionais. O modelo brasileiro teria a ensinar a outros modelos (*v.g.*, o italiano) sobre a gestão de crises em casos tais? Esse é o ponto central que se pretende investigar neste ensaio.

2 A “QUESTÃO ITALIANA” NA COVID-19

No início da pandemia da Covid-19, quando a primeira evidência do contágio alcançou a região da Lombardia, a demora do Estado italiano em adotar uma estratégia de prevenção sanitária fez com que, em pouco tempo, o seu território se transformasse no epicentro da infecção viral no mundo. Nascia, naquele momento, uma “questão italiana”, que tomaria interesse da sociedade internacional, em especial pelas consequências negativas no âmbito de enfrentamento da crise. De fato, ainda levará algum tempo para que todas as causas que resultaram nesse erro político sejam identificadas, mas já é possível afirmar que, dentre elas, uma das mais importantes seja a falta de coordenação e orientação entre os diversos centros de poder – governos central, regional e local – no controle desse severo surto epidêmico.

Inicialmente, a decretação do estado de emergência pelo Primeiro-Ministro da Itália, em 31 de janeiro de 2020, não veio acompanhada de qualquer ordem que evitasse a aglomeração de pessoas, o que poderia ter impedido inúmeras mortes. Entretanto, naquele momento, o chefe do governo central italiano nem imaginava a dimensão do problema de saúde coletiva, nem contava com o apoio das regiões para agir, desde já, de forma tão restritiva.

Por outro lado, os governadores regionais – sobretudo da Lombardia, onde possivelmente surgiu o “paciente zero” da Itália – também poderiam ter fechado suas zonas vermelhas de infecção logo no início do contágio, dispensando que medidas sanitárias mais duras fossem tomadas em seguida. Contudo, a falta do apoio do governo central – que ainda resistia em aceitar a descentralização das ações como uma alternativa útil – fez com que os acontecimentos na Itália se tornassem um verdadeiro drama.

Esse quadro demonstra o quanto é difícil para a ordem constitucional lidar com acontecimentos extraordinários ou imprevistos. Ainda que, em um mundo ideal, a Constituição escrita seja a resposta para todas as dificuldades sociais, quando novos riscos surgem, a impressão sempre existente é a de que as regras em vigor não servem ou são insuficientes para enfrentá-las. Assim, as situações de crise – como a pandemia da Covid-19 – desafiam o Direito a acompanhar a realidade, legitimando o Estado a encontrar soluções baseadas na necessidade de fato.

Nesse contexto, é premente que se analise como o federalismo pode servir como um princípio de calibração que integre, dinamicamente, os centros de poder do Estado em face de emergências, sem que isso signifique desviar-se da democracia. Não é, portanto, o caso de discutir se a federação é, formalmente, o melhor modelo para reagir a novos riscos, senão saber se, na prática, mesmo Estados não-federais – como é o caso da Itália – podem se servir do princípio federativo para variar a sua estratégia de governo, alternando entre abordagens centralizadas e descentralizadas, a depender das necessidades reclamadas por cada aspecto da crise.

[...] a falta do apoio do governo central – que ainda resistia em aceitar a descentralização das ações como uma alternativa útil – fez com que os acontecimentos na Itália se tornassem um verdadeiro drama.

As emergências costumam desafiar os agentes políticos ao exercício dos poderes necessários para o controle da crise, mas sempre respeitando o regulamento da Constituição. É nesse momento que a distribuição de tarefas entre centros de poder mostra-se útil para preservar o entendimento político em torno dos princípios fundamentais e para a reação coordenada do Estado em diferentes frentes, tais como a *nacional*, a *regional* e a *local*.

Apesar de a Itália não ser propriamente uma federação, mas sim um Estado unitário, examinar sua experiência a partir das lentes do federalismo ganha relevo à medida que a própria Constituição italiana reconhece a autonomia dos entes menores – regiões e municípios – para o desenvolvimento de políticas públicas de acordo com os princípios constitucionais. Assim, o federalismo pode-se valer da experiência “não-federal” italiana

para ampliar a sua própria capacidade de auxiliar Estados nacionais em situações de crise, sobretudo sanitárias.

O Brasil – que é um Estado formalmente *federal* – não tem respeitado a distribuição equitativa de poder entre seus entes subnacionais, não obstante o Supremo Tribunal Federal ter adotado relevantes posicionamentos no sentido de afirmar o princípio federalista na prática do Estado, especialmente, durante esse momento de crise pandêmica. Daí a razão de a análise que se vai empreender também refletir *qual o papel* dos tribunais constitucionais na tutela do federalismo e na governabilidade das democracias contemporâneas.

Se o exemplo italiano não está apto a ser seguido, tanto à luz da má gestão do controle pandêmico quanto à guisa de equívocos estruturantes, certo é que poderá o nosso modelo tanto colaborar para o enfrentamento da crise em outros países quanto ter seus contornos melhor definidos com o auxílio das decisões judiciais, em particular da Suprema Corte.

3 O FEDERALISMO SOB ESTRESSE

Situações de crise causam enorme impacto sobre a forma de Estado. No entanto, não significa necessariamente um problema, dado que possibilita aos Estados testarem seus modelos de “descentralização territorial” e aprender a transformar as dificuldades em oportunidades. Isso também implica o aprimoramento da ideia de “competências compartilhadas” (administrativas ou legislativas) entre os entes que compõem a divisão político-administrativa do Estado. Uma reflexão atenta sobre o papel do federalismo, à luz da atual crise, é tópico ainda pouco discutido pelo Direito Constitucional, merecendo ser colocado no centro de nossa atenção.

24

[...] de acordo com o art. 77 da Constituição italiana, somente o Estado central tem competência para emitir medidas extraordinárias que interfiram na liberdade dos cidadãos, e não autoridades regionais ou locais [...]

O federalismo é o fundamento de Estado que, possivelmente, mais tem sofrido impacto com a pandemia da Covid-19. O instituto disciplina, em geral, o compartilhamento do governo entre dois ou mais centros de poder. Há países que classificam seu modelo de organização político-administrativa como federalista – é o caso do Brasil –, enquanto outros não o fazem expressamente – caso da Itália –, embora atribuam a suas entidades subnacionais autonomia para a gestão de políticas públicas. Em ambos os modelos, o federalismo está presente como uma norma substancial – não necessariamente como uma norma *formal* – que coordena a integração do ente central com outros centros de exercício político, os quais podem ser nominados *Länder*, Cantões, Regiões, Províncias, Entidades, Territórios, entre outros (PALERMO, 2020).

Em situações nas quais as emergências impõem enorme pressão sobre o Estado, é comum o retorno a Carl Schmitt (1934) – em especial à ideia constante do seu trabalho *The Führer is the Guardian of our Law (Der Führer schützt das Recht)* – para defender a máxima centralização de poder nas

mãos do governante central. É o que está acontecendo, de fato, na Hungria, onde o Primeiro-Ministro Victor Orban assumiu os plenos poderes de governo e, ainda, determinou a suspensão do parlamento pelo tempo da pandemia¹. Quem imagine ser essa uma saída para a crise não pode esquecer que, na Alemanha Nazista, a utilização da proposta de legitimação do poder *schmittiana* levou o *Führer* a romper com o Estado liberal, e a sua ideologia se sobrepôs ao império do Direito (DYZENHAUS, 2020).

Nesse sentido, pode-se dizer que o federalismo se encontra sob estresse, talvez há muito, mas sobretudo durante a crise. Por exemplo, no Brasil, embora o art. 1º da Constituição Federal defina o Estado como uma federação simétrica *formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal*, observa-se um crescente movimento de centralização do poder na esfera federal. Com efeito, tudo o que se busque fazer no País acaba dependendo do orçamento da União e/ou de legislação editada pelo Congresso Nacional. Isso confirma a visão de que, aos entes menores, é cada vez mais difícil decidir as políticas públicas que lhes concerne.

Trata-se de um cenário de desequilíbrio federativo que se encontra ainda mais exposto neste momento, com o governo federal tentando assumir a gestão exclusiva de combate à Covid-19. As evidências são claras. Primeiro, a União trava uma guerra de braço com Estados e Municípios para definir quem pode estabelecer as medidas sanitárias mais rigorosas. Além disso, o Presidente da República criou um comitê de crise para supervisão e monitoramento dos impactos do vírus no Brasil (Decreto n. 10.277, de 16 de março de 2020), composto, exclusivamente, por órgãos federais e sem qualquer participação de representantes de governos regionais e locais. Assim, vê-se a tentativa da União de esvaziar a atuação dos demais entes em relação à crise, o que não se mostra útil para afirmar a ideia de federalismo no Brasil.

Por outro lado, tradicionalmente, a Itália adota o modelo de Estado denominado “regionalismo” ao atribuir às suas regiões a condição de *entes autônomos com estatutos próprios, poderes e funções segundo os princípios fixados na Constituição* (Cf. arts. 114, da Constituição italiana de 1947). Ocorre que, mais recentemente, o País Europeu aprovou uma reforma constitucional (n. 3/2001) que altera parcialmente esse modelo, permitindo a diferenciação de autonomia entre regiões. Isto é, o art. 116, § 3º, da Constituição da Itália, introduzido pela citada reforma, passou a facultar formas e condições particulares de autonomia a uma ou mais regiões, mediante a aprovação de lei nacional específica, em relação a determinadas competências controladas, *a priori*, pelo governo central (como tutela da saúde, proteção civil, entre outras.).

Não obstante o propósito principal da reforma italiana ter sido o de tornar o País mais produtivo e gerencial, convém destacar que, até hoje, apenas as regiões da Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna se beneficiam dessa denominada “autonomia regional diferenciada” (VIOLINI, 2018). Todas as três regiões são situadas ao Norte da Itália e classificadas entre as mais ricas e industrializadas do País. Em contrapartida, outras regiões, especialmente as situadas ao Sul e consideradas menos desenvolvidas, alegam que, na prática, a reforma tem acentuado a de-

sigualdade dentro do território italiano, além de criar dificuldades para a colaboração inter-regional, resultados que vão de encontro ao sentido de “*unità nazionale*” previsto pelo art. 87 c/c art. 120, § 2º, da Constituição italiana.

Diante desses contextos, entende-se que as “questões federativas” relativas a uma organização político-administrativa eficiente, tanto no aspecto da descentralização do poder quanto no aspecto da solidariedade política, devem ser repensadas à medida que crescem as dificuldades de Brasil e Itália para com a atual pandemia.

4 CALIBRAGEM DOS CENTROS DE PODER DO ESTADO

Ao se estudar a questão do federalismo no combate à pandemia da Covid-19, importante é referir à calibragem dos centros de poder do Estado para a devida compreensão da matéria. O assunto é particularmente importante no que tange à Itália, e, nesse caso, o modelo brasileiro teria até mesmo algo a ensinar ao modelo italiano em questão (MAZZUOLI, 2020).

No que diz respeito à situação na Itália, mesmo antes de o Presidente do Conselho de Ministros aprovar o *lock-down* no País, alguns governadores de regiões já haviam fechado seus territórios, muitas vezes a pedido e em colaboração com os prefeitos. Portanto, um vasto debate jurídico foi aberto, porque, de acordo com o art. 77 da Constituição italiana, somente o Estado central tem competência para emitir medidas extraordinárias que interfiram na liberdade dos cidadãos, e não autoridades regionais ou locais, *in verbis*: *O governo não pode, sem delegação das câmaras* [cf. art. 76], *emitir decretos que tenham o valor do direito comum. Quando, em casos extraordinários de necessidade e urgência, o governo adota, sob sua responsabilidade, medidas provisórias com força de lei, deve apresentá-las no mesmo dia para conversão às Câmaras que, mesmo dissolvidas, são especificamente convocadas e reúnem-se dentro cinco dias* [cf. arts. 61 c. 2, 62 c. 2].

Os decretos perdem a eficácia desde o início, se não forem convertidos em lei no prazo de sessenta dias após sua publicação. No entanto, as câmaras podem regular as relações legais que surgem com

base em decretos não convertidos.

No entanto, devido à espera prolongada, governadores e prefeitos se recusaram a aguardar a iniciativa do primeiro-ministro, alegando que, em caso de emergência, a demora poderia ter causado a morte de inúmeros cidadãos.

No Brasil, a situação parecia bastante semelhante, uma vez que muitos governadores e prefeitos adotaram medidas de austeridade para combater a pandemia, com a diferença de que, no modelo federal brasileiro, a todos os entes federativos são asseguradas competências em relação às questões de saúde. Nesse sentido, a Constituição brasileira afirma que a competência comum de *cuidar da saúde e assistência pública* [...] (art. 23, II) *pertence à União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Além disso, estabelece que cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar simultaneamente sobre* [...] *proteção e defesa da saúde* (art. 24, XII), enquanto os municípios podem integrar essa legislação de acordo com o interesse local (art. 30, I).

No contexto brasileiro, há, portanto, fundamento jurídico-constitucional para que governadores e prefeitos adotem medidas de contenção da Covid-19 em desacordo com o que tem proposto o governo federal. Nesse sentido, o STF reconheceu, em 22 de abril de 2020, que o Estado-membro do Maranhão pode comprar respiradores hospitalares diretamente da China, e que é incabível o confisco ou requisição administrativa desses aparelhos por parte do Presidente da República em qualquer hipótese, exceto em caso de decretação de estado de sítio ou de defesa², sob pena de afronta ao princípio federativo (ACO n. 3385, de 2020).

Sobre essa decisão, convém destacar que, apesar de o Supremo costumar julgar-se incompetente para resolver conflitos entre União e Estado-membro cuja causa gire em torno de conteúdo patrimonial ou de mera litigância (ACO n. 259-8, de 1994 e ACO n. 1.295 AgR-segundo, de 2010), a discussão em concreto quanto ao uso do patrimônio importou em potencial desestabilização da autonomia dos entes da Federação, reclamando a atuação do Tribunal. Na mesma linha, a Corte Constitucional italiana, em jurisprudência firmada nos anos 70 (Ordinanza n. 81/1971), reconhece a sua própria compe-

tência para decidir o conflito de atribuições entre Estado central e regiões, nos termos do art. 134 da Constituição³, se a questão não for limitada a mero litígio patrimonial (*vindicatio rerum*) e afetar também os poderes relacionados ao exercício do patrimônio (*vindicatio potestatis*) (MALFATTI, 2018, p. 225).

Na Itália, ao contrário do que ocorre no Brasil, praticamente toda a gestão da situação de pandemia é de competência do governo central em razão do comando expresso no art. 117, § 2º, *q*, da Constituição italiana. Tal dispositivo confia as matérias “profiláticas internacionais” à incumbência exclusiva do Estado central. No entanto, a disputa que envolvia autonomia regional e local na luta contra a Covid-19 na Itália foi parcialmente resolvida com a edição do Decreto-Lei n. 19 de 25 de março de 2020, pelo Presidente do Conselho de Ministros. O art. 3º, § 1º, dessa norma assegura que *as regiões* [...] *podem introduzir outras medidas ulteriores restritivas, como as do art. 1º, § 2º, exclusivamente no âmbito das atividades de sua competência e sem afetar as atividades produtivas e as de relevância estratégica para a economia nacional*.

Contudo, no que se refere aos municípios italianos, o mencionado Decreto-Lei não autorizou os prefeitos a adotarem novas medidas restritivas para lidar com a emergência, mesmo em caso de possível agravamento da situação local. Isto é, o art. 3º, § 2º, da citada norma proíbe qualquer município de impor ordens em desacordo com as medidas emanadas pelo Estado central. Essa regra de limitação de poder, que incide sobre os entes municipais, já foi aplicada em importante decisão do Conselho de Estado italiano, que anulou uma ordem do prefeito de Messina sobre a pandemia. O ato municipal determinava uma série de restrições à entrada na Sicília através do estreito de Messina, nesse caso tentando enfrentar a emergência de saúde em desacordo com o governo central.

O seguinte trecho da decisão do Conselho de Estado é particularmente importante para a compreensão do fenômeno: *Portanto, a Seção destacou que, na presença de emergências de natureza nacional, respeitando as autonomias constitucionalmente protegidas, deve*

*haver uma gestão unitária da crise para evitar que intervenções regionais ou locais possam frustrar a estratégia complexa de gestão da emergência, especialmente nos casos em que não se trata apenas de fornecer ajuda ou realizar intervenções, mas também de limitar as liberdades constitucionais*⁴.

No que tange às relações entre o Estado central e suas regiões, certo é que a Itália – embora não seja, formalmente, uma federação – está, *de facto*, se aproximando do conceito de “federalismo cooperativo” para a proteção da saúde pública. Na realidade, esse modelo de federalismo sustenta que os vários níveis de governo devem agir de maneira harmoniosa e equilibrada, para combater efetivamente todas as necessidades de saúde, independentemente de onde venham a ocorrer. Diante dessa situação, o Primeiro-Ministro e os governadores estão tentando alcançar o mesmo objetivo, ou seja, o apoio mútuo e a redução das diferenças políticas para atender conjuntamente às necessidades causadas pela pandemia, embora haja algumas diferenças entre regiões, com relação à organização interna de seus serviços de saúde.

Sob esse aspecto, o problema que existe no Brasil é em tudo semelhante. A lei federal brasileira que regula as ações contra o novo coronavírus é a Lei n. 13.979/2020, a qual, no art. 3º, § 7º, destaca que medidas de isolamento social e quarentena só podem ser impostas pelo Ministro da Saúde ou por alguém por ele autorizado nas hipóteses que estabelece. Também, prescreve o art. 3º, § 9º – introduzido pela Medida Provisória n. 926/2020 – que somente o Presidente da República poderá decidir sobre o funcionamento das atividades essenciais. Contudo, na prática, essas regras não impediram os governadores e prefeitos brasileiros de estabelecerem medidas restritivas, o que, em verdade, está causando um enorme conflito federativo em nosso País.

O contexto social e político no qual as constituições contemporâneas se inserem tem frustrado as expectativas mais tradicionais quanto ao significado do controle das leis realizado pelos tribunais constitucionais.

É importante observar que a lei federal brasileira conceitua “isolamento” como *separação de pessoas doentes ou contaminadas [...] de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus* (art. 2º, I). Tal conceito é, como se nota, absolutamente restrito e dificulta o contingenciamento da Covid-19 no território brasileiro, pois exclui todas as demais pessoas não *infectadas* da redação legal. No entanto, isso não tem impedido que governadores e prefeitos estabeleçam regras mais rígidas de isolamento e que os próprios cidadãos brasileiros estejam conscientes da sua necessidade, tornando praticamente sem efeito a disposição da Lei n. 13.979/2020.

A propósito, destaque-se que a Constituição brasileira define o Brasil como um Estado Federal simétrico de três níveis (União, Estados Membros/Distrito Federal e municípios) com autonomia própria para proteger a saúde dos cidadãos, de acordo com os arts. 23, 24 e 30 da mesma Lei Maior. Porém, na contramão dessa estrutura simétrica, as recentes normas editadas pelo Parlamento Federal brasileiro estão, inegavelmente,

centralizando o poder nas mãos do Presidente da República e diminuindo a importância dos outros entes da federação para lidar com a crise.

Mais do que isso, pode-se dizer que, diversamente da Itália, o Brasil ainda não conta com uma legislação *nacional* contra a Covid-19, o que é a maior causa da atual “confusão federativa” em relação ao tema. Com efeito, em nossa visão, a Lei n. 13.979/2020 (nem após seu texto original ter sido alterado por medida provisória) não se presta a estabelecer regras de cooperação entre todos os entes federativos, nem cria uma gestão verdadeiramente unitária e uniforme de combate ao vírus. Na verdade, seu propósito é tão somente disciplinar o interesse federal *stricto sensu*, desconsiderando a importância dos demais entes como partes da coordenação estratégica. Desse modo, o viés empregado pela citada legislação prejudica o desempenho da política pública sanitária em território nacional. Assim, tem-se uma lei *federal* que não é, propriamente, *nacional* – pois não atinge *todo* o País – no enfrentamento do tema.

5 TUTELA DO PRINCÍPIO FEDERATIVO PELOS TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS

O contexto social e político no qual as constituições contemporâneas se inserem tem frustrado as expectativas mais tradicionais quanto ao significado do controle das leis realizado pelos tribunais constitucionais. Se, em uma perspectiva dogmática, as premissas desse tipo de controle restringem-se a conformar a atividade do parlamento ao texto escrito da carta fundamental, um viés mais zetético questiona se essa atuação restrita é suficiente para fazer do tribunal uma instituição genuinamente útil aos desafios da realidade. Nesse sentido é que grandes nomes do constitucionalismo italiano têm-se perguntado se o papel da Corte é proteger a Constituição de modificações tácitas ou contribuir para que elas aconteçam em determinadas ocasiões e sob certas justificativas⁵.

A própria expansão do conceito de federalismo – que deixa de significar simplesmente uma regra de organização política-administrativa para ser, também, princípio auxiliar na gestão de crises – representa bem esse novo ambiente imposto aos tribunais. A partir de instrumentos técnicos que, anteriormente, serviam apenas para realizar o mero juízo de conformidade entre *objeto* (a lei) e o *parâmetro* (o texto da Constituição), os juízes passam a ser chamados ao exercício de uma *mediação entre necessidades sociais conflitantes* (CAVINO et al., 2020). Assim, a Justiça Constitucional tem mudado a sua ênfase de “tutora da lei” para “tutora dos princípios”, não sem enfrentar certos dilemas, é certo, mas ao menos com a preocupação de melhor resolver as questões jurídicas que a pós-modernidade impõe.

Em todo esse processo, como nem sempre novas ameaças à sociedade podem ser remediadas a partir de regras já postas, os juízes vêm revisitando as bases da Constituição (direitos fundamentais, estrutura do Estado e organização dos poderes) para obter novas propostas de solução, deduzidas, implicitamente, desses mesmos fundamentos. Tais propostas têm como razão maior o “diálogo” entre as estruturas (regras e princípios) daquilo que se pode nominar “mosaico normativo-princípio-lógico”, formado por normas internacionais, constitucionais e legais. Assim, tanto as regras e princípios constitucionais de ges-

tão compartilhada de crises (v.g., sanitárias) como as recomendações e decisões provenientes de órgãos internacionais (v.g., a Organização Mundial de Saúde) são importantes nesse “diálogo” entre as normas do mosaico normativo-princípio-lógico do qual o Estado é parte⁶.

Nesse sentido, certo é que os juízes costumam assumir uma tarefa de preservação do espírito constitucional em momentos de crise. Como explica Bruce Ackerman em seu mais recente livro, intitulado *Revolutionary Constitutions*, esse fenômeno é mais bem observado em constituições fundadas a partir de revoluções, como, por exemplo, a Constituição da Itália de 1947, que rompe com o fascismo. Nessa hipótese, a partir do momento em que a geração fundadora sai de cena, os tribunais assumem a liderança para preservar os princípios revolucionários centrais. Além disso, Ackerman (2019, p. 315-318) argumenta que esses compromissos fundadores são observados em diferentes países, de modo que as Cortes, ao criarem jurisprudência criativa nesse sentido, nada mais estão fazendo do que *cumprindo com essa função preservacionista, desenvolvendo linguagens legais que são contextualmente apropriadas em seu tempo e lugar*.

6 A ATUAÇÃO DO STF E DA CORTE CONSTITUCIONAL ITALIANA NA PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO FEDERATIVO

No Brasil, o STF tem tomado decisões importantes para a preservação do equilíbrio federativo. A primeira foi a que – em sede de medida liminar datada de 15 de abril de 2020 – assegurou que a interpretação da legislação federal sobre a crise sanitária no País não pode subtrair a competência para proteger a saúde pública incumbida a outros entes federativos. Para a Corte, agir de maneira diferente enfraqueceria o princípio federativo que disciplina o Estado brasileiro (ADI n. 6341, de 2020).

Em outra decisão, de 9 de abril de 2020, o mesmo Supremo, respondendo a uma solicitação do Conselho Federal da OAB (ADPF n. 672, 2020), estabeleceu, no final, que *não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de*

*suas competências constitucionais, adotarem ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos [...]*⁷.

Perceba-se que o STF tem participado diretamente da questão da emergência. O ritmo das suas decisões vem acompanhando a velocidade na qual surgem novos acontecimentos e riscos à separação dos poderes, à convivência entre os entes administrativos e aos direitos fundamentais. Essa agilidade – incomum no cotidiano de tribunais constitucionais – tem-se mostrado bastante útil para evitar que os órgãos políticos não se desviem do objetivo de respeito aos fundamentos da Constituição, dentre eles o princípio do federalismo.

De outro lado, essa dinâmica do Tribunal Supremo do Brasil não se assemelha em nada com a que é desenvolvida na Corte Constitucional da Itália. Como assinalou a Presidente da Corte italiana – Juíza Marta Cartabia – em entrevista à *Associazione Stampa Estera in Italia*, em 30 de abril de 2020, até essa data, a Corte da Itália não havia se manifestado sobre os acontecimentos da pandemia, notadamente porque a via de acesso ao órgão italiano não assegura iniciativa direta a cidadãos, autoridades ou instituições de natureza civil, como é usual em outros tribunais constitucionais⁸.

De fato, a via de acesso à Corte Constitucional da Itália é, em princípio, indireta e acontece no âmbito de um processo desenvolvido perante um órgão judicial ordinário (juiz ou tribunal de natureza comum ou administrativa). Além disso, a mesma Corte tem sua competência restrita ao exame de leis em sentido formal, o que não lhe dá poderes, por exemplo, para controlar atos administrativos que tratem de medidas sanitárias. A única via de acesso direto ao citado Tribunal italiano capaz de dispor sobre o tema da “descentralização

territorial” depende de um pedido realizado pelo *Estado central* ou por uma *Região* em razão de um conflito de autonomia entre tais entes (art. 134, §2º, da Constituição). No entanto, ainda assim, trata-se de um procedimento moroso e que, provavelmente, mesmo que aconteça na prática, somente será julgado após a pandemia.

Portanto, entre esses dois cenários, pensamos que, diante de situações de crise, o melhor modelo é aquele que dá ao Tribunal condições para reagir de acordo com a tempestividade reclamada pelos fatos. Não são apenas os poderes políticos que devem agir com maior dinamismo durante uma emergência, senão também o poder jurídico, que deve se manifestar sempre que os acontecimentos representem ameaça à Constituição do Estado.

A tutela do federalismo pelo Tribunal Constitucional é, na prática, uma tarefa que visa a auxiliar na governabilidade do Estado em situações de crise. Porém, tal tutela judicial deve ser realizada com bastante cuidado, pois a função governativa não cabe, a priori, aos juízes. Por isso, eles podem, certamente, decidir mal acerca do papel do Executivo. Também preocupa o risco de a decisão judicial substituir o sentido público do princípio por um conceito dissociado dos demais princípios constitucionais e dos compromissos assumidos à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Em suma, o objetivo da Justiça Constitucional deve ser, além de resguardar o Estado de Direito, o de dar aos governantes as condições para o exercício de um bom governo, com gestão responsável e eficaz de crises e que atenda aos anseios da população em geral, detentora das garantias internacionais, constitucionais e legais assumidas formalmente pelo Estado.

7 OBSERVAÇÕES FINAIS

Diante de situações de crises, o federalismo apresenta-se como um princípio jurídico capaz de guiar a atuação dos Estados nacionais de acordo com os limites de abrangência territorial de cada aspecto da crise. No aspecto estratégico, a tomada de decisão deve ser mais centralizada, isto é, liderada pelo chefe do governo nacional – Presidente da República

ou Primeiro-Ministro, a depender do País – e baseada na observação da realidade. A participação dos demais centros de poder – regiões e municípios – e a consulta a órgãos técnicos nacionais e internacionais envolvidos na emergência consistem em pressupostos à elaboração das diretrizes nacionais, e não em mera faculdade. Com efeito, embora nesse aspecto a centralização seja predominante, o princípio federativo confere um inegável caráter pluralista à gestão da emergência, possibilitando que o governo central decida o planejamento com plena ciência de todas as suas implicações e repercussões.

Já no aspecto ou plano das ações, deve prevalecer a atuação mais descentralizada, exercida pelos diversos centros de poder existentes. Embora se espere que as medidas colocadas em prática pelos governos subnacionais observem as diretrizes prescritas pelo governo central, certo é que, excepcionalmente, podem os governadores e prefeitos adotar ações específicas, inovadoras ou mais rigorosas que as do governo central, desde que ocorram o aumento da gravidade e a variação dos efeitos da crise nas áreas dos seus respectivos territórios. Mesmo nessas atuações menos protocolares, o caráter cooperativo do princípio federalista impõe ao governante o dever de informar o seu modo de atuação ao governo central e aos demais governos subnacionais. Trata-se de uma maneira de compartilhar essa resposta diversa com outros centros de poder que passam por problemas semelhantes. Isso permite que, de um modo geral, todo o Estado nacional aprenda com boas práticas gestadas dentro do seu próprio território, além de auxiliar o governo nacional a revisar e aperfeiçoar, parcialmente, o plano estratégico da crise.

Destarte, à luz do princípio federativo, mesmo Estados nacionais que não adotem o modelo de Estado Federal podem ajustar a sua abordagem em face de crises emergenciais – especialmente sanitárias, sociais e econômicas –, no sentido de permitir que o seu eixo de governo varie, em diferentes níveis de intensidade, entre a centralização e a descentralização, a depender dos aspectos da crise.

Por outro lado, a autonomia relativa à “descentralização territorial” não pode justificar qualquer abuso de poder por parte de prefeitos e governadores, como aquele já referido, cometido pelo Prefeito de Messina, na Itália. No entanto, assim como esses prefeitos e governantes não podem abusar do poder que lhes é conferido, o governo federal – no caso brasileiro – não pode subestimar a importância dos entes territoriais menores, os quais, muitas vezes, conseguem perceber a chegada de uma crise ou o seu agravamento antes dos órgãos de abrangência nacional.

Seria tal crise capaz de ensinar ao Brasil e à Itália sobre a importância de se ter uma forma descentralizada e colaborativa de Estado, sobretudo para o enfrentamento de necessidades socioeconômicas? Aprenderemos com a pandemia do novo coronavírus a construir um novo modelo de gestão compartilhada para o enfrentamento de crises? Tal é uma questão que só o tempo irá responder. Mas isso, como diria Kipling, é uma outra história.

NOTAS

- 1 Jornal *Folha de S. Paulo*, 30 de março de 2020.
- 2 Trata-se de dois regimes de exceção, previstos na Constituição brasileira,

para casos de grave anormalidade institucional, como guerras militares ou civis.

- 3 Art. 134. *A Corte Constitucional delibera: [...] sobre os conflitos de atribuições entre os poderes do Estado e sobre aqueles entre o Estado e as Regiões, e entre as Regiões.*
- 4 *Consiglio di Stato, sez. I, 7 Aprile 2020, n. 735 – Pres. Torsello, Est. Carpentieri.*
- 5 A propósito, Cavino et al. (2020). A propósito, ver Mazzuoli (2020).
- 6 STF, ADPF n. 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Medida Cautelar, 8 de abril de 2020.
- 7 *Associazione Stampa Estera in Italia. L'Associazione della Stampa Estera in Italia incontra la Presidente della Corte Costituzionale*, Marta Cartabia. In: *Radio Radicale*, 30 aprile 2020. Disponível em: <https://www.radioradicale.it/scheda/604634/lassociazione-della-stampa-estera-in-italia-incontra-la-presidente-della-corte>.

REFERÊNCIAS

- ACKERMAN, Bruce. *Revolutionary Constitutions: charismatic leadership and the rule of law*. The Balknap Press of Harvard University Press. Cambridge: London, 2019. p. 315-318.
- CAVINO, Massimo et al. *Sofferenze e insofferenze della Giustizia Costituzionale*. Presentazione. *Federalismi.it*: Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, Roma, ano 18, n. 15, p. 4, magg. 2020.
- CONFERENZA STAMPA. *L'Associazione della Stampa Estera in Italia incontra la Presidente della Corte Costituzionale*, Marta Cartabia. *Radio Radicale*, 30 apr. 2020. Disponível em: <https://www.radioradicale.it/scheda/604634/lassociazione-della-stampa-estera-in-italia-incontra-la-presidente-della-corte>.
- DYZENHAUS, David. *Schmitt in the USA*. In: *Verfassungsblog on Matters Constitutional*, Berlin, 4 abr. 2020.
- MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto. *Giustizia Costituzionale*. 5. ed. Torino: G. Giappichelli, 2018.
- MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; FRAZÃO, Hugo Leonardo Abas. *Federalismo e pandemia: cosa si può imparare dal Brasile*. *LaCostituzione.info*, 29 apr. 2020. Disponível em: <http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/04/29/federalismo-e-pandemia-cosa-si-puo-imparare-dal-brasile/>.
- PALERMO, Francesco. *Is there a space for federalism in times of emergency?* In: *Verfassungsblog on Matters Constitutional*, Berlin, 13 maio 2020.
- SCHMITT, Carl. *Der Führer schützt das Recht*. *Deutsche Juristen-Zeitung*, Berlin, Heft 15, p. 945-950, 1 Aug. 1934.
- VIOLINI, Lorenza. *L'autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost.* *Rivista AIC: Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, fasc. 4, p. 319-365, 14 nov. 2018.

Artigo recebido em 26/5/2020.

Artigo aprovado em 26/6/2020.

Valerio de Oliveira Mazzuoli é professor-associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Clássica de Lisboa e Doutor *summa cum laude* em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Hugo Abas Frazão é juiz federal no TRF da 1ª Região e doutorando em *Teoria dei Diritti Fondamentali*, *Giustizia Costituzionale*, *Comparazione Giuridica*, na Universidade de Pisa.

SOU DO ACORDO! A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SIMULADA NO AMBIENTE ESCOLAR COMO FORMA DE FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PAZ E DA INCLUSÃO

IN FAVOR OF THE SETTLEMENT! THE SIMULATED CONCILIATION HEARING IN THE SCHOOL SETTING AS A WAY OF STRENGTHENING THE CULTURE OF PEACE AND INCLUSION

Erica de Sousa Costa

RESUMO

Deslinda sobre a Justiça Cidadã ao dialogar a Educação para a Justiça, despontando do Direito Constitucional para investigar a educação pela perspectiva de direito social. Aborda a audiência de conciliação simulada como metodologia ativa e prática educativa para prevenção de problemas, a desvendar conceitos da Justiça Federal brasileira.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Constitucional; Educação; Prática Educativa; Conciliação; Audiência de Conciliação Simulada.

ABSTRACT

This research clarifies "Citizen Justice" when discussing education for justice, emerging from the Constitutional Law to investigate education from the perspective of a social right. It addresses a simulated conciliation hearing as an active methodology and an educational practice to prevent issues, bringing to light concepts of the Brazilian Federal Justice.

KEYWORDS

Constitutional Law; Education; educational practice; conciliation; simulated conciliation hearing.

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa aborda o tema “Justiça Cidadã”, no eixo educação para a Justiça. Dessa forma, estuda o direito das pessoas com deficiência ao sugerir a aplicação da audiência de conciliação simulada como atividade para proporcionar a aprendizagem autônoma de alunos do 5º ano do ensino fundamental. Analisa preceitos da educação inclusiva no contexto da formação integral, que une o ensino técnico e o humano.

Sabe-se que a educação inclusiva busca inserir todas as pessoas no processo de formação educacional, considerando os conceitos humanos e culturais importantes na estruturação da identidade do indivíduo.

Nesse quadro, é oportuno aduzir que a realidade escolar depara-se com a dificuldade de mediar o próprio ensino aos alunos, tendo em vista as barreiras para perfazer esse processo de modo a ofertar possibilidades que permitam aos aprendizes, além da memorização do conteúdo, desenvolver aptidões criativas.

Assim, conseguir aplicar ações inclusivas na vivência escolar, despertando em cada um a noção de cidadania, respeito pela diversidade e empatia, mostra-se um desafio. Entretanto, os educadores devem persistir no caminho do ensino, superando as dificuldades que encontram no exercício diário da profissão.

Note-se que essa pesquisa surge nesse cenário. Portanto, tem-se, para efeito desse estudo, a audiência de conciliação simulada como metodologia ativa e prática educativa para prevenção de problemas.

Essa postura sensibiliza o ensino curricular sobre os direitos das pessoas com deficiência, relativas à ética e cidadania, bem como aguça a aprendizagem de valores significativos para a escolarização de aprendentes sob o aspecto da formação efetiva, e de qualidade.

Convém esclarecer que a pesquisa abordou o seguinte problema: como a escola (Estado) pode responder ao desafio de não apenas reproduzir, mas também criar conhecimentos, de modo a ensinar sobre os direitos das pessoas com deficiência, permeando as lições relativas ao respeito, inclusão e cultura da paz social no ambiente escolar?

Diante dessa inquietação, buscou-se trabalhar a prática educativa simulada ao assinalar a metodologia ativa da simulação, por ser considerada pelo referencial teórico uma estratégia pedagógica adequada.

Apresentou-se como objetivo geral: estudar a audiência de conciliação simulada como metodologia ativa que incentive estudantes do 5º ano a desenvolver habilidades cognitivas, a impulsionar o ensino do direito das pessoas com deficiência, respeito, inclusão e cultura da paz social na escola. Foram relacionados esses objetivos específicos: averiguar a teoria pedagógica que fundamenta o estudo das metodologias ativas; articular o modelo de ensino proposto sob a ótica das metodologias ativas quanto ao papel do professor e do aluno; e evidenciar a simulação como metodologia pedagógica ativa que instigue no alunado a capacidade de criar saberes, de modo a compreender sobre o direito das pessoas com deficiência, respeito, inclusão e paz social no universo escolar.

Em acréscimo, essa apreciação é importante, por versar sobre a educação, direito social positivado na Constituição Federal brasileira. Outrossim, dialogou como resposta para a pergunta

de partida, uma prática educativa simulada que pode melhorar a convivência social na escola. O trabalho reveste-se de nuance acadêmica e institucional ao apontar estratégia pedagógica para otimizar a aprendizagem de discentes do 5º ano do ensino fundamental. Instiga a leitura da cultura jurídica desde os anos escolares, aliando-se ao ensino de direitos de grupo vulnerável (pessoas com deficiência), a conscientizar sobre respeito, inclusão e a cultura da paz social no meio escolar.

É dizer, a pesquisa é relevante por descortinar sobre a conciliação de forma pedagógica ao propor que as crianças assumam papéis de personagens jurídicos em uma audiência simulada que tende em resultar em um acordo. Dialoga princípios institucionais, ao relacionar o estudo da Justiça Federal na dramatização havida na sala de aula. Também assim, valoriza o entendimento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados que reputa a simulação como a principal metodologia pedagógica ativa. De igual modo, traduz o impacto positivo da aprendizagem contínua, um dos valores institucionais do Superior Tribunal de Justiça. E, ainda, observa critérios da X Edição do Prêmio Conciliar é Legal, de 2019, cunhado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Logo, a pertinência dessa pesquisa é clara, pois esmiuça o direito à educação – direito social assegurado na Constituição Federal brasileira – sob o olhar crítico ao apresentar proposta que favorece a formação integral do sujeito (formação técnica e formação moral).

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Essa análise concerne à Justiça Cidadã e inspecionou acerca da Educação para a Justiça. Realizou estudos sobre a educação, direito garantido constitucionalmente no art. 6º, que o categoriza como direito social (BRASIL, 1988).

A pesquisa explora a educação pelo viés acadêmico e institucional para despertar o senso crítico sobre o direito social enfocado. Os aspectos tratados na investigação focalizam na efetividade do processo de ensino-aprendizagem, apoiando-se em prática educativa bem conceituada no campo acadêmico. Aliás, acoplou preceitos institucionais que reforçam positivamente o ensino do método apresentado e agregam pontos (valor, critérios) influentes/interessantes.

Refere-se a uma pesquisa exploratória, uma vez que Prodanov e Freitas (2013) sustentam que esse tipo de pesquisa tem como fim promover mais conhecimento acerca do conteúdo pesquisado. Além disso, em consonância com a visão de Reis (2018), “esse tipo de pesquisa tem como propósito familiarizar o pesquisador com o problema de estudo, por meio, sobretudo, da realização de um levantamento bibliográfico sobre o tema, além de outras formas de obtenção de dados sobre o mesmo, **possibilitando ao pesquisador um conhecimento maior sobre o assunto**, capacitando-o para construir suas hipóteses.” (REIS, 2018, p. 21, grifo meu).

Caracteriza-se, quanto à abordagem, como pesquisa qualitativa, eis que sob o ponto de vista de Reis (2018, p. 20), “[...] deve-se optar por uma pesquisa qualitativa que aprofunda a compreensão do problema [...]”.

É, procedimentalmente, uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida mediante revisão de literatura, visto que Reis (2018, p.

22) proclama que *é a primeira etapa de obtenção de dados sobre qualquer objeto a ser estudado*.

Ainda quanto aos procedimentos, constituiu-se em uma pesquisa documental que aplicou o questionário aberto como instrumento de coleta de dados, a deslindar a investigação científica. Esse documento, formulado com apenas uma pergunta, foi respondido eletronicamente por um professor pesquisador, vinculado à Universidade Estadual do Maranhão, que estuda e atua na área das metodologias ativas. A esse respeito, é oportuno aduzir o entendimento adotado por Richardson (2002), pois concorda ser necessário identificar quais os instrumentos de coleta de informações eleitos para fazer a pesquisa e cita, como exemplo, os questionários.

À vista do exposto, restou delimitado, nessa subdivisão, o percurso metodológico seguido para concretizar essa pesquisa.

3 ESTUDOS CRÍTICOS DO DIREITO

O tema desse estudo pertine à Justiça Cidadã, desdobrando-se no exame da Educação para a Justiça. Explana acerca da educação inclusiva por envolver o tratamento inclusivo de grupo vulnerável (pessoas com deficiência).

É consentâneo lembrar que a educação é um direito social estabelecido na Constituição Federal brasileira (BRASIL, 1988). Desse ponto de ancoragem, essa pesquisa vislumbra o ensino do acordo mediante a audiência de conciliação simulada, no âmbito do 5º ano do ensino fundamental, como estratégia pedagógica para estimular a aprendizagem do direito das pessoas com deficiência, imbricando conceitos sobre respeito, inclusão e a cultura da paz social no espaço escolar.

Nesse horizonte, é condizente explicitar que a simulação é concebida como a metodologia pedagógica ativa de maior destaque, na concepção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (2017).

Por isso, para aventar uma hipótese que responda à questão da pesquisa, levantou-se a audiência de conciliação simulada com a temática do direito e respeito às pessoas com deficiência. Sob esse enfoque, essa pesquisa trabalhou a prática educativa e de prevenção de problemas, no contexto da revisão de litera-

tura, focalizando em um caminho para sensibilizar discentes do quinto ano a serem autônomos/independentes no processo de ensino-aprendizagem.

Com base em tais ponderações, pensou-se em dialogar acordo/conciliação (paz social) – uma das tendências atuais da Justiça Federal brasileira transcrita como: incentivo às soluções alternativas de litígio, unindo o ensino sobre o direito das pessoas com deficiência, respeito e inclusão. Esses, por sua vez, consistem em um dos valores da Justiça Federal brasileira, definido como: respeito à cidadania e ao ser humano. No Quadro 1, consta a abordagem do Mapa Estratégico da Justiça Federal.

QUADRO 1 –
MAPA ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA FEDERAL

Fonte: Brasil (2014)

A esse respeito, para conceder embasamento para a pesquisa, se fez necessário, inicialmente, explorar o conceito de educação especial e inclusiva. Assim, pode-se verificar que a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que discorre sobre as diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo 58, expressa que: “entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.” (BRASIL, 1996, n.p).

Traz-se também para essa análise o

posicionamento de Alves (2012, p. 82) que defende que: *a educação inclusiva tem, portanto, por definição a ação de promover de modo abrangente tanto o desenvolvimento humano quanto a preservação e a continuidade da cultura, envolvendo neste proceder todos os indivíduos em fase de formação de sua personalidade*.

De acordo com esse ponto de vista, pode-se afirmar, com base no pensamento da referida teoria, que a educação inclusiva engloba todos os sujeitos e uma amplitude de características quanto à construção de saberes, agregando o conhecimento humano e também o cultural. Vale registrar o entendimento de Cunha (2016, p. 139, grifo meu), já que ao abordar esse assunto, considera relevante a função do professor. Nesse

refletir, o estudioso informa que: *certamente, não se pode falar em inclusão sem mencionar o papel do professor. É necessário que ele tenha condições de trabalhar com a inclusão e na inclusão. É necessário que ele acredite no indivíduo, no seu potencial humano e na sua capacidade de reconstruir seu futuro. Incluí-lo na prática docente torna-se o movimento que dará início ao processo de emancipação. Na verdade, a inclusão escolar inicia-se no professor*.

Feitas essas pontuações, reafirma-se o cerne desse trabalho, dedicado em des-cortinar um caminho que mostre para a escola (Estado) como priorizar a aprendi-

zagem autônoma de estudantes do 5º ano, de modo a estimular o ensino sobre os direitos das pessoas com deficiência, respeito, inclusão e a cultura da paz social na vivência escolar.

Nesse intuito, apreciou-se a obra “Inclusão: muitos olhares, vários caminhos e um grande desafio”, de autoria de Fátima Alves. No capítulo 11 do referido livro, nomeado “A educação inclusiva e a arteterapia: uma abordagem junguiana”, escrito por Maria Cristina Urrutigaray, pôde-se fazer algumas constatações coerentes com o objetivo dessa pesquisa. Assim, Urrutigaray (2003), na literatura de Alves (2012), explica que: [...] *por meio do uso de materiais expressivos, como o desenho, o canto, a dança, o teatro, a escultura, a pintura etc., as possibilidades de cada ser adquirem um canal expressivo pelo qual são articulados as categorias espaço e tempo adquirindo uma identificação, ou uma personificação, por se tornarem objetivadas e, portanto, reconhecidas e legitimadas.* (ALVES, 2012 apud URRUTIGARAY, 2003, grifo meu).

Por conseguinte, percebe-se que o teatro é concebido como um instrumento para dialogar a inclusão no ambiente escolar. Sendo assim, para efeito desse estudo, associou-se o teatro à simulação (metodologia ativa) ao sugerir a audiência de conciliação simulada. Nesse recurso pedagógico, os alunos podem retratar personagens jurídicos, em uma audiência criada para decidir sobre a temática do direito e respeito às pessoas com deficiência.

A audiência de conciliação simulada é uma simulação. Essa metodologia, nesta pesquisa, relaciona-se a uma dramatização/encenação na qual crianças do 5º ano podem representar/simular papéis de alguns atores da Justiça. Nesse raciocínio, constitui uma atividade de prática educativa simulada que pode ser desenvolvida na escola para fortalecer a cultura da paz social e da inclusão. A adequação do cenário jurídico com fundamento nos ensinamentos pedagógicos encontra-se disposto na Tabela 1, a seguir:

TABELA 1 – CONCEITOS JURÍDICOS ADAPTADOS.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: Tribunal da Paz
Juiz Federal: Direito e Respeito
Cidadão: Perdão
Procuradoria Federal: Diálogo

Fonte: Autora (2020).

Nesse pensar, buscou-se compreender as concepções das metodologias ativas, posto que estas são indicadas quando o assunto é a autonomia no processo de ensino-aprendizagem.

A partir dessas considerações, se fez necessário fazer pesquisa no portal do Ministério da Educação (MEC) visando consolidar o estudo aqui empreendido. Verificou-se mediante a leitura do artigo intitulado “O uso de metodologias ativas colaborativas e a formação de competências”, que as metodologias ativas dialogam a teoria cognitiva de Vygotsky, a saber: *quando trabalhamos com metodologias ativas – colaborativas e cooperativas (collaborative and cooperative learning) –, que integram o grupo de técnicas Inquiry-Based*

Learning (IBL) e que tem suas raízes na visão de Vygotsky, de que existe uma natureza social inerente ao processo de aprendizagem – base de sua teoria de Desenvolvimento por Zona Proximal (DZP) – a construção do conhecimento permite o desenvolvimento de importantes competências [...]. (BRASIL, 2019, n. p., grifo meu).

E ainda: *na construção da aprendizagem, o educador é o responsável pelo engajamento do aluno, assumindo o papel de designer de experiências cognitivas, estéticas, sociais e pessoais. Cabe a ele a condução da formação de competências e a colaboração no processo para que o estudante aprenda a aprender. Diante de interesses e necessidades, o educador se torna mediador e procura instigar o aprendiz à pesquisa e ao desenvolvimento de uma visão crítica, por meio de formulação de problemas e hipóteses. Nesse processo, cabe ao estudante ser protagonista da sua aprendizagem.* (BRASIL, 2019, n.p., grifo meu).

Por decorrência, fica claro o entendimento adotado no Brasil acerca das metodologias ativas, que posiciona o docente na qualidade de mediador do processo de ensino-aprendizagem e o aluno como responsável pela assimilação do conhecimento.

Nessa linha, dedicou-se a entender o papel do mediador na realidade escolar. Com tal pretensão, explorou o livro “O orientador educacional, o mediador escolar e a inclusão: um caminho em construção”, de Marise Miranda Gomes. Dessa maneira, Gomes (2014, p.64-65) sublinha que: [...] *muitas questões começaram a ser levantadas, e a relevância dessa pesquisa repousou nesses e em outros questionamentos e na possível busca de algumas respostas cuja primeira passou a ser: Por que chamá-lo de facilitador escolar ou de mediador escolar? Ao se recorrer ao dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, podem-se encontrar as seguintes definições:*

Facilitação: ação ou efeito de facilitar.

Facilitar: tornar ou fazer fácil, ou exequível. Prontificar-se, prestar-se, dispor-se. Pôr à disposição; facultar.

[...]

Ou como descreve o dicionário Larousse, facilitação ‘é redução das dificuldades’. Portanto, facilitador é quem executa essa ação. [...] Essa zona de desenvolvimento desperta nos educadores e nas pessoas interessadas uma grande expectativa ao se trabalhar no contexto da sala de aula porque, em contato direto com as crianças, pode-se observar o movimento que as funções mentais estão realizando e identificar como se pode auxiliar para que a aprendizagem seja internalizada, completando o processo do intrapessoal para interpessoal.

É dizer, a audiência de conciliação simulada mostra-se uma prática educativa apropriada para responder à pergunta de partida da pesquisa. Isso acontece porque “a simulação é considerada a ‘rainha’ das metodologias pedagógicas ativas [...]”. (ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, 2017, n.p. grifo meu).

Reforça que a simulação é uma metodologia ativa e a audiência de conciliação simulada foi levantada nessa investigação científica como hipótese para responder à questão da pesquisa.

Desse modo, focalizou o ensino do direito das pessoas com deficiência, respeito, inclusão e cultura da paz social no mundo escolar. Isso ocorre porque o tema proposto para a audiência

de conciliação simulada foi o “Direito e Respeito às Pessoas com Deficiência”. Desencadeando essa apreciação, com levantamento de hipótese, elaborou-se a composição explicitada no Quadro 2, que traduz as concepções do Direito pela percepção pedagógica. Essa amostragem tende em oportunizar o ensino da conciliação para crianças que estejam matriculadas no 5º ano do ensino fundamental. Veja-se o Quadro 2:

QUADRO 2
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SIMULADA.

Juiz DIREITO e RESPEITO: Declaro iniciada a audiência de hoje. Estamos no TRIBUNAL DA PAZ para resolver uma dificuldade. De um lado temos a parte chamada DIÁLOGO e do outro lado temos a parte que tem o nome de PERDÃO. A briga entre o senhor DIÁLOGO e o senhor PERDÃO começou com a falta de respeito com as crianças com deficiência. Para que esse problema seja resolvido, é bom que cada um se comprometa em respeitar o direito de todas as pessoas com deficiência. Esse compromisso é chamado de acordo ou de conciliação. Assim, ao respeitar o direito de todas as pessoas com deficiência, poderemos colocar em prática a cidadania.

DIÁLOGO: Eu me comprometo em a partir de hoje ter consideração por todas as pessoas e, desse jeito, respeitar o direito de todas as pessoas com deficiência.

PERDÃO: Eu aceito o acordo, pois aprendi que podemos corrigir nossos erros e a cada dia podemos ser pessoas melhores.

Juiz DIREITO e RESPEITO: Como as partes aceitam fazer o acordo, confirmo por essa decisão o presente acordo.
(As crianças podem assinar seus nomes no documento: Termo de Audiência de Conciliação Simulada)

Juiz DIREITO e RESPEITO: Declaro que a partir de hoje, a paz voltou a reinar no TRIBUNAL DA PAZ.
(Bater o martelo)

Fonte: Autora (2020).

A proposta encimada engloba o ensino curricular acerca dos direitos das pessoas com deficiência, quanto à ética e cidadania, bem assim acentua a aprendizagem de conceitos morais importantes para a formação cidadã de escolares do 5º ano do ensino fundamental, notadamente: respeito, inclusão e cultura da paz social no seio escolar.

Retoma que a solução pedagógica apresentada consiste na audiência de conciliação simulada levantada para responder à problemática da pesquisa.

Esse estudo alicerçou-se, ademais, na fundamentação teórica que substancia o diálogo dos quatro pilares da educação: o aprender a saber, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Isso se deve porque nos termos do Projeto Político Pedagógico da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região (EMARF), tem-se que: *A formação ideal é a pautada nos quatro pilares da educação, a saber: **aprender a co-***

nhecer/saber (adquirir conhecimento), aprender a fazer/ saber fazer (agir), aprender a viver juntos/ saber conviver (cooperação com o próximo nas atividades humanas), e finalmente aprender a ser/ saber ser (conceito principal que integra todos os anteriores). (ESCOLA DA MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, 2016, p. 22).

Como se percebe o ensinar a aprender é concebido na prática educativa da audiência de conciliação simulada. Esse determinante/fator fica

de problemas e situações reais. A proposta é a de que o estudante esteja no centro do processo de ensino-aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção do conhecimento na educação. A tecnologia traz hoje integração de todos os espaços e tempo. O processo de ensinar e aprender acontece em uma interligação harmônica, simbiótica, profunda e constante entre o que chamamos ‘mundo físico’ e ‘mundo digital’. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada – que

claro, pois na simulação o aluno é estimulado a atuar como protagonista do saber, na qualidade de protagonista do conhecimento.

Para deslindar do estudo, cabe trazer o entendimento defendido por Chaves (2019), quem, nessa pesquisa, afigura-se como respondente, sendo pesquisador do tema “metodologias ativas”. Ao ser questionado sobre como a escola pode responder aos desafios de não apenas reproduzir, mas também criar conhecimentos, considerando as metodologias ativas, o respondente explicou: ***A escola do século XXI precisa fazer do aluno o protagonista do conhecimento, as metodologias ativas têm inovado em tudo. Creio que as gerações ao lado da história têm evoluído. Não podemos deixar de evoluir quanto aos nossos métodos pedagógicos. O principal objetivo das metodologias ativas de ensino é incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir***

se mescla, hibridiza constantemente. (CHAVES, 2019, n.p., grifo meu).

De acordo com o posicionamento do respondente, pode-se depreender que, na contemporaneidade, há uma tendência em valorizar procedimentos de ensino que trabalhem a autonomia do aprendiz, característica das metodologias ativas.

Nesse viés, denota-se que a atividade pedagógica apontada – audiência de conciliação simulada – é uma metodologia ativa, que agrega o pilar da educação relativo ao ensinar a fazer. Isso acontece porque os alunos, nesse método, tendem em ser participantes ativos na construção do conhecimento, atuando e ajudando – com a mediação do professor – a pensar na composição amigável do desentendimento/conflicto proposto, mediante indicação de outros motivos que levam cada criança a respeitar o próximo.

Então, seguindo essa linha de ideias, é coerente aduzir o pensamento de Chaves (2019) o qual afirma: [...] *os professores*

atuam como mediadores da aprendizagem, provocando e instigando o aluno a buscar as resoluções por si só. O professor tem o papel de intermediar os trabalhos e projetos e oferecer retorno para a reflexão sobre os caminhos tomados para a construção do conhecimento, estimulando a crítica e reflexão dos alunos. São muitos os benefícios ao trazer as metodologias ativas para dentro da sala de aula. Entre os que pontuo a seguir, o principal é a transformação na forma de conceber o aprendizado, ao proporcionar que o aluno pense de maneira diferente e a resolver problemas conectando ideias que, em princípio, parecem desconectadas.

Ponderando acerca dessa explicação do respondente, deduz-se: o papel do professor sob o aspecto das metodologias ativas é de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, pela análise do discurso do questionário, perceberam-se as vantagens das metodologias ativas, notadamente no tocante à inovação quanto à forma de conceber a aprendizagem.

Outro pilar da educação é privilegiado na prática educativa em questão: o aprender a conviver. Isso ocorre porque a audiência de conciliação simulada, tida nesse estudo como inserção pedagógica, envolveu a adoção de comportamentos que permeiam uma convivência social aceitável, instigando o alunado a abandonar condutas inadequadas de desrespeito e estimulando a incorporação de posturas éticas condizentes com a boa formação moral e a construção de uma identidade cidadã.

Em relação ao objeto de estudo, salienta-se a conclusão do respondente: *Precisamos investir em conteúdos atrativos e interativos, sendo essencial ter esse olhar para aprimorar os procedimentos utilizados para envolver os alunos na aprendizagem. As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias nas quais os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras possibilidades de mostrar sua iniciativa.* (CHAVES, 2019, n.p.).

Diante do que foi exposto pelo estudioso, diagnosticou-se que o estudo das metodologias ativas na atualidade é relevante quando o assunto é a efetiva formação de qualidade dos educandos.

Como se vê o aprender a ser também foi um ponto pensado ao levantar na revisão de literatura a estratégia pedagógica da audiência de conciliação simulada. Isso porque a proposta do acordo, nessa pesquisa, instiga as crianças a aprenderem sobre o direito das pessoas com deficiência, respeito, inclusão e paz social no universo escolar, o que reflete no ensino de lições que tendem em despertar uma formação moral sólida.

Em uma perspectiva sintetizada, propõe-se uma abordagem acerca dos conceitos da conciliação por meio da figura abaixo, que trabalha a noção do diálogo em uma roda de conversa. A roda referencia a lição de igualdade, pois nesse modelo, não há posição de destaque entre as pessoas que a compõem.

FIGURA – VISUAL TRABALHANDO A IDEIA DO DIÁLOGO NA RODA DE CONVERSA.

Fonte: Roda na Educação Infantil, 2019.

Insta asseverar que essa pesquisa foi desenvolvida de modo a aglutinar critérios considerados no regulamento do Prêmio Conciliar é Legal – X Edição/2019, concernente ao Conselho Nacional de Justiça, conforme apresentado na Tabela 2:

TABELA 2
CRITÉRIOS DO PRÊMIO CONCILIAR É LEGAL – X EDIÇÃO/2019.

Restauração das relações sociais
Criatividade
Replicabilidade
Alcance social
Efetividade
Satisfação do usuário
Baixo custo para implementação da prática
Inovação

Fonte: Adaptado de Conselho Nacional de Justiça (2019).

Sob esse prisma, é apropriado refletir a dimensão do Direito Processual Civil que perpassa essa análise. Isso se deve porque o atual Código de Processo Civil brasileiro explicita enfoque aos meios alternativos de resolução de controvérsias. Em acréscimo, essa matéria, na tendência moderna, deságua na postura adotada especialmente pelo Conselho Nacional de Justiça no sentido de estimular, no âmbito do Poder Judiciário e da sociedade como um todo, a autocomposição, a reverberar na cultura da paz social.

Nessa senda, vale ressaltar as políticas (evidenciadas sob o aspecto de gestão pública) vencedoras do Prêmio Conciliar é Legal – X Edição/2019, no panorama da Justiça Federal. Isso ocorre porque o Prêmio Conciliar é Legal consiste em instrumento de premiação de **boas práticas autocompositivas** que contribuam para a efetiva pacificação de conflitos, o aprimoramento e a eficiência do Poder Judiciário. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019, p.1, grifo meu). Veja-se a Tabela 3:

TABELA 3
POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA VENCEDORAS DO PRÊMIO CONCILIAR É LEGAL – X EDIÇÃO/2019 – JUSTIÇA FEDERAL.

<p>Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Tribunal Regional Federal)</p> <p>– Conciliação Cooperativa</p>
<p>Juiz Federal Bruno Teixeira de Paiva (Juiz Federal/Justiça Federal)</p> <p>Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Seção Judiciária da Paraíba</p> <p>– Conciliação em Rede</p>
<p>Desembargador Federal Paulo Fontes (Demandas Complexas ou Coletivas)</p> <p>Tribunal Regional Federal da 3ª Região</p> <p>– Religiões Afro: Direito de Resposta</p>
<p>Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Semana Nacional de Conciliação)</p> <p>– Índices de composição consensual mais elevados</p>

Fonte: Adaptado de Conselho Nacional de Justiça (2020).

35

Em resumo, a audiência de conciliação simulada foi sugerida nessa revisão de literatura para demonstrar uma prática educativa viável para realizar com crianças do 5º ano do ensino fundamental. Por consequência, essa estratégia de ensino possibilitou um diálogo entre a prática educativa e a prática interdisciplinar, a impulsionar a efetividade do ensino.

Ademais, a abordagem do conteúdo priorizou a formação integral do sujeito por compreender o ensino de conceitos técnicos e, também, os de cunho moral, denominado no campo pedagógico de “paideia”.

Urge lembrar que esse trabalho permeou a **aprendizagem contínua**, que é um dos valores institucionais do Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, [201-], grifo meu).

Por fim, a análise declinada balizou-se em atividade de prática educativa – audiência de conciliação simulada – com ênfase na metodologia ativa da simulação e indicou um caminho adequado por onde se pode trilhar.

4 CONCLUSÃO

A investigação dissertou acerca da Justiça Cidadã ao descortinar sobre a Educação para a Justiça. Destacou a educação por ser um direito social garantido pela Constituição Federal brasileira.

Constatou-se que a educação inclusiva atua no sentido de promover amplo acesso à formação do sujeito como agente digno de assimilar e desenvolver habilidades humanas e culturais.

O objeto da análise foi deslindado para obter uma resposta à pergunta de partida e cumprir os objetivos da pesquisa. Por meio dessa apreciação, denotou-se que a arteterapia, na modalidade teatro, consiste em uma atividade de prática educativa que pode ser aplicada na escola para despertar a vivência inclusiva. A partir dessa evidência, pôde-se fazer um diálogo com a audiência de conciliação simulada, já que se constitui, igualmente, em uma representação/encenação.

Tratou-se de uma estratégia pensada para apontar para a escola (Estado) um caminho para estimular o aprendiz a criar conhecimentos, incentivando-o a

potencializar/otimizar o senso crítico sobre o direito das pessoas com deficiência e aprimorar/aperfeiçoar a noção de respeito, inclusão e a cultura da paz social no âmbito escolar.

Pôde-se notar que a simulação é uma metodologia pedagógica ativa bem conceituada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Ademais, observou-se que as metodologias ativas aplicam a concepção teórica de Vygotsky. Também assim, foi possível relacionar que o trabalho com as metodologias ativas requer do professor a atuação na qualidade de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, os alunos devem ser os agentes encarregados da construção do saber. Além disso, apurou-se, com base no referencial teórico, a viabilidade da audiência de conciliação simulada como prática educativa para o ensino dos direitos das pessoas com deficiência, bem como para a aprendizagem sobre respeito, inclusão e a cultura da paz social na escola. Essa solução pedagógica permite a formação integral do indivíduo

por concatenar ensino técnico com o moral.

Concluiu-se, nesta pesquisa, que a audiência de conciliação simulada contempla/une os quatro pilares da educação, por congrega os preceitos da formação ideal, tendo a propensão em refletir, no ambiente escolar, as lições de direitos das pessoas com deficiência, respeito, inclusão e paz social, decorrentes do saber aprender, saber fazer, saber conviver e, principalmente, do saber ser. Evidenciou-se que esse trabalho dialogou/ permeou a compreensão dos direitos de grupo vulnerável, tendendo em despertar a leitura de conceitos jurídicos desde os anos escolares.

A apreciação considerou a aprendizagem contínua um dos valores do Superior Tribunal de Justiça a impactar positivamente nesse estudo. De igual modo, abarcou critérios da X Edição do Prêmio Conciliar é Legal, de 2019, disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Finalmente, cabe ponderar que essa revisão de literatura é adequada para conceber uma intervenção na realidade escolar/social.

REIS, Cinthia Regina Nunes. *Metodologia da pesquisa em educação*. São Luís: UEMAnet, 2018. *E-book*

RICHARDSON, R. J. *Pesquisa social: métodos e técnicas*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Artigo enviado em 7/5/2020.

Artigo aprovado em 22/6/2020.

REFERÊNCIAS

ALVES, Fátima. *Inclusão: muitos olhares, vários caminhos e um grande desafio*. Rio de Janeiro: Wak, 2012.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016].

BRASIL. Ministério da Educação. *Implementação*. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2019. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/202-o-uso-de-metodologias-ativas-colaborativas-e-a-formacao-de-competencias-2>. Acesso em: 12 abr. 2020.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Brasília, DF, 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 14 mar. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Missão, visão e valores*. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [201-]. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/sites/porta/p/Institucional/Gestao-estrategica/Missao-visao-e-valores>. Acesso em: 11 abr. 2020.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). *Mapa estratégico da Justiça Federal: 2015-2020*. Brasília, DF: Tribunal Regional Federal 1ª Região, 2014. Anexo Resolução CJF 313/2014.

Disponível em: <https://portal.trf1.jus.br/porta/p/Institucional/gestao-estrategica/mapas-estrategicos/>. Acesso em: 16 fev. 2020.

CHAVES, Rodson Glauber Ribeiro. *Questionário de pesquisa: (metodologias ativas)*. [mensagem pessoal]. Destinatário: ericacosta.advogada@gmail.com [S.I.], 28 nov. 2019. 1 Questionário de pesquisa de TCC.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *X Prêmio conciliar é legal*. Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça, 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/agendas/x-premio-conciliar-e-legal/>. Acesso em: 15 fev. 2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Prêmio conciliar é legal*. Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/agendas/x-premio-conciliar-e-legal/>. Acesso em: 22 jun. 2020.

CUNHA, Eugênio. *Práticas pedagógicas para inclusão e diversidade*. Rio de Janeiro: Wak, 2016.

ESCOLA DA MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. *Notícias*. Rio de Janeiro, RJ: Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, 2016. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/porta/emarf-portaria-institui-projeto-politico-pedagogico/>. Acesso em: 18 fev. 2020.

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS. *Notícias*. Brasília, DF: Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 2017. Disponível em: <https://www.enfam.jus.br/2017/04/simulacao-de-audiencias-e-destaque-em-aulas-praticas-na-enfam/>. Acesso em: 1 dez. 2019.

GOMES, Marise Miranda. *O orientador educacional, o mediador escolar e a inclusão*. Rio de Janeiro: Wak, 2014.

INSTITUTO PRÓXIMO PASSO. *Roda na Educação Infantil: para além de uma mera conversa*. [201-]. Disponível em: <https://www.sympla.com.br/roda-na-educacao-infantil-para-alem-de-uma-mera-conversa-224745>. Acesso em: 13 fev. 2020.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.

Erica de Sousa Costa é advogada e especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Maranhão.

DESENVOLVENDO HABILIDADES GERENCIAIS EM JUÍZES

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SKILLS FOR JUDGES

Carlos Henrique Borlido Haddad

RESUMO

Apresenta o programa de formação judicial implantado no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teve como objetivo principal ensinar habilidades básicas e avançadas em administração judicial, gestão de processos e liderança.

PALAVRAS-CHAVE

Administração judicial; Poder Judiciário; formação; magistrados.

ABSTRACT

This paper relates to the judicial training program implemented by the Justice Court of Minas Gerais, whose main aim involved the teaching of basic and advanced skills in court administration, proceedings management and leadership.

KEYWORDS

Court administration; Judiciary branch; training; magistrates.

1 INTRODUÇÃO

O artigo apresenta um exemplo da inserção de tema inovador na formação de juizes estaduais no Brasil: a administração judicial. O número de processos aumenta a cada ano, quase sem avanços em relação aos meios de controle ou de julgamento desses feitos. De acordo com estatísticas publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2017, mais de 80,1 milhões de processos (antigos e novos) estão pendentes de julgamento nas primeira e segunda instâncias do Poder Judiciário brasileiro (CNU, 2018, p. 74).

Em Minas Gerais, o panorama do Tribunal de Justiça do Estado mostrava quantidade significativa de unidades judiciárias com baixa produtividade e crescente morosidade processual, por diversos motivos. Algumas transformações seriam necessárias para mudar a situação de baixa eficiência e aumentar a confiança do público na prestação do serviço judicial. Não há dúvida de que a confiança pública no Judiciário depende de juizes desempenhando seu papel de forma eficiente. (MARTIN, 2001, p. 3).

Nos últimos anos, o sistema judiciário brasileiro passou a ser objeto de análises e recomendações que pretendem explorar nova dimensão gerencial. O debate evoluiu em torno da reflexão acerca de como implementar conceitos de qualidade total no Judiciário. (SANTOS, 2010, p. 57). Nesse sentido, existe a convicção de que muitos dos métodos e estratégias gerenciais que têm funcionado no setor privado podem ser adaptados com sucesso aos órgãos judiciais.

No entanto, a literatura brasileira sobre gestão, modelos de gestão, qualidade total, liderança, entre outros, no que diz respeito ao sistema judiciário, não apresenta atributos específicos que possam distingui-la daquela abordada pela administração de empresas em geral. Os principais conceitos geralmente são muito abstratos, e os exemplos práticos não podem ser aplicados no campo judicial. Muitas das ferramentas utilizadas na gestão de indústrias e empresas não são traduzidas adequadamente para a área jurídica.

Outra questão que interfere diretamente na gestão dos processos diz respeito à falta de administradores profissionais no sistema judiciário brasileiro. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento dos princípios da gestão de processos na década de 1970 coincidiu com o surgimento de administradores judiciais. Atualmente, cerca de 2.500 pessoas são membros da *National Association of Court Management* (NACM). Essa organização tem desempenhado um papel cada vez mais crítico no fornecimento de oportunidades educacionais para adquirir novos conhecimentos, compartilhar perspectivas e aprender como outros lidam com problemas semelhantes na administração judicial (FABRI, 2008, p. 17).

A falta de gestão profissional obriga os juizes brasileiros a enfrentarem o desafio de gerir os tribunais, mesmo que não estejam bem preparados para essa missão. Por conseguinte, para preencher a lacuna, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF), do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, disponibilizou programa de formação para auxiliar os juizes estaduais a gerirem unidades judiciárias. As escolas judiciais possuem dois objetivos principais. Primeiramente, elas devem treinar novos juizes para assumirem seu posto, de maneira a facilitar a transição da advocacia para a judicatura. Elas são responsáveis por funcionar como ponte entre a inexperiência e a experiência. Em segundo lugar, há necessidade reconhecida de facilitar o desenvolvimento profissional contínuo dos atores judiciais. Não é mera atualização de mudanças legislativas, mas sim treinamento para lidar com o controle de qualidade dos serviços judiciais. (CLAXTON, 1992, p. 3). A qualidade do Poder Judiciário é fundamental para a obtenção do amplo acesso à justiça, e um elemento essencial à manutenção da alta qualidade do Judiciário é a educação judicial (THOMAS, 2006, p. 110). Em seguida, será demonstrado como o programa foi implementado.

2 OS INSTRUTORES

A administração judicial é tema pouco conhecido no sistema legal brasileiro. Mesmo se os juizes quisessem reduzir a duração da tramitação dos processos, eles, muitas vezes, não detêm o conhecimento necessário para fazê-lo. Nesse sentido, mecanismos e ferramentas eficazes para o julgamento célere dos casos são necessários para reduzir atrasos em processos judiciais, pois a demanda, nos últimos anos, persiste em crescer.

Para melhorar o desempenho dos juizes, é necessário fornecer-lhes habilidades de gestão, liderança e comunicação. No Brasil, os juizes devem ser capazes de identificar o papel da gestão na eficácia organizacional, aplicar modelos de planejamento estratégico, gerenciar pessoas para obter equipe de alta performance e identificar comportamentos comunicativos de liderança.

Um programa baseado no desenvolvimento dessas habilidades foi solicitado, e dois professores foram contratados: um juiz federal e um executivo de negócios, ambos com experiência em gestão judicial. O treinamento judicial deve ser ministrado por pessoas que já estão familiarizadas com o trabalho de julgar e ensinar. Esse processo deve, sempre que possível, contar com a participação dos próprios juizes para garantir maior aceitação pelos participantes. Isso exigirá um programa contínuo de desenvolvimento dos juizes que se habilitem a ser futuros educadores (ARMYTAGUE, 2003, p. 32). Assim, juizes treinados com experiência acumulada são os professores ideais para o programa de formação. No entanto, é sempre importante ter acadêmicos ou outros profissionais com expertise em determinada área. À medida que a lei se torna cada vez mais complexa e a demanda por formação em questões sociais também cresce, a necessidade de especialistas é cada vez mais reconhecida. (THOMAS, 2006, p. 110).

3 O PROGRAMA

O programa de treinamento judicial prevê três fases implantadas ao longo de um período de 15 meses:

- 1) Treinar o aprendiz em administração judicial;
- 2) Implantação prática do modelo de gestão judicial;
- 3) Curso *on-line* em administração judicial.

A primeira fase – treinar o aprendiz em administração judicial – tinha o objetivo de formar seletos número de juízes para se tornarem treinadores para a terceira fase. A primeira parte teve início em dezembro de 2016 e foi feita por meio de curso com duração de três dias sobre conhecimentos e habilidades necessários para desenvolver e oferecer uma administração judicial eficaz. O primeiro programa de educação judicial foi estruturado com diversos métodos pedagógicos. O conteúdo dessa fase incluía conhecimentos jurídicos gerais, habilidades e conhecimentos fora do âmbito legal e algumas atitudes a serem seguidas. O formato de entrega variou bastante: desde palestras formais, seminários e atividades em grupo até material impresso, ferramentas audiovisuais e simulações práticas com os integrantes do grupo. A primeira fase tratou de métodos de treinamento, técnicas de ensino, informações sobre a relação educador-educando, e teoria da comunicação, com foco na administração de unidades judiciárias. A visão geral é de que esta formação educacional voltada ao treinamento de magistrados aprendizes em administração judicial melhorou a qualidade da atuação do juiz em seu campo profissional.

A segunda fase ocorreu a partir de fevereiro de 2017, após a conclusão da primeira etapa do treinamento. Como o treinamento de aprendizes na Fase 1 se concentrou principalmente na assimilação do conhecimento, foi necessário desenvolver habilidades para colocar em prática o conteúdo aprendido. Assim, a 2ª Etapa – Implantação Prática do Modelo de Gestão Judicial – foi essencial para a orientação futura de outros juízes e servidores públicos. O tutor ensina melhor depois de viver a experiência do modelo de gestão. A educação prática dos juízes também serviu para treinar toda a equipe, com efeitos extremamente benéficos para alcançar os resultados desejados.

A implantação prática é realizada por meio de sete ciclos de discussões conceituais em grupo, acompanhados por monitoramento em cada uma das unidades judiciárias participantes, bem como o desenvolvimento de atividades por meio da plataforma *Moodle*.

Devido aos custos envolvidos, decidiu-se realizar essa atividade apenas em seis unidades. Os demais juízes que participaram da primeira fase acompanharam a evolução do processo por meio de reuniões em grupo e discussões no ambiente virtual de aprendizagem. Durante as reuniões coletivas, também foi possível aos juízes discutir as questões e desafios que surgi-

ram decorrentes da implantação do modelo de gestão em seu próprio local de trabalho.

Ao final da segunda fase, os participantes puderam: identificar as necessidades de recursos humanos e materiais do Judiciário; identificar e analisar problemas na administração das unidades judiciárias; implantar o modelo de gestão no ambiente de trabalho; avaliar e organizar fluxos de trabalho e fluxos de processos; distribuir tarefas de acordo com os fluxos de trabalho e perfis dos servidores públicos; gerenciar bens e materiais de forma eficaz; organizar reuniões, estimular a participação em grupo; estabelecer indicadores, metas e prioridades; gerenciar pessoas, liderar equipes, delegar responsabilidades; avaliar equipes; avaliar o desempenho individual; dar e receber *feedback*; propor soluções inovadoras para situações complexas; e promover, participar e colaborar com atividades institucionais.

Depois de sete meses, a segunda fase chegou ao fim. Os resultados alcançados foram impressionantes. Por exemplo, as duas tabelas abaixo mostram o desempenho da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Ribeirão das Neves antes e depois da implantação do novo modelo de gestão:

2016 (Antes)					
Meses	Processos pendentes	Novos processos	Arquivados	Atos de Servidores	Sentenças
Janeiro	11.765	248	138	253	50
Fevereiro	11.916	210	67	534	109
Março	12.071	226	78	805	200
Abril	12.168	224	129	536	145
Mai	12.083	224	311	383	81
Junho	12.264	239	72	478	83
Julho	12.362	169	143	618	84
Agosto	12.513	237	91	682	104
Setembro	12.590	272	201	487	90
Outubro	12.769	283	111	616	178
Novembro	12.955	262	84	293	39
Dezembro	13.081	163	39	226	57
Diferença (Jan./Dez.)	+ 1.316				
Total		2.757	1.464	5.911	1.220

2017 (Depois)					
Meses	Processos pendentes	Novos processos	Arquivados	Atos de servidores	Sentenças
Janeiro	13.273	253	71	421	129
Fevereiro	13.390	190	76	311	88
Março	12.180	389	1.595	790	208
Abril	11.766	231	641	529	75
Mai	11.626	332	480	1.110	277
Junho	11.558	330	397	887	283
Julho	11.511	317	366	820	245
Agosto	11.215	284	580	614	376

Setembro	9.837	340	1.743	487	608
Outubro	9.057	292	1.076	594	134
Novembro	8.703	261	626	669	243
Dezembro	8.701	298	294	571	237
Diferença (Jan./Dez.)	- 4.572				
Total		3.517	7.945	7.803	2.903

A terceira parte do programa foi chamada de curso *on-line* em administração judicial aplicada. A natureza do próprio Judiciário pode justificar as ofertas curriculares, de modo que cursos *on-line* e materiais baseados na *web* podem ser particularmente úteis na disponibilização de treinamento e educação em jurisdições geograficamente vastas e dispersas. É o caso do Estado de Minas Gerais, onde atuam aproximadamente 1.200 juízes estaduais, o que torna mais difícil para que todos eles frequentem cursos em mesmo espaço físico central.

Foi preparado ensino a distância voltado para 427 juízes estaduais e escrivães, que trabalham em 238 unidades judiciárias espalhadas por 71 cidades. Eles receberam apoio dos juízes que foram treinados nas fases 1 e 2. Os materiais disponíveis *on-line* foram amplamente distribuídos e poderiam ser atualizados de forma rápida e regular. A composição do curso foi bem diversificada: videoaulas, webnários, *chats* em tempo real, recursos de vídeo, *quiz* e ferramentas eletrônicas de banco de dados.

O curso *on-line* foi estruturado basicamente em 40 videoaulas, gravadas pelo juiz federal e pelo executivo de negócios. Os principais tópicos podem ser vistos abaixo:

MÓDULO	VIDEOAULA
PROBLEMATIZAÇÃO E SOLUÇÃO	Necessidade de gestão no sistema de justiça
	Problemas na administração da Justiça I
	Problemas na administração da Justiça II
	Eficiência, eficácia e o Poder Judiciário
CONSTRUÇÃO DO FUTURO DESEJADO	Gestão da Mudança
	Planejamento estratégico e o Poder Judiciário
	Execução estratégica
O SERVIÇO JURISDICIONAL	Prestação de serviços e o Poder Judiciário
	Administração judicial eficiente
MODELO DE GESTÃO	Conceito do modelo de gestão
	Implantação do modelo de gestão
	Dimensões do diagnóstico situacional
	Execução do modelo de gestão

GESTÃO DA ROTINA	Eficiência e os fluxos de trabalho
	Tipos de demanda e os fluxos de trabalho
	Infraestrutura e layout
	Acervo
	Tecnologia
	Estimativa de prazos
	Priorização do trabalho
	Sustentabilidade
	Gestão de audiências
	Administração da unidade e produtividade
	Gestão de gabinete
GESTÃO DE PESSOAS	Liderança
	Comunicação
	Gestão de equipes
	Clima e motivação
	Gestão de conflitos
	Gestão do conhecimento
	Gestão de competências
	Engajamento
	Qualidade de vida no trabalho
MELHORIA CONTÍNUA	Conceito de melhoria contínua
	Solução criativa de problemas
	Benchmarking e boas práticas
	Execução dos planos de ação
RESULTADOS	Contabilização de resultados

Como a aprendizagem de adultos é processo ativo de reflexão e discussão, é necessário dar tempo aos participantes para pensar nos novos conceitos de administração judicial, a fim de vinculá-los às suas próprias experiências. Os participantes levaram oito meses para concluir o curso, que estabeleceu metas e objetivos a serem alcançados em cada unidade judiciária. O curso ensinou também técnicas a serem empregadas na gestão de processos e de pessoas, o que contribuiu ativamente para a criação e desenvolvimento de uma comunidade de boas práticas e a persistência de hábitos fundamentais para maior eficácia no julgamento dos casos (O'CONNELL, 2012, p. 127). Como os adultos aprendem com suas próprias experiências, incentivar cada participante a oferecer a própria vivência durante o treinamento foi uma forma de mostrar a relevância disso. O uso de experiências reais, que poderiam ser aplicadas a outros participantes, trouxe significado ao aprendizado. O processo de discutir ideias ajudou no esclarecimento em relação ao que as pessoas pensam ou sentem sobre determinado aspecto do projeto. A discussão em grupo permitiu que todos fossem expostos a novas formas de pensar (MARTIN, 2001, p. 15).

4 RESULTADOS ALCANÇADOS

Após os oito meses de treinamento *on-line*, 124 participantes responderam voluntariamente um questionário para contar sua percepção dos resultados alcançados pelo ensino a distância. A maneira mais típica utilizada para mensurar o grau de aprendizagem é pedir para que, ao final do curso, os estudantes realizem um teste, ou avaliar que conhecimentos foram retidos após alguns meses depois

da conclusão das aulas (EDWARDS, 2013, p. 117). A tabela abaixo demonstra que a maioria deles tinha percepção de melhora significativa ou moderada nas dimensões mostradas no eixo horizontal:

	Condições de trabalho	Ambiente de trabalho	Relação juiz/fun- cionário	Comu- nicação	Satisfa- ção da equipe
Muito Melhor	50	45	60	61	51
Melhor	31	48	38	47	53
Sem alteração	41	28	22	15	20
Pior	0	3	3	1	0
Muito Pior	2	0	1	0	0

	Conhe- cimento de gestão	Lide- rança	Perfor- mance	Serviço judicial presta- do	Esclare- cimento dos ob- jetivos
Muito Melhor	37	41	45	52	72
Melhor	65	67	61	57	45
Sem alteração	22	16	18	15	7
Pior	0	0	0	0	0
Muito pior	0	0	0	0	0

Todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece metas para o Judiciário brasileiro. A Meta 1 do CNJ diz que os tribunais devem decidir quantidade maior de processos do que os novos que surgem no ano corrente. De acordo com os dados disponíveis, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais alcançou o resultado de 97,32% em 2017, significando que, em média, para cada 10 mil novos casos, 9.732 foram decididos.

Nesse sentido, os juízes que participaram do curso *on-line* receberam 671.370 novos processos em um ano e decidiram 768.616 casos. Em média, para cada 10 mil novos processos, 11.449 foram decididos pelos juízes estaduais. O gráfico

**PROCESSOS NOVOS VS. PROCESSOS JULGADOS
(3/2017 – 2/2018)**

DISTRIBUIÇÃO MENOS BAIXA PARA AS 238 VARAS PARTICIPANTES ENTRE 03/2017 e 02/2018

abaixo ilustra a diferença entre novos casos e casos julgados. Houve redução de 97.306 processos pendentes.

**PROCESSOS NOVOS VS. PROCESSOS JULGADOS
(3/2017 – 2/2018)**

**PROCESSOS NOVOS VS. PROCESSOS JULGADOS
(3/2017 – 2/2018)**

Os juízes que participaram do curso *on-line* decidiram, em média, 2.405 casos por ano. Esse valor é superior à produtividade média estimada por juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (1.823 por ano). (CNJ, 2018, p. 86). Foi alcançado um ganho de produtividade de 582 processos por ano. No entanto, em vez de comparar o desempenho do participante com a média dos juízes, é melhor compará-los com eles mesmos, antes e depois do curso. O número de decisões por ano e por juiz teve aumento importante:

DECISÕES		
Anos	2016/2017	2017/2018
Média	2.189	2.405
63% das unidades judiciárias melhoraram o desempenho		
51.450 decisões a mais		

Como resultado desse programa de treinamento, foram escritos dois livros: Manual de Administração Judicial, volumes I e II. Os livros contam um pouco sobre o desenvolvimento desse processo de implantação do modelo de gestão judicial e servem como ferramentas para ajudar os juízes a gerenciar melhor as unidades judiciárias.

5 CONCLUSÃO

Ao contrário do setor privado, em que os economistas podem medir a qualidade mediante aumento da produção ou das margens de lucro, os educadores do Poder Judiciário enfrentam tarefa mais difícil em mensurar o impacto da formação educacional no aperfeiçoamento da administração judicial (O'CONNELL, 2012, p. 127). O desafio de medir o resultado de programas educacionais é particularmente afetado por recursos limitados para a realização de avaliações, associados à crescente necessidade de que este ramo da educação voltada ao Judiciário se adapte ao aumento ou à mudança da carga de trabalho dos juízes e de sua equipe (O'CONNELL, 2012, p. 130).

De qualquer forma, toda atividade educacional deve ter seus resultados medidos. Sem a avaliação da experiência educacional, não estará claro se valeu a pena. Não se trata apenas de avaliação da aquisição de conhecimento pelos participantes, mas de como o treinamento judicial tem impactado na organização. Na ausência de diretrizes nacionais, estaduais ou locais para a realização da avaliação, o julgamento da efetividade do programa gravita mais para avaliações de satisfação do que para medições de impacto.

O programa de formação judicial desenvolvido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais tentou avaliar a transferência de conhecimento do curso para o âmbito profissional, visando demonstrar o grau de sucesso do programa. A avaliação ajudou a escola judicial a decidir se repetiria o programa educacional e como melhorá-lo.

Novo curso *on-line* começou em julho de 2019, foi mais curto e com temas relacionados a questões correccionais. O objetivo é treinar todos os juizes do Estado de Minas Gerais na administração judicial até o fim de 2020. Se a meta da escola judicial for alcançada, os juizes estaduais certamente se tornarão mais competentes e produtivos, a administração da justiça será reforçada e a confiança no sistema judiciário brasileiro experimentará aumento.

REFERÊNCIAS

- ARMYTAGE, Livingston. Judicial education as an agent of leadership and change: lessons from common and civil law experience. *The Philja Judicial Journal*, Manila, v. 5, n. 15, p. 1-34, jan./mar., 2003.
- CLAXTON, Charles S. MURRELL, Patricia H. *Education for development: principles and practices in judicial education*. Williamsburg, VA: National Center for State Courts, 1992.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Justiça em números: 2018: ano base 2017*. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2018.
- EDWARDS, Mary Frances. Evaluation of continuing judicial education programmes: reaction, learning, acquisition/retention e behavior changes. *Journal of the International Organization for Judicial Training*, [S.l.], v. 1, n. 1, aug., 2013.
- FABRI, Marco; STEELMAN, David C. Can an italian Court use the american approach to delay reduction? *Justice System Journal*, Williamsburg, v. 29, n. 1, p. 1-23, 2008.
- MARTIN, Wayne. Future directions in judicial education. *Supreme and Federal Court Judge's Conference*, Wellington, 2001.
- O'CONNELL, Ann A. TULL, M. Christy. *Investments in human capital pay dividends for courts*. Williamsburg: National Center for State Courts, 2012.
- SANTOS, Boaventura de Sousa *et al.* A gestão dos tribunais: um olhar sobre a experiência das comarcas piloto. Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, 2010.
- THOMAS, Cheryl. Review of judicial training and educational in other jurisdictions: report prepared for the Judicial Studies Board. London: University of Birmingham School of Law, may 2006. Disponível em: https://www.ucl.ac.uk/judicial-institute/sites/judicial-institute/files/judicial_training_and_education_in_other_jurisdictions.pdf

Artigo recebido em: 20/3/2020.

Artigo aprovado em: 18/5/2020.

Carlos Henrique Borlido Haddad é Juiz Federal, Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFMG e Pós-Doutor pela Universidade de Michigan.

APONTAMENTOS SOBRE A INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

43

NOTES ON THE UNAVAILABILITY OF FINANCIAL ASSETS AND THE NEW ACT OF ABUSE OF AUTHORITY

Silvio Wanderley do Nascimento Lima

RESUMO

Examina aspectos relativos à aplicação do artigo 36 da Lei n. 13.869/2019 que sanciona, criminalmente, a indisponibilidade de ativos financeiros realizada com excesso. Aborda a indeterminabilidade da conduta passível de punição, bem como aspectos inerentes às condições necessárias para o enquadramento dos atos dos magistrados no novo tipo penal.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Penal; indisponibilidade de bens; ativos financeiros; exacerbação; crime; Lei n. 13.869/2019.

ABSTRACT

This paper looks into some aspects relating to the application of article 36 of Act 13,869/2019, which criminally sanctions the unavailability of financial assets carried out in excess. It addresses the indistinctness of conduct subject to punishment and also some deep-seated aspects related to the necessary conditions for the categorization of judges' rulings into a new penal norm.

KEYWORDS

Criminal Law; unavailability of assets; financial assets; worsening; crime; Act 13,869/2019.

1 DA INDISPONIBILIDADE

A promulgação da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, denominada, por alguns, “Lei do Abuso de Autoridade”, tem causado preocupação entre os agentes públicos responsáveis pela persecução e julgamento de infrações penais, mas não só a estes. Dispositivos da mencionada norma também produzem reflexos para além da seara penal. Neste desprezioso texto, pretendemos examinar uma das condutas tipificadas que, em abstrato, pode ocorrer em todas as modalidades do processo judicial.

O dispositivo a que nos referimos é o artigo 36, *in verbis*:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Uma parcela do elemento objetivo do tipo consiste em decretar – determinar – a indisponibilidade de um gênero de bens: ativos financeiros. Isto é, recursos que, em geral, são mantidos e circulam por instituições financeiras.

Nos termos do Código de Processo Civil, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é o bem cuja constrição é preferencial (art. 835, § 1º), precedendo aos demais.

44

Nos termos do Código de Processo Civil, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é o bem cuja constrição é preferencial (art. 835, § 1º), precedendo aos demais. Dita preferência dá-se em virtude de esta ser a modalidade de bem que, com menor custo, permite a mais eficiente efetivação da prestação devida ao credor¹, simplificando a realização dos atos de expropriação, eis que esta se dará com a mera entrega dos recursos financeiros ao credor/exequente².

Por seu turno, a indisponibilidade consiste na impossibilidade de um bem vir a ser objeto de alienação ou oneração por seu titular. A prática dos referidos atos, após a decretação da indisponibilidade, implica a ineficácia destes perante o autor/exequente da ação em que a medida judicial foi deferida (art. 792, § 1º do CPC). A indisponibilidade não se confunde com a expropriação, uma vez que naquela apenas uma das faculdades inerentes à propriedade fica obstada, à disposição. A expropriação torna nenhum o direito de propriedade e, por conseguinte, todas as faculdades inerentes a ele.

A indisponibilidade de bens é uma medida que tem por finalidade viabilizar futura expropriação ou restituição, podendo consistir em ato de natureza cautelar ou executivo, como adiante se verá.

A Carta Magna faz alusão à indisponibilidade de bens no contexto da improbidade administrativa (art. 37, § 4º), porém o referido instituto, como é cediço, não se exaure na referida hipótese, podendo ser determinada no contexto de ações penais, ações civis públicas, no cumprimento de sentença, nas execuções em geral, entre outras.

Como a indisponibilidade de ativos financeiros implica tor-

ná-los impassíveis de transferência de titularidade, a efetivação de tal medida concorre para que os respectivos valores sejam objeto de depósito judicial, vinculado ao juízo e ao processo em que a medida foi determinada.

Não é inusual supor que a indisponibilidade de ativos financeiros, por sua afirmada gravosidade, estaria inserta no âmbito da reserva de jurisdição. Todavia, não é correta essa ideia. O ordenamento jurídico confere a órgãos e entidades não jurisdicionais competência para a decretação de indisponibilidade e, portanto, para deliberarem sobre esta. Assim é que a Lei n. 8.443/1992³ autoriza ao Tribunal de Contas da União – TCU a decretar a indisponibilidade de bens.

Do mesmo modo, a indisponibilidade de bens também decorre da decretação, pelo Banco Central do Brasil⁴, de intervenção ou de liquidação extrajudicial de instituições financeiras privadas, públicas não federais e cooperativas de crédito.

As entidades abertas e as entidades fechadas de previdência complementar também estão sujeitas à intervenção/liquidação promovidas, respectivamente, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. Da intervenção/liquidação também resulta a indisponibilidade de bens, tal como figura da Lei Complementar n. 109/2001⁵. Algumas agências reguladoras também podem decretar o regime de direção fiscal ou a liquidação extrajudicial das entidades que atuam no segmento regulado, sendo que tais atos importam⁶.

2 DO SUJEITO ATIVO DO DELITO

Conquanto a determinação da indisponibilidade de bens, dentre eles incluídos os ativos financeiros, não seja uma prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, percebe-se que a norma incriminadora restringiu seu alcance aos membros do aludido Poder. É que essa norma define, expressamente, o *locus* da conduta, qual seja, o processo judicial. Logo, trata-se de crime próprio tendo como único sujeito ativo possível o membro do Poder Judiciário, uma vez que só este tem competência para determinar a indisponibilidade no processo judicial.

Um breve comentário: se o mote da norma seria conter eventuais condutas desproporcionais ou irrazoáveis que colocassem os investigados/réus/executados em situação constrangedora, ante a retirada do acesso aos meios materiais mais imediatos para o cumprimento de suas obrigações (recursos financeiros), e se o sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade, nos termos do artigo 2º da Lei n. 13.869/2019, é qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas e membros dos tribunais ou conselhos de contas, haveria razão para a norma restringir-se apenas ao processo judicial e, por conseguinte, aos membros do Poder Judiciário?

Não se alegue que seria possível atribuir à expressão “em processo judicial” o sentido de que se trataria de qualquer procedimento conduzido por entidade ou órgão integrante da estrutura estatal, posto que isso importaria adotar interpretação analógica para imposição de sanção penal, resultando em violação aos princípios da legalidade e da especialidade e, por conseguinte, em

descompasso para com o ordenamento jurídico penal⁷.

Ao que parece, a única *ratio* que poderia justificar a distinção seria o fato de a indisponibilidade, nas hipóteses em que advinda de ato de entidades da Administração Pública, ser uma decorrência *ex lege* de outro ato (intervenção, liquidação extrajudicial, direção fiscal etc.), não consistindo em uma determinação específica, portanto a realização do núcleo da conduta típica não seria o objeto da vontade do agente, mas apenas o desdobramento de outra conduta. Todavia, esta lógica não se aplicaria ao TCU, pois a Corte de Contas pode determinar a indisponibilidade de bens como ato específico, no contexto de apuração que, perante esta, esteja em curso. Convém recordar que, embora receba a denominação de tribunal, o TCU não integra o Poder Judiciário (art. 92 da CRFB), portanto nem os processos sujeitos à sua competência, nem os atos nele praticados são judiciais.

De qualquer forma, parece claro que o potencial sujeito ativo é apenas o magistrado de 1º grau, o qual, usualmente, determina a prática do ato em foco. Excepcionalmente, a medida pode ser deferida, nos tribunais, monocraticamente pelo relator (art. 932, inciso II, do CPC). Eventual deliberação por órgão colegiado, conquanto possa, em abstrato, sujeitar os respectivos membros à prática do delito, a nosso sentir, seria de ocorrência bastante improvável, posto que, para a imputação da responsabilidade, necessária se faz a individuação da culpabilidade de cada um dos agentes, no caso, dos membros do colegiado. Além disso, há outro aspecto de relevo, que adiante será abordado, o qual restringe, ainda mais, a possibilidade de enquadramento da conduta na figura típica quando a deliberação pela indisponibilidade emanar de órgão colegiado.

Do exposto, parece evidenciado que a norma visa alcançar, precipuamente, o magistrado de primeiro grau.

3 DA INDISPONIBILIDADE DE BENS E DAS MODALIDADES DE PROCESSO EM QUE A MESMA PODE SER DECRETADA

Por seu turno, como a lei se refere a processo judicial, pode o ato ser praticado em qualquer modalidade de processo, isto é, cível ou penal. Entendendo-se por cível todo aquele que não tenha por objeto a promoção da responsabilidade

pela prática de crimes ou contravenções, cuja sanção possa, em linha de princípio, consistir na temporária perda da liberdade de locomoção.

Na seara penal, a indisponibilidade é uma medida assecuratória (de índole cautelar), voltada a salvaguardar, precipua, mas não exclusivamente, os interesses da vítima, em razão dos efeitos patrimoniais deletérios que a infração penal proporcionou. Direciona-se, então, à restituição dos bens à vítima, ou ao pagamento do correspondente pecuniário, que lhe foram desfalcados em razão da conduta delituosa, bem como à composição de outros danos (materiais, morais e estéticos) que o ilícito penal tenha proporcionado⁸. Contudo, não são somente estes os escopos das medidas em foco, como já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

O entendimento dessa Corte é no sentido de que a realização de quaisquer das medidas assecuratórias previstas na legislação processual penal, tais como o sequestro, o arresto e a hipoteca legal, tem por fim garantir tanto a reparação de dano *ex delicto* quanto à efetividade da multa pecuniária e ao pagamento das custas processuais que possam vir a ser impostas ao denunciado (REsp 1319345/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 3/9/2015).

Ativos financeiros são, em princípio, bens passíveis de penhora (art. 835, I a III e XIII, do CPC) e a penhora é uma consequência direta e imediata do decurso do prazo para pagamento do débito.

As medidas assecuratórias podem ser reais (CPP, arts. 125-144) ou de apreensão (CPP, art. 240, § 1º, b), porém, em qualquer caso, por se tratarem de medidas de natureza cautelar, o seu deferimento dá-se com fundamento em exame perfunctório, típico dessa modalidade de provimento jurisdicional. Dessa forma, para a decretação de medidas cautelares, mostra-se suficiente a certeza da materialidade e indícios de autoria, sendo certo que o seu deferimento *inaudita altera pars* não implica violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e, como já se afirmou: *O perigo na demora é insito às medidas assecuratórias penais, sendo desnecessária*

a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados. (STF, Pet 7069 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-095 publicado em 9/5/2019).

Na esfera cível, a indisponibilidade, na fase de conhecimento, resulta de ato jurisdicional revestido da natureza de tutela provisória de urgência cautelar, no que guardaria correlação com a indisponibilidade no âmbito penal. Por sua vez, na fase ou no processo de execução, a indisponibilidade decorre, no mais das vezes, de ato preordenado à satisfação da obrigação, ou seja, executivo típico.

Em qualquer das hipóteses, cognição ou execução, a indisponibilidade de ativos financeiros pode ser operacionalizada por intermédio do Sistema BACENJUD. Há previsão expressa, para tanto, no art. 854 do Código de Processo Civil, o qual, literalmente, determina que a medida seja promovida sem dar ciência ao executado.

A rigor, sequer é correto afirmar, em sede de cumprimento de sentença ou de processo de execução, que o executado possa ser surpreendido com a indisponibilidade de ativos financeiros. Ativos financeiros são, em princípio, bens passíveis de penhora (art. 835, I a III e XIII, do CPC) e a penhora é uma consequência direta e imediata do decurso do prazo para pagamento do débito⁹.

No momento em que intimado/citado para pagar o débito, o executado também tem ciência de que o não cumprimento da obrigação no prazo legal (quinze dias, no cumprimento de sentença; três, na execução ordinária e cinco, na execução fiscal), implicará a realização da penhora. Esse raciocínio é válido, inclusive, quando a citação tenha sido ficta (edital ou com hora certa), uma vez que, por envolver modalidades admitidas pelo direito (arts. 246, IV, e 252/254, do CPC), produzem o mesmo efeito das citações reais.

As ações de improbidade administrativa contam com expressa previsão quanto à possibilidade de, cautelarmente

te¹⁰, ser decretada a indisponibilidade de bens dos réus, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao erário, não havendo necessidade de comprovação de que o demandado esteja praticando atos de disposição de seu patrimônio, pois o perigo de dano se perfaz *ex lege*, sendo inerente ao próprio microsistema das ações de improbidade¹¹. O montante indisponibilizado não se limita ao valor do eventual ressarcimento, mas também pode incluir a quantia correspondente à possível multa civil, como sanção autônoma¹².

A indisponibilidade de bens de que trata a Lei n. 8.429/1992 tem sido entendida como de aplicação no âmbito das ações civis públicas e populares, posto que todas essas ações integram o microsistema de proteção dos interesses e direitos coletivos¹³.

4 DA INCURSÃO NA CONDUTA TÍPICA

Neste momento, uma primeira conclusão pode ser alçada: por força do princípio da tipicidade¹⁴, somente está autorizada a caracterização da conduta cominada quando a indisponibilidade recair sobre ativos financeiros, não estando sujeita à qualificação como delituosa a conduta que resultar na constrição de outros bens arrolados no art. 835 do CPC, que não se subsumam ao conceito de ativo financeiro.

Por seu turno, hipótese interessante, e de ocorrência comum, consiste em a indisponibilidade atingir um conjunto formado por ativos financeiros e por outros bens. Nesse caso, o eventual excesso sobre o total dos bens poderia caracterizar a conduta delitiva ou, para tal fim, apenas deveria ser tomado o valor dos ativos financeiros bloqueados?

46

A precisão com que as condutas vedadas devem ser descritas na lei penal é um imperativo de segurança jurídica e encontra acolhimento no ordenamento jurídico pátrio por força do princípio da taxatividade [...]

A nosso sentir, dois aspectos concorreriam para que só os ativos financeiros sejam considerados. O primeiro seria, como visto, o fato de a indisponibilidade sobre bens diversos de ativos financeiros não se amoldar à descrição da conduta típica. Assim, para fins de imputação de responsabilidade penal, ao se pretender incluir os valores dos bens que não sejam ativos financeiros na apuração do montante considerado excessivo estar-se-ia extrapolando os limites objetivos da descrição da conduta típica e, portanto, violando o já mencionado princípio da tipicidade.

Ainda que se considerasse o somatório dos valores dos ativos financeiros e dos demais bens para caracterizar o excesso, um segundo aspecto relevante seria a circunstância de que, nos termos do CPC, a constrição sobre o dinheiro, como visto, é preferencial (art. 835, § 1º). Isso implicaria que o eventual excesso concorresse, de ordinário, para o desbloqueio dos demais bens e não dos ativos financeiros. Então, a constrição “abusiva” não estaria recaindo, em primeira análise, sobre os ativos financeiros, mas sim sobre outras modalidades de bens e, por conseguinte, importaria fato atípico. É evidente que sempre se poderia argumentar, tendo por base o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), que os ativos financeiros poderiam/

deveriam ser liberados, porém a aplicação do aludido princípio deve ser examinada de modo casuístico, reclamando o exame individualizado das circunstâncias envolvidas¹⁵, constituindo-se em exceção e não, em regra.

Conclui-se, então, que, conquanto a indisponibilidade possa abarcar diversos tipos de bens, para fins de caracterização da eventual incursão na conduta tipificada, o excesso de constrição punível deve ser examinado tendo por elementos de comparação, exclusivamente, o montante dos ativos financeiros constritos e o “valor estimado” do débito.

5 DA EXTRAPOLAÇÃO EXACERBADA: UMA TENTATIVA DE DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO

Visto, brevemente, o leque de hipóteses em que a indisponibilidade pode vir a ser concretizada, cabe, minimamente, comentar sobre o elemento normativo¹⁶ do tipo penal em foco. O tipo penal refere-se a “extrapolando exacerbadamente”.

Uma primeira observação que se pode fazer é no sentido da pouca objetividade da expressão, sendo certo que, mormente em se tratando de normas que disciplinam condutas passíveis de punição, a adequada apreensão do comportamento vedado ou reprimido se faz indispensável, pois sua imprecisão compromete a segurança jurídica, isto é, a possibilidade de o indivíduo antever os potenciais efeitos e consequências dos atos que se propõe a praticar.

No caso, parece pouco razoável admitir a adequação constitucional do aludido tipo penal, uma vez que a indeterminabilidade objetiva da conduta permite afirmar que o dispositivo legal está inquinado com nulidade, por conta de sua imprecisão, de sua vagueza (*void for vagueness*). Sobre a inconstitucionalidade das normas imprecisas, Eduardo Pitrez de Aguiar Correa¹⁷ (2011) assevera que:

Uma das mais famosas invocações da doutrina é atribuída ao Juiz Holmes, em *Nash v. United States*, quando, divergindo dos demais julgadores, advertiu-os dos riscos da indeterminação da lei penal, argumentando:

A lei é cheia de exemplos nos quais o destino de um homem depende de sua correta avaliação [...] Se o julgamento é errado, ele pode não somente incorrer numa multa ou numa prisão curta [...]; ele pode incorrer numa pena de morte.

A indeterminação inconstitucional de uma lei penal parte da compreensão de que “todo homem deve ser capaz de saber, com certeza, quando está cometendo um crime, de modo que “uma lei que proíbe ou obriga a uma ação em termos tão vagos que um homem de inteligência comum deve necessariamente adivinhar o seu significado [...] viola a essência básica do devido processo.

Associada à cláusula do devido processo legal e à máxima nela incorporada do *ubi jus incertum, ibi jus nullum*, a teoria invoca uma série de razões pelas quais se deve invalidar a norma penal indeterminada, com o objetivo de fazer prevalecer, em última instância, o *rule of law, not of men*.

A precisão com que as condutas vedadas devem ser descritas na lei penal é um imperativo de segurança jurídica e encontra acolhimento no ordenamento jurídico pátrio por força do princípio da taxatividade, o qual [...] *preside a formulação da técnica da lei penal e indica o dever imposto ao legislador*

de proceder, quando redige a norma, de maneira precisa na determinação dos tipos legais, para saber, taxativamente, o que é penalmente ilícito e o que é penalmente permitido (DOTTI, 2000, p. 60).

Ainda que assim não fosse, convém observar que a expressão em foco não conta com significado específico na ciência do direito, portanto deve ser examinada sob o prisma semântico. Assim, tem-se que extrapolar guarda a ideia de superar, de exceder determinado referencial, podendo ser entendido como “ultrapassar os limites” (HOUAISS, 2011, p. 1293). Por sua vez, exacerbar significa “tornar(se) mais intenso, avivar(se), agravar(se)” (HOUAISS, 2011, p. 1.279). Ou seja, aumentar significativamente, exagerar. O advérbio que conta com o mesmo radical denota a noção de algo que é feito com intensidade anormal. Logo, extrapolar exacerbadamente pode ser entendido como a conduta que ultrapassa limites de forma exagerada. No caso, implicaria exceder, em quantidade muito superior, o valor estimado para a satisfação da dívida.

A composição dos vocábulos utilizados perpassa a ideia de algo significativamente desproporcional; se, por um lado, extrapolar poderia até importar qualquer sobejamento – um centavo que o fosse –, de outro, exacerbadamente reclama que o excesso seja de grande extensão. Não há na norma um referencial claro para definir qual seja a exasperação do valor que o torne excessivo.

Por certo, a incriminação de condutas que impliquem a excessividade do valor indisponibilizado destina-se a impedir que, arbitrariamente, o investigado/réu/executado tenha por comprometida a livre disposição de seu patrimônio, ainda que temporariamente. Obstar que o patrimônio do indivíduo seja indevidamente amesquinhado por conta de uma ação estatal arbitrária foi uma preocupação do constituinte, o qual entendeu por interditar ao Estado atuações de forma irracional, desmedidas, na ocasião do exercício de sua atividade tributante (portanto, apta a comprometer o patrimônio dos indivíduos), vedando assim o confisco. É bem verdade que a noção de confisco, em razão da majoração de alíquo-

tas de tributos ou da instituição de alguma nova exação, não prescinde do exame do caso concreto. Nesse sentido, a Suprema Corte¹⁸ já assentou que as conjecturas sobre um incremento de tributação em comparação com a carga tributária já posta, tomada genericamente, não permitem, por si só, a conclusão quanto à gravosidade da atuação estatal. O tema então não conta com um referencial objetivo (numérico) para mensuração.

Se, no plano das obrigações tributárias principais, o STF não tem reconhecido a exacerbação tributária, a impedir a fixação de um referencial sobre os limites a serem observados, no que se refere às obrigações acessórias, o parâmetro já veio a ser fixado pela Corte Maior, a qual considera que os valores das multas punitivas são confiscatórios quando ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do montante do tributo devido. Então, somente quando o Estado intenta avançar sobre o patrimônio do contribuinte, com o intuito de perceber quantia oriunda de uma sanção tributária, que exceda o mesmo montante do tributo é que se observará um exagero e, por conseguinte, uma violação constitucional.

[...] a prévia determinação da quebra de sigilo bancário, com o intuito de evitar um incerto bloqueio excessivo, é mais gravosa aos direitos fundamentais do devedor do que submetê-lo ao risco em foco [...]

A questão em voga não é de indole tributária, bem como que a indisponibilidade não consiste na aplicação de uma sanção. Realmente, não é o caso, porém, o que se busca realçar são os limites de uma conduta estatal, que repercute sobre o patrimônio dos indivíduos, cuja imputação de abusividade foi questionada (não parece haver dúvida de que o confisco é um ato abusivo). Sob este enfoque, a indisponibilidade de ativos financeiros conta com características similares. Destaque-se que, na multa tributária, o Estado pretende, a título de aplicação de uma sanção, apropriar-se de parcela do patrimônio do contribuinte, isto é, intenta transpor patrimônio do indivíduo para o erário. Por sua vez, a indisponibilidade de bens detém natureza instrumental, não é um fim em si mesma, mas ape-

nas uma medida voltada a resguardar ou viabilizar a futura satisfação de um crédito, cujo titular nem sempre será o Estado. Nesse caso, o atuar do Estado, na qualidade de Estado-juiz, tem o escopo de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Partindo, assim, da necessária coerência interna que deve orientar o sistema jurídico, uma primeira possível conclusão seria no sentido de que a qualificação como abusiva de uma ação estatal menos gravosa – a indisponibilidade – somente deve ser admitida, quando, no mínimo, houverem sido ultrapassados os limites já gizados no ordenamento jurídico que permitiriam atribuir idêntica qualificação à atuação mais gravosa – imposição de multa em valor excessivo (confisco).

Vejam, então, outra circunstância em que a lei busca evitar que a falta de razoabilidade do Estado, no âmbito processual, cause substancial prejuízo patrimonial ao devedor, falamos da arrematação, em leilão judicial, por preço vil.

O artigo 891 do Código de Processo Civil, estabelece que nos leilões judiciais não será aceito lance que ofereça preço vil, assim entendido aquele estipula-

do pelo juiz, constante do edital, ou, em não havendo expressa definição, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. É dizer, a lei processual, em regra, não admite que o patrimônio do executado seja transferido para outrem com depreciação superior a cinquenta por cento de seu valor. Haveria, em princípio, abusividade na ação estatal que não respeitasse tal limite.

Então, o Estado não pode causar grave ao executado que implique perda que sobeje metade do valor de avaliação do bem penhorado.

Na forma supra, extrai-se do ordenamento jurídico duas hipóteses, uma jurisdicional outra legislativa, nas quais foram firmados marcos limitativos da incursão estatal sobre o patrimônio dos indivíduos, delimitando o que deve ser tomado

como razoável, sendo certo que tais marcos, conquanto dotados de diferentes ordens de grandeza – 100% e 50% –, indicam que a noção de abusividade não se coaduna com transpasses de limites de reduzida significância.

Impende ressaltar que, embora em valores absolutos um excesso de constrição possa ser considerado como de elevada monta, a sua eventual indisponibilidade, por si só, não permitiria enquadrá-lo no conceito em foco, necessário seria que, em termos proporcionais, o montante excedesse, substancialmente, o valor estimado como devido.

Como dito, extrapolar pressupõe a existência de um referencial, implicando que se proceda à comparação entre o excesso e o referencial. O ato de comparar acarreta *relacionar (coisas animadas ou inanimadas, concretas ou abstratas, da mesma natureza ou que apresentem similitudes) para procurar as relações de semelhança ou de disparidade que entre elas existam* (HOJAISS, 2001, p. 773).

[...] a prévia determinação da quebra de sigilo bancário, com o intuito de evitar um incerto bloqueio excessivo, é mais gravosa aos direitos fundamentais do devedor do que submetê-lo ao risco em foco [...]

Comparações devem ser promovidas observando-se um determinado contexto. No caso, compara-se o valor do excesso com o valor estimado do débito, uma vez que o tipo penal aduz à “quantia que **extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida**”. Assim, a comparação não visa aferir qual das quantias é maior (valor absoluto), mas sim quanto uma delas representa em relação à outra (proporção), pois o que se pretende é atribuir a uma das quantias determinada qualificação (exacerbada) a partir do cotejo com a outra. Logo, em se tratando de referencial numérico, a aferição da discrepância (do excesso) deve se dar em termos de proporção (de relação percentual).

Imaginemos a hipótese em que houve uma constrição a maior da ordem de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Por certo, o montante é elevado. Todavia, tal indisponibilidade não extrapolaria, exageradamente, o valor estimado do débito, caso este fosse, por exemplo, da ordem de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), uma vez que a desproporção entre os valores – 10% (dez por cento) – não seria, comparativamente, exagerada. Com efeito, cabe ter em mente a relação percentual entre o excesso e o montante da dívida, devendo esta proporção ser substancial para fins de caracterização da exacerbção.

6 DA EFETIVA CONDUTA TIPIFICADA

De outra feita, de extrema relevância é observar que o tipo penal não pune, a rigor, a decretação da indisponibilidade exacerbada, mas sim a não exclusão do excesso. É que o preceptivo legal se vale de uma conjunção aditiva “e” para unir duas orações definidoras de comportamentos: a primeira, decretar a indisponibilidade excessiva; a segunda, deixar de corrigi-la ante a demonstração, pela parte, de sua excessividade.

Vejamos, novamente, a descrição da conduta típica:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade

de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la.

A descrição induz a classificação como plurissubsistente para o crime em tela. É sabido que “Há crime plurissubsistente quando o processo executivo se compõe de vários atos ou etapas, de modo a caracterizar o *iter criminis*.” (DOTTI, 2001, p. 379).

Para nós resta claro que, a rigor, a conduta cominada seria determinar a indisponibilidade excessiva e deixar de liberar o excesso da constrição, quando demonstrado que este sobeja, de forma exacerbada (e não de modo pouco significativo) determinado montante, o qual a lei denomina como o valor estimado da dívida. Decretar a indisponibilidade e não desbloquear o excesso são condutas que devem coexistir. Sem isso, o tipo penal não se concretiza faticamente.

Nesta senda, a mera decretação da indisponibilidade, por mais gravosa e exacerbada que seja, por si só, não caracterizaria a prática do delito em testilha. Isso afasta uma preocupação que teria se instalado no sentido de que a mera utilização do Sistema BACENJUD importaria expor os magistrados ao risco de incorrer na conduta delituosa. O receio adviria de, em virtude da forma como é realizada a pesquisa de ativos financeiros no aludido sistema, ser possível que a quantia objeto da indisponibilidade seja constricta, integralmente, em mais de uma instituição financeira com as quais o executado mantenha vinculação. Desse modo, possível é que sejam efetuados bloqueios em bancos diferentes, cujo somatório supere, às vezes em muito, o valor solicitado. Hipoteticamente, determina-se o bloqueio de R\$ 20.000,00 e são constrictos R\$ 80.000,00, pois o executado mantinha depósitos iguais ou superiores a R\$ 20.000,00 em quatro instituições financeiras diferentes.

A hipótese mencionada é de possível ocorrência. Todavia, dispõe de disciplina própria no regramento processual civil, a evidenciar que o legislador já havia antevisto que o bloqueio, embora requerido nos limites do débito exequendo, poderia vir a excedê-lo. Por tal razão, a norma processual estatui que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da resposta apresentada pela instituição financeira, o juiz determine, de ofício, o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva (art. 854, § 1º, do CPC). Então, a possibilidade de um bloqueio inicial ultrapassar os limites em que foi solicitado faz parte da sistemática da penhora de ativos financeiros e já foi sopesada pelo legislador, não podendo dita ocorrência, *ipso facto*, ser considerada criminosa. Ademais, como dito, o delito somente se aperfeiçoa na hipótese de indevida recusa do magistrado em proceder ao desbloqueio requerido pela parte.

Além disso, se a determinação de bloqueio emanada do juízo corresponde ao exato valor do débito, eventual constrição a maior, adviria de fato que não está sob o controle do magistrado, qual seja, a manutenção pelo devedor de valores superiores ao débito em mais de uma instituição financeira. Não haveria então dolo, muito menos específico, sendo certo que a circunstância em foco afastaria, no mínimo, a culpabilidade, ante a inexistência de conduta diversa, pois não pode o magistrado deixar de cumprir o seu dever legal (determinar a constrição,

quando presentes os requisitos que a autorizam), tendo por base a especulação, desprovida de elementos materiais indicativos de seu razoável grau de probabilidade, de que o excesso possa concretizar-se no plano dos fatos.

A rigor, para obstar o risco de eventual constrição excessiva ter-se-ia que, previamente, adotar a irrazoável medida de quebra do sigilo bancário¹⁹ do devedor, pois só assim seria dado ao magistrado ter ciência do patrimônio financeiro do devedor e direcionar sua conduta (decretar a indisponibilidade) de modo a não ultrapassar o valor do débito. Em juízo de ponderação, por certo, há de se concluir que a prévia determinação da quebra de sigilo bancário, com o intuito de evitar um incerto bloqueio excessivo, é mais gravosa aos direitos fundamentais do devedor do que submetê-lo ao risco em foco, mormente, quando a circunstância de o risco vir a ser convertido em fato (a constrição a maior) conta com específica disciplina legal, definindo o célebre procedimento a ser adotado.

Cumprido ressaltar que o mero decurso do prazo fixado pela lei processual, sem o desbloqueio do excesso, não caracteriza a conduta típica, eis que não materializada, ainda, a segunda parte da definição legal do delito. Para ocorrência concreta do crime, necessário se faz que o interessado demonstre ao julgador o excesso da medida, posto que o tipo legal registra a seguinte explicitação: “ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida”. Destarte, será o requerimento do interessado, apontando e comprovando o excesso, que irá permitir o desencadear dos fatos que poderão, ou não, caracterizar a incursão na conduta típica. Diga-se, desde logo, que não basta o requerimento, posto que este, nos termos do artigo 10 do CPC, deve ser submetido ao contraditório, e à posterior manifestação judicial, a qual, em linha de princípio, conta com o prazo de 10 (dez) dias úteis para ser externada (art. 226, inciso II, do CPC).

Como mencionado, a caracterização do delito por força de ato de órgão judicial colegiado é bastante remota, uma vez que, salvo eventual hipótese de ação sujeita à competência originária, os atos de decretação e desbloqueio, embora

possam ser determinados pelos tribunais, são materializados pelos juízos de 1º grau. Ademais, via de regra, a decretação da indisponibilidade pelos tribunais ocorre no bojo de um recurso, no qual, presume-se, a parte ré poderá se manifestar, sendo o deferimento da indisponibilidade uma consequência do não acolhimento dos argumentos do réu. Logo, no caso, a “demonstração, pela parte, da excessividade da medida” a que alude a descrição do tipo não teria sido caracterizada. Eventual decisão de tribunal superior entendendo pelo excesso, não parece, de ordinário, permitir a caracterização do delito, tal como tentaremos demonstrar mais à frente.

O tipo penal também peca, no ponto em espeque, por sua falta de clareza. Como dito, o referencial para a caracterização da conduta delitiva perpassa pelo cotejo entre o excesso de constrição e o valor estimado débito. Portanto, é preciso que seja decretada a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que ultrapasse significativamente o valor estimado para a satisfação da dívida. O que entender, então, por valor estimado?

Sobre o vocábulo “estimação”, De Plácido e Silva (1987, p. 215/216) nos esclarece que:

*Derivado do latim aestimateo, de aestimare (dar valor, avaliar, calcular), no sentido jurídico sempre foi tido na acepção de **apreciação, cálculo do valor, avaliação**. E, nesse conceito, aplicavam-no já os romanos, quando diziam: venire in aestimationem (**ser avaliado ou taxado**). Mas, **estimação**, nesta acepção, possui amplo sentido: é não só o ato de atribuir o preço ou o valor de alguma coisa, como **calcular o valor, ou seja, a própria avaliação**.*

[...]

*Em qualquer dos casos, em que se apresente, **estimação** será sempre a procura do valor ou o cálculo do **preço de alguma coisa**, a fim de que se verifique não só preço econômico ou de troca, como o próprio valor de uso ou de afeição, quando este possa ser também computado numa **apreciação econômica**. (g.n.)*

Estimativa, então, é *indicativo do ato pelo qual se procede a uma estimação. É o cálculo ou o arbítrio empreendido para evidência do valor ou estimação*

da coisa (SILVA, p. 216).

O sentido de “estimar” guarda liame com as coisas (bens) e, portanto, traz a noção de avaliação. Avaliar pode ser entendido como ato realizado em juízo²⁰ que tem a finalidade de tornar conhecido a todos os interessados o valor aproximado dos bens a serem utilizados como fonte dos meios com que o juízo promoverá a satisfação do crédito do exequente (THEODORO JUNIOR, 2016, p. 535).

O montante exigido em juízo é aquele representativo de uma obrigação. E obrigações, para serem executadas, demandam liquidez²¹. Líquida é a obrigação cuja determinabilidade do seu valor está configurada. Assim, liquidar importa estabelecer o montante representativo da obrigação, em fixar-lhe a exata extensão, o *quantum debeatur*.

Como visto, o montante que importa uma obrigação não é, a rigor, objeto de avaliação (estimação), mas sim de liquidação. Nas ações relativas às obrigações de pagar quantia, conquanto tenha sido formulado pedido genérico, a sentença deve ser líquida, ou seja, deve definir a extensão da obrigação, salvo se não for possível, desde logo, determinar, de modo definitivo, o montante devido ou a apuração deste demandar instrução demorada ou excessivamente dispendiosa (art. 491 do CPC). A impossibilidade da determinação do valor impõe sua remessa à apuração por liquidação (art. 491, § 1º, do CPC).

A nosso sentir, estimar guarda correlação com avaliar e consiste na apuração do valor a ser atribuído às coisas (bens) em razão de suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. Nesse caso, a avaliação (estimação) não define se o montante do débito em cobrança está correto ou não, mas, apenas, quantifica o valor de um bem constrito, permitindo que se afira sua potencial capacidade de satisfazer a quantia exigida em uma execução.

Então, parece claro que a expressão “valor estimado” não deveria corresponder ao valor da obrigação definitivamente fixado. Caso o “valor estimado” se confunda com o “valor definitivo” (alterável somente mediante rescisão da decisão que o fixou ou na hipótese de erro material), a indisponibilidade excessiva reclamaria a prolação de decisão que deixasse

de observar o aludido montante. Nesta senda, chamaremos de hipótese “A” aquela em que o valor do débito corresponde a “X” e a indisponibilidade foi determinada no valor de R\$ “3X”. O descompasso entre os valores, por certo, caracterizaria um erro material, que poderia ser corrigido de ofício ou a requerimento do devedor. Assim, afastada estaria a realização material da segunda parte da conduta descrita no tipo: “deixar de corrigi-la”.

Constituiu-se em cenário assaz esdrúxulo supor que, na situação hipotética em foco, um magistrado, ciente de que o montante definitivo que importa o débito é de “X” e alertado quanto ao equívoco, mantivesse a indisponibilidade no importe de “3X”, sem uma justificativa deveras plausível²². Por certo, uma hipótese tão pouco razoável como essa permitiria inferir que o agir do magistrado poderia ter a finalidade específica de prejudicar outrem ou de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, de atender mero capricho ou satisfação pessoal (art. 1º, § 2º da Lei n. 13.869/2019), porém, a alegoria em tela envolveria uma situação que extrapola o razoável e o cotidiano forense. De qualquer sorte, insta recordar que o ônus de demonstrar o dolo específico na conduta do magistrado será da acusação, pois *No sistema acusatório adotado no processo penal brasileiro, é ônus da Acusação provar que o denunciado praticou as elementares do tipo penal*²³.

Se esta era a hipótese vislumbrada pelo legislador, não se demonstra exagerado afirmar que, excluída a função preventiva da prescrição penal, pouco sentido haveria em instituir tal cominação. Ressoa muito pouco provável que, no plano dos fatos, confluem todas as circunstâncias que deveriam se fazer presentes para a imposição da sanção: valor do débito não mais passível de discussão, decretação da indisponibilidade a maior, excesso indubitado e exacerbado, ciência do excesso e indevida recusa em proceder à retificação.

50

O eventual descompasso entre a sua decisão e o entendimento firmado pelos órgãos superiores não pode, por si só, implicar a caracterização de uma conduta delituosa em que tenha incorrido o julgador [...]

Ademais, já existe no ordenamento jurídico figura típica voltada a punir o agente público que retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: a prevaricação (art. 319 do Código Penal)²⁴.

Outra possibilidade interpretativa segue no sentido de que o valor estimado não se confundiria com o valor definitivo, mas sim com um montante ainda sujeito a questionamentos. Veja-se que a expressão “valor estimado” e o vocábulo “estimativa” são identificados no texto do Código de Processo Civil, e indicam uma quantia afirmada por uma das partes e sujeita ao crivo das demais²⁵.

Atribuir ao “valor estimado” o sentido mencionado aparenta ser mais compatível com a estrutura do dispositivo penal em tela, que aduz à “demonstração, pela parte, da excessividade”, ou seja, sugere ter havido algum debate quanto ao correto valor. Se assim for, estar-se-ia, então, diante de uma hipótese de ocorrência mais comum, que chamaremos

de hipótese “B”, na qual o autor informa, por exemplo, ser de “3X” o valor do débito, determinando-se a indisponibilidade no exato montante, vindo, em seguida, o réu a alegar que o valor correto seria “X”. Concluindo-se que o valor correto seria “X” e não “3X”, caberia ao magistrado (antes ou após preclusa a decisão, como entender adequado ao caso) reduzir a constrição ao montante correto. Se não o fizesse, em linhas bem gerais, poderia incorrer na conduta típica.

Nesse caso, a pergunta a ecoar seria: se o magistrado já concluiu que o valor correto seria “X” e não “3X”, e estando preclusa a decisão, por qual razão deixaria de proceder à liberação do excedente? O que o motivaria a agir de forma tão irrazoável, nesse específico caso, pareceria pertinente cogitar estar o magistrado imbuído de uma “finalidade específica de prejudicar” (art. 1º, § 2º, da Lei n. 13.869/2019), tal como se daria na hipótese “A”, na qual o valor do débito já havia sido definitivamente fixado.

Sobressai importante realçar que, ao se conferir ao “valor estimado” o sentido de valor apontado por uma das partes e ainda passível de exame, um aspecto importante se descortina: a definição do enquadramento na figura típica passa a ter como foco o valor do débito. É dizer: a caracterização do delito demandaria o prévio debate em torno do real montante da dívida. Assim, chamaremos de hipótese “C” aquela que nos parece ser recorrente no cotidiano forense: afirmado pelo autor que o débito importaria “3X”, a indisponibilidade é realizada com base no referido montante. Em seguida, o réu apresenta impugnação, sustentando que o valor correto seria “X”. O magistrado, então, examina os argumentos e provas e decide que o correto é “3X”, ou outro valor, menor que “3X”, mas superior ao pretendido pelo réu. Se não houver recurso, o montante se tornará, em princípio²⁶, definitivo e imutável, produzindo a certeza quanto ao valor que importa a dívida. Nesse caso, excluída a possibilidade de rescisão da decisão, não mais se poderá falar em “excessividade” e, por conseguinte, em enquadramento na figura típica, pois a eventual indisponibilidade efetuada no montante em tela estará correta, sob o prisma jurídico, descabendo falar em “abusividade”.

E se houver recurso? Por óbvio, se o recurso não for provido, recair-se-á na mesma situação anteriormente mencionada e não se cogitará de crime. Mas se o recurso for integralmente provido (isto é, o valor correto seria “X” e não “3X”), haveria, em tese, a possibilidade de caracterizar o delito? Cremos que, em condições normais, não.

Impende destacar que o magistrado, ao decidir pelo valor entendido por ele como correto, exerceu sua atividade de forma regular. O eventual descompasso entre a sua decisão e o entendimento firmado pelos órgãos superiores não pode, por si só, implicar a caracterização de uma conduta delituosa em que tenha incorrido o julgador; se assim fosse, apenar-se-ia o juiz por uma divergência de interpretação²⁷ e, com isso, romper-se-ia um dos pilares que sustenta a concretização de uma ordem jurídica justa: a independência do magistrado, externada por intermédio de seu convencimento motivado. Veja-se que,²⁸ já se pronunciou no sentido de que:

O magistrado **não pode ser punido ou prejudicado** pelas opiniões que manifestar ou **pelo teor das decisões que proferir**, exceto se, ao agir de maneira abusiva e com o propósito ine-

quívoco de ofender, incidir nas hipóteses de impropriedade verbal ou de excesso de linguagem (LOMAN, art. 41). A *ratio* subjacente a esse entendimento decorre da **necessidade de proteger os magistrados no exercício regular de sua atividade profissional**, afastando – a partir da cláusula de relativa imunidade jurídica que lhes é concedida – a possibilidade de que sofram, mediante **injunta intimidação representada pela instauração de procedimentos penais ou civis sem causa legítima, indevida inibição quanto ao pleno desempenho da função jurisdicional**. A crítica judiciária, embora exteriorizada em termos ásperos e candentes, não se reveste de expressão penal, em tema de crimes contra a honra, quando, manifestada por qualquer magistrado no regular desempenho de sua atividade jurisdicional, vem a ser exercida com a justa finalidade de apontar equívocos ou de censurar condutas processuais reputadas inadmissíveis. Situação registrada na espécie dos autos em que o magistrado, sem qualquer intuito ofensivo, agiu no estrito cumprimento do seu dever de ofício. (g.n.)

Não parece ser por outra razão que a própria Lei n. 13.869/2019 estaria, na hipótese vertente, a afastar a tipicidade da conduta, ao assentar que “A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade” (art. 1º, § 2º).

Assim, se o magistrado, examinando as questões de fato e de direito, concluiu, motivadamente, em determinado sentido, a rejeição de suas conclusões por órgão judicial mais elevado, não o sujeitará à reprimenda penal, salvo se adequadamente demonstrado o descumprimento do seu dever de imparcialidade, mediante caracterização do *animus nocendi*, do desiderato de prejudicar a parte.

Ao fim e ao cabo, pelas incertezas que proporciona, parece-nos que o texto legal, no que pertine ao tema ora abordado, também não prima pela necessária clareza.

7 DA INDISPONIBILIDADE E DA IMPENHORABILIDADE

Aspecto relevante a ser abordado consiste no fato de que somente podem ser indisponibilizadas coisas passíveis de penhora. Bens impenhoráveis, salvo ex-

ceções legais, não se sujeitam à indisponibilidade. Assim, não é impossível, pelo contrário, é bastante comum, que, no âmbito da decretação da indisponibilidade, sejam discutidas questões relativas à impenhorabilidade de determinados bens²⁹, podendo o julgador concordar ou não com as alegações do investigado/réu/executado.

Contudo, a eventual decisão do julgador que entenda por manter a indisponibilidade sobre ativos que a parte considera impenhoráveis não pode, em abstrato, atrair a aplicação do tipo penal. É que, conquanto a segunda parte do tipo reporte-se à “excessividade da medida” – e, por certo, a não liberação de bens impenhoráveis torna a constrição mais intensa do que seria cabível – não se pode olvidar que a primeira parte da disposição legal é expressa em cominar a conduta que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida, então o aspecto relevante para a incursão na conduta típica é o montante da dívida, não sendo colhidas pela norma incriminadora discussões sobre a impenhorabilidade de determinado bem, embora a sua eventual constrição possa tornar incorreta a extensão do ato de indisponibilidade.

A impenhorabilidade, salvo exceções legais³⁰, é oponível em qualquer tipo de processo, não guardando correlação com o montante do valor exequendo. Diz respeito, apenas, à delimitação da parcela do patrimônio do executado que estará disponível para satisfação do crédito (art. 789 do CPC). Em suma, o afastamento da impenhorabilidade não majora a quantia em cobrança e, por conseguinte, não se insere no contexto do tipo penal em foco.

8 À GUIA DE CONCLUSÃO

A norma legal objeto deste opúsculo, como se pode observar, padece de flagrante indeterminação, circunstância a orientar no sentido de que esta não se encontra revestida da necessária higidez constitucional que lhe autorize a aplicabilidade. Além disso, por descrever um crime plurissubsistente, apenas quando concluído todo o *iter* de comportamentos descritos na norma é que se poderá ter, em tese, por aperfeiçoada/consumada a conduta cominada. Não restando

estar caracterizada em razão da mera decretação da indisponibilidade de ativos financeiros, embora excessiva, sendo certo que a excessividade pressupõe um extravazamento substancial do valor do crédito em cobrança, a ser analisado não com base nos valores absolutos, mas sim à luz da proporção existente entre o excesso identificado e o crédito em cobrança; não podendo ser considerado, para fins de apuração do excesso, qualquer quantia relativa a bens indisponibilizados que não consistam em ativos financeiros.

NOTAS

- 1 Em lição que ainda se demonstra adequada para o atual ordenamento processual, Araken de Assis (2009, p. 667) leciona que: *A lei organiza os bens em certas classes, [...], visando à facilidade da conversão do bem em dinheiro – ou seja, a “liquidez” do bem (vide artigo 656, V, in fine) –, o que naturalmente compreende boa dose de álea. A graduação estabelecida para a efetivação da penhora, assentou a 2ª Turma do STJ, tem caráter relativo, já que seu objetivo é realizar o pagamento do modo mais fácil e célere.*
- 2 O senso comum parece indicar que a constrição de dinheiro em depósito ou de outros ativos financeiros seja mais prejudicial ao devedor do que a de outros bens. A aludida percepção, por certo, decorre do fato de a referida constrição comprometer, de modo mais imediato, a capacidade financeira do devedor (seus recursos disponíveis para pronta utilização). Todavia, o mesmo efeito não ocorre, necessariamente, em relação à sua capacidade econômica (o montante de seu acervo patrimonial). Em verdade, como apontado, a constrição de dinheiro permite um mais célere cumprimento da obrigação, mas nem sempre é mais onerosa para o devedor. Quando a constrição se dá sobre o dinheiro, a redução patrimonial a que se sujeita o devedor/executado corresponde, direta e imediatamente, ao valor a ser abatido no crédito exigido (v.g. constrita e revertida em favor do credor a quantia de R\$ 10.000,00, o mesmo valor será abatido do débito). Tal hipótese, em geral, não ocorre com os demais bens. Excluída a pouca usual adjudicação de bens realizada antes do leilão ou da alienação por iniciativa privada (que deve se dar, ao menos, pelo valor da avaliação – art. 876 do CPC), as outras modalidades de bens são arrematadas por valores, usualmente, inferiores ao apurado na avaliação (um bem avaliado em R\$ 10.000,00 pode ser arrematado, em princípio, por até R\$ 5.000,00 – art. 891, parágrafo único, do CPC). Desse modo, embora o desfalecimento do patrimônio do executado se dê pelo valor da avaliação, a satisfação da dívida se dará pelo montante auferido na arrematação. Imaginemos que o patrimônio do devedor é da ordem de R\$ 100.000,00 e que seu único débito é de R\$ 10.000,00. Portanto, o patrimônio líquido seria de R\$ 90.000,00. Se os R\$ 10.000,00 forem objeto de constrição em dinheiro, o patrimônio líquido continuará sendo de R\$ 90.000,00. Contudo,

se a penhora recair sobre outros bens, haverá a expectativa de que a redução patrimonial seja de R\$ 10.000,00 (valor da avaliação), circunstância na qual o patrimônio líquido do devedor permanecerá nos mesmos R\$ 90.000,00. Porém, partindo da premissa de que, no leilão judicial, os licitantes buscam adquirir bens por valores inferiores àqueles praticados pelo mercado (preço de oportunidade), o bem pode não vir a ser arrematado por montante igual ao da avaliação (R\$ 10.000,00), mas, por exemplo, por R\$ 7.000,00, situação na qual ainda restará um saldo a adimplir, no caso, de R\$ 3.000,00. Logo, o patrimônio líquido do devedor será reduzido para R\$ 87.000,00 (R\$ 90.000,00 – R\$ 3.000,00). A penhora em dinheiro, então, tornaria melhor a situação econômica do executado. Parece razoável afirmar que, caso o devedor tivesse de negociar a alienação de algum de seus bens, para recompor sua situação financeira, com maior probabilidade, a negociação por ele conduzida resultaria na percepção de uma quantia maior que aquela obtida em arrematações judiciais. Não se descarta a possibilidade de a arrematação se dar por valor maior que a avaliação, porém esta é uma hipótese de reduzida ocorrência. A constrição de dinheiro ou de ativos financeiros parece ser mais impactante do que a de outros bens por proporcionar, de modo mais imediato, a sensação de supressão forçada da propriedade, produzindo, via de regra, um sentimento de insatisfação e resistência. O arresto ou a penhora de outros bens, mormente quando o devedor se mantém na posse direta, na condição de depositário, não induz, usualmente, a mesma sensação de perda. Contudo, embora a constrição de dinheiro pareça ser mais gravosa, produzindo um impacto psicológico maior, nem sempre a impressão condiz com a realidade econômica que se descortina para o devedor. Por fim, observe-se que conforme entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, além de obedecer à gradação prevista no art. 835 do CPC/15, a penhora on-line via sistema BacenJud não ofende o princípio da menor onerosidade da execução para o devedor – REsp 1.112.943/MA, processado sob o rito do art. 543-C do CPC. (STJ, AgInt no REsp 1798049/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/8/2019)

- 3 Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. § 1º [...] § 2º Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração.
- 4 Art. 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los

ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.

§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial ou a falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato.

- 5 Art. 59. Os administradores, controladores e membros de conselhos estatutários das entidades de previdência complementar sob intervenção ou em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
- 6 Exemplificativamente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS pode assim proceder com esteio no art. 24-A da Lei n. 9.656/1998.
- 7 Nesse sentido: Não pode o julgador, por analogia, estabelecer sanção sem previsão legal, ainda que para beneficiar o réu, ao argumento de que o legislador deveria ter disciplinado a situação de outra forma [...] (STF, HC 94030, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, publicado em 13/6/2008)
- 8 Dispõem, respectivamente, o Código Penal e o Código de Processo Penal: Art. 91 – São efeitos da condenação: I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; e art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
- 9 Dispõe o CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [...] § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.”
- 10 Lei n. 8.429/1992 – “Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
- 11 Nesse sentido, consulte-se o Recurso Especial n. 1808375/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/9/2019, bem como o Recurso Especial n. 1366721/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 19/9/2014.
- 12 Nesse sentido: STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 21/9/2012; STJ, AgRg no REsp 1.383.196/AM, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015; AgRg no REsp 1.260.737/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/11/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/5/2014.

- 13 Exemplificativamente, confira-se no STJ, o AgInt no REsp 152617/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/5/2017.
- 14 Sobre a tipicidade, segundo Roxin (2002, p. 190/191): Esta ação deve ser típica, isto é, ela deve corresponder a uma das descrições de delitos que, nos casos mais importantes se encontram na parte especial do Código Penal [...]. A estrita vinculação à tipicidade é uma decorrência do princípio *nulum crimen sine lege* [...]. Ao contrário do que ocorre no Direito Civil, onde se podem deduzir consequências jurídicas diretamente de princípios gerais de direito, no Direito Penal só é possível dizer o que é uma ação punível através da utilização de tipos. Para além disso, não se pode deixar de ter em mente que *A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.* (STF. HC 97772, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado em 20/11/2009).
- 15 Nesse sentido: A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que o princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) pode, em determinadas situações específicas, ser invocado para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil (AgRg no AREsp 848.729/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 17/3/2016). (STJ, AgInt no REsp 1315623/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/6/2019)
- 16 Segundo René Ariel Dotti (2000, p. 312/313): Os elementos normativos são aqueles para cuja compreensão o intérprete não pode se limitar a desenvolver uma atividade meramente cognitiva, subsumindo em conceitos o dado natural, mas deve proceder a uma interpretação valorativa. Conforme Luisi, não são, portanto, elementos que se limitam a descrever o natural, mas que dão à ação, ao seu objeto, ou mesmo às circunstâncias uma significação, um valor.
- 17 Sobre a doutrina da nulidade por vagueza, o autor afirma, ainda: A doutrina da nulidade por vagueza oferece uma série de argumentos importantes no tratamento do problema da lei penal indeterminada. Em uma perspectiva científica, é interesse observá-los, na medida em que, embora seja possível atribuir ao modelo iluminista o seu surgimento, desde então, em relação aos sistemas de orientação germânica, o desenvolvimento da *void-for-vagueness* ocorre de maneira relativamente independente. Ainda que o seu aproveitamento no contexto jurídico brasileiro esteja aberto ao debate, é

- importante refletir, desde logo, sobre a reafirmação dos fundamentos constitucionais e penais que cercam a determinação taxativa da norma penal, sobretudo quando se percebe que, mesmo um sistema de tradição consuetudinária, como o norte americano, ultrapassando a metodologia dos common law crimes, recorre a uma concepção de direito relativamente predeterminado, tratam de estabelecer os pressupostos para a imposição da responsabilidade criminal. Entre as contribuições mais notáveis que aparentemente se extraem do doutrina, está a construção de que a lei penal vaga, para além de ameaçar a liberdade, em determinados espaços de atuação, implica um efeito dissuasório ao exercício de outros direitos fundamentais, constitucionalmente protegidos e mesmo estimulados, desvelando a conexão da legalidade, com seu mandamento de determinação taxativa, com a preservação de um regime de direito fundamentais, e sua essencialidade para a estrutura própria do estado democrático de direito.*
- 18 STF, Recurso Extraordinário 448432 AgRg, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, publicado em 28/5/2010.
- 19 Não se pode olvidar que a garantia à inviolabilidade do sigilo bancário não é absoluta, admitindo a obtenção de tais dados por meio de ordem judicial fundamentada. (STF, RHC 137074, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado em 16/12/2016). Contudo, o afastamento desta, por estar submetido ao timbre da excepcionalidade, reclama a exposição de “[...] fundamentos idôneos para fazer ceder a uma excepcional situação de restrição de um direito ou garantia constitucional”. (STF, HC 96056, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 8/5/2012). Logo, conquanto a quebra de sigilo bancário não seja vedada, a sua indiscutível onerosidade sobre a intimidade do indivíduo obsta a banalização da medida. A utilização do Sistema Bacenjud é menos gravosa, pois não implica quebra de sigilo. À exceção das informações sobre os montantes bloqueados e as respectivas instituições financeiras em que foram identificados ativos, nenhum outro dado financeiro do devedor circula pelo aludido sistema. Em verdade, são as ordens judiciais (bloqueio, desbloqueio, transferência etc.) e as informações quanto ao cumprimento destas que transitam pelo sistema.
- 20 A avaliação é procedida pelo oficial de justiça avaliador ou pelo perito (art. 154, inciso V, art. 156 c/c 464, *in fine* e art. 872 do CPC).
- 21 Dispõe o art. 803, inciso I, do CPC que: “Art. 803. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.” (g.n.)
- 22 Apenas a título de exemplo, observo que, em abstrato, há amparo legal para manutenção de indisponibilidades (constrições) excessivas, quando, em sede de execução fiscal, quitado o débito exigido, remanessem valores a desbloquear, porém o devedor conta com outros débitos em execução não devidamente garantidos. Esta possibilidade decorre da interpretação atribuída ao art. 53, § 2º, da Lei n. 8.212/1991, cuja aplicação é cancelada pela jurisprudência superior. No caso, confira-se, v.g., STJ, AgInt no REsp 1736354/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019. Aqui, então, a retenção do

- excesso estaria amparada pela legislação e, em hipótese alguma, poderia caracterizar o delito em comento.
- 23 STJ, AgRg no AREsp 1345004/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/3/2019.
- 24 Relevante é observar que a prevaricação é punida com pena de detenção, de três meses a um ano, e multa; enquanto o delito em foco é sancionado com pena assaz superior: detenção, de um a quatro anos, e multa. Não se consegue divisar qual a razão de condutas similares receberem cominações tão díspares. A escala penal do crime em tela é idêntica à de infrações em que há exposição da vida a perigo, tais como perigo de contágio (artigos 131 e 132 do CP), maus-tratos (art. 136 do CP), explosão (art. 251 do CP), uso de gás tóxico ou asfixiante (art. 252 do CP); ou, ainda, em hipótese de mais acentuado gravame ao patrimônio, como é o caso do furto (art. 155 do CP), da apropriação indébita (art. 168 do CP) e da receptação (art. 180 do CP). À luz do exposto, não seria irrito sustentar uma aparente desproporcionalidade na fixação da resposta penal para a conduta em tela, a indicar um eventual excesso legislativo, não compatível com o ordenamento constitucional.
- 25 Exemplificativamente: Art. 663. [...] **Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados.** (g.n.) Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a **atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.** § 1º Se qualquer das partes ou o Ministério Público **impugnar a estimativa**, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias. Art. 809. [...] § 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente **apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.** (g.n.) Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: I – uma das partes **aceitar a estimativa feita pela outra;** [...] É possível que o debate e a decisão sobre o valor não assumam foros de definitividade, pois poderemos estar diante de uma decisão de natureza cautelar (em geral, liminar), hipótese na qual, a rigor, o valor final do débito só será estabelecido com o provimento definitivo, a ser proferido na própria ação em que deferida a cautela ou na ação principal, conforme o caso. A eventual decisão final que reduza o valor do débito não permitirá a caracterização da conduta típica, como será evidenciado, mais à frente, no corpo do texto.
- 27 A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n. 35/1979) textualmente interdita a possibilidade de sancionar o juiz, tão somente, em razão do teor de suas decisões: Art. 41 – **Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir** (g.n.).
- 28 STF, QC 501, Relator Min. Celso De Mello,

Tribunal Pleno, DJ de 28/11/1997.

- 29 Em se tratando de ativos financeiros, as hipóteses de impenhorabilidade são aquelas constantes do art. 833, incisos IX a XI, do CPC, isto é, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; e os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei. Também tem sido admitida a impenhorabilidade, conforme o caso, de saldos constituídos em planos de previdência privada (PGBL). Nesse sentido, confira-se, no STJ, os Embargos de Divergência no Recurso Especial 1121719/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014).
- 30 Por exemplo, as partes finais dos incisos II, III, VII e os §§ 1º e 2º do art. 833 do CPC e o art. 3º da Lei n. 8.009/1990.

REFERÊNCIAS

- ASSIS, Araken de. *Manual da execução*. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016].
- BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. *Diário Oficial da União*: seção 1, Rio de Janeiro, RJ, 31 dez. 1940.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. *Diário Oficial da União*: seção 1, Rio de Janeiro, RJ, 13 out. 1941. Retificação: *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 24 out. 1941.
- BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 30 mar. 1990.
- BRASIL. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 25 jul. 1991. Republicação: *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 11 abr. 1996. Republicação: *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 14 ago. 1998.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 3 jun. 1992.
- BRASIL. Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 17 jul. 1992. Retificação: *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 22 abr. 1993.
- BRASIL. Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 4 jun. 1998.
- BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 17 mar. 2015.
- BRASIL. Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei n. 4.898, de 9 de

dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). *Diário Oficial da União*: seção 1 – extra, Brasília, DF, ano 188-A, p. 1, 27 set. 2019.

BRASIL. **Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979**. Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 14 mar. 1979.

BRASIL. **Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001**. Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 30 maio 2001.

CORREA, Eduardo Pitrez de Aguiar. A doutrina da nulidade por vagueza da Suprema Corte norte-americana: the void-for-vagueness doctrine. *Revista de Estudos Criminais*, Porto Alegre, v. 10, n. 41, p. 69-90, abr./jun. 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281099205_A_doutrina_da_nulidade_por_vagueza_da_Suprema_Corte_norte-americana_the_void-for-vagueness_doutrine. Acesso em: 12 out. 2019.

DOTTI, René Ariel. *Curso de direito penal*: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

ROXIN, Claus. *Funcionalismo e imputação objetiva no direito penal*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

SILVA, De Plácido e. *Vocabulário jurídico*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. 49. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 3

Artigo recebido em 24/10/2019.

Artigo aprovado em 1/4/2020.

Silvio Wanderley do Nascimento Lima
é Juiz Federal no Rio de Janeiro, Mestre em Direito e professor da Universidade Veiga de Almeida/RJ.

A CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: o uso da leitura moral de Ronald Dworkin em detrimento do princípio da maioria de Jeremy Waldron

55

THE CRIMINALIZATION OF HOMOPHOBIA BY THE BRAZILIAN FEDERAL SUPREME COURT: the use of Ronald Dworkin's moral reading versus Jeremy Waldron's majority principle

José Flávio Fonseca de Oliveira

RESUMO

Propõe a discussão entre Ronald Dworkin e Jeremy Waldron sobre a utilização da leitura moral como método de interpretação dos “casos difíceis” em temas controversos que envolvam questões morais, como é o tema da homofobia, bem como a legitimidade das decisões tomadas por Cortes Constitucionais em detrimento do Poder Legislativo.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Penal; homofobia -criminalização da; leitura moral; fórum de princípios.

ABSTRACT

The text brings about the discussion between Ronald Dworkin and Jeremy Waldron on the use of moral reading as an interpretation method of “hard cases” on controversial topics involving moral issues, such as homophobia, as well as legitimacy of decisions taken by constitutional courts rather than by the Legislative Branch.

KEYWORDS

Criminal Law; homophobia – criminalization of; moral reading; forum of principles.

1 INTRODUÇÃO

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26 e do Mandado de Injunção n. 4.733, nos quais se discutiu o enquadramento das condutas de homofobia e transfobia como crime de racismo previsto na Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Foram duas importantes ações que debateram sobre a discriminação sofrida por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outros (LGBT) em razão da identidade de gênero ou da orientação sexual. Violência grave, como homicídios, estupro corretivos e coletivos, lesões corporais graves, agressões contra a honra e muitas outras, decorrentes da intolerância de algumas pessoas.

Partindo dessas ações constitucionais, busca-se articular, neste ensaio, a discussão entre Ronald Dworkin e Jeremy Waldron sobre a utilização da leitura moral como método de solução para casos difíceis em temas controversos que envolvam questões morais e a legitimidade da decisão tomadas por Cortes Constitucionais em detrimento do Poder Legislativo.

[...]o ativismo judicial é a atuação do Poder Judiciário fora de suas atribuições constitucionais com o objetivo de concretizar direitos ou impor obrigações com fundamento em questões de justiça ou morais.

Ronald Dworkin, aprimorando sua teoria da resposta correta, traz para os casos constitucionais debatidos a partir de textos vagos ou ambíguos a leitura moral da Constituição¹. Em suas palavras, esse é um método de ler e executar a Constituição, que todos os juízes fazem uso, consciente ou inconscientemente, os quais devem ser incentivados a assumirem claramente essa posição em julgamento sobre temas morais.

Defendendo o direito como a integridade e a existência de uma resposta correta para cada caso submetido a uma decisão, defende o filósofo americano que a Corte constitucional teria legitimidade para realizar a leitura moral em casos em que há aplicação de textos vagos ou ambíguos. Assim, conforme essa teoria, o Supremo Tribunal Federal teria legitimidade para proferir uma decisão que criminalize as condutas de homofobia e transfobia a partir da aplicação de tipo já existente de racismo, conforme consta da Lei n. 7.716/1989.

Noutro lado da discussão, Jeremy Waldron, sem desconsiderar a leitura moral como método de decisão em casos constitucionais, defende que esse tipo de decisão deve ser tomada pelo Parlamento, com aplicação do princípio majoritário na solução do desacordo. Defende que a decisão pelo Poder Legislativo é mais legítima porque é representativo do povo para quem os representantes eleitos prestam contas.

Além das teorias desses dois filósofos, este ensaio inicia-se com a distinção, ainda que breve, entre ativismo e judicialização da política. Conceitos que tratam da atuação do Poder Judiciário e das Cortes Superiores nas decisões de temas controversos. O ativismo judicial é atribuído a decisões judiciais que, aos olhos dos críticos, não deveria ser tomada pelo Poder Judiciário, mas pelo Poder Legislativo ou executado pelo Poder Executivo. A judicialização da política, por outro lado, é fenômeno de expansão

da atuação do Poder Judiciário para a resolução de questões políticas, de políticas públicas ou administrativas que não foram resolvidas pelos poderes Legislativo e Executivo.

Na parte final deste artigo, faz-se um cortejo das visões dos dois doutrinadores sobre a utilização da leitura moral com o objetivo de legitimar as conclusões trazidas nos votos dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin, relatores da ADO n. 26 e MI n. 4.733. Como se verá nesses votos, os ministros relatores, os quais foram acompanhados pela maioria dos ministros, concluíram não haver violação do princípio da legalidade estrita a utilização do crime de racismo previsto na Lei n. 7.716/1989 para abranger as condutas de homofobia e transfobia. Fazem isso utilizando-se da atualização do conceito de racismo, que não abrange apenas a questão da discriminação, relativo à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, como previsto no texto dessa lei federal.

2 ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

O ativismo judicial² surgiu a partir do desenvolvimento do constitucionalismo na metade do Século XIX, em decisões nas Cortes dos Estados Unidos³, quando os juízes passaram a utilizar a Constituição como parâmetro de interpretação e construíram soluções para as demandas apresentadas ao Poder Judiciário.

Em termos conceituais, Barroso (2012, p. 6) defende que *[a] ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes*. Nessa mesma linha de conceituação, Elival da Silva Ramos (2015, p. 131) entende que o ativismo judicial ocorre quando o Poder Judiciário, resolvendo litígios ou controvérsias jurídicas de natureza objetiva (controle de constitucionalidade), atua além dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Isso, no entender do jurista, importa atuação fora da atividade típica desse poder, em detrimento dos demais poderes.

Assim, em uma conceituação abrangente, o ativismo judicial é a atuação do Poder Judiciário fora de suas atribuições constitucionais com o objetivo de concretizar direitos ou impor obrigações com fundamento em questões de justiça ou morais.⁴

Por outro lado, a judicialização da política pressupõe a submissão ao Poder Judiciário de questões políticas *stricto sensu*, de políticas públicas e das relações sociais, que não estão sendo resolvidas ou pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, geralmente sob o argumento do descumprimento da Constituição. É um deslocamento da esfera de decisão dessas questões envolvendo escolhas políticas e políticas públicas que são decididas pelos Poderes Legislativo e Executivo para serem decididas pelo Judiciário.

Para Vallinder (1995, p. 13), a judicialização da política pode significar normalmente ou (1) a expansão dos poderes das cortes judiciais ou dos juízes para resolver questões políticas e ou administrativas, pela transferência dos poderes do legislador, do chefe da administração pública ou dos órgãos da administração para as cortes ou para os juízes; ou (2) a utilização fora do poder judiciário dos métodos de decisão judicial⁵.

Lênio Streck (2011, p. 589) traz, dentro de nossa realidade, essa diferenciação entre ativismo e judicialização da política:

[...] um juiz ou tribunal pratica ativismo quando decide a partir de argumentos de política, de moral, enfim, quando

o direito é substituído pelas convicções pessoais de cada magistrado (ou de um conjunto de magistrados); já a judicialização é um fenômeno que exsurge a partir da relação entre os poderes do Estado (pensemos, aqui, no deslocamento do pólo de tensão dos Poderes Executivo e Legislativo em direção da justiça constitucional [...]).

Assim, o ativismo judicial, ao contrário, parte de uma postura subjetiva do julgador ao adotar uma atitude de julgamento que pode levá-lo a extrapolar os limites de suas funções, enquanto a judicialização da política significa a expansão da atuação do Poder Judiciário para além dos limites de sua competência, mas não pode ser recusada pelo julgador, devendo a demanda posta ser apreciada e julgada conforme as normas constitucionais e legais.

Na verdade, a judicialização da política no Brasil intensificou-se muito com o advento da Constituição Federal de 1988 decorrente, em especial, da ampliação das funções do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, mas não tem causa única.

O Poder Judiciário, com o advento da Constituição Federal de 1988, passou a desempenhar papel central como guardião do Estado democrático e na proteção de direitos vulneráveis, especialmente com a previsão da inafastabilidade da jurisdição.

O Ministério Público deixou de ter atribuição exclusivamente penal e passa a ter funções correlatas ao Poder Judiciário, com atuação em direitos difusos e coletivos, o que eleva a diversidade de áreas de atuação e aumenta a quantidade de demandas para julgamento pelo Poder Judiciário.

A Defensoria Pública foi criada e fortalecida, com carreiras próprias assumindo algumas atribuições que antes eram desempenhadas pelo Ministério Público e pelas Procuradorias dos Estados, e teve, também, uma significativa ampliação de atuação em direitos difusos e coletivo, colocando essas demandas sob a apreciação do Poder Judiciário.

Não se pode, contudo, atribuir aos juízes a judicialização da política, primeiro porque a própria Constituição estabelece a inafastabilidade da jurisdição, que impede aos juízes deixarem de analisar as demandas submetidas ao Poder Judiciário. A Carta Magna estabelece um

rol de direitos e garantias fundamentais que, a partir da teoria da supremacia da Constituição, que não podem deixar de ser considerados nos julgamentos de causas concretas, impondo ao Judiciário, quando constatada uma violação a esses direitos, a apresentação de uma solução da questão judicial litigiosa.

Nesse contexto de ativismo e judicialização da política, é importante expor a teoria da leitura moral de Ronald Dworkin e o direito como integridade, bem como a defesa que Jeremy Waldron faz do princípio da maioria e de que a solução do desacordo, ao contrário de Dworkin, deve ser resolvida pelo Parlamento.

3 A LEITURA MORAL DA CONSTITUIÇÃO EM RONALD DWORKIN

3.1 O DIREITO COMO INTEGRIDADE E A TEORIA DA RESPOSTA CORRETA

No direito como integridade, conforme a teoria de Ronald Dworkin, na obra *O Império do Direito*, o direito é um conceito interpretativo e possui uma prática argumentativa, e, por isso, traz a obrigatoriedade de qualquer decisão ter como referência as decisões do passado, bem como estabelecer coerência com os princípios existentes no ordenamento jurídico⁶.

Em resumo, o direito como integridade firma-se na ideia de que a jurisprudência não pode oferecer respostas diferentes para casos iguais, forte no pressuposto de “igual consideração”, o qual requer que o Estado aspire a uma igualdade material entre os cidadãos, como também segundo o “princípio da responsabilidade especial”, que atribui à própria pessoa uma responsabilidade especial e final por seu sucesso (DWORKIN, 2011. p. XII, XV e XVI).

Dentro dessa base filosófica da organização da sociedade e do direito, a integridade exige que a coerência seja de todo o sistema, abrangendo a continuidade do direito passado e futuro, não somente na aplicação do direito, mas também, como exigência ao legislador, do qual requer a integridade na legislação⁷.

Dworkin, então, defende a teoria da resposta correta, sustentando haver uma única resposta correta para cada caso apresentado para julgamento. Dworkin vai construir essa tese com base em quatro pressupostos.

No primeiro ele sustenta que no di-

reito há de se considerar a moral, cujo ingresso no direito ocorre por meio da posituação de valores morais abstratos, os quais devem ser utilizados tanto pelo Poder Judiciário como pelo Poder Legislativo, bem como a partir de política (*policy*). Contudo, na aplicação do direito, o Poder Judiciário deve priorizar os princípios quando não houver regra aplicável para solucionar o caso, deixando a política (*policy*) para aplicação exclusiva pelo Poder Legislativo, quando estiver legislando e criando o direito.

A partir dessa base fundamental, no segundo pressuposto, o direito a ser sustentado pelos princípios teria duas fundamentações básicas, das quais decorreriam todos os outros princípios, bem como a obrigação das regras a serem lidas nesse contexto: igual consideração e respeito (princípio igualitário) e a responsabilidade pessoal de cada um por sua própria vida (princípio liberal).

O direito é, em um outro pressuposto, um sistema íntegro e coerente, formado por regras e princípios. Nesse sentido, Dworkin faz uma crítica ao positivismo proposto por Herbert L. A. Hart. O cerne da crítica refere-se ao fato de que o positivismo jurídico desconsidera os princípios como normas, mas não o desconsidera na aplicação do direito, especialmente quando o juiz exerce a discricionariedade na solução criada pelos juízes em caso de normas com textura aberta. Dworkin afirma que, no fundo, essas decisões se baseiam em princípios morais, porque os juízes apelam para questões extrajurídicas.

No quarto pressuposto, a teoria da resposta correta deve se relacionar não apenas com as decisões passadas, como defende o positivismo, nem apenas com o que poderá ocorrer no futuro, como tratado pelo pragmatismo, mas com o todo e as partes, denotando a coerência do que já foi decidido no passado (os precedentes judiciais, especialmente no sistema *common law*) e com o direito presente, a partir dos princípios vigentes, de modo a haver uma coerência entre princípios e regras.

Diante desses pressupostos Dworkin apoia-se para desenvolver e aplicar a teoria da integridade e sua teoria da resposta correta, na qual ele criará a figura do Juiz Hércules, juiz com capa-

cidade e paciência sobre-humanas, com tempo ilimitado, que adota o direito como integridade (não é positivista nem pragmático) e tem por objetivo encontrar a resposta correta para a solução das questões que lhe são submetidas.

Hércules é um juiz que vai reconstruir a história do caso a ser julgado, a partir da leitura da constituição e seu conjunto principiológico, da legislação e dos precedentes, para identificar a melhor explicação possível, coerente com o passado e com o presente e que seja fruto da leitura da própria sociedade sobre os princípios aplicáveis ao caso e não de uma leitura pessoal (PEDRON, 2005. p. 74).

Dworkin compreende a interpretação jurídica como uma interpretação construtiva, descartando, portanto, o textualismo, o originalismo e o conceitualismo, pois entende que, na aplicação do direito, o intérprete deve tomar as práticas sociais da melhor forma possível.

Nessa tarefa de uma interpretação criativa traz outra metáfora, a do romance em cadeia, para demonstrar como deve ser o trabalho dos juízes e intérpretes na solução dos casos sob julgamento. A aplicação do direito deve ser como a atividade de um literário que deve dar continuidade a um romance em cadeia.

Em um romance escrito em cadeia, o primeiro romancista escreve o início da história livremente, mas os demais romancistas que continuarão a história devem dar continuidade ao romance, dando-lhe sequência à história de modo que haja coerência e adequação com o que já foi escrito pelo primeiro romancista e, assim pelos demais romancistas em relação à história recebida do romancista anterior, quando for criar um novo capítulo para o romance.

58

[...] a integridade exige que a coerência seja de todo o sistema, abrangendo a continuidade do direito passado e futuro, não somente na aplicação do direito, mas também, como exigência ao legislador [...]

O romancista, ao criar o novo capítulo, deve manter uma coerência formal com a história já escrita pelos romancistas anteriores, mantendo os personagens, a linguagem falada (e.g. regionalismo ou nível cultural) entre outros aspectos, para que não haja ruptura na história. E, ao escrever, deve manter uma coerência substancial, mantendo as histórias de vidas dos personagens, as tramas, além de dar continuidade à história da melhor maneira possível.

Da mesma forma, o juiz ao receber um caso para julgamento, não tem como criar uma nova história e uma nova solução para a questão jurídica sem considerar tudo que já foi escrito por outros juízes no passado e o que as partes trazem para a discussão. O juiz deve buscar reconstruir a história, o que as partes disseram e como se comportaram na época dos fatos. O juiz deve funcionar, ao mesmo tempo, como intérprete e criador, tal como o romancista em cadeia.

O juiz não deve buscar a solução apenas na intenção do legislador, mas também não deve se afastar do que já foi decidido no passado por outros juízes em casos semelhantes ou do que as partes trazem para o processo para criar uma solução para o

caso e vá servir de base para os casos no futuro, sem levar essas informações na interpretação.

3.2 A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL MEDIANTE LEITURA MORAL DE RONALD DWORKIN

A base do argumento sobre a leitura moral de Dworkin é de que as grandes questões constitucionais são questões de *como* a Constituição deve ser interpretada, não propriamente *quem* deve interpretá-la. Ou seja, envolve questões de moralidade e de política de interpretação dessa Constituição.

A Constituição americana, a qual fundamenta a base da teoria da leitura moral, traz muitos conceitos vagos em linguagem excessivamente abstrata e, por isso, sustenta Dworkin, que esses dispositivos devem ser lidos na maneira mais natural possível da linguagem empregada.

Assim como na teoria da resposta correta, na concretização das normas constitucionais, em último recurso para superar o problema da vagueza ou ambiguidade, os juristas (juízes, advogados e doutrinadores) devem recorrer à moralidade predominante na sociedade. Com efeito, Dworkin não defende que se deve realizar a leitura moral de todas as disposições da Constituição, mas somente daquelas normas vagas ou com linguagem abstrata e que tenham sua redação estabelecidas em conceitos morais.

A leitura moral, segundo o filósofo americano, *é um método particular de ler e executar uma constituição política ... e*

[...] exige que os juízes façam juízos atuais de moralidade política e encoraja assim a franca demonstração das verdadeiras bases desses juízos, na esperança de que os juízos elaborem argumentos mais sinceros, fundamentados em princípios, que permitam ao público participar da discussão. (DWORKIN, 2006. p. 57).

A moral que Dworkin sustenta não é nem a dos fundadores da Constituição (os constituintes eleitos) nem dos ministros da Suprema Corte, mas tem por base uma moral crítica, *sustentada a partir da história institucional da comunidade e das práticas interpretativas dos textos e das tradições jurídicas de uma comunidade que se vê como formada por indivíduos livres e iguais.*⁸

E sustenta, ainda, Dworkin (2006. p. 9) que a leitura moral não é antidemocrática, pelo contrário, afirma que, quando se compreende a democracia, percebe-se que a leitura moral é realizada por todos os atores do jogo democrático, não somente pelo legislador ou pelo administrador, mas também pelos advogados e, igualmente, pelas Cortes e pelos juízes.

Assim, como a democracia é o exercício do poder pela decisão da maioria, mas com respeito aos direitos das minorias, a leitura moral, segundo Dworkin (2006, p. 9), torna-se uma atitude indispensável à democracia. Dworkin sustenta que, apesar de o Poder Legislativo ser o competente para estabelecer leis gerais, não se pode recusar que se a Suprema Corte, ao analisar uma lei e considerá-la inconstitucional, essa decisão não estará violando o princípio democrático, mas reforçando-o. Isso porque, quando a Corte retira do ordenamento essa lei que viola as normas constitucionais, na verdade, todos saem ganhando, pois embora tenha sido aprovada mediante votação majoritária, ela viola direitos individuais ou princípios estabelecidos na Constituição.

Além disso, Dworkin (2006, p. 9) afirma que o princípio majoritário é apenas uma forma de concretizar a democracia, mais especificamente a democracia representativa, de modo que nem tudo deve ser resolvido pelo critério da maioria, sob pena de se impossibilitar que as minorias um dia venham a se tornar majorias.

É sobre esse aspecto, dentro da concepção de democracia, que os críticos da teoria de Dworkin abordam a leitura moral e a sua proposta de democracia. Vamos analisar no tópico seguinte no qual Jeremy Waldron discute o princípio majoritário e a recusa da concepção de que o Poder Judiciário é a função do Estado que deve resolver, em última instância, essas questões.

4 A CRÍTICA DE JEREMY WALDRON AO JUDICIAL REVIEW. O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO

Jeremy Waldron faz uma crítica consistente às ideias de Dworkin e questiona a legitimidade do Poder Judiciário para resolver desacordos morais e para a proteção dos direitos fundamentais. Waldron defende a prevalência do Poder Legislativo, como local apropriado para as decisões sobre direitos.

O cerne da crítica liga-se diretamente à legitimidade democrática das Cortes, que, segundo ele, na resolução dos desacordos morais deságua inevitavelmente para o ativismo. E mesmo quando não é ativista a decisão da Corte, a judicialização tende a mover o *locus* de discussão pública, gerando restrição de participação de atores com ideias plurais, quando decidido pelo Parlamento, o assunto passa a ser decidido por um grupo restrito de magistrados, com linguagem altamente técnica.

A defesa da legislação de Waldron parte da ideia de que os representantes eleitos, unidos, agirão com a finalidade de estabelecer as medidas comuns (legislação), de modo solene e explícito, com respeito à opinião de todos. Waldron em *Law and Disagreement* (1999a) e em *A dignidade da legislação* (2003) busca recuperar o respeito da legislação perante a comunidade e demonstrar que a legislação é uma fonte de direito respeitável.

Nessa discussão, um ponto importante é o desacordo que, segundo

Waldron (1999a, p. 1), é a base de nossa sociedade atual e, para ele, devemos nos debruçar sobre os direitos e sobre como chegar a uma decisão compatível com o princípio democrático.

O filósofo neozelandês, então, defende que a participação é o “direito dos direitos”, citando William Cobbett, mas não como um direito que sempre se sobrepõe aos demais, mas como um direito para solucionar o desacordo entre pessoas razoáveis que discordam sobre seus direitos (WALDRON, 1999a, p. 232).

E essa participação deve ocorrer por meio do legislador, que tem legitimidade para resolver o desacordo social, isso porque o formato em assembleia do povo, por intermédio de representantes, e o processo decisório fazem com que a decisão tenha legitimidade perante toda a sociedade.

Para essa discussão, Waldron (2006, p. 1360), no artigo *The core of the case against judicial review*, de 2006 (p. 1315-1406)⁹, após realizar a distinção entre controle de constitucionalidade forte e controle de constitucionalidade fraco¹⁰, sustenta que existem quatro requisitos para que a legislação seja utilizada em desfavor da jurisdição, quais sejam: (1) a existência de instituições democráticas em estado razoável de bom funcionamento (*democratic institutions*); (2) a existência de instituições judiciais, também em razoável estado de funcionamento, para resolver disputas (*judicial institutions*); (3) compromisso da sociedade e do Estado (funcionários) com os direitos individuais e direitos das minorias (*commitment to rights*), e (4) desacordo, persistente e de boa-fé, sobre os direitos na sociedade (*disagreement about rights*).

A partir desses requisitos, Waldron pretende discutir a importância da legislação e do procedimento de construção da solução das discordâncias, inclusive em questões morais, a partir da legislação ou do procedimento da maioria, em contraposição à teoria da decisão de Dworkin. Nessa crítica, Waldron é incisivo contra Dworkin e contra a utilização da *judicial review* como campo adequado para resolver questões morais.

Acrescenta, ainda, que o processo decisório de legislador deve ser guiado pelo princípio majoritário. Waldron é um verdadeiro defensor do princípio da maioria e questiona se uma decisão do

parlamento, formado por representantes eleitos pelo povo, realmente pratica tirania apenas por ter decidido uma questão controversa pelo voto da maioria. Que legitimidade teria uma Corte para invalidar uma lei que foi votada pelo legislador, quando ele estivesse ciente das discordâncias envolvidas e tenha decidido por um ou outro lado?¹¹

É que, para Waldron, a democracia não deve ser meramente formal ou procedimental, mas sim, deve envolver a participação efetiva dos interessados. Quando há participação efetiva dos interessados nessa decisão, há consideração séria e razoável dos argumentos contrários e isso já legitimaria a decisão tomada pelo processo da maioria.

Embora não haja prevalência do ponto de vista de quem não logrou ver sua posição vencedora, se o processo de aplicação da regra da maioria respeitou o direito de participação (o devido processo), o resultado decorrente da decisão do parlamento será mais respeitado por todos do que quando esse mesmo resultado for decorrente de uma decisão de uma Corte.

Isso, no entender de Waldron, afastaria o risco da tirania. A tirania, na concepção de Waldron (2010, p. 145), ocorre quando uma maioria nega, oprime, discrimina, reduz injustificadamente um direito de uma minoria ou de indivíduos. Para sustentar essa posição, Waldron afirma que nem sempre a maioria decisória é a mesma maioria típica¹², afastando a ideia de que, sempre quando uma maioria decidir um assunto, isso será uma espécie de ditadura da maioria, mas apenas quando a maioria decisória coincide com a maioria típica e a ação visar a diminuição, restrição, opressão ou eliminação de um direito de minorias.

Assim, como se percebe na defesa que Jeremy Waldron faz da legislação, as decisões tomadas pelas Cortes não são legítimas ou são menos legítimas do que se essas decisões fossem tomadas pelos legisladores eleitos e que adotassem o princípio da maioria.

5 A LEITURA MORAL PELO STF NO JULGAMENTO DA CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA E TRANSFOBIA

O julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26

e do Mandado de Injunção n. 4.733 insere-se nessa discussão, porque alguns deverão entender que a decisão pela criminalização das condutas de homofobia e transfobia como crime de racismo é nitidamente ativista, tendo em sua base uma leitura moral da Constituição em detrimento do Poder Legislativo, que é a função do poder do Estado que deveria resolver essa questão. Outros, embora reconhecendo ter o Supremo Tribunal Federal realizado uma leitura moral, vão sustentar ser legítima a decisão, porque resguarda com mais vigor a democracia, já que protege direitos de minorias que estão sendo violados pela omissão da maioria.

Como visto, a leitura moral é um método de ler e executar a constituição, ou seja, de decisão para questões constitucionais, em que há expressões vagas ou ambíguas nos textos constitucionais, de modo a não caber ao intérprete/aplicador, diante de casos difíceis, decidir conforme sua discricionariedade, mas recorrendo aos princípios morais, políticos ou de justiça predominantes na sociedade.

É por isso que a leitura moral pode ser encarada como uma forma de ativismo judicial, porque trata de resolver questões de interpretação de normas constitucionais a partir da moralidade atual, fazendo prevalecer nem sempre uma interpretação vinculada numa leitura original das normas constitucionais, mas uma leitura atualizada dessas normas e, muitas vezes, com apoio em outras normas, modificando totalmente aquilo que se imagina que seria o direito estabelecido no texto escrito.

A Constituição Federal de 1988, em matéria de direitos individuais, apresenta uma generosa lista de direitos e garantias, com muitos dispositivos, com os quais se busca regular os direitos do cidadão, especialmente contra o Estado, e nisso controlar as funções estatuais, na criação, execução ou aplicação das leis. Contudo, como essas normas são geralmente expostas em textos abertos (com linguagem vaga ou ambígua), não é difícil imaginar a dificuldade para limitar essas funções na aplicação da lei.

Quando há participação efetiva dos interessados nessa decisão, há consideração séria e razoável dos argumentos contrários e isso já legitimaria a decisão tomada pelo processo da maioria.

No caso da ADO n. 26 e do Mandado de Injunção n. 4.733, os requerentes buscavam a declaração de inconstitucionalidade da omissão do legislador em criminalizar a homofobia e a transfobia, apesar da enorme quantidade de crimes praticados em razão da identidade de gênero ou da orientação sexual assumida pelas vítimas.

O Ministro Celso de Mello, ao iniciar o julgamento e proferir seu voto como relator da ADO n. 26 – apesar de sustentar que não houve violação do princípio da legalidade porque não criou novo tipo penal – fez uso da interpretação conforme a constituição (técnica de decisão) para fazer a atualização do conceito de racismo e para incluir como sendo racismo a discriminação contra pessoas que se reconhece LGBT e, assim, propôs que o crime de racismo¹³ da Lei n. 7.716/1989¹⁴ seja aplicado contra condutas praticadas em razão dessa condição.

Observa-se do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, as seguintes conclusões:

Entendo, por tal motivo, Senhor Presidente, que este julgamento impõe, tal como sucedeu no exame do HC 82.424/RS (caso Ellwanger), que o Supremo Tribunal Federal reafirme a orientação consagrada em referido precedente histórico no sentido de que a noção de racismo – para efeito de configuração típica dos delitos previstos na Lei n. 7.716/89 – não se resume a um conceito de ordem estritamente antropológica ou biológica, projetando-se, ao contrário, numa dimensão abertamente cultural e sociológica, abrangendo, inclusive, as situações de agressão injusta resultantes de discriminação ou de preconceito contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou em decorrência de sua identidade de gênero.¹⁵

Em outro trecho há nítida atualização do conceito de racismo, para abranger a homofobia e a transfobia:

Tenho para mim que a configuração de atos homofóbicos e transfóbicos como formas contemporâneas do racismo – e, nessa condição, subsumíveis à tipificação penal constante da Lei n. 7.716/1989 – objetiva fazer preservar – no processo de formação de uma sociedade sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, art. 3º, IV) – a incolumidade dos direitos da personalidade, como a essencial dignidade da pessoa humana, buscando inibir, desse modo, comportamentos abusivos que possam, impulsionados por motivações subalternas, disseminar, criminosamente, em exercício explícito de inadmissível intolerância, o ódio público contra outras pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero.

Nesses trechos é possível identificar claramente a fundamentação em bases morais (ou critérios de justiça) pela qual o Relator Ministro Celso de Mello elevou à categoria de crime de racismo a conduta homofóbica ou transfóbica. O ministro utiliza em seus fundamentos a atualização do conceito de racismo, “numa dimensão abertamente cultural e sociológica” e utiliza-se de decisão passada (o caso *Ellwenger*, HC n. 82.424/RS), em julgamento em que se utilizou também do conceito de racismo, para, com isso, enquadrar os atos homofóbicos e transfóbicos como formas contemporâneas do racismo – e, nessa condição, subsumíveis à tipificação penal constante da Lei n. 7.716/89.

No outro voto proferido naquela sessão conjunta, pelo Ministro Edson Fachin, relator do Mandado de Injunção n. 4.733, não há divergência dessa linha de argumentação, na qual se reconhece a omissão legislativa, a não violação do princípio da legalidade e a utilização do conceito de racismo para abranger as condutas de homofobia e transfobia.

Desse voto deve-se observar o trecho que retrata a leitura moral:

No que tange ao cumprimento desse dever constitucional contido no art. 5º, XLI, é preciso registrar algumas iniciativas do legislador nacional.

Em relação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, foi editada, em 5 de janeiro de 1989, a Lei 7.716, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

Por meio da Lei 10.741, de 2003, deu-se nova redação ao § 3º no art. 140 do Código Penal para tipificar a injúria consistente na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,

religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Em que pesem as inovações legislativas, não foram tipificadas discriminações atentatórias dos direitos e liberdades fundamentais ligados ao sexo e à orientação sexual. Tal omissão é ainda mais normativamente relevante, especialmente em vista do direito à igualdade, caso se tenha em conta que são distintos os parâmetros de proteção da população idosa ou negra, por exemplo, relativamente à LGBT.¹⁶

Em outras passagens do voto, o relator deixa bem claro a utilização do recurso à ampliação, com base no princípio da igualdade, do conceito de racismo:

No presente caso, no entanto, há uma especificidade que está a indicar que a lacuna não decorre exclusivamente da falta de norma que tipifique o ato atentatório, mas também da própria ofensa à igualdade, uma vez que condutas igualmente reprováveis recebem tratamento jurídico distinto.

[...]

Por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, impedir ou obstar acesso à órgão da Administração Pública, ou negar emprego em empresa privada, por exemplo, são condutas típicas, nos termos da Lei 7.716/1989. Se essas mesmas condutas fossem praticadas em virtude de preconceito a homossexual ou transgênero, não haveria crime. Afirmar que uma República que tem por objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação tolera alguns atos atentatórios à dignidade da pessoa humana, ao tempo em que protege outros, é uma leitura incompatível com o Texto Constitucional.

[...]

Noutras palavras, a igualdade está a nos exigir, enquanto intérpretes da Constituição, que se reconheça a igual ofensividade do tratamento discriminatório, seja para afastar a alegação de que judeus não seriam vítimas de racismo, seja para tolerar a apologia ao ódio e à discriminação derivada da livre expressão da sexualidade.

Há uma reivindicação do caráter contramajoritário nesses votos, que

foram acompanhados pelos Ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, sob o fundamento da omissão do legislador como violadora dos direitos desse grupo de pessoas que, em razão de suas orientações sexuais e da identidade de gênero, estão sendo atacadas por outros grupos de pessoas. Não se pode, a princípio, identificar quem seja a maioria da população ou dos eleitores que estejam negando o direito desse grupo vulnerável de que trata essas duas ações constitucionais, mas há que se reconhecer uma omissão do Parlamento brasileiro em criar normas que protejam adequadamente esse grupo.

[...] a legitimidade das decisões das Cortes, em temas morais, dá-se em razão de que nelas se debate e se decide em argumentos de princípios, não se recorrendo a razões de policy (princípio de política).

Nesse caso, portanto, deve-se reconhecer que a leitura moral foi utilizada no julgamento, porque, em razão da omissão reconhecidamente inconstitucional e da violação de direitos de minorias –, pessoas que têm orientação sexual e identidade de gênero como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outros – o Supremo Tribunal Federal realizou a atualização de um conceito (o de racismo) que é, nessa teoria dworkiana, um conceito que demanda interpretação e deve ser considerado um conceito moral, compartilhado pela comunidade política e jurídica brasileira.

Na base desse raciocínio encontra-se a ideia de que a democracia exige igual consideração a todos e, na forma que tem sido tratado os grupos de pessoas identificados como LGBTs, não há igual consideração deferida pelo Congresso Nacional, que não aprova uma legislação contra aqueles que são intolerantes em relação às opções existenciais, que abrange a opção sexual de pessoas pertencentes a um grupo expressivo da população. Essa decisão, conforme a teoria do direito como integridade, concretiza, na verdade, a democracia, pois repara, contra a suposta maioria, o direito das pessoas que exercem o direito de existir na forma que escolheram viver.

Em contraponto, na visão de Waldron, esse desacordo sobre a crimi-

nalização da homofobia e transfobia e o desacordo moral sobre se essas condutas são consideradas racismo não deveria ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. A resolução dessa questão deveria ser pelo Congresso Nacional, que exerce a função legislativa da União e deveria ter a última palavra nessa questão, principalmente porque tem a responsabilidade política pela representatividade do voto dos eleitores que os elegeram.

A judicialização dessa questão, na verdade, modifica o local do debate sobre considerar ou não a homofobia e a transfobia crime de racismo. Por mais que hoje, no procedimento de controle de constitucionalidade perante o

Supremo Tribunal Federal, haja abertura de participação de interessados no debate, mediante audiências públicas ou *amicus curiae*, nunca será a mesma participação que haveria no parlamento se o tema fosse levado à votação.

Deve-se reconhecer, também, a limitação na extensão da discussão. Para Ronald Dworkin, a legitimidade das decisões das Cortes, em temas morais, dá-se em razão de que nelas se debate e se decide em argumentos de princípios, não se recorrendo a razões de *policy* (princípio de política). Porém, essa limitação não ocorre quando a questão é decidida pelo legislador, que pode utilizar argumento de princípios e argumentos de *policy*, ampliando uma solução conforme o critério da maioria.

É preciso observar que a Constituição proíbe a criação de novos tipos penais senão em virtude de lei anterior (art. 5º, inciso XXXIX¹⁷) e, inegavelmente, a partir da técnica de decisão utilizada no julgamento (interpretação conforme a constituição), no âmbito de interpretação do conceito de racismo presente no texto do crime de racismo previsto na Lei n. 7.716/1989, não há expressões que possam caracterizar a conduta discriminatória de homofobia e transfobia como crime.

E isso é um risco alto que se corre quando se permite a criação de tipos pe-

nais a partir da interpretação de normas já existentes, mesmo com a alegação sincera de que não se estaria criando um novo tipo penal e que se coloque claramente o impedimento de que essa decisão possa valer para casos passados. Nada vai impedir, futuramente, que não se coloque essa barreira de aplicação de tipos penais em que haja ampliação de sua incidência por decisão judicial para fatos pretéritos, por um motivo de política criminal, em utilização, igualmente, da leitura moral.

A proibição de criação de tipos penais senão por meio de lei é para evitar arbitrariedade especialmente de quem vai julgar e quando se permite a criação de tipos penais por intermédio de decisão judicial, seja qual for o fundamento utilizado, não há mais necessidade de respeito a essa norma fundamental da exigência de lei estrita para a proteção do indivíduo.

Não fosse apenas esse argumento, a criminalização da homofobia e da transfobia por meio de lei aprovada pelo parlamento, embora não resolvesse a questão de forma a agradar a todos, teria maior legitimidade, especialmente se todas as opiniões expressadas fossem consideradas, de maneira sincera, nas discussões realizadas durante a tramitação do projeto de lei, para assegurar igual consideração e respeito a todas essas posições.

6 CONCLUSÕES

Este artigo tematiza haver uma tensão entre a legitimidade democrática de decisões (leis, por exemplo) adotadas pelo Poder Legislativo, porque adotam como critério de solução da discordância o critério da maioria e o papel contramajoritário exercido pelas Cortes Constitucionais, que com base em valores objetivos (geralmente os direitos fundamentais) resolve questões com aplicação de princípios, desconsiderando decisões do Legislador e até do constituinte derivado.

Apesar de a leitura moral ser um método utilizado em julgamento com temas morais controversos, expressos em textos vagos ou ambíguos e de não haver controvérsia entre Dworkin e Waldron sobre a utilização da leitura moral, há uma séria divergência sobre o local onde deve ser realizada essa decisão sobre o desacordo, se pelo Parlamento ou pela Corte.

A predominância da última palavra nas Cortes Constitucionais, como, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal no Brasil, é fonte de muitas críticas, especialmente sobre a não legitimidade de seus membros para fazerem escolhas em casos difíceis, porque não são eleitos diretamente pelo povo.

Para os defensores da visão de Ronald Dworkin, os votos proferidos pelos ministros relatores da ADO n. 26 e do Mandado de Injunção n. 4.733, resolvem corretamente a questão da omissão da criminalização da homofobia e da transfobia, porque baseada a decisão em princípios e em direitos fundamentais que vedam a discriminação de minorias pelas majorias, estando presente, nessa situação, a legitimidade da decisão judicial que amplia o conceito de racismo para abranger essas condutas.

Todavia, para os defensores de Waldron, essa postura é prejudicial à democracia, porque somente o legislador teria legitimidade para decidir se criminalizaria ou não essa conduta de homofobia ou transfobia. A decisão do legislador deve ser realizada pelo critério da maioria e deve considerar as opiniões em contrário no debate parlamentar, optando por criminalizar ou não essas condutas, sem que isso represente uma tirania da maioria.

De fato, pode-se concluir que, em caso de criminalização de condutas, por causa de uma proteção expressa em normas de direitos fundamentais, a última palavra deve ser do legislador, o qual deve criar por lei formal o tipo penal que se aplique aos casos concretos específicos da vida dos indivíduos, evitando que decisões judiciais possam criar soluções *ad hoc* para fatos passados sem previsão legal de crime.

Embora a decisão esteja projetando sua aplicação para casos futuros, após a conclusão do julgamento, a criminalização de qualquer conduta por decisão judicial, sem lei anterior definindo um tipo penal específico, cria um alto risco para a democracia poder virar refém de uma decisão futura que criminalize ações passadas, ampliando tipos penais com base em técnicas de decisões, em nítida decisão ativista baseada nos critérios de justiça.

NOTAS

- 1 A leitura moral da constituição é tema do livro *Direito da liberdade* (DWORKIN, 2006).
- 2 A primeira vez que se falou em “ativismo judicial” foi em uma publicação da *Revista Fortune* em que o jornalista e historiador Arthur Schlesinger Jr. escreveu o artigo *The Supreme Court: 1947* ao apresentar uma crítica à atuação da Suprema Corte classificou de um lado os juizes Hugo Black, William O. Douglas, Frank Murphy e Wiley Rutledge de “ativistas judiciais” (*judicial activists*) e, por outro grupo, os juizes Felix Frankfurter, Harold Burton e Robert H. Jackson de “campeões do autocomedimento” (*champions of self-restraint*). Cf. Hutzler (2018, p. 66).
- 3 O ativismo judicial nem sempre foi considerado uma postura progressista, já que na primeira fase os juizes da Suprema Corte americana tinham uma postura interpretativista e conservadora. Em verdade, nesse primeiro momento, o ativismo judicial se caracterizou como uma reação ao pleito de parcela da sociedade para acabar com a segregação racial, mas a Suprema Corte daquele país negou tal direito (*Dred Scott v. Sanford*, 1857). Também o ativismo, como uma postura reacionária, ocorreu durante todo o período da Corte de Lochner (1905-1937), período em que houve a invalidação de leis de cunho social e quando surgiu o embate sobre o *New Deal*, em que Roosevelt acabou confrontando a Suprema Corte. Da década de 1950 em diante, o ativismo americano inverteu-se totalmente, passando a ser progressista (ex. *Brown v. Board of Education*, 1954; *Miranda v. Arizona*, 1966 e *Roe v. Wade*, 1973), repercutindo em outros países, inclusive no Brasil, a partir da década de 1990, período pós Constituição Federal de 1988. Cf. Barroso (2012, p. 23-32).
- 4 Não se pretende aqui fazer um aprofundamento sobre o conceito de ativismo judicial, pois esse conceito já foi tratado de forma aprofundada por Elival da Silva Ramos e de forma didática por Marcelo Casseb Continentino. Pretende-se, na realidade, apenas polemizar o conceito de ativismo judicial e judicialização da política, porque esses conceitos estão na base das discussões sobre a utilização da leitura moral pelo Poder Judiciário e essa atitude é sempre utilizada como forma de ativismo e, muitas vezes, apenas como uma espécie de judicialização da política.
- 5 No original: *Thus the judicialization of politics should normally mean either (1) the expansion of the province of the courts or the judges at the expense of the politicians and/or the administrators, that is, the transfer of decisionmaking rights from the legislature, the cabinet, or the civil service to the courts or, at least, (2) the spread of judicial decision-making methods outside the judicial province proper. In summing up we might say that judicialization essentially involves turning something into a form of judicial process.* Cf. VALLINDER, T. *When the courts go marching in*. Cf. Vallinder e Tate (1995, p. 13)
- 6 *O direito como integridade [...] insiste em que as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse motivo, combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futuro: interpretam a prática jurídica contemporânea como uma política em processo de desenvolvimento.* (DWORKIN, 2014, p. 271).
- 7 *Assim, a coerência de princípio deve valorizar-se por si mesma e estende exigências tanto ao legislador como ao juiz, o que se expressa em dois princípios: o princípio da integridade na legislação, que pede aos que criam direito por legislação que o mantenham coerente quanto aos princípios, e o da integridade no julgamento, que pede aos responsáveis por*

- decidir o que é a lei, que a vejam e façam cumprir como sendo coerente nesse sentido. Cf. Streck e Motta (2018, p. 54-87). Nas páginas 72 e 73 – excluiu-se as notas de rodapé existentes no original.
- 8 OMMATI, José Emílio Medaur. *Moralidade administrativa e leitura moral do direito*. Disponível em: <https://washingtonbarbosa.com/page/68/?cat=25920>. Acesso em: 20 mar. 2019.
 - 9 Há uma tradução brasileira, na qual também me fundamento, em parte: Waldron (2010) tradução de Adauro Villela.
 - 10 *As diferenças mais importantes são aquelas entre o que chamo de “controle de constitucionalidade forte” e “controle de constitucionalidade fraco”. Meu alvo é o controle de constitucionalidade forte. Em um sistema de controle de constitucionalidade forte, os tribunais têm autoridade para deixar de aplicar uma lei em um processo (mesmo que a lei em seus próprios termos se aplicasse claramente a tal processo) ou para modificar o efeito de uma lei para deixar sua aplicação em conformidade com direitos individuais (de modo que a lei por si não vislumbra). Além disso, os tribunais, nesse sistema, têm autoridade para instituir como matéria de direito que uma dada lei ou disposição legislativa não será aplicada, de modo que, em consequência da força vinculante dos precedentes e da preclusão da questão, uma lei cuja aplicação foi recusada pelos tribunais torna-se para todos os efeitos letra morta. Uma forma ainda mais forte de controle de constitucionalidade consistiria em dar poderes aos tribunais para excluir totalmente uma lei de uma vez por todas. [...] Em um sistema de controle de constitucionalidade fraco, por outro lado, os tribunais podem examinar minuciosamente a legislação quanto à sua conformidade com direitos individuais, mas não podem se recusar a aplicá-la (ou moderar sua aplicação) simplesmente porque os direitos seriam, em caso contrário, violados.* (WALDRON, 2010, p.100).
 - 11 Vamos propor, por ora, que o parlamento esteja amplamente ciente das questões de direitos que um dado projeto levante e que, tendo deliberado sobre o assunto, resolve – por meio de debate e votação – conciliar essas questões de uma maneira específica. O Legislativo posiciona-se de um dos lados de uma ou mais discordâncias que imaginamos na pressuposição quatro. A questão que enfrentamos é saber se essa resolução do Legislativo deveria ser dispositiva ou se há razão para que seja reavaliada ou talvez anulada pelo Judiciário. (WALDRON, 2010, p. 117).
 - 12 *Por maioria ou minoria “decisória” Waldron traz como exemplo os legisladores brancos, quando votam questões e direitos dos brancos em detrimento dos negros. Por maioria ou minorias “tópicas, Waldron faz referência, primeiro ao termo “tópico” que se refere ao tópico do tema/questão e aos grupos majoritários e minoritários cujos direitos entram em jogo no processo de decisão.* (WALDRON, 2010, p. 147 [nota de rodapé n. 129])
 - 13 CRFB de 1988: Art. 5º [...]
 - 14 *XL I – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;*
 - 15 *XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; [...]*
 - 16 Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989: Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
 - 17 O Supremo Tribunal Federal que disponibilizou uma versão do voto do Ministro Celso de Mello. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADO26votoMCM.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2019.
 - 18 Cópia da síntese do voto do Ministro Edson Fachin disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MI4733mEF.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2019
 - 19 Art. 5º “[...] XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; [...]

REFERÊNCIAS

- BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. (*Syn*)thesis: Cadernos do Centro de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433>. Acesso em: 20 ago. 2018.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26*. Relator: Min. Celso de Mello, 20 de fevereiro de 2019. Brasília, DF. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2226954>. Acesso em: 07 mar. 2019.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Mandado de Injunção n. 4.733*. Relator: Min. Edson Fachin, 20 de fevereiro de 2019. Brasília, DF. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4239576>. Acesso em: 7 mar. 2019.
- BUNCHRAFT, Maria Eugenia. Judicialização e minorias: uma reflexão sobre a doutrina de equal protection na jurisprudência da suprema corte americana.

- NOMOS: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v.30, n.2, 2010, p. 151-169. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/12025>. Acesso em: 11 abr. 2019.
- BUNCHRAFT, Maria Eugenia. O julgamento da ADPF n. 54: uma reflexão à luz de Ronald Dworkin. *Sequência (Florianópolis)*, Florianópolis, n. 65, p. 155-188, dez. 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552012000200008&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 28 ago. 2018.
- DWORKIN, Ronald. *A justiça de toga*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. Revisão de Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- DWORKIN, Ronald. *Direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana*. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- DWORKIN, Ronald. *Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- DWORKIN, Ronald. *O império do direito*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. Revisão de Silvana Vieira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
- HART, Herbert L. A. *O conceito de direito*. Trad. Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- HUTZLER, Fernanda Souza. *O ativismo judicial e seus reflexos na seguridade social*. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018.
- MACEDO Jr., Ronaldo Porto. *Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito contemporâneo*. São Paulo: Saraiva, 2013. *E-book*.
- MOTTA, Francisco José Borges. *Ronald Dworkin e a construção de uma teoria hermenêutica adequada da decisão jurídica democrática*. 2014. 291 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, 2014. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3148>. Acesso em: 22 jun. 2018.
- OMMATI, José Emílio Medaur. *Moralidade administrativa e leitura moral do direito*. Disponível em: <https://washingtonbarbosa.com/page/68/?cat=25920>. Acesso em: 20 mar. 2019.
- PEDRON, Flávio Quinaud. A superação da tese do livre convencimento motivado do magistrado em face do dever de busca pela resposta correta na teoria do direito como integridade de Ronald Dworkin. *Revista Direito Sem Fronteiras*, Foz do Iguaçu, v. 1, n. 2, p. 55-70, jul./dez. 2017. Disponível em: <https://doi.cplayer.com.br/80040670-Direito-sem-fronteiras.html>. Acesso em: 27 jun. 2018.
- RAMOS, Elival da Silva. *Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
- STRECK, Lenio Luiz. *Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
- STRECK, Lenio Luiz; MOTTA, Francisco José Borges. Relendo o debate entre Hart e Dworkin: uma crítica aos positivismos interpretativos. *Revista Brasileira de Direito*, Passo Fundo, v. 14, n. 1, p. 54-87, abr. 2018. ISSN 2238-0604. Disponível em: <https://seer.imes.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2451>. Acesso em: 20 mar. 2019.
- VALLINDER, T; TATE, C. Neal. *The global expansion of judicial power: the judicialization of politics*. New York: New York University, 1995. *E-book*.
- VIANNA, Luiz Werneck et al. *A judicialização da política e das relações sociais no Brasil*. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
- WALDRON, Jeremy. A essência da oposição ao judicial review. Tradução de Adauro Villela. In: BIGONHA, Antônio Carlos Alpino; MOREIRA, Luis (org.). *Legitimidade da jurisdição constitucional*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 93-157.
- WALDRON, Jeremy. *A dignidade da legislação*. Trad. Luis Carlos Borges. Revisão de tradução Mariana Appenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- WALDRON, Jeremy. *Law and disagreement*. Oxford: Oxford University Press, 1999a. *E-book*.
- WALDRON, Jeremy. The core of the case against judicial review. *Yale Law Journal*, Yale, v. 115, n. 6, p. 1315-1406, 2006. Disponível em: <https://digitalcommons.law.yale.edu/ylij/vol115/iss6/3>. Acesso em: 20 ago. 2018.
- WALDRON, Jeremy. *The dignity of legislation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999b. *E-book*.

Artigo recebido em 12/2/2020.

Artigo aprovado em 8/6/2020.

José Flávio Fonseca de Oliveira é Juiz Federal Substituto da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará e mestrando em Direito pela Universidade Federal do Ceará.

AS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO NO DIREITO ALEMÃO

THE GENERAL CONDITIONS OF CONTRACTS IN GERMAN LAW

Leonardo Estevam de Assis Zanini

RESUMO

Analisa a maneira como o Código Civil alemão permitiu a inclusão das condições gerais de contratação nos negócios jurídicos, bem como as situações em que o juiz está autorizado a fazer um controle do seu conteúdo. Estuda o campo de atuação e a forma como devem ser interpretadas as condições gerais de contratação.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Civil; sociedade massificada; Direito alemão; condições gerais de contratação; proteção do consumidor.

ABSTRACT

The text assesses how German Civil Law has admitted the incorporation of the general terms and conditions of contracts into legal transactions, also assessing situations that allow the judge to evaluate the content thereof. It studies the field of activity and the way general terms and conditions of contracts should be interpreted.

KEYWORDS

Civil Law; mass society; German Law; general terms and conditions of contracts; consumer protection.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade de massas produziu alterações bastante sensíveis na dinâmica do direito contratual, não se fazendo mais adequado o modelo liberal clássico do contrato (LÔBO, 2011, p. 121). A aceleração do ritmo das negociações e a desigualdade, cada vez mais significativa, entre as partes contratantes, proporcionou o surgimento e o desenvolvimento de contratos padronizados.

Na atualidade os contratos padronizados, que muitas vezes contam com condições gerais de contratação, são instrumentos negociais imprescindíveis e onipresentes, situação que não é diferente na seara negocial alemã e brasileira (ZANINI, 2017, p. 75-76). Sua utilização explica-se pelo desejo das empresas de previamente redigirem seus contratos, afastando a aplicação de regras contratuais livremente discutidas pelas partes, tudo em proveito de regras massificadas impostas de forma unilateral (FÖRSCHLER, 2018, p. 79-80).

Como essa técnica contratual apresenta vantagens e desvantagens para os contraentes, é certo que hodiernamente a regulamentação relativa às condições gerais de contratação ocupa um lugar importante na legislação atinente à teoria geral dos contratos, visto que essas cláusulas interferem na liberdade de organização do conteúdo do contrato (BROX; WALKER, 2019, p. 39).

Desse modo, este texto objetiva apresentar os fundamentos da legislação alemã sobre as condições gerais de contratação. Trata-se de um estudo descritivo, no qual também serão feitos apontamentos sobre eventuais diferenças existentes em relação ao Direito brasileiro, que certamente permitirão uma melhor compreensão do papel socioeconômico desse instituto. Para tanto, serão abordados particularmente os seguintes temas: a) a área de atuação das condições gerais de contratação; b) a sua incorporação nos contratos; c) o controle de seu conteúdo.

2 SIGNIFICADO PRÁTICO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

A celebração de um contrato certamente não depende de qual das partes tenha formulado os seus termos, bem como os tenha fixado por escrito. Em realidade, o fator decisivo em uma contratação é que as partes concordem exatamente com as condições estabelecidas.

Nessa linha, a legislação prevê a existência de muitas normas como direito dispositivo. Toma-se como ponto de partida a concepção tradicional de que a negociação de um contrato não depende apenas de uma das partes, mas sim de concessões feitas por ambas as partes, de maneira que uma parte contratual só estaria disposta a renunciar a direitos concedidos pela lei se lhe forem oferecidas outras vantagens como compensação.

Todavia, como regra, não há discussão sobre as cláusulas contratuais pré-formuladas quando uma das partes faz uso das condições gerais para alterar ou complementar um determinado tipo de contrato (SCHLECHTRIEM, 2003, p. 43). De fato, as condições

gerais de contratação contêm aditamentos e alterações das disposições legais. Essas cláusulas facilitam, sem dúvida, a vida do utilizador (predisponente), trazendo vantagens em termos de custos, mas também repercutem na esfera do cliente, pois proporcionam preços mais favoráveis e atendimento mais eficiente (BÄHR, 2013, p. 119-120). Isso ocorre, sobretudo, em relação a empresas que concluem transações comerciais repetidas com um grande número de clientes, as quais apresentam direitos e deveres semelhantes, fazendo sentido registrar os termos gerais da contratação por escrito e, em seguida, apenas fazer referência a eles ao concluir a transação individual (LÔBO, 2011, p. 122).

Assim, as condições gerais de contratação (*Allgemeiner Geschäftsbedingungen* – ABG) desempenham um importante papel na prática contratual (KLUNZINGER, 2013, p. 111). Atualmente, elas são utilizadas por uma ampla gama de atividades empresariais, como bancos, companhias de seguros, planos de saúde, empresas de telefonia, fabricantes de bens e prestadores de serviços (FÜHRICH, 2014, p. 148). Elas oferecem aos contratantes, particularmente aos fornecedores, a oportunidade de padronizar seus serviços, estruturar uniformemente seus negócios, reduzir os custos das transações, bem como possibilitam o cálculo dos riscos em caso de inadimplemento (BROX; WALKER, 2019, p. 42).

[...] a legislação prevê a existência de muitas normas como direito dispositivo. Toma-se como ponto de partida a concepção tradicional de que a negociação de um contrato não depende apenas de uma das partes [...]

Por outro lado, apesar de suas inegáveis vantagens, o uso das condições gerais também apresenta riscos (LOOSCHELDERS, 2017, p. 121). Muitas vezes aquele que utiliza as condições gerais de contratação tem de lidar com clientes inexperientes, que não conseguem ler as “cláusulas escritas em letras pequenas” (*Kleingedrucktes*) e acabam assinando, mais ou menos cegamente, os formulários contratuais que lhes são apresentados (BOECKEN, 2019, p. 178). Com isso, existe o risco de os utilizadores das condições gerais de contratação estabelecerem a seu favor, de forma unilateral, os termos e condições dos contratos por eles celebrados, obtendo, então, vantagens injustificadas por abusarem da liberdade contratual concedida por lei (FÖRSCHLER, 2018, p. 80). É dizer: diante da hipossuficiência de uma das partes e da força econômica da outra, a liberdade contratual permite que a parte mais forte desequilibre a relação contratual a seu favor, o que se agrava muito pelas particularidades das condições gerais de contratação¹.

Por conseguinte, diante do uso constante das condições gerais de contratação, realidade que não pode ser ignorada e não

pode ser evitada, o legislador alemão procurou fazer um controle dessas cláusulas para evitar a submissão da parte mais fraca à vontade da parte economicamente mais forte, mantendo, assim, o equilíbrio contratual e a justiça (BOECKEN, 2019, p. 179).

3 FONTES DA REGULAMENTAÇÃO ATUAL

O legislador alemão se ocupou do problema das condições gerais de contratação na década de 1970, época em que o tema já vinha sendo debatido na doutrina e na jurisprudência há mais de uma década. Inicialmente, a temática foi tratada em 9 de dezembro de 1976, fora do Código Civil alemão (BGB), no âmbito da “Lei sobre a regulamentação do direito das condições gerais de contratação” (*Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen – AGBG*) (MEDICUS, 2010, p. 162).

Entretanto, desde o ano de 2002 a referida lei (AGBG) foi integrada ao BGB, no livro 2, que trata das obrigações (*Recht der Schuldverhältnisse*). De fato, com a reforma do Direito das Obrigações, no ano de 2002, feita pela “Lei de modernização do Direito das obrigações” (*Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts*), as disposições de direito material sobre as condições gerais de contratação foram incluídas no BGB (§§ 305 a 310)². Para tanto, houve um amplo aproveitamento do texto das regras da AGBG, bem como foram feitas algumas correções na redação da lei anterior (BROX; WALKER, 2019, p. 39-40).

Além disso, as disposições normativas em questão, pelo menos em parte, constituem a transposição da Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores, valendo, na dúvida, a interpretação em conformidade com a referida diretiva (LOOSCHELDERS, 2017, p. 121).

[...] a qualificação como condição geral de contratação pode ser aceita mesmo se a cláusula foi redigida para um número preciso de contratos, falando a doutrina em pelo menos três contratos [...]

Ademais, é de se notar que os §§ 305 e seguintes do BGB, ao contrário da mencionada diretiva, não se aplicam unicamente às relações contratuais entre consumidores e fornecedores. Compreendem regras precisas sobre a incorporação de condições gerais de contratação, bem como sua interpretação. Muito mais que um simples elemento do Direito do Consumidor, o Direito alemão vê a matéria como regulação da formação do contrato (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 126).

Em todo caso, deve-se ressaltar que o legislador alemão, sob o pretexto de incorporar ao Direito interno as diretivas europeias referentes aos contratantes vulneráveis, acabou indo além da proteção mínima exigida pelo Direito europeu, bem como promoveu a incorporação da matéria no BGB, retornando ao seio da codificação civil temática que tradicionalmente vinha sendo regrada por microsistemas (LÖBO, 2011, p. 127).

4 CONCEITO DE CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

No Direito alemão, diferentemente do que ocorre no

Direito brasileiro, existem regras minuciosas, claras e precisas acerca das condições gerais de contratação³. O legislador alemão não deu espaço para um modelo jurídico de caráter aberto, como o adotado pelo Código Civil brasileiro, que pretensamente “proporciona ao juiz a possibilidade de encontrar a equidade” (REALE, 1986, p. 47).

Nessa linha, o § 305, 1, do BGB define as condições gerais de contratação como todas as cláusulas contratuais pré-redigidas para uma multiplicidade de contratos, que uma das partes (utilizador) impõe à outra no momento da conclusão do contrato (SAKOWSKI, 2014, p. 96).

Para a caracterização como condição geral de contratação, o Direito alemão considera irrelevante a maneira como ocorreu a sua fixação, qual o seu alcance, bem como se foi impressa ou simplesmente escrita⁴. Não importa a forma do contrato, isto é, se foi celebrado por escrito ou se foi celebrado informalmente (de forma oral). As condições gerais de contratação, mesmo no caso de contratos formais, não precisam ser incluídas no instrumento contratual, bastando sua exibição em um lugar visível no estabelecimento comercial, como na área dos caixas (BROX; WALKER, 2019, p. 41).

Em todo caso, é importante notar que os termos e condições desse tipo de contrato foram formulados antecipadamente (*vorformuliert*) e apresentados unilateralmente na ocasião da celebração da avença (BÄHR, 2013, p. 121). Isso significa que essas cláusulas não foram particularmente negociadas entre as partes, pois caso contrário, se realmente houve um sério debate entre as partes acerca das cláusulas (KLUNZINGER, 2013, p. 111), não se estará diante de condições gerais de contratação (§ 305, 1, 3 do BGB)⁵. E aqui vale observar que não tem relevo o fato de que aquele que impôs a cláusula apenas utilizou um modelo de contrato estabelecido por um terceiro (LOOSCHELDERS, 2017, p. 123). Nesse ponto, fica claro porque a lei empregou o termo utilizador (*Verwender*) e não a expressão estipulante, que é mais restrita (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 126).

Outrossim, a cláusula deve ter sido redigida para uma multiplicidade de contratos (*für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen*), ou seja, de maneira geral e impessoal, abstraindo situações contratuais específicas. Com isso, a redação legal alemã buscou colocar fim a um entendimento jurisprudencial do Tribunal Federal de Justiça (*Bundesgerichtshof – BGH*), que exigia ser a cláusula redigida para um número indeterminado de contratos (HIRSCH, 2012, p. 180). Desse modo, a qualificação como condição geral de contratação pode ser aceita mesmo se a cláusula foi redigida para um número preciso de contratos, falando a doutrina em pelo menos três contratos (FÖRSCHLER, 2018, p. 80). Excepcionalmente, no que toca às relações de consumo, admite-se a proteção do consumidor pelas regras das condições gerais de contratação mesmo se existir apenas um contrato (BOECKEN, 2019, p. 180).

Ademais, o § 305, 1 do BGB dispõe ser necessária a imposição das cláusulas pelo utilizador ao outro contratante, não existindo, então, a possibilidade de modificação ou de negociação do conteúdo das cláusulas em questão. Essa exigência tem origem no objetivo inicial do legislador alemão de consti-

tuir uma proteção à parte contratual que está impossibilitada de defender seus interesses diante das condições gerais de contratação. Assim, as normas sobre as condições gerais de contratação não se enquadram como regras dispositivas, mas sim como normas cogentes (BROX; WALKER, 2019, p. 41).

Desse modo, vê-se aqui mais uma diferença entre o Direito alemão e o Direito brasileiro, pois o Código Civil de 2002 não somente não apresentou uma definição das condições gerais de contratação, como também não cuidou da matéria de forma tão acurada, preferindo um modelo jurídico aberto. Todavia, como observa Paulo Lôbo (2011, p. 126), a *experiência no mundo inteiro provou o contrário, pois relações jurídicas desiguais, geradoras de conflitos agudos e constantes, exigem regras de jogo claras e específicas*, não se mostrando adequada a utilização do modelo jurídico aberto.

Pois bem, apresentada a definição das condições gerais de contratação, passa-se agora à análise do seu complexo sistema de controle, composto por três etapas: a) campo de aplicação; b) incorporação no contrato e; c) controle do conteúdo (BOECKEN, 2019, p. 179).

5 CAMPO DE APLICAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

Com o objetivo de reforçar as soluções jurisprudenciais elaboradas pelo Tribunal Federal de Justiça (BGH) após a Segunda Guerra Mundial, o legislador alemão procurou alargar ao máximo o campo de aplicação das condições gerais de contratação (BOECKEN, 2019, p. 180). Para isso, parte-se da definição das condições gerais de contratação, que tem seu campo de atuação modificado pelo § 310 do BGB, no qual são reconhecidos um campo de aplicação objetivo (*sachlicher Anwendungsbereich*) e um campo de aplicação pessoal (*persönlicher Anwendungsbereich*), que abrangem tanto o cumprimento da obrigação principal como da obrigação acessória (WOLF; NEUNER, 2016, p. 575).

5.1 CAMPO DE APLICAÇÃO OBJETIVO

As normas a respeito das condições gerais de contratação, a despeito de se localizarem no âmbito do Direito das

obrigações (*Schuldrecht*), têm aplicação, como regra, em todo tipo de contratação de Direito privado (WEILER, 2016, p. 125).

Entretanto, conforme estabelece o § 310, 4 do BGB, essas disposições não são aplicáveis aos contratos da área de Direito de família, sucessões, sociedades (KLUNZINGER, 2013, p. 127), pois nesses casos não há de se falar, em princípio, em superioridade de uma parte em relação à outra no que toca à conclusão de tais contratos (BROX; WALKER, 2019, p. 60). Também estão fora do campo de aplicação os contratos de fornecimento de determinados serviços, como eletricidade, gás, água, entre outros (WOLF; NEUNER, 2016, p. 575-576). Dessa maneira, tais disposições não fazem parte do campo de aplicação objetivo das condições gerais de contratação (*sachlicher Anwendungsbereich*).

Por outro lado, tais normas valem para os contratos individuais de trabalho, uma vez que os vínculos entre empregador e empregado constituem relações jurídicas obrigacionais (BOECKEN, 2019, p. 181). Em todo caso, o § 310, 4, 2 do BGB estipula que, na apreciação das condições gerais de contratação, “as particularidades aplicáveis em matéria de Direito do trabalho devem ser levadas em conta de forma adequada” (BÄHR, 2013, p. 120).

5.2 CAMPO DE APLICAÇÃO PESSOAL

Em relação ao campo pessoal (*persönlicher Anwendungsbereich*), as condições gerais de contratação são aplicáveis aos contratos envolvendo consumidores (contratos celebrados entre um fornecedor e um consumidor).

Com efeito, a obrigação de transpor a Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores, forçou o legislador alemão a rever vários pontos do campo de aplicação da legislação sobre condições gerais de contratação. Nesse contexto, vale notar que o § 310, 3, 1 do BGB prevê que *as condições gerais de contratação são consideradas como impostas pelo fornecedor, salvo se tiverem sido introduzidas no contrato pelo consumidor*.

Aplicam-se, ainda, aos contratos de

consumo, algumas disposições específicas, a respeito, particularmente, do controle do conteúdo das cláusulas contratuais, que muitas vezes podem ser desvantajosas para o consumidor (BÄHR, 2013, p. 121). Em contrapartida, as regras sobre as condições gerais de contratação, excepcionalmente, não têm aplicação quando as cláusulas foram introduzidas no contrato pelo próprio consumidor (SAKOWSKI, 2014, p. 97).

Nessa hipótese, pode-se constatar que o critério de aplicação não é o estado de superioridade econômica específico das relações entre fornecedor e consumidor, mas sim a efetiva possibilidade de negociação individual. Aliás, mesmo um contrato estabelecido entre profissionais permite a aplicação da legislação relativa às condições gerais de contratação, desde que o contrato não seja objeto de negociação individual (§ 305 do BGB) (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 126).

Vale notar que, na hipótese de utilização das condições gerais de contratação em relação a um empresário (de uma pessoa jurídica de Direito público), não se aplicam as disposições concernentes à inclusão das condições gerais de contratação (§ 305, 2 e 3) (BOECKEN, 2019, p. 184). Todavia, ocorre o controle do conteúdo por meio da cláusula geral do § 307 (§ 310, 1, 2), que será analisada adiante (BROX; WALKER, 2019, p. 59).

6 INCORPORAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

As condições gerais de contratação não são normas jurídicas (KLUNZINGER, 2013, p. 111). Por isso, para ingressarem na esfera contratual, dependem tanto do consentimento como do conhecimento de seu conteúdo pelas partes contratantes (BRÖMMELMEYER, 2014, p. 67).

A natureza contratual das condições gerais de contratação requer, logicamente, que as partes estejam de acordo com a sua aplicação (§ 305, 2, *in fine* do BGB). Nesse ponto, a aceitação das condições não difere do consentimento dado em um contrato individualmente negociado. Assim, a aceitação das condições gerais pelas partes resulta do consentimento dado na conclusão do contrato (*Konsensualprinzip*), que pode ser expresso ou tácito (EISENHARDT, 2018, p. 62).

Conforme o § 305, 2, 1 do BGB, as partes contratantes devem estar de acordo com o fato das condições gerais de contratação integrarem o que foi pactuado. Se não for feita expressa referência à existência das condições, na conclusão do negócio, a lei alemã considera que elas não se tornam parte integrante do contrato (BROX; WALKER, 2019, p. 44).

Além disso, é necessário, também, como regra, que a parte contratante, de maneira razoável (*in zumutbarer Weise*), tenha a possibilidade de tomar conhecimento do conteúdo das condições (§ 305, 2, 2 do BGB), o que inclui as condições disponibilizadas na internet (FÖRSCHLER, 2018, p. 82). É dizer, considera-se tomar conhecimento de forma razoável quando as cláusulas são inteligíveis e acessíveis, o que exige, inclusive, que se leve em consideração eventuais necessidades especiais dos contratantes, como, por exemplo, a existência de deficiência visual (WOLF; NEUNER, 2016, p. 577). Tal regra pode ser afastada, excepcionalmente, no que toca a determinadas áreas privilegiadas, como em certos serviços de telecomunicações e transporte público, valendo o disposto no § 305a do BGB (EISENHARDT, 2018, p. 63).

[...] a aceitação das condições não difere do consentimento dado em um contrato individualmente negociado. Assim, a aceitação das condições gerais pelas partes resulta do consentimento dado na conclusão do contrato [...]

68

As condições gerais de contratação são particularmente problemáticas quando se desviam das disposições legais em detrimento de uma das partes do contrato, introduzindo condições atípicas, objetivamente não habituais (*ungewöhnlich*) para o tipo de transação concluída (BRÖMMELMEYER, 2014, p. 68). Normalmente os clientes apenas concordam em se submeterem a elas porque confiam que apenas modificam regras típicas do negócio jurídico, mas não alteram os princípios fundamentais da transação realizada (BÄHR, 2013, p. 122).

A fim de proteger esta confiança na normalidade das condições gerais de contratação, o § 305c do BGB estipula que as “cláusulas surpresa” (*Überraschungsklauseln*), ou seja, aquelas com as quais o contratante normalmente não contaria, não fazem parte do contrato (BOECKEN, 2019, p. 185). E, nesse sentido, o Tribunal Federal de Justiça (BGH) deduz que não são admissíveis, em relação ao contratante ordinário, as cláusulas que tenham como efeito engano ou fraude (*Überrumpelungs- und Übertölpelungseffekt*) (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 128).

Para isso, deve ser aplicado um critério objetivo, isto é, considera-se a capacidade de compreensão de um cliente médio. Assim, as condições gerais de contratação devem ser de fácil leitura para o cliente médio, o que toma em conta o tipo e o tamanho da imagem escrita. Igualmente, é necessária a compreensão das cláusulas pelo cliente, sem dispêndio excessivo de tempo (BROX; WALKER, 2019, p. 43).

Outrossim, também se utiliza o critério da localização da cláusula para se averiguar se é o caso de uma cláusula surpresa. É dizer: causa surpresa ao contratante a colocação de uma cláusula em local do contrato cuja temática não guarda nenhuma relação com o assunto tratado. Essa situação ocorre, por

exemplo, se entre as cláusulas que tratam do prazo de entrega da mercadoria é acrescentada uma cláusula de exclusão da responsabilidade do fornecedor, ficando evidente o contexto totalmente diverso de sua colocação (BOECKEN, 2019, p. 185-186).

De todo modo, vale notar que a inclusão das condições gerais de contratação não constitui um negócio jurídico particular, mas tão somente uma parte do próprio contrato.

7 INTERPRETAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO E PREVALÊNCIA DOS ACORDOS INDIVIDUAIS

Na interpretação das condições gerais de contratação, não havendo disposição em sentido contrário, aplicam-se as regras gerais do BGB, que tratam da interpretação (§§ 133, 157) e da eficácia (§§ 134, 138) da declaração de vontade (BROX; WALKER, 2019, p. 43). Ao lado da utilização da interpretação comum dos contratos, também se exige uma interpretação típica das condições gerais de contratação (LÔBO, 2011, p. 123).

Nessa senda, eventualmente são celebrados acordos individuais adicionais com o cliente, os quais contradizem as condições gerais de contratação que foram simultaneamente acordadas. Assim, aplica-se o § 305b do BGB, o qual determina serem ineficazes as cláusulas que estiverem em contradição direta ou indireta com o que foi pactuado expressamente e de forma individual pelas partes (*Vorrang der Individualabrede*) (BÄHR, 2013, p. 122).

O § 305b do BGB é uma regra de colisão (*Kollisionsregel*), que dá prevalência aos acordos individuais em detrimento das condições gerais de contratação (FÖRSCHLER, 2018, p. 82). Essa regra se fundamenta na maior consideração dada pelo BGB aos acordos individuais que às disposições abstratas previamente formuladas por apenas uma das partes, o que representa evidente consagração do princípio da autonomia privada (BRÖMMELMEYER, 2014, p. 68).

Na ausência de incorporação, seja total ou parcial, das condições gerais, o contrato permanece eficaz em virtude do § 306 do BGB (*der Vertrag im Übrigen wirksam*). Tal dispositivo, em sua alínea 2, dispõe que “o conteúdo do contrato se regula conforme as disposições legais” (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 130-134). Na falta de regras supletivas adequadas, o juiz deverá preencher as lacunas do contrato por meio de interpretação completiva (*ergänzende Vertragsauslegung*), considerando os interesses das partes (BOECKEN, 2019, p. 189-190).

Excepcionalmente, o contrato será integralmente ineficaz, se a sua manutenção, tendo em conta a alteração prevista na alínea 2, representar um rigor excepcional para uma das partes (§ 306, 3 do BGB) (SAKOWSKI, 2014, p. 101). Nessa situação, não se pode simplesmente retirar a cláusula do contrato, visto que a manutenção do acordado sem referida cláusula levaria ao desequilíbrio de sua equação financeira (*Störung des Vertragsgleichgewichts*). Semelhante solução será aplicada quando ocorrer a incorporação das condições gerais, mas seu conteúdo for declarado ineficaz (BROX; WALKER, 2019, p. 56).

Por fim, vale lembrar que a interpretação das condições gerais de contratação, diferentemente do que ocorre com as regras gerais do BGB, não parte da situação concreta do contratante, mas considera um contratante médio (*homo medius*), o que se extrai quando se pensa em uma multiplicidade de negócios jurídicos (BROX; WALKER, 2019, p. 46).

8 CONTROLE DO CONTEÚDO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

Superada a fase de incorporação das condições gerais de contratação, passa-se à fase de controle do seu conteúdo (*Inhaltskontrolle*). Nos §§ 307 a 309 do BGB, são estabelecidos os requisitos para que as condições gerais de contratação, que foram efetivamente incluídas no contrato, possam ser consideradas eficazes (FÖRSCHLER, 2018, p. 83).

O controle de conteúdo segue a ordem inversa dos §§ 307 a 309 do BGB. Isso significa que primeiro são analisadas as regras do § 309, que proíbem determinadas cláusulas sem necessidade de valoração. Em seguida, passa-se à análise do § 308, cujas cláusulas proibidas necessitam de valoração de conteúdo (WOLF; NEUNER, 2016, p. 583). Por fim, caso não tenha sido violada nenhuma proibição dos §§ 309 e 308, leva-se em conta a boa-fé objetiva (*Treu und Glauben*), como está estabelecido na cláusula geral do § 307 do BGB (BOECKEN, 2019, p. 186-188).

Desse modo, considerando a sequência determinada pela legislação alemã no que toca ao controle das cláusulas, serão primeiro analisados os §§ 308 e 309 (*Klauselverbote*). Na sequência, estudar-se-á a cláusula geral (*Generalklausel*) do § 307 do BGB (SAKOWSKI, 2014, p. 97).

8.1 AS LISTAS PREVISTAS NOS §§ 308 E 309 DO BGB

Os §§ 308 e 309 do BGB contêm duas listas que enumeram diferentes categorias de cláusulas que o legislador presume abusivas. Essas listas não são aplicáveis aos contratos entre profissionais, pois seu campo de aplicação se limita aos contratos celebrados entre particulares e aos contratos de consumo (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 133).

A primeira lista contém as cláusulas em que o juiz tem a possibilidade de constatar a ineficácia, dispondo de um poder de apreciação (*Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit*) (RÜTHERS; STADLER, 2011, p. 252), o que justifica a utilização da expressão “lista cinza”. A segunda lista enumera os tipos de cláusulas cuja ineficácia deve ser declarada pelo juiz (*Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit*), ou seja, nesse caso, a lei não reconhece nenhuma margem de

manobra, por isso o nome “lista negra” (NERY; NERY JUNIOR, 2016, p. 185).

a) A “lista cinza”

A “lista cinza” constante do § 308 do BGB enumera tipos de cláusulas que são vedadas se forem inapropriadas, não razoáveis ou objetivamente injustificadas. Como o juiz pode apreciar a eficácia dessas cláusulas, a legislação apresenta normas que contêm conceitos jurídicos indeterminados (*unbestimmte Rechtsbegriffe*), o que permite a sua valoração em cada caso concreto (BRÖMMELMEYER, 2014, p. 72).

Tais cláusulas suspeitas podem ser reagrupadas em quatro categorias. A primeira categoria compreende as cláusulas relativas a prazos de aceitação, de pagamento, de verificação e de execução, que não devem ser nem excessivamente longos nem insuficientemente determinados. A segunda categoria compreende as cláusulas que autorizam a resolução do contrato ou a modificação da prestação sem um motivo preciso. O terceiro grupo engloba as cláusulas que dão a um comportamento determinado do contratante o sentido de uma declaração de vontade ou que instituem uma presunção de recepção por uma declaração do utilizador. Por fim, o quarto grupo é constituído de cláusulas que preveem que, em caso de resolução ou rescisão, o contratante deverá pagar ao estipulante somas exageradamente elevadas (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 132).

a) A “lista negra”

A “lista negra” do § 309 do BGB enumera as cláusulas que são vedadas. O legislador presume, irrefragavelmente, que essas cláusulas sempre prejudicam, de forma desproporcional, a outra parte (BOECKEN, 2019, p. 188). Não existe a possibilidade de uma ponderação de interesses, ficando o juiz obrigado a declarar-las ineficazes (*Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit*) (BROX; WALKER, 2019, p. 48).

Tais cláusulas são definidas de forma precisa, são bastante numerosas e mereceriam uma análise mais pormenorizada, mesmo porque cada uma delas constitui objeto de julgados importantes dos tribunais alemães. Sem exaurir a temática, podem ser citadas as cláusulas relativas ao aumento do preço após a conclusão do contrato, as que estabele-

cem um direito de recusa de execução da prestação, as que proíbem a compensação da dívida com créditos mútuos, as que fixam prazos adicionais, as cláusulas penais, as cláusulas de exoneração ou limitação de responsabilidade em caso de culpa grave, bem como as cláusulas que alterem a repartição do ônus da prova em detrimento do cocontratante (WOLF; NEUNER, 2016, p. 583).

Por conseguinte, no que toca ao controle do conteúdo das condições gerais de contratação, deve-se inicialmente examinar a presença de cláusulas que integrariam a lista do § 309. Em seguida, não havendo enquadramento no § 309, passa-se à verificação da existência de cláusulas que possam ser subsumidas no § 308. Por fim, analisa-se se há alguma disposição contratual que violou o § 307, regra que apresenta uma cláusula geral de controle do conteúdo (*Generalklausel der Inhaltskontrolle*) (BROX; WALKER, 2019, p. 48).

8.2 A CLÁUSULA GERAL DE CONTROLE DE CONTEÚDO PREVISTA NO § 307 DO BGB

A partir da integração das disposições da Lei, de 9 de dezembro de 1976, no BGB, o legislador consagrou o controle das condições gerais de contratação, que a jurisprudência, em um primeiro momento, tinha elaborado com base no critério da desvantagem injustificada.

Desta feita, o principal objetivo das normas em matéria de defesa da parte que se subordina às condições gerais de contratação é a verificação do conteúdo das cláusulas, isto é, se o utilizador das cláusulas não está impondo regras que prejudiquem injustamente a outra parte.

a) Desvantagem injustificada

O § 307, I, do BGB apresenta uma cláusula geral de controle de conteúdo (*Generalklausel der Inhaltskontrolle*), estabelecendo que as condições gerais de contratação são ineficazes, quando, contrariando exigências da boa-fé objetiva (*Treu und Glauben* – § 242 do BGB), prejudicam injustificadamente o parceiro contratual do utilizador (SAKOWSKI, 2014, p. 100).

Para apreciar se a cláusula litigiosa criou efetivamente uma desvantagem injustificada (*unangemessene Benachteiligung*), o juiz deverá determinar os interesses em jogo das partes con-

tratantes, sopesando a situação com a manutenção da cláusula e com a sua supressão (WOLF; NEUNER, 2016, p. 586). De forma mais ampla, trata-se de investigar se o utilizador tentou perseguir, ao recorrer às cláusulas padronizadas, exclusivamente seus próprios interesses, desconsiderando a situação do cocontratante (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 131).

b) Regra da transparência

Entre as cláusulas que prejudicam injustificadamente o cocontratante, estão aquelas pouco claras e/ou não compreensíveis, que podem violar a regra da transparência (*Transparenzgebot*) das condições gerais de contratação (BOECKEN, 2019, p. 189). O dever de transparência está codificado no § 307, 1, 2 do BGB, o qual dispõe que a falta de clareza e de inteligibilidade da cláusula pode constituir uma desvantagem injustificável (KLUNZINGER, 2013, p. 118). Isso decorre do fato de que os direitos e deveres dos contratantes devem ser formulados em cláusulas contratuais que sejam apresentadas de forma clara, certa, determinada e compreensível (BROX; WALKER, 2019, p. 54). Assim, uma cláusula sem esses requisitos e que conduza a uma desvantagem injustificada para o parceiro contratual pode ser considerada globalmente ineficaz (BÄHR, 2013, p. 122).

É dever do utilizador formular as cláusulas de maneira a evitar dificuldades em sua compreensão. Eventuais dúvidas sobre a interpretação das condições gerais são ônus do seu utilizador [...]

Outrossim, como o utilizador estabelece unilateralmente as condições gerais, é ele que deve se preocupar com problemas relacionados à sua clareza. É dever do utilizador formular as cláusulas de maneira a evitar dificuldades em sua compreensão. Eventuais dúvidas sobre a interpretação das condições gerais são ônus do seu utilizador, de forma que, se uma cláusula permite várias interpretações possíveis, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao cliente (SAKOWSKI, 2014, p. 100).

c) Casos de aplicação da desvantagem injustificada

Conforme o § 307, 2 do BGB, em caso de dúvida, presume-se a desvantagem injustificada quando uma disposição: a) não é compatível com as ideias fundamentais da regulação legal que ela derogou (*Abweichung von wesentlichen Grundgedanken*); b) quando ela restringe direitos e obrigações essenciais decorrentes da natureza do contrato, de tal forma que compromete a realização do objetivo do contrato (*Einschränkung wesentlicher Rechte und Pflichten*). Assim, pelo texto do § 307, 2 do BGB, procura o legislador concretizar o critério geral da desvantagem injustificada, apresentando dois casos de aplicação (*gesetzliche Regelbeispiele*) (KLUNZINGER, 2013, p. 117).

Desse modo, a primeira disposição foca a incompatibilidade de uma cláusula padrão com o modelo das regras de um tipo contratual determinado. A segunda regra, por seu turno, trata das cláusulas que comprometem a realização do objetivo contratual (*Vertragszweck*) (RÜTHERS; STADLER, 2011, p. 253), o que pode ser o caso das cláusulas exoneratórias ou limitadoras de responsabilidade, notadamente quando elas se aplicam ao descumprimento de uma obrigação fundamental do contrato (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 132).

A revisão de conteúdo das condições gerais de contratação considera ser possível a negociação em torno de normas de caráter dispositivo, que podem ser afastadas, alteradas ou complementadas (§ 307, 3, 1 do BGB) (MEDICUS, 2010, p. 176). Não se permite, por outro lado, negociações envolvendo normas cogentes, de forma que qualquer cláusula que afaste direito cogente será considerada inválida (BÄHR, 2013, p. 123). Em todo caso, não se subordinam ao controle as cláusulas que simplesmente repetem o conteúdo da lei, as quais são chamadas de “cláusulas declaratórias” (*deklaratorische Klauseln*) (BOECKEN, 2019, p. 187).

Com efeito, a desvantagem injustificada que conduz à invalidade das condições gerais de contratação decorre do seu grau de desvio em relação à regulação legal normal. Todavia, para a aplicação dessa disposição, é necessária a existência de regulação detalhada pela legislação da relação contratual (BÄHR, 2013, p. 123).

Por fim, de acordo com o § 307, 3 do BGB, o controle de conteúdo se aplica às disposições que deroguem regras supletivas ou as complementem, mas ficam de fora as cláusulas relativas ao preço e à prestação, que são objeto do contrato. Evita-se, com isso, que o juiz tenha que se pronunciar sobre o equilíbrio entre as prestações ou que ele possa modificar, pela via do controle das condições gerais de contratação, o conteúdo da lei (FROMONT; KNETSCH, 2017, p. 130).

9 RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INEFICÁCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS

Os contratantes podem invocar, em um litígio judicial individual, a ineficácia das condições gerais de contratação (*Individualrechtsschutz*) (BRÖMMELMEYER, 2014, p. 74). Tal discussão judicial pode envolver a utilização de direito próprio do contratante contra as cláusulas contratuais ou também pode constituir meio de defesa (SAKOWSKI, 2014, p. 101).

Por outro lado, como as condições gerais de contratação frequentemente atingem os consumidores, a “Lei relativa às ações inibitórias em matéria de direitos dos consumidores e outras infrações” (*Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen* UKlaG) concede a determinadas associações o direito de questionar judicialmente, via ação coletiva, a eficácia dessas condições gerais de contratação, proibindo-se a sua utilização futura (RÜTHERS; STADLER, 2011, p. 258-259).

Tal espécie de ação coletiva (*Verbandsklage*) pode ser ajuizada por associações de defesa do consumidor (*Verbraucherschutzverbände*), bem como por associações de promoção de interesses da indústria e do comércio (*Wirtschaftsverbände*) (BOECKEN, 2019, p. 179). A proteção coletiva contra condições gerais de contratação não depende da existência de um caso concreto (WOLF; NEUNER, 2016, p. 581), ponto que aproxima a tutela coletiva alemã do controle preventivo judicial brasileiro, feito principalmente pela via da ação civil pública (LÔBO, 2011, p. 131).

No que diz respeito ao processamento dessa ação coletiva (*Verbandsklage*), valem as regras gerais do Código de Processo Civil (*Zivilprozessordnung – ZPO*), ressalvadas regras especiais da UKlaG (BROX; WALKER, 2019, p. 58).

10 CONCLUSÃO

O Direito alemão apresenta um sistema de controle das cláusulas gerais de contratação bastante elaborado. Tal sistema, ao definir as condições gerais de contratação, apresenta os pressupostos necessários para que um contrato possa ser submetido às regras dos §§ 305 a 310 do BGB. A definição e delimitação do campo de atuação das condições gerais de contratação pelo legislador alemão certamente facilita muito o trabalho do operador do Direito. O mesmo infelizmente não ocorre no Código Civil de 2002, haja vista a ausência de previsão legal específica sobre o assunto.

No sistema alemão, a proteção da parte hipossuficiente é garantida, inicialmente, pelo controle de introdução das cláusulas, o qual exige que a parte contratante tenha conhecimento da existência das condições gerais de contratação, tenha acesso a elas, bem como esteja de acordo, proibindo-se cláusulas surpresa. As regras de interpretação também são bastante consistentes, pois, em caso de dúvida, levam à interpretação em desfavor do utilizador das cláusulas e ainda dão prevalência ao que foi contratado por meio de negociação individual. Ademais, o controle de conteúdo é bastante detalhado, partindo de cláusulas que sempre são proibidas, passando por cláusulas que podem ser ou não afastadas pelo juiz e prevendo, também, uma cláusula geral de controle de conteúdo, que permite ao juiz resolver casos não abrangidos pelas regras anteriores.

Facilmente pode-se notar haver uma oposição entre a apreciação *in concreto* do Direito brasileiro e a apreciação *in abstracto* do Direito alemão, o que se extrai do campo de aplicação dos dispositivos legais. Realmente, ao conceder ao juiz o poder de apreciar o caráter abusivo de uma cláusula contratual, o legislador brasileiro optou por uma apreciação *in concreto*, o que pode prejudicar a segurança jurídica. O Direito alemão buscou a solução inversa, pois o controle judicial das condições gerais é realizado, como regra, abstraindo-se considerações relacionadas ao lugar, à qualidade pessoal das partes contratantes, o contexto de formação de contrato e as relações de força.

Todavia, é de se notar que a diretiva 93/13 obrigou o legislador alemão a pre-

ver a obrigação de o juiz levar em conta as circunstâncias que envolvem a conclusão do contrato quando da apreciação da desvantagem injustificada. Isso incorporou certa dose de apreciação *in concreto*, o que gerou uma parcial ruptura no sistema alemão, que se fundava apenas na lógica objetiva, passando a expressar uma lógica mista, ou seja: objetiva e subjetiva. Mesmo assim, o modelo proposto pelo legislador europeu considerou que os sistemas abertos são insuficientes para o estabelecimento de controle razoável das condições gerais de contratação, entendimento que certamente se contrapõe ao sistema aberto brasileiro.

Por conseguinte, é patente a insuficiência da legislação brasileira sobre o tema, visto que o Código Civil de 2002 não trata diretamente das condições gerais de contratação, apenas regulando, em dois artigos (arts. 423 e 424), o contrato de adesão. No que toca ao Código de Defesa do Consumidor, a disciplina é parcial e de determinados pontos do assunto (e.g. cláusulas abusivas), mas seu campo de abrangência é restrito ao consumidor. Assim, diante da importância e da complexidade da matéria, da necessidade de se controlar e inibir abusos, bem como considerando a experiência alemã estudada, que introduziu a temática no BGB e a tratou com considerável minúcia, é premente a revisão do Direito positivo brasileiro. Faz-se mister o tratamento de forma mais ampla e acurada das condições gerais de contratação no Brasil, valendo o modelo alemão como um bom paradigma para uma futura reforma do Código Civil de 2002.

NOTAS

1. Como esclarece Paulo Lôbo (2011, p. 123), a desigualdade e o desequilíbrio “nas posições contratuais sempre houve na sociedade de economia de mercado. Todavia, as condições gerais dos contratos não apenas resultam de genético desequilíbrio dos poderes negociais, mas assumem caráter geral, abstrato e inalterável por acordo, quando são incorporadas aos contratos individuais”.
2. O BGB apresenta um sistema de controle bastante complexo das condições gerais de contratação, diferentemente do que ocorreu no Código Civil brasileiro de 2002, que não trata desse fenômeno, salvo em dois artigos (423 e 424), que cuidam de regras básicas sobre o contrato de adesão, mas confundem conteúdo com continente (LÔBO, 2011, p. 122).
3. O termo “condições gerais de contratação” já

se tornou usual no Direito brasileiro. Apesar disso, Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior (2016, p. 182) observam, com bastante propriedade, que é mais adequada tecnicamente a utilização do termo “cláusulas gerais dos contratos”. Esclarecem que condição (*Bedingung*), conforme § 158 do BGB, tem o mesmo significado dado ao vocábulo pelo art. 121 do Código Civil de 2002. Todavia, destacam que se admite a continuidade do uso da “expressão condições gerais dos contratos em face de sua imediata aceitação na doutrina ocidental moderna”.

4. § 305 do BGB (*Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag*): (1) *Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.* Tradução livre do § 305 do BGB (Incorporação das condições gerais de contratação no contrato): (1) São condições gerais de contratação todas as cláusulas contratuais predispostas para uma pluralidade de contratos, que uma parte contratual (utilizador) apresenta à outra parte contratual na conclusão do contrato. É irrelevante se as cláusulas constituem uma parte independente externa do contrato ou se fazem parte do próprio documento contratual, qual extensão tenham, em que forma escrita estejam redigidas e a forma que tenha o contrato. Não existem condições gerais de contratação no caso em que as cláusulas do contrato tenham sido negociadas individualmente entre as partes contratuais.
5. Conforme já foi decidido pelo Tribunal Federal de Justiça (BGH), somente pode-se falar em verdadeira negociação individual se o utilizador das condições gerais realmente aceita que as disposições possam ser alteradas, com real possibilidade de influenciar na formação do conteúdo das cláusulas contratuais. O simples fato de o parceiro contratual do utilizador poder escolher entre duas variantes, não havendo a possibilidade de apresentar e aplicar, em alternativa, propostas de texto próprias, não é suficiente para que se possa falar na existência de negociação individual (BROX; WALKER, 2019, p. 41).

REFERÊNCIAS

- BÄHR, Peter. *Grundzüge des Bürgerlichen Rechts*. 12. ed. München: Franz Vahlen, 2013.
- BOECKEN, Winfried. *BGB: Allgemeiner Teil*. 3. ed. Stuttgart: Kohlhammer, 2019.
- BRÖMMELMEYER, Christoph. *Schuldrecht Allgemeiner Teil*. München: C.H. Beck, 2014.
- BROX, Hans; WALKER, Wolf-Dietrich. *Allgemeines Schuldrecht*. 49. ed. München: C.H. Beck, 2019.
- EISENHARDT, Ulrich. *Einführung in das Bürgerliche Recht*. 7. ed. Viena: Facultas, 2018.
- FÖRSCHLER, Peter. *Grundzüge des Wirtschaftsprivatrechts*. München: Franz Vahlen, 2018.

- FROMONT, Michel; KNETSCH, Jonas. *Droit privé allemand*. 2. ed. Paris: LGDJ, 2017.
- FÜHRICH, Ernst. *Wirtschaftsprivatrecht*. 12. ed. München: Franz Vahlen, 2014.
- HIRSCH, Christoph. *BGB Allgemeiner Teil*. 7. ed. Baden-Baden: Nomos, 2012.
- KLUNZINGER, Eugen. *Einführung in das Bürgerliche Recht*. 16. ed. München: Franz Vahlen, 2013.
- LÓBO, Paulo. *Direito civil: contratos*. São Paulo: Saraiva, 2011.
- LOOSCHELDERS, Dirk. *Schuldrecht: Allgemeiner Teil*. 15. ed. München: Franz Vahlen, 2017.
- MEDICUS, Dieter. *Allgemeiner Teil des BGB*. Heidelberg: C.F. Müller, 2010.
- NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. *Instituições de direito civil: contratos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 3.
- REALE, Miguel. *O projeto do Código Civil*. São Paulo: Saraiva, 1986.
- ROBBERS, Gerhard. *Einführung in das deutsche Recht*. 6. ed. Baden-Baden: Nomos, 2017.
- RÜTHERS, Bernd; STADLER, Astrid. *Allgemeiner Teil des BGB*. 17. ed. München: C.H.Beck, 2011.
- SAKOWSKI, Klaus. *Grundlagen des Bürgerlichen Rechts: Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler*. 3. ed. Heidelberg: Springer, 2014.
- SCHLECHTRIEM, Peter. *Schuldrecht Allgemeiner Teil*. 5. ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003.
- SCHWAB, Dieter; LÖHNIG, Martin. *Einführung in das Zivilrecht*. 20. ed. Heidelberg: C.F.Müller, 2016.
- WEILER, Frank. *Schuldrecht Allgemeiner Teil*. 3. ed. Baden-Baden: Nomos, 2016.
- WOLF, Manfred; NEUNER, Jörg. *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*. 11. ed. München: C.H. Beck, 2016.
- ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Contratação na sociedade massificada. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Belo Horizonte, v. 14, p. 75-98, out./dez. 2017.
- ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. A modernização do direito civil e as cláusulas gerais. *Revista do Tribunal Regional Federal: 1. Região, Brasília, DF*, v. 20, n. 10/11, p. 36-52, out./nov. 2008.
- ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. *Einführung in die Rechtsvergleichung: auf dem Gebiete des Privatrechts*. 3. ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 1996.

Artigo recebido em 19/5/2020.

Artigo aprovado em 19/6/2020.

Leonardo Estevam de Assis Zanini é juiz federal, doutor em Direito Civil pela USP, com pós-doutorado em Direito Civil pelo Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Alemanha), pós-doutorado em Direito Penal pelo Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Alemanha).

A VERSÃO E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

73

THE VERSION AND THE REVERSAL OF THE BURDEN OF PROOF IN CONSONANCE WITH CONSUMER RIGHTS LEGISLATION

Cássio Benvenuti de Castro

RESUMO

Na abordagem do primado da tutela dos direitos, descreve a distinção no tratamento do ônus da prova sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor e do Direito de Processo Civil.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Processual Civil; ônus da prova; standard; consumidor.

ABSTRACT

When addressing the power of rights protection, the text portrays the distinction in the handling of the burden of proof from the standpoint of both the Consumer Rights Legislation and the Civil Procedure Law.

KEYWORDS

Civil Procedure Law; burden of proof; standard; consumer.

1 INTRODUÇÃO

Em avassaladora maioria de demandas referentes ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, um tópico levantado pelos operadores do Direito é referente à “inversão do ônus da prova”. Também pudera, de maneira inédita, o CDC positivou o art. 6º, inciso VIII, em seu texto, prevendo a inversão do ônus da prova para amplificar a tutela da posição jurídica do consumidor.

O texto do dispositivo não pode ser apreendido isoladamente, na medida em que o próprio conjunto do CDC já pre-dispõe – explicitamente – uma nova “versão” do ônus da prova, diferente do que acontece nas regras gerais do Código de Processo Civil – CPC.

Assim, é necessário que os operadores tanto insistam na inversão do ônus da prova? Qual o interesse em “inverter o que já está vertido”?

Este estudo apresenta essa sorte de reflexões, por meio de uma metodologia mais descritiva que crítica, tendo em vista que o texto do Código de Defesa do Consumidor é assertivo, basta a análise de um sistema jurídico (a proteção do consumidor) como um sistema diferenciado das regras gerais do CPC.

2 O PRIMADO DA TUTELA DOS DIREITOS E A DECORRENTE ADEQUAÇÃO DA TÉCNICA PROCESSUAL

A tutela jurisdicional do consumidor remete a um desdobramento institucional da defesa do consumidor como direito fundamental (art. 5º, incisos XXXV e XXXII, da Constituição Federal). Por isso, a inafastabilidade da lesão ou da ameaça a direito do consumidor, ou seja, a proteção da posição jurídica do consumidor, em um sentido amplo, torna-se um imperativo para que o Estado elabore técnicas que estruturam essa solução de compromisso, o que sobremaneira repercute no standard do convencimento judicial e na “versão” do ônus da prova – em decorrência.

A tutela implica-se na técnica, pois o processo está impregnado pelo direito material.

Desde a Constituição, ocorre um *continuum* normativo para a proteção do consumidor, que está positivado no texto de disposições sobre as posições jurídicas, tanto na seara do direito material, como na administrativa e jurisdicional¹. Em especial, a proteção do consumidor entregue pela jurisdição consiste na tutela jurisdicional, que é o resultado do processo, um produto que encerra a imperatividade e a deontologia preordenada pelo Estado-juiz e que, portanto, subentende a organização de mecanismos eficientes em busca desse alvitre.

A tutela jurisdicional é o valor que decorre do provimento jurisdicional, um somatório de forças que enseja a tutela do direito, pois ela ratifica a densidade normativa da tutela abstratamente prevista pelo legislador. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2008, p. 12) resume que *a tutela normativa material (eficácia e efeitos de conteúdo material) – ressarcitória, restitutória, inibitória, de remoção do ilícito etc. – mostra-se, contudo, abstrata, prevista para o geral das espécies. Assim, a cada tutela material (ressarcitória, restitutória, de remoção do ilícito etc.) deve corresponder, no plano processual, de modo concreto, uma tutela jurisdicional adequada (eficácia e efeitos processuais ou jurisdicionais), regida pelas normas próprias deste plano (declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental, executiva lato sensu).*

A efetividade da tutela jurisdicional (CRFB, art. 5º, XXXV) é

decorrência da própria existência dos direitos e, assim, a contrapartida da proibição da autotutela. O direito à prestação jurisdicional é fundamental para a própria efetividade dos direitos, uma vez que esses últimos, diante das situações de ameaça ou agressão, sempre restam na dependência da sua plena realização. Não é por outro motivo que o direito à prestação jurisdicional efetiva já foi proclamado como o mais importante dos direitos, exatamente por constituir o direito a fazer valer os próprios direitos (MARINONI, 2010, p. 143).

Logo, a tutela jurisdicional efetiva é uma resposta qualificada a ser prestada pela jurisdição, sendo mais preciso, ou quiçá incisivo, tratar-se de acesso à tutela jurisdicional² que tratar de acesso à justiça ou, ainda, tratar de acesso à jurisdição³. Isso enfatiza a colocação da tutela jurisdicional no epicentro da teoria do processo. A efetividade da tutela jurisdicional é um valor, um gênero, do qual são desdobramentos: a adequação da tutela jurisdicional (ponderação entre princípio da efetividade e princípio da segurança jurídica), a especificidade da tutela jurisdicional (integridade, identidade e integralidade) e a tempestividade da tutela jurisdicional.

Não adiantaria prever direitos e posições jurídicas, abstratamente, se a tutela não fosse alcançável no plano concreto da vida das pessoas. Assim, a tutela jurisdicional qualificada projeta uma crescente acessibilidade⁴ institucional, por intermédio de técnicas judiciais e extrajudiciais, que harmonizam as necessidades sociais e econômicas do consumidor, promovendo a igualdade material entre os agentes do mercado. A gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF e Lei n. 1.060/1950) e o reaparelhamento da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, da CF pela EC 45/2004) encerram um conjunto de perspectivas que permitem que o consumidor, economicamente débil, reclame perante os órgãos do Judiciário.

Essas técnicas, que antecedem o ajuizamento da demanda, possuem conexões à “maneira de ser” do processo, porque a tutela jurisdicional *adequada* organiza o formalismo do processo de acordo com as finalidades a serem atingidas, sopesando internamente os princípios da efetividade (ou efetividade no sentido estrito⁵) e da segurança jurídica. Com efeito, um consumidor economicamente frágil reclama uma resposta mais rápida que uma resposta segura, uma resposta mais célere que uma resposta exauriente, vale dizer que quanto maior a efetividade acaba sendo menor o nível de segurança (OLIVEIRA, 2008, p. 145), e vice-versa, uma polaridade assimétrica que expressa o postulado da ponderação entre esses “sobrepontos” do formalismo processual.

Duas baixas colaterais figuram ao lado da justiça gratuita e da pontual preponderância da celeridade sobre a segurança – a gratuidade impulsiona o *overload* de demandas na jurisdição e, quanto mais demandas, menos tempo para o juiz analisar a individualidade dos casos.

A massificação é característica do mercado de consumo e resulta em uma resposta jurisdicional que intensifica ou procura amplificar a defesa do consumidor, sendo que o compromisso pelas soluções céleres internalizam o fator *erro judicial* como uma margem absorvida pelo “recursionismo”, e por mecanismos integracionistas de unificação de entendimentos jurisprudenciais (súmulas, recurso repetitivo e repercussão geral).

Consoante as imposições valorativas do sistema, portanto,

na ponderação dos princípios que convivem para organizar o formalismo interno do processo, hoje, as reformas legislativas apreendem que prepondera a efetividade em detrimento da segurança jurídica, jogando a um segundo momento a possibilidade de controlar o erro, como *um solve et repete* processual. Note-se que a efetividade, aqui, é tratada como um princípio que dialoga com a segurança jurídica e, assim, elas conformam a adequação da tutela jurisdicional.

Assentada essa questão, fácil constatar que o juiz elabora a decisão com base nas narrativas processuais e nas provas apresentadas, e, somente em um segundo momento, o sistema empresta outras técnicas jurídicas que surpreendam uma solução de reversibilidade da decisão, de alguma forma, solução ancorada por meio da repetição dos julgamentos – o que de comum acontece, o que repete em termos de demandas e sentenças.

Basta analisar o grau de reversibilidade de julgamentos em recurso repetitivo para concluir que a sistematicidade dos casos leva a medidas recursais ou cassacionais. Afinal, a vulnerabilidade econômica do consumidor pode ser irreversível ou, ainda, pode ser reputada mais irreversível que a situação do fornecedor.

A adequação⁶ da tutela jurisdicional firma uma moldura interna do formalismo para atender às necessidades do direito material. No caso do direito do consumidor, isso acontece quando a norma elabora procedimentos diferenciados e que se valem de técnicas de sumarização que internalizam os próprios riscos remetidos ao reforço na reversibilidade extroversa⁷.

A tutela jurisdicional também deve ser *específica*, o que resulta no ponto de estrangulamento máximo entre processo e direito material. A especificidade é sintetizada pela teoria dos três “is” – identidade, integridade, e integralidade da tutela jurisdicional para com o direito material (CASTRO, 2014, p. 130).

A especificidade da tutela jurisdicional afirma o dever de prestação da tutela concreta o mais similar possível àquilo que seria proporcionado pela normatividade do direito material. Marinoni (2010, p. 22 e 114) refere como uma proteção da norma⁸, não com a velha dicotomia entre direi-

to e processo, antes com a projeção de toda a dinâmica processual para satisfazer as necessidades do direito material no plano da realidade, proporcionando modalidades que concretizem o direito. O histórico dualismo entre direito e processo é redimensionado desde fora do processo, sendo que as necessidades do direito material polarizam o sentido das técnicas que os institutos processuais especializam⁹.

A integridade da tutela jurisdicional determina a entrega ao jurisdicionado nada mais do que essa necessidade do direito material. Finalmente, a integralidade da tutela jurisdicional orienta a prestação ao jurisdicionado de tudo o que seria previsto pelo direito material. Considerada a complexidade e a fragmentariedade de significativo acervo das relações em direito do consumidor – retratos da própria massificação, onde o volume numérico dos negócios encerra o lucro na contrapartida de preços individuais que não estimulam o custo e o tempo da demanda individual –, a integridade e a integralidade funcionalizam técnicas processuais transindividuais.

[...] a proteção do consumidor entregue pela jurisdição consiste na tutela jurisdicional, que é o resultado do processo, um produto que encerra a imperatividade e a deontologia preordenada pelo Estado-juiz [...]

A tutela transindividual (arts. 91 e seguintes do CDC e Lei n. 7.347/1985) produz o efeito de englobar a cifra de consumidores que normalmente não reclamaria em juízo, bem como evita decisões individuais contraditórias e economizam o próprio serviço judiciário. Dentre outras consequências estimáveis, o foco é assinalar as seguintes repercussões paradigmáticas dessa técnica.

Quer dizer, é verdade que a tutela transindividual pode ser reputada ressarcitória, porém, mesmo quando tendencialmente ressarcitória, ela também projeta efeitos prospectivos e assume inegável caráter preventivo, atualmente batizado de “inibitório” ou de “remoção do ilícito” (RAPISARDA, 1981, p. 708). A preventividade ou prospectividade nada mais representa que a proteção da norma ou tutela do preceito, o que consolda uma juridicidade com efeitos *ultra*

partes, ou *erga omnes*, como preferir o legislador (art. 103 do CDC). A despeito da nomenclatura, para além da entropia eficaz está a “repercutividade” que a realidade polariza por intermédio dessa espécie de tutela, à medida que uma solução de preceito ou de norma não pessoaliza, mas atende a categorias ou classes que a própria norma pré-seleciona.

A efetividade da tutela jurisdicional também deve ser integral e integradora, portanto, em termos de transindividualidade, ela alinha um estado de coisas jurídicas tanto retrospectiva-ressarcitória como prospectiva-preventivamente¹⁰, com o reflexo intersubjetivo que a norma estabelece. Na verdade, a tutela transindividual é funcional e preponderantemente preventiva, porque o maior interesse é remover ou prevenir a ocorrência da contrariedade à norma. Justamente, essa modalidade de tutela permite estruturar o processo em outras bases, que não aquelas classicamente orientadas pelo direito privado. Ora, como a proteção da norma supera as contingências meramente individuais, assim o dano deixa de ser o

tela individual. Dispensável falar em culpa. Logo, um julgamento que analisa descumprimentos *prima facie* das normas jurídicas – a contrariedade a normas – dispensa um aprofundamento do convencimento judicial, porque é dispensável analisar o velho elemento aberto da culpa, e é dispensável surpreender todas as derivações do dano. Em outras palavras, um julgamento cujo referencial é o ilícito relativiza o standard do convencimento judicial. As questões referentes ao dano deixam de compor o instrumental pertinente à prova e passam a integrar o polo da leitura normativa do efeito da imputação como uma quebra da normalidade dos eventos do mercado – é o efeito borboleta das práticas consumeristas que repercute na solução das demandas individuais.

Assentado que o debate entre a segurança e a efetividade orienta o formalismo processual desde dentro do processo, considerando a adequação da tutela jurisdicional, necessário surpreender, ainda, a *tempestividade* da tutela jurisdicional, que pondera o fator do tempo desde fora do processo, mesmo, à medida que o processo deve observar uma duração razoável, e sem dilatações destemperadas em cotejo à realidade social. Isso implica a relativização ou superação do excesso de formalismo, seja mediante técnicas, como a criação de juizados especiais e da instrumentalização do seu rito sumaríssimo (Lei n. 9.099/1995), seja por intermédio de técnicas conciliatórias que tornam obrigatória a audiência preliminar no procedimento ordinário mesmo (art. 331 do CPC na redação da Lei n. 8.952/1994 – e a perspectiva atual do CNJ e do novo CPC), seja por intermédio de mecanismos extrajudiciais de composição civil.

76

A tutela transindividual [...] produz o efeito de englobar a cifra de consumidores que normalmente não reclamaria em juízo, bem como evita decisões individuais contraditórias e economizam o próprio serviço judiciário.

Todas essas técnicas afirmam que a pontual preponderância do valor do consenso por sobre uma busca epistemicamente rígida, acaba sendo mais socialmente privilegiado; o sistema privilegia a celeridade, nesse tipo de demanda. Por esse motivo, a inequívocidade probatória é relativizada pela internalização, na adequação do formalismo, do fator tempo como vértice na solução dos conflitos. A tese habermasiana sopesa procedimentalismo e substancialismo no paradigma jusconstitucional, ponderando o diálogo e o consenso como soluções democraticamente válidas, em nome da pacificação social. Atualmente, mais vale um compromisso de consenso, e que ele seja efetivo/realizável entre os interessados, que uma busca infinita em direção à verdade.

O processo civil é polarizado pela tutela jurisdicional qualificada, e a postura institucional determinada pelo jusconstitucionalismo brasileiro estabelece uma metodologia que interconecta fatores macro e intrassistêmicos, com isso, produzindo reflexos extrajudiciais e intrajudiciais. No diálogo entre as normas que estruturam as referidas técnicas, hoje, positivadas na

legislação brasileira, para conferirem efetividade à tutela jurisdicional, necessário constatar que o standard do convencimento judicial não pode agravar ou dificultar a defesa da posição jurídica do consumidor.

A duração razoável do processo não permitiria isso. A preponderância da efetividade sobre a segurança não permitiria isso. Muito pelo contrário, se todo o ordenamento jurídico brasileiro, desde a previsão dogmática do texto das normas, encarrega o consumidor da produção de um mínimo de provas, para que lhe seja entregue a tutela jurisdicional, o juiz não pode exigir provas intensas ou um grau de prova que dificulte a defesa da posição jurídica do consumidor.

Por imperativo tendenciado nessa estruturação, o juiz estará convencido antes mesmo do que ele estaria convencido na média geral dos casos de direito privado. Ora, o consumidor é um vulnerável, e tal posição jurídica impulsiona a balança do formalismo em direção à tutela do direito do vulnerável. Dado isso, o consumidor deve produzir um mínimo de prova para demonstrar a respectiva posição jurídica e o desdobramento da relação que o colocou nessa posição – por exemplo, o fato de ser consumidor e estar sendo cobrado abusivamente. Trata-se de um patamar de prova menor que o standard da preponderância de provas.

A facilitação da defesa do consumidor repercute, inclusive, no convencimento judicial, no grau de suficiência das provas para evitar um julgamento com base na regra do *ônus da prova*.

3 OS TIPOS PRESUNTIVOS, O “VERTIMENTO LEGISLADO” DO ÔNUS DA PROVA E O DESVIO DE NORMALIDADE LEGAL-NARRATIVA COMO VÉRTICE DA INVERSÃO JUDICIAL DO ÔNUS DA PROVA NO CDC

No Direito brasileiro, cuja regulamentação geral é conferida pelo Código de Processo Civil, anota-se a *normentheorie* para se atribuir ônus da prova ao demandante, para o encargo de provar o fato constitutivo da respectiva afirmação. De outro lado, o réu tem o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da afirmação do demandante (art. 373 do CPC). O ordenamento jurídico trata do tema nessa formatação geral, hoje em dia, com a possibilidade da dinamização do ônus da prova conforme o próprio CPC antecipa.

A defesa do consumidor é um direito fundamental cuja perspectiva objetiva, desde antes do CPC/2015, já viabilizava a relativização da regra geral sobre o ônus da prova. Nesse compromisso jusconstitucional, o legislador estabeleceu como um dos direitos básicos do consumidor, no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: *a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.*

Na prática do foro, tal dispositivo enseja uma avalanche de verdadeiros pedidos, por meio dos quais se postula a “inversão do ônus da prova”, nos termos do CDC.

Entretanto, em Direito do Consumidor, a inversão do ônus de provar por decisão judicial (*ope iudicis*) é uma manobra subsidiária porque é excepcional. Logo, o pedido para inverter o ônus da prova – inversão que pode ser efetuada de ofício –, na

melhor técnica, deveria ser um arrazoado peculiar, raramente utilizado, tendo em vista que o próprio legislador se antecipou ao juiz para, no próprio texto do CDC, “verter” o ônus da prova em uma modalidade diferenciada em relação ao Código de Processo Civil.

Note-se que a rotina do CDC é tutelar a posição jurídica do consumidor, inclusive, em juízo, por isso que a própria lei (*ope legis*) *verte o ônus da prova em benefício do consumidor*, na medida em que o legislador elaborou um sistema jurídico diferenciado, o qual se vale de diversos esquemas de *tipos presuntivos*, como um direcionamento da proteção da posição jurídica do consumidor. Atualmente, na consolidação dos valores que dialogam na feitura das normas, não se trata de, meramente, impor um direito subjetivo – pelo contrário, na era da descodificação, os micro ou macrosistemas jurídicos estipulam posições jurídicas, e dessas posições são extraídas formas especiais de tutela.

Logo, quando a legislação demarca tipos presuntivos e, dissonante da rotina do CPC, acaba por redistribuir o ônus de provar, a modalidade da inversão do ônus da prova *ope iudicis* torna-se operação subsidiária à redistribuição legal. Vale dizer que a inversão do ônus da prova, por determinação judicial, remanesce aos casos em que não é devida a redistribuição dos encargos por intermédio dos tipos presuntivos – em especial, a inversão do ônus da prova é devida, se for o caso, para a hipótese da responsabilidade do profissional liberal, onde é reclamada a culpa como nexa de imputação.

Desenvolvendo o texto do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a doutrina (DALL’AGNOL JR., 2001, p. 92 e seguintes) elabora considerações sobre a verossimilhança das alegações, bem como sobre a hipossuficiência do consumidor, como pressupostos para a inversão judicial do ônus da prova. Neste capítulo, o foco não é debater a ênfase no aspecto subjetivo¹¹ da inversão judicial do ônus da prova, mas chamar a atenção para determinadas peculiaridades dogmáticas a partir do próprio texto da norma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, embora implicitamente discorra sobre a distribuição do ônus da prova como regra de instrução, repercute, em especial, no standard

do convencimento judicial para a tutela do consumidor.

Com efeito, o texto do art. 6º, inciso VIII, do CDC estabelece um elenco exemplificativo de ferramentas para a facilitação da defesa do consumidor, em juízo, ao escrever – *a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova*. A palavra “inclusive” surpreende que outras técnicas para a facilitação da defesa do consumidor são possíveis, além da técnica da inversão judicial do ônus da prova. Dentre as outras técnicas, que podem ser lembradas pela referência positiva, evidente que está a redução da intensidade do standard do convencimento judicial para a tutela do consumidor.

[...] quando a legislação demarca tipos presuntivos e, dissonante da rotina do CPC, acaba por redistribuir o ônus de provar, a modalidade da inversão do ônus da prova *ope iudicis* torna-se operação subsidiária à redistribuição legal.

A relativização do standard do convencimento judicial, ou melhor, o preenchimento do standard para que o juiz se reputa convencido e, assim, afaste-se de um julgamento com supedâneo no critério processual do ônus da prova, é decorrente de uma metodologia por meio da qual o legislador articula os seguintes modelos argumentativos consequenciais, ou modelos funcionais: (a) a elaboração de tipos presuntivos que, desde uma previsão abstrata, pelo legislador, já vertem o ônus da prova de maneira favorável ao consumidor; (b) e a previsão legal da inversão do ônus da prova por decisão do juiz, a depender do caso concreto, porém, quando a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor podem ser inferenciadas “segundo regras ordinárias de experiência”.

Existe liberdade de critérios a serem eleitos pelo juiz?

Justamente, quando o art. 6º, inciso VIII, do CDC se refere ao “critério do juiz”, é preciso trazer à reflexão que tal critério está limitado pelo sistema jurídico, inclusive, com a força desses dois suportes metodológicos que encerram um compromisso, desde o legislador constitucional, até chegar à previsão do legislador infraconstitucional.

A questão dos tipos presuntivos e a

do raciocínio inferencial, ambas em conjunto, permitem uma aproximação dogmática na busca do standard do convencimento na tutela jurisdicional do consumidor, com base no texto da norma. Na prática, essas questões desenham o critério que orienta o juiz, por isso um critério reclamado pelo âmbito de proteção das normas do sistema jurídico, e com a sorte de controlabilidade que a regularidade dos enunciados jurídicos promove – o primeiro indicativo legal, o tipo presuntivo, (a) opera no sentido positivo, afirmando uma posição jurídica em benefício do consumidor; o segundo indicativo legal, o recurso inferencial, (b) opera no sentido negativo, depurando as hipóteses contrárias à posição jurídica do

consumidor e, assim, autorrestringe¹² o standard do convencimento.

Quando a própria lei redistribui o ônus da prova, algo diverso da regra geral tradicionalmente prevista no CPC (art. 373 do NCPC *versus* os tipos presuntivos do CDC), em realidade, *não ocorre uma inversão do ônus da prova por operação do juiz, antes ocorre uma mera atribuição do ônus da prova, daí com fundamento no direito material, desde o direito material, que é preponderado pelo legislador que elaborou o CDC*. O importante é constatar que o direito do consumidor brasileiro é comumente estruturado por intermédio de tipos presuntivos, que melhor ou otimamente privilegiam a defesa da posição jurídica do consumidor e que, por decorrência, reservam, ao fornecedor, o encargo de afastar as presunções legalmente antecipadas em benefício do consumidor. A leitura do texto de algumas normas remete a essa sorte de proteção. A referência a alguns tipos legais é autodidática.

Na responsabilidade pelo fato do produto, o art. 12, §3º, do CDC estabelece que *o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I – que não colocou o produto no mercado; II – que, embora haja colocado o produto*

no mercado, o defeito inexiste; III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na responsabilidade pelo fato do serviço, o art. 14, §3º do CDC estabelece que *o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.*

Vale dizer que os danos decorrentes do acidente de consumo somente não serão ressarcidos, ao consumidor, quando, e somente quando, o fornecedor excepcionar a presunção tipificada nas regras legais.

O art. 23 do CDC refere que *a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.* O elemento normativo da culpa não permite afastar a consequência jurídica que tutela o consumidor, em face dos vícios dos produtos e dos serviços, até porque a culpa não pode ser alegada como justificativa. O esquema de proteção contra os vícios, no direito do consumidor, é diferente da abordagem utilizada pelo Código Civil e, em geral, pelo direito privado.

Na impossibilidade de o contrato não ser apresentado, pelo consumidor, o próprio ordenamento fixa uma presunção de veracidade das afirmações, em benefício do consumidor, quando ocorre o descumprimento do dever da exibição do contrato [...]

78

Deveras, o sistema de defesa do consumidor enaltece a proteção da confiança como uma base do ordenamento, tanto que a definição de vício que compromete o dever de adequação do produto ou serviço é a segurança (arts. 12, §1º e 14, §1º) ou a finalidade (arts. 18 e 20, §2º), aspectos decorrentes de um estado de coisas que o próprio legislador regulamentou como padrão. Desse modo, o dolo ou o elemento normativo culpa possuem falhas estruturais na consideração da responsabilidade, o que implicou o afastamento desses pressupostos em se tratando de direito do consumidor.

Exemplo mais candente está gravado na Medida Provisória número 2.172-23, de 23 de agosto de 2001 que, recentemente, reforçou o esquema de imputações previsto pelo CDC, quando ela *estabelece a nulidade das disposições contratuais que menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, o ônus da prova nas ações intentadas para sua declaração.*

Essa Medida Provisória é veemente no respectivo art. 3º, ao estabelecer que *nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.*

O texto da norma é clarividente, é implicativo no sentido de reputar provado quando, e sempre quando, não está contraprovado – trata-se de argumentação fundada em consequências que, desde fora, desde o direito material, está avistada a qualidade da posição jurídica privilegiada, ao consumidor, sendo

que somente uma impugnação fundada pode retirar a força da presunção legalmente atribuída.

A declaração da nulidade de cláusulas contratuais pode ocorrer de maneira direta (abstrata, art. 83 do CDC) ou com base no conteúdo mesmo das cláusulas contratuais, quando a nulidade é decorrente da abusividade referenciada por critérios que repercutem a concretude dos casos (arts. 51, 53 e 6, V do CDC), salienta Cláudia Lima Marques (2011, p. 1150/1). Agora, qualquer ponderação judicial – mais abstrata ou mais concretista – deve perceber a natureza categórica da legislação, quando se aponta a sanção da nulidade, até porque a própria lei estabelece que a interpretação do contexto das cláusulas contratuais entre si, bem como a interpretação do conteúdo das cláusulas, no confronto com as demais normas do sistema, deve resultar em uma interpretação benéfica ao consumidor (art. 47 do CDC).

A tutela declaratória da nulidade de cláusulas, ou tutela revisional de cláusulas contratuais ou, ainda, a tutela desconstitutiva de cláusulas contratuais, são espécies que reclamam uma adequação do contrato aos padrões estipulados pela lei de ordem pública, que está entabulada nas regras do direito do consumidor. Assim, o maior trabalho para o judiciário, nessas hipóteses, é coletar o contrato ao processo, porque nem sempre o contrato está à disposição do consumidor.

Na impossibilidade de o contrato não ser apresentado, pelo consumidor, o próprio ordenamento fixa uma presunção de veracidade das afirmações, em benefício do consumidor, quando ocorre o descumprimento do dever da exibição do contrato (art. 400 do NCPC), porque é ônus do fornecedor armazenar as informações sobre a contratação. Finalmente, a declaração de nulidade, ou a revisão de cláusulas contratuais, que enseja o exame de dispositivos documentados em contratos, o exame de provas que são instrumentos pré-constituídos ao processo, ou provas que preexistem ao processo, acaba dispensando um aprofundamento do convencimento judicial – isso ocorre porque o critério do convencimento é comparativo-linguístico entre as normas categóricas elencadas em lei de ordem pública *versus* as disposições contratuais, em contratos que devem ser claros e precisos, porque é dever básico do fornecedor atender ao princípio da transparência.

Com a juntada do contrato ao processo ou mesmo com a presunção da veracidade do afirmado pelo consumidor (art. 400 do NCPC), o juiz avalia as circunstâncias no entorno da formação, do desenvolvimento e dos efeitos da contratação. Óbvio que ele avalia tudo isso sem utilizar subjetivismos ou intuições misteriosas, mas antes o juiz coteja o negócio jurídico com os critérios¹³ objetivos que a lei indica como indispensáveis à preservação do equilíbrio material na relação negocial, valendo-se de fatores que vinculam a preservação da condição jurídica dos sujeitos¹⁴. A cognição judicial percebe parâmetros jurídicos em confronto – contrato *versus* normas do ordenamento –, sendo que, em geral, pondera sobre práticas correntes do mercado, como juros, comissão de permanência, tarifa de serviços bancários, questão da adesividade ou hipervulnerabilidade¹⁵, o que não representa uma intensificação ou majoração *de grau* do convencimento judicial.

Nesse diapasão, o legislador esquetiza tipos presuntivos que consistem em *técnicas para facilitar a defesa do consumidor em juízo*.

Tudo sopesado, evidente que no sistema do CDC – um sistema que reúne normas de direito material e de direito processual – o ônus de provar é organizado algo diferente da regra geral do Código de Processo Civil, porque o dever de tutelar o consumidor abstrai o critério da posição jurídica do autor ou do réu (art. 373 do NCPC), no processo, para, então, determinar que o ônus de provar seja atribuído na função da categoria jurídica do sujeito. A questão da posição jurídica: logo, cabe ao fornecedor, em princípio, desfazer a presunção legal. Conforme Barbosa Moreira (1998, p. 60), a presunção legal é uma norma especial em relação à regra geral: *a pessoa a quem a presunção desfavorece suporta o ônus e provar o contrário independentemente da sua posição processual, nada importando o fato de ser autor ou réu*.

Isso não quer dizer que o consumidor esteja dispensado da produção de qualquer prova, no processo. Ele deve comprovar a própria posição jurídica assim como deve demonstrar a “normalidade” do “evento-de-consumo”, de maneira a conferir verossimilhança à narrativa. O Código do Consumidor que encerra toda uma gama de tipos presuntivos, desde a previsão abstrata, o âmbito de proteção das normas, o direito material, acaba, portanto, rebaixando o ônus argumentativo do consumidor, sendo que o consumidor somente deve demonstrar a sua posição jurídica (de consumidor), bem como a natureza da relação firmada (pretensão de tutela ressarcitória, revisional, mandamental, dentre outras).

Ou seja, o consumidor – assim comprovado como tal – deve apontar e demonstrar se houve um dano a ser ressarcido, se existe risco de ilícito, se é caso de algum vício do produto ou serviço, ou se a questão é pela invalidade de cláusulas contratuais, porque a derivabilidade desses enquadramentos é vinculada pela norma. A derivabilidade posta pela norma jurídica liga uma situação jurídica aos eventos que ela mesma, a norma, reputa socialmente relevantes.

Contudo, aqui, a derivabilidade é utilizada no sentido de coesão narrativa ou de heterointegração¹⁶ da narrativa processual àquilo que está sendo argumentado no processo – nessa solução de presunção, está o rebaixamento do standard, porquanto o juiz não elabora complexa operação mental para se reputar convencido. O convencimento advém ao natural das assertivas esquematizadas pelo legislador.

A derivabilidade, na virtude da norma, por exemplo, ocorre quando um consumidor alega que viajou de avião, e que houve o extravio de sua bagagem, sendo que a companhia aérea somente devolveu os objetos após transcorridos dez dias de viagem, oportunidade em que o consumidor retornava ao seu país de origem. O consumidor postula a indenização por dano extrapatrimonial, e a lei refere, no âmbito de proteção textual da norma, que o fornecedor é responsável, quando ele presta o serviço de transporte, e acontece esse tipo de evento, o que normativamente liga o dever de responder ao fato-base alegado.

Não é preciso que as provas sejam preponderantes ao consumidor; basta que sejam mínimas, em benefício do consumidor. Quando essa impressão acontece, o ônus de desfazer a presunção encarrega a contraparte.

Essa narrativa processual não merece reparos, ela está presumida como uma sucessão de acontecimentos (diacronia), aos quais o contexto normativo confere coesão em narrativa processual (sincronia¹⁷), ou seja, não se discute sobre a vinculação entre a categorização do sujeito e o evento que o teria prejudicado; a lei já presumiu essa ordem de eventos, essa ordem de premissas, mesmo com base em uma prova singela – um bilhete de passagem e o extrato de *check in* da bagagem. O legislador efetua o nexo de imputação entre as premissas da causa e efeito da norma. Agora, se o juiz decide que não houve dano extrapatrimonial porque a bagagem, afinal, fora devolvida ao cabo da viagem, mesmo ultrapassados dez dias, e mesmo quando o sujeito retornava de sua empreitada, é necessário ressaltar que tal pronunciamento não quebra o standard do convencimento judicial presumido,

porque o afastamento da indenização não quebra o nexo de imputação que o legislador conectou funcionalmente.

O afastamento da indenização somente considera ausente um dano, enquanto um efeito mais consequencial que estrutural do fenômeno, isso quer dizer que a avaliação valorativa sobre o dano sopesa fatores mais econômicos que jurídicos. O juiz se considera convencido quanto ao desdobramento da causa e da consequência do evento, todavia, para ele, o dano está absorvido pela adequação social ou pela ausência de lesão significativa. Trata-se de uma maneira de considerar o fenômeno, que encontra certo respaldo na jurisprudência. O importante é deixar claro que retirar o dano, e não condenar o fornecedor, nessa hipótese, é coisa diferente do nível de “standardização” do convencimento – simplesmente, porque o juiz já está convencido sobre a causa-efeito, ele apenas não reputou economicamente viável a indenização, porque se trataria de “mero incômodo”.

De qualquer maneira, o tipo presuntivo, que é nota comum do CDC, não trata de dinamizar o ônus da prova (o que ca-

racterizaria uma inversão judicial do ônus).

Em direito do consumidor, o tipo presuntivo *atribui ou verte*, desde a previsão abstrata, o ônus da prova, ao sujeito ou à categoria que funcionalmente está ligada às circunstâncias ou às condições que justificam a imputação normativa. O princípio da proximidade¹⁸ da prova ou princípio da referibilidade da prova, segundo Adolfo di Majo¹⁹, encarrega, à parte processual, de comprovar o que está na sua esfera de controle objetivo.

Nesse sentido, o importante é vencer e demonstrar, ao juiz, que o conjunto de fatos coloca o sujeito processual na categoria jurídica de consumidor, sendo que os vínculos fáticos desse ponto advindos não são elaboradas por um processo mental (MOREIRA, 1998, p. 57) complexo e subjetivo; antes são consequências legais, portanto, elas decorrem de uma derivabilidade presuntiva posta –

não meramente suposta – pela norma jurídica. O tipo presuntivo antecipa-se ao processo mental do juiz, à medida que o legislador já considerou as conexões, que *normalmente acontecem* entre os fatos que ensejam a categorização do sujeito como um consumidor, e as respectivas ocorrências em termos de mercado de consumo (*quod plerumque accidit*).

O legislador previne conexões fáticas, ficando a descoberto soluções valorativas mais econômicas que jurídicas (o caso do dano). O que interessa para o standard do convencimento, portanto, é a prova do fato no conjunto de conexões imputativas que ele encerra.

Conforme Taruffo, *uma norma impõe ao juiz que tome por verdadeiro um fato alegado por uma parte, sem que desse seja dada qualquer prova (em particular por iniciativa da parte que alegou o fato); a verdade desse fato resta vinculante para o juiz se a outra parte não prova o contrário. Poder-se-ia observar, então, que as normas que estabelecem presunções fazem com que a decisão final se ocupe dos fatos somente quando a prova contrária for fornecida. Se não houver prova contrária, a decisão não levará em consideração os fatos, visto que derivará diretamente da aplicação da norma que determina a presunção*²⁰. Os tipos presuntivos elaboram um metajuízo, em outras palavras, as presunções legais correntemente utilizadas no direito do consumidor brasileiro elaboram “um juízo sobre um juízo” de ponderação das normas. A própria legislação irradiava uma tendência sobre o juízo do fato, quer dizer, para decidir sobre os fatos da causa, o juiz não precisa formular complexas operações mentais ou subjetivas, porque o prognóstico da causa já está, de antemão, assentado ou abreviado pelo módulo que o legislador considerou.

80

No direito do consumidor, inicialmente, esse quadro de imputações também é válido. Não para definir que a prova deve, necessariamente, ser documentada ou ter um “início de prova material”. Muito pelo contrário.

O Código do Consumidor refere que um sujeito deve ser indenizado quando ele é reputado consumidor e quando não é afastada a presunção legal que lhe protege. A presunção somente é afastada por intermédio de exceções taxativas, sendo positivado na lei um critério verofuncionalizado²¹. Os tipos presuntivos polarizam a balança em defesa do consumidor, assim, eles afirmam que um standard do convencimento fundado em um mínimo de atividade probatória enseja a tutela jurisdicional do consumidor e afasta o julgamento com base na regra do ônus da prova. Não é preciso que as provas sejam preponderantes ao consumidor; basta que sejam mínimas, em benefício do consumidor. Quando essa impressão acontece, o ônus de desfazer a presunção encarrega a contraparte.

Logo, o standard do convencimento judicial na tutela jurisdicional do consumidor rebaixa o patamar comumente utilizado no direito privado. Trata-se de um standard diferenciado, decorrente de um sistema protetivo diferenciado. Para evitar um julgamento com base na regra do ônus da prova, em direito do consumidor, não deve ser buscado uma convicção com a força

da preponderância das provas, porque todo o sistema legal promove a facilitação da defesa do direito do consumidor.

O consumidor está encarregado de uma mínima atividade probatória no sentido de demonstrar a sua categoria jurídica e, finalmente, não ter, contra si, argumentos contundentes que afastem a presunção legal. A doutrina brasileira (BALTAZAR JR, 2007, p. 158) salienta que o modelo de constatação ou o standard do convencimento judicial denominado como “uma mínima atividade probatória” é uma construção do Tribunal Constitucional espanhol e consiste em um encerramento operativo tendente a eliminar dúvidas ou variações subjetivas que desqualificariam a racionalidade da solução judicial. Nisso observa-se uma tendência em definir por método de eliminação, na medida em que a mínima atividade probatória seria tudo o que não pode ser afastado.

A crítica corrente é que não estaria claro o significado dessa mínima atividade probatória, qualitativa e quantitativamente falando, porque definir por eliminação²² é exercício facultado a qualquer modalidade de standardização. Todavia, a caracterização da mínima atividade probatória atende, em primeiro lugar, à normatividade que o direito material polariza para a tutela jurisdicional do consumidor brasileiro. Além disso, a defesa do consumidor deve ser facilitada, inclusive, em juízo, o que determina o rebaixamento da intensidade ou do grau de confirmação para que o juiz se declare convencido e, assim, afaste um julgamento com base na regra do ônus da prova. Em segundo lugar, e também com reforço na dogmática do direito material, é necessário constatar que o próprio ordenamento jurídico brasileiro combate o desequilíbrio fático entre os debatedores do processo por meio de normas jurídicas que estabelecem um norte para a definição da mínima atividade probatória, ou seja, uma suficiência de provas para convencer o juiz.

O modelo coerencial, o modelo hermenêutico e o modelo argumentativo, para a correção das soluções normativas, são somados ao modelo dedutivista, no atual quadrante constitucional. Não bastasse a conjuração jusfilosófica, o CDC estabelece uma cláusula de abertura, no art. 7º: *Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade*.

Para quem não confia nas tendências da teoria do direito, o texto da norma é cristalino, ao pontuar que a defesa do consumidor pode se valer de disposições previstas em outras leis, inclusive na “legislação interna ordinária”. Ainda mais quando se trata de outra lei que, assim como o CDC, adensa o princípio constitucional da igualdade, tutelando os vulneráveis²³.

A Lei n. 8.213/1991 é contemporânea do CDC e, além da proximidade temporal, essa lei também protege um vulnerável, contemplando a eficácia vertical²⁴ dos direitos fundamentais. É sabido que cada benefício previdenciário possui uma peculiaridade processual, por exemplo, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e a aposentaria especial, em geral, consistem em benefícios que judicialmente demandam uma prova peri-

cial. No entanto, mesmo um meio de prova pericial²⁵ não significa dizer que o convencimento deva ser aprofundado, como algures referido.

A leitura do texto da lei somada a uma pequena dose de prática nas rotinas dos foros surpreendem que o benefício de aposentadoria – mesmo com a prova pericial – concedido ao trabalhador rural, seja a aposentadoria por tempo de serviço rural ou a aposentadoria por idade, encerra o mais difícil contexto de provas judiciais, em processo previdenciário. Porém, a dificuldade para provar o fato jurídico é decorrente do caráter histórico da lembrança relatada pela testemunha, na medida em que o segurado previdenciário, de resto, está se aposentando porque trabalhou desde há muito tempo. Isso não implica, por si só, uma intensificação do standard do convencimento judicial. Nesses casos, embora se levante um particular museu sobre a vida do sujeito, algo histórico e perdido no tempo distante da juventude de uma pessoa idosa, a dificuldade das testemunhas, em lembrar os fatos antigos, é sopesada pela recorrência dos próprios relatos, algo cultural. Com efeito, é notório que os habitantes do meio rural brasileiro são pessoas humildes e possuem dificuldades para arquivar demonstrações complexas. Inclusive, o legislador internaliza essa condição, facilitando a ratificação da prova oral, em processo previdenciário, pelo que ele denominou de “início de prova material”, consoante previsão do art. 55, §3^o²⁶, da Lei n. 8.213/1991: *A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.*

A questão não é limitar a lei de benefícios previdenciária em relação ao direito do consumidor, antes é assinalar que a mínima atividade probatória – como um standard que rebaixa o ônus de provar – não é algo inédito, no sistema jurídico brasileiro. O que

implica o manuseio do standard da mínima atividade probatória é a necessidade do direito material (*merit-based* – critério externo ao processo), é a vulnerabilidade do sujeito a ser tutelado pelo processo. Como o processo está impregnado do direito material, como a tutela jurisdicional deve emprestar uma solução qualificada às necessidades do sistema jurídico, o convencimento judicial deve observar esse diálogo entre as fontes jurídicas, que encerram um diálogo coordenativo de influências recíprocas.

[...] o caso limítrofe previsto pelo sistema de tutela do consumidor acaba por confirmar a impressão sobre o standard da mínima atividade probatória. Trata-se da responsabilidade pessoal do profissional liberal.

Mais recentemente, a Lei n. 11.718/2008 pormenorizou o que seria esse “início de prova material”, previsto na Lei de Benefícios Previdenciários, ao elencar um rol exemplificativo de documentos e ao conferir uma nova redação ao art. 106 da Lei de Benefícios Previdenciários (LB): *A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7º do art. 30 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decor-*

rentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

O início de prova material é um indicativo, porque não seria apenas esse fato que solucionaria a questão em juízo. Resulta o seguinte: se a prova material é apenas um “início” e se as testemunhas relatam fatos antigos, quicá, praticamente esquecidos no tempo, como conferir certeza à conclusão que exsurge desse contexto?

O legislador subentende essas dificuldades, mais que isso, o sistema jurídico presume que as provas são frágeis, quando isoladas, no processo previdenciário rural. Mesmo assim, o sujeito não pode ser prejudicado, porque se trata de um sujeito vulnerável, e ele não teria outros meios para produzir uma melhor prova. Na prática previdenciária, em juízo, aparecem três testemunhas para dizer que o sujeito trabalhava com a família, em uma pequena propriedade, e produzia X, Y e Z produtos. Isso não significa aprofundar a cognição. Isso não elucubra maiores complexidades no convencimento. De qualquer maneira, respeitando uma crítica em contrário, é necessário salientar que o legislador, desde o direito material, implantou um sistema protetivo do vulnerável, por meio da lei de benefícios previdenciários, repercutindo a expressão inédita do “início de prova material” como se ela fosse um “mínimo de provas”, como uma solução de alternatividade, algo diferente da velha prova de evidência. Tudo sopesado, desde o direito material, está para tutelar a posição jurídica de um vulnerável (idoso, enfermo, rurícola).

No direito do consumidor, inicialmente, esse quadro de imputações também é válido. Não para definir que a prova deve, necessariamente, ser documentada ou ter um “início de prova material”. Muito pelo contrário.

Ora, *ninguém* duvida que um sujeito

possa deixar o celular, em uma loja, para o conserto, e, além de a loja não entregar um documento em promessa de conserto, ainda pode acontecer de devolver o celular com outros danos, totalmente quebrado. Também, *ninguém* duvida que um sujeito possa adentrar em um banco e, “de quebra”, ser assaltado, dentro do próprio banco. Os exemplos são infinitos. *Ninguém* dúvida que um sujeito deixe o carro na garagem de um shopping e, nesse meio tempo, ele tenha o som automotivo furtado. As situações são corriqueiras, sobretudo massificadas.

Um cenário que retoma a necessidade do direito material do consumidor, desde as implicações constitucionais que remetem a um dever de proteção do vulnerável. Em direito do consumidor, parte-se do pressuposto finalístico da vulnerabilidade do sujeito. Condição jurídica reforçada pelo caráter massificado dos negócios encetados. Não se trata de “longinquidade” diacrônica (velhice) da prova, tampouco início de prova material, todavia, é devido tratar-se de posição de desvantagem argumentativa por ocasião da inerente vulnerabilidade que o sistema pressupõe somada à massificação dos negócios. Por esse motivo que a normalidade das narrativas, em direito do consumidor, culmina no encerramento de uma mínima atividade probatória como subproduto de uma metodologia processual que rearticula a verossimilhança, o que normalmente ocorre, para com a desvantagem inerente, a vulnerabilidade.

O juiz é consumidor, o enfermo é consumidor, o pesquisador é consumidor, o político é consumidor, o recém-nascido também é consumidor, até o governante é consumidor. Enfim, todo mundo já foi, ou será, um consumidor, o que resulta na impossibilidade de o legislador elencar um rol de provas mínimas para a tutela da posição jurídica do consumidor, assim como se formulou na Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, o legislador não poderia vincular o consumidor a provas documentais, até porque os grandes problemas estão quando não existem documentos para formalizarem as relações.

Atento à massificação das demandas, bem como considerando a premissa de que *#somostodosconsumidores*, o legislador conectou a facilitação da defesa do consumidor a regras de experiência (*quod plerumque accidit*), sendo que o sistema reflete um acontecimento comum na vida das pessoas.

Voltando ao texto do art. 6º, inciso VIII, do CDC, sem muito esforço, é possível repartir a seguinte sistematização:

Art. 6º, VIII: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.	(a) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
	(b) for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
	(c) segundo as regras ordinárias de experiências; [...]

O caráter exemplificativo das técnicas para a facilitação da defesa do consumidor, anteriormente afirmado, remete-se a duas percepções finais, situações que estão no texto da lei e aparelham a regra geral do standard do convencimento na tutela jurisdicional do consumidor.

Em primeiro lugar, o CDC refere (itens ‘b’ e ‘c’): “verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Observe-se que não existe vírgula entre “verossímil ou hipossuficiente”, o que confere uma solução de alternatividade em somatório. Ou seja, ambas as modalidades processuais chegam a serem alternativas entre si, mas elas duas devem ser adequadas ao que está após a vírgula – “segundo as regras ordinárias de experiência”.

Portanto, a ordinariade da experiência é uma condicionante, tanto para a questão da verossimilhança²⁷ como para questão da hipossuficiência, o que, de resto, vai ao encontro do critério da mínima atividade probatória que o sistema jurídico de proteção do consumidor afirma desde a Constituição. A verossimilhança e hipossuficiência, com efeito, são desdobramentos processuais de um mesmo substrato do direito material e da realidade social – a vulnerabilidade.

Em segundo lugar, as regras ordinárias de experiência (parte final do dispositivo) são uma referência *desde fora* a todo um esquema de facilitação da defesa do consumidor (parte inicial do dispositivo) – o que acontece, inclusive, com a inversão *ope judicis* do ônus da prova.

A diferença entre a verossimilhança²⁸ e a probabilidade é polêmica. Contudo, mesmo sem aprofundar em definições²⁹, pode-se identificar que a prática aproxima a verossimilhança e a probabilidade³⁰, compatibilizando-as por meio de um utilitarismo (GIULIANI, 1975, p. 32) argumentativo que, em um primeiro momento, assinala uma referência objetiva do possível (aspecto positivo) e, em um segundo momento, afasta uma razão que deixaria *anormal* a narrativa afirmada.

Comenta-se que a doutrina alemã encampa o standard da verossimilhança, porque esse critério pormenoriza o requisito da suficiência da prova para, assim, afastar o julgamento com base na regra do ônus da prova (art. 373 do NCP). Nesses termos, *o convencimento reputar-se-á válido e legítimo na presença de um “alto grau de verossimilhança” em que as dúvidas subjetivas, ou seja, as dúvidas do juiz ‘in concreto’ sejam descartáveis. Então, sob essa ótica, dever-se-á, primeiramente, verificar se a convicção foi atingida, para, logo após, examinar os elementos que dela afastam, ou seja, as dúvidas. A qualificação teórica das dúvidas mencionadas na fundamentação da decisão é que servirão de critério. As dúvidas abstrato-negativas (teóricas) deverão ser desprezadas, enquanto que as dúvidas concreto-positivas viciarão a convicção judicial* (KNIJNIK, 2007, p. 39).

Esse movimento metodológico que se atribui à doutrina alemã, em princípio, efetua um exercício positivo para determinar a intensidade da prova que convence o juiz e não desconsidera, para qualificar esse suporte, um outro movimento, negativo, que confronta aquele contexto probatório à normalidade inferenciada das regras experienciais. É quase um procedimento por eliminação, o que não elide a sua adoção como um critério

acessório, proposta que ratifica a presente exposição.

As normas-tipo e a inversão judicial do ônus da prova, ambas sopesadas pelas regras ordinárias de experiência – ainda mais no cenário repetitivo e massificado das relações de consumo –, refletem esse esquema circular, que se trata de uma compatibilização argumentativa em dicotomias, conforme o padrão kantiano³¹. O ordenamento jurídico brasileiro elabora um exercício argumentativo análogo, embora a nomenclatura ora defendida, aqui, se reporte a um standard da “mínima atividade probatória”. Isso acontece tanto porque existe uma lei brasileira (Lei n. 8.213/1991) que flerta com a definição ensaiada, como porque a realidade social do consumidor brasileiro é algo diversa da realidade em que aplicada a doutrina tedesca.

Com uma variação definicional, Marinoni parece defender, na essência, o rebaixamento do standard do convencimento na tutela jurisdicional do consumidor, quando ele refere: *Frise-se que, em um caso com esse (de defeito na composição de remédio), a relação de consumo é marcada pela violação de uma norma que objetiva dar proteção ao consumidor. O fabricante que viola essa norma assume o risco da dificuldade de prova da causalidade. Se a prova da causalidade é difícil, basta que o juiz chegue a uma convicção de verossimilhança para responsabilizar o réu. Essa convicção de verossimilhança, é claro, não se confunde com a convicção de verossimilhança da tutela antecipatória, pois não é uma convicção fundada em parcela das provas que ainda podem ser feitas no processo, mas sim uma convicção que se funda nas provas que puderam ser realizadas no processo, mas, diante da natureza da relação de direito material, devem ser consideradas suficientes para fazer crer que o direito pertence ao consumidor.* (MARINONI, 2006). O autor arremata: *Essa convicção de verossimilhança nada mais é do que a convicção derivada da redução das exigências de prova, e assim, em princípio, seria distinta da inversão do ônus da prova.*

No mesmo sentido, Eduardo Cambi (2006, p. 401)³² adverte sobre a especialidade da tutela jurisdicional do direito do consumidor, na medida em que a essência dos institutos desse ramo do direito material implica uma solução de compensação no locus processual. Ou seja, as regras do processo civil, como o ônus da impugnação específica (art. 341 do NCPC), que outrora foram pautadas pela autonomia privada e pela isonomia formal, devem observar a vulnerabilidade do consumidor e a massificação dos negócios, fenômenos contemporâneos, e que não permitem uma aplicação pura e simples de uma presunção contra o consumidor. Pelo contrário, o sistema jurídico estabelecido para a proteção do consumidor implementa uma reação aos ditames clássicos do direito privado e do velho processo civil – por isso as presunções, as normas-tipo e a normalidade das experiências pendem para o lado do consumidor. Em contrapartida, isso relativiza o standard do convencimento, nessas hipóteses, e onera o fornecedor.

A doutrina é repleta de comentários sobre a inversão do ônus da prova, festejando o advento do CDC. Ainda, é muito difícil haver incursões no tocante ao standard do convencimento. A explicação para a lacuna, talvez, está no fato de a terminologia não ser adotada no texto da lei, e a ponta do iceberg da questão obscurece o saneamento da compreensão.

Com efeito, o caso limítrofe previsto pelo sistema de tutela do

consumidor acaba por confirmar a impressão sobre o standard da mínima atividade probatória. Trata-se da responsabilidade pessoal do profissional liberal (art. 14, § 4º, do CDC).

Ninguém discute que, na responsabilidade civil do profissional liberal, pelo fato da teoria da proximidade, é necessário dinamizar o ônus da prova ou inverter o ônus da prova, para que tal ônus seja atribuído ao fornecedor. Para essa inversão, basta comprovar a categorização jurídica do sujeito, como um consumidor, o que supõe uma situação de vulnerabilidade e, de outro lado, uma proximidade do fornecedor às circunstâncias da prova.

Logo, embora se sustente um maior encargo ao consumidor, nesses casos, essa pontual inversão prevista pelo sistema acaba por meramente compensar os esquemas-tipo e as presunções que a grande maioria das hipóteses encerra. Vale dizer, a inversão do ônus da prova impera nos claros do sistema do CDC, conduzindo a uma solução de complementaridade àquela que o legislador já tivera protegido o consumidor. O processo civil e o CDC não desprivilegiam o profissional liberal, mas, elaboram, desde o critério *merit based*, um esquema que preserva a responsabilidade subjetiva e, na volta, atribui um maior encargo probatório ao fornecedor.

Ocorre uma prejudicialidade integrativa quando o mínimo de provas não é suficiente para o julgamento. Em contrapartida, esse mínimo de provas acaba sendo suficiente para a inversão do ônus da prova. Um esquema de imputação interfere no outro.

Assim, as regras ordinárias da experiência implicam uma solução-tampão aos vazios normativos dos tipos-padrão, que o próprio CDC estabelece. As regras ordinárias de experiência são pontos de irrupção que até podem flexibilizar a frequência do CDC, em um caso especial, quando a narrativa está desviada do ordinário. Porém, em um estado ideal de coisas jurídicas, a exceção do sistema (art. 14, § 4º) ratifica os indicativos textuais que conformam uma regra geral, no Direito brasileiro – a mínima atividade probatória preenche o standard do convencimento para a tutela jurisdicional do consumidor.

O consumidor deve demonstrar que ele se trata de um consumidor. Em decorrência, a vulnerabilidade atribuída pela rotina do sistema jurídica pressupõe a série de confirmações que os efeitos das normas fazem interagir para compensar tal desigualdade fática.

4 CONCLUSÃO

O Código de Defesa do Consumidor encerra um sistema jurídico com relativa autonomia aos demais ramos do Direito. Ainda, as respectivas normas ostentam um sincretismo entre o direito material e o direito processual. De maneira inédita, no ordenamento positivo, o CDC estabeleceu a possibilidade da inversão do ônus da prova – art. 6º, inciso VIII, e art. 14, § 4º.

Tais previsões não precisam ser requeridas em qualquer demanda referente à posição jurídica do consumidor. Em primeiro lugar, porque o CDC já preestabeleceu um conjunto de regras-tipo que implicam presunções narrativo-decisórias. Ou seja, o próprio legislador avisou: se o fornecedor não se desincumbir de comprovar a falta do defeito ou a ausência do dano, por exemplo, ele sofrerá as consequências previstas pelo sistema jurídico.

O Código do Consumidor, portanto, atribuiu ou verteu o ônus da prova em benefício da maior amplitude de tutela do consumidor. A lei supõe o que não precisa ser repetido na petição. Até pela sequência argumentativa que as narrativas do consumidor bastam que sejam adequadas aos tipo-presunções pautadas pelo Código. Trata-se de um sistema à parte do Código de Processo Civil.

Apenas subsidiariamente, nos casos previstos no próprio CDC (art. 14, § 4º), ocorre uma inversão do ônus da prova *ope iudicis*. Na grande maioria dos casos, o legislador antecipou-se, por isso é dispensável falar em “inversão” do que já está “vertido” – o ônus da prova em benefício do consumidor.

NOTAS

- 1 A questão da sobreposição da tutela jurisdicional em relação à tutela do direito ratifica o dever institucional de assegurar uma convivência civilizada. Uma questão que pode ser observada pela dupla face da proporcionalidade. Luciano Feldens (2005, p. 98/108) afirma que *na atualidade, tem-se como inequívoco que os direitos fundamentais, ao revés do que propugnado por um modelo liberal clássico, não tem sua eficácia restringida a um plano negativo, ou seja, de direitos de defesa ou de omissão do indivíduo frente ao Estado. Mais que isso, como valores objetivos que orientam por inteiro o ordenamento jurídico, reclamam dentro da lógica do Estado Social, prestações positivas no sentido de sua proteção*. O autor define a dupla instrumentação da proporcionalidade, em direito penal (a ser refletido no plano dos direitos humanos e transnacionais): além de vedar uma excessiva voracidade punitiva, os mecanismos de tutela (proteção) também implicam medidas eficazes para a proteção dos anseios dos ofendidos e, assim, promovem a manutenção do equilíbrio democrático da situação triangular Estado, perturbador da ordem jurídica e vítima. Ele conclui: *a doutrina e a jurisprudência tradicionais costumam conjugar a máxima da proporcionalidade à noção da proibição do excesso (übermassverbot)*. Sem embargo, a proibição do excesso revela-se apenas com uma de suas faces. O desenvolvimento teórico dos direitos fundamentais como imperativos de tutela (deveres de proteção) tem sugerido que a estrutura da proporcionalidade conta com variações que fazem dela decorrer, ao lado da proibição de excesso, a proibição de infraproteção ou de proteção deficiente (*untermassverbot*) a um direito inequivocamente reconhecido como fundamental. A defesa do consumidor, além do aspecto negativo, também se desdobra positivamente.
- 2 O acesso à justiça encerra duas perspectivas: o aspecto formal, com a possibilidade instrumental do acesso a órgãos judiciários, e o aspecto substancial, que afirma uma *série de providências ao encargo do Estado visando a contemplar e a superar a situação de hipossuficiência do consumidor, assegurando a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, de modo a equilibrar a posição das partes no processo em vista de uma decisão justa*. (MIRAGEM, 2014, p. 651/2).
- 3 A diferença é sublinhar o epicentro da teoria do processo – a tutela jurisdicional e não mais a jurisdição.
- 4 A doutrina de Cappelletti (2010, p. 76/7) inaugurou a preocupação da maior acessibilidade à justiça, demonstrando que a humanização do processo reclama a organização de institutos que amplifiquem o ingresso de demandas, cujo foco é a pacificação social e a justiça do direito material. Uma frente de trabalho que também é avistada em Cristina Rapisarda (1981, p. 685/721), que praticamente seguiu os três passos outrora definidos por Cappelletti – a assistência judiciária, a transindividualização da tutela e a proposta de meios alternativos para resolução de conflitos –, com a diferença que Rapisarda parece enfatizar uma reforma institucional “desde dentro” do processo mesmo, com a utilização de parâmetros e procedimentos que aproximam o direito material do processo e resultam num modo de ser do formalismo, tanto que a doutrina de Rapisarda influenciou nitidamente autores brasileiros como Dinamarco e Marinoni. Talvez por ser um civilista ou, talvez, porque não aborda mais diretamente figuras institucionais, apesar de sinceramente utilizar uma sistematização de remédios processuais como consertários das previsões do direito material (também desde fora do processo e bem à semelhança da *common law*), a doutrina brasileira não utiliza (como deveria) assumidamente os ensinamentos de Adolfo di Majo (2003)
- 5 A efetividade no sentido estrito é um princípio endoprocessual que dialoga

com o princípio da segurança jurídica, mesmo internamente ao processo, o que enseja uma solução de adequação que, de resto, atende à efetividade como um valor. Ou seja, a efetividade da tutela jurisdicional é um princípio, mas também consiste em um valor, desde que observada a funcionalização do formalismo no sentido de realizar a justiça e a pacificação, de fora do processo.

- 6 O processo está impregnado do direito material. Ou seja, o nexo teleológico será para satisfazer o direito material no plano da realidade. Todavia, alguns aspectos da tutela genericamente chamada “efetiva” tocam ao direito material, no desdobramento do processo, como a adequação, e outros tocam ao direito material em linha de chegada, como a especificidade. Um resultado de gênero pode ser sintetizado na efetividade, mas o cenário analítico permite separar o fio condutor ao ponto vertical, já que a tutela jurisdicional efetua a ligação entre o processo e o direito.
- 7 A reversibilidade introversa (ou introspectiva) reflete a clássica percepção da mudança de orientação pelo próprio julgador, quando ele *aprofunda* a cognição. Isso é juridicamente possível, mas pragmaticamente contingente – basta observar as demandas correntes nos tribunais e refletir quantas vezes um juiz *muda* de posição em seus julgamentos correntes. A reversibilidade que possivelmente melhor atende às rotinas é extroversa, porquanto firmada em estruturas recursais e cassacionais, e que, de resto, preserva a celeridade da prestação jurisdicional.
- 8 Proteção das normas, no sentido de tendente universalização, e a busca por uma igualdade material. Provável que o próprio Marinoni não tenha imaginado uma proteção da norma no sentido jakobiano, cuja teoria funcional exacerbada, em direito penal, faz antecipar a tutela para o fator da punição, que acabam sendo considerados crimes os ilícitos formais ou de mera conduta, independentemente do resultado material – por exemplo, punir o porte de arma antes mesmo da prática do roubo; punir a embriaguez ao volante antes mesmo de um acidente culposo ou doloso. Não que o Direito Civil não produza esse tipo de modalidade, inclusive, porque a figura das presunções e ficções legais é onipresente, em Direito. Ocorre que a segurança de foro jakobiana é de uma rigidez que não comporta as flexibilidades ou adequações concretistas defendidas por Marinoni repetidamente e que parece ser assimilada à proteção do preceito, também referenciada na doutrina italiana. Ver Rabitti, Bellelli, Dinacci (2012, p. 215). Pelo menos, aparentemente interpretando o diálogo entre os autores. Ver Jakobs (2003, p. 10/13).
- 9 *Non è certo il processo la sede nella quale si definiscono e qualificano i bisogni di tutela, bensì la legge sostanziale, e con riferimento ai rimedi ivi riconosciuti, è tuttavia il processo la sede in cui tali scelte sono destinate a tradursi in tecniche e forme adeguate*. Adolfo di Majo (2009, p. 07).
- 10 *A exigência de justiça formal, de tratar igualmente casos iguais, tem tanto uma aplicação prospectiva quanto retrospectiva. É por isso que uma decisão judicial justificável precisa estar fundada numa regra de Direito que não seja nem ad hoc nem ad hominem, que pode ser um resumo da ponderação ou da polaridade assimétrica que debate o movimento integracionista com o movimento pragmatista da experiência jurídica (Dworkin versus Posner), sem uma solução de exclusão, assim como o procedimentalismo dialoga com o substancialismo (Maccormick, 2008, p. 197). Ainda, ver Dworkin (2010, p. 230 e seguintes).*
- 11 O aspecto subjetivo do ônus da prova é uma regra de instrução, que reparte os encargos de provar às partes. O aspecto objetivo do ônus da prova é uma regra de julgamento, decorrente daquele aspecto subjetivo, mas se trata de um critério do qual o juiz se vale quando as provas não preenchem o standard do convencimento. Por esse motivo, o julgamento ocorre por um desempate de natureza processual. Um aspecto não sobrevive sem o outro, mas a pontual ênfase é quanto à regra de julgamento, porque o sistema jurídico reconhece juridicamente que a dúvida judicial é fundada quando ultrapassada a fase do convencimento judicial, quando o standard não é cumprido para convencer o juiz. Por isso, a importância da definição do standard, o que é possível no entrechoque do preconceito com o texto.
- 12 A denominação “autorrestrrição” deve-se à natureza meramente dogmática da pretensão do ensaio, que não avança em questão de lógica ou, mesmo, de fundamento jusfilosófico. Ver Mello (2004, p. 203 e seguinte) e Robert Alexy, *Teoria dos direitos fundamentais* (op. cit., p. 276 e seguintes).
- 13 Cláudia Lima Marques (2011, p. 1151/2) refere os critérios que a doutrina alemã utiliza para reportar o controle do conteúdo do contrato, dentre os quais, exemplificativamente: o momento da contratação, a situação financeira dos negociantes, os efeitos decorrentes a terceiros, por fato dessa contratação, a forma da contratação, o caráter adesivo ou partitório do contrato, a estraneidade ou a familiaridade entre os contratantes e o grau de desequilíbrio fático entre os negociantes.
- 14 A demonstração do desequilíbrio objetivo em uma contratação, o que sobremaneira é argumento repetitivo em contratos bancários, não requer dose

- significativa de particularismos. Vale dizer que o desequilíbrio que revisa, ou não revisa, uma determinada cláusula contratual, é medida visualizada na virtude da repetição de demandas que, assim, salientam a falta de parâmetros que o fornecedor acusa quando ele se desgarra das práticas correntes do mercado. Uma posição semelhante em Miragem (2014, p. 721).
- 15 Respectivamente, artigos 54 e 39, inciso IV, do CDC.
- 16 A coesão como justificativa externa da narrativa, no sentido empregado por Jerzy Wróblewski e Alexy (2011, p. 228 e seguintes).
- 17 Utilizando outros referenciais, porém, diferenciando o que é matéria pertinente à apuração dos fatos (probatória) e matéria pertinente a uma valoração de conceitos jurídicos, ver Moreira (1988, p. 70).
- 18 Taruffo (2009, p. 267) critica o critério da proximidade para a distribuição do ônus da prova, quando alerta que essa modalidade poderia ser epistemologicamente válida, porém, poderia levar a excessos. Para o autor, é mais aconselhável adotar um critério de sanções (*disclosure*) em que cada parte deveria produzir todas as provas que tivesse disponibilidade. A qualidade linguística do texto escrito por Michele Taruffo e a paixão com que ele defende a dimensão epistêmica do processo são, evidentemente, conquistadores. De qualquer maneira, um leitor brasileiro deve considerar, no mínimo, algumas particularidades. A jurisdição brasileira é diferente da italiana e, sobretudo, é diferente da jurisdição dos países mais evoluídos da Europa – a Alemanha e a Inglaterra. Além disso, qualquer dose de prática, nos tribunais brasileiros, é suficiente para constatar que uma vitória sem razão é mais comemorada que uma razão sem vitória. Um modelo processual fundamentado na boa-fé e na cooperação é louvável, sempre, e as normas devem impor esse estado ideal de coisas, isso está no art. 10 do novo CPC. No entanto, um realismo moderado sopesa a implicação normativo-ideal no confronto com a cultura da desigualdade brasileira, principalmente, no interior desse país continente, porque, aqui, são necessárias soluções socorristas em que, possivelmente, um imperativo processual epistêmico fundado na confiança acabaria perdendo espaço. O Estado-juiz deve prestar cooperação às partes, isso não se discute, mas normas rígidas de *disclosure*, que se estruturam por deveres *interpartes*, não necessariamente, assimilarão uma dimensão epistêmica ao processo brasileiro, antes, elas poderão produzir baixas colaterais em termos de aplicabilidade e alargamento do tempo no processo. O brasileiro não tem muito tempo, ele é pobre, ele trabalha demais, ele ganha pouco, ele deposita muita esperança em uma solução célere do processo civil de resultado.
- 19 O autor utiliza a denominação princípio da “vicinanza” ou da “riferibilità” (DI MAJO, 2009, p. 259).
- 20 *Uma simples verdade*, op. cit., p. 263/4.
- 21 Verofuncional é uma lógica que assimila polaridades – ela opera em dicotomias, por intermédio de conjunção (“e”), disjunção (“ou”), negação (“não”), ou implicação material (“se...então”). Um legado do silogismo, sendo que os próprios corifeus do positivismo mais ortodoxo, mesmos os que talvez refutem uma standardização do convencimento judicial, são obrigados considerar essa lógica, pois é a velha lógica. Ver McCormick (2008, p. 318).
- 22 A crítica também merece uma crítica em seus próprios termos, porque a standardização do convencimento não é um mecanismo de prova, porém, com base em um grau de confirmação o standard afirma um critério. O tipo presuntivo – técnica mais utilizada pelo CDC – assenta uma maneira de olhar as coisas, equilibrando juridicamente o que é desigual faticamente. *Nessun ragionamento presuntivo è così evidente da sfuggire alla verifica del contraddittorio: la presunzione insomma non è un mezzo legale di prova, ma un criterio orientativo della ricerca*, e não apenas *della ricerca*, mas que também afirma conclusões ou práticas sobre o juízo do fato. Ver Alessandro Giuliani (1988, p. 533).
- 23 Ver Marques, Miragem (2014).
- 24 O CDC reproduz a eficácia horizontal, a lei previdenciária regulamenta a relação entre um particular e uma entidade pública, portanto, reflete a eficácia vertical do direito fundamental (*drittwirkung*).
- 25 O meio de prova pericial não é sinônimo de convencimento judicial aprofundado. Com efeito, o juiz avalia a perícia lendo as conclusões do perito e tentando entender a linguagem técnica que o experto atestou. Um caso pode ser complexo sem ter perícia, e outros tantos casos podem ser simples, embora tenha ocorrido a perícia. Agora, se a perícia for sinônima de convencimento judicial aprofundado, das duas, uma: ou o juiz não poderia contrariar, jamais, a perícia; ou, de plano, o juiz deveria entregar o processo ao perito, e que o próprio experto elabore o julgamento. Afinal, o convencimento seria do perito, não do juiz. Evidente que o sistema jurídico prevê que o juiz pode se distanciar das conclusões periciais, justificadamente – o juiz sempre deve justificar todas as suas impressões. Portanto, o sistema jurídico encerra critérios que tornam o convencimento aprofundado, ou não, a depender da natureza do direito material em debate, da substância ou do objeto do processo, porque, de uma previsão abstrata do ordenamento, de um critério *merit-based* é que se fornecem os elementos sobre a intensidade do que significa a conclusão do “estar convencido”. O “estar convencido”, em sistemática jurídica-argumentativa, de onde é inerente a pretensão de correção das decisões, acaba não sendo uma conclusão meramente pessoal – é uma conclusão decorrencial.
- 26 A normatividade desse texto da norma concretizou-se em diversos enunciados jurisprudenciais, por exemplo: Súmula 6/TNU: «A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rural.» Súmula 14/TNU: «Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício.» Súmula 34/TNU: «Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar.» Súmula 73/ TRF 4ª: «Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental».
- 27 Contra, afirmando que, no caso especial do CDC, a verossimilhança não está atrelada ao *id quod plerumque accidit* – apenas a hipossuficiência é que estaria atrelada às regras gerais de experiência, ver Oliveira e Mitidiero (2012, p. 87).
- 28 Nesse comentário sobre a verossimilhança também se encaixa a hipossuficiência pois, junto com a verossimilhança, a hipossuficiência está vinculada a regras ordinárias de experiência (art. 6º, inciso VIII, do CDC), pelo menos, segundo o texto da norma elaborada pelo legislador brasileiro.
- 29 Calamandrei (1972, p. 620/1) elenca a possibilidade, a verossimilhança e a probabilidade como padrões em uma espécie de escala aproximativa à questão da verdade.
- 30 A probabilidade e a verossimilhança são operações que sempre se fundiram, na prática, mesmo na vigência do revogado art. 273 do CPC/1973. Tanto é que o novo CPC estabelece: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Note-se que a probabilidade é um elemento que deve ser somado aos demais – o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; em cada uma dessas últimas hipóteses, é caso da tutela de urgência satisfativa ou de tutela de urgência cautelar. A probabilidade do direito é uma constante, embora a crítica comente que o direito não seria provável, ele existe, ou não existe.
- 31 Kant, *Lógica*, p. 81.
- 32 O autor se reportava ao CPC/1973, todavia, a regra se manteve na dición do novo CPC.

REFERÊNCIAS

- ALEXY, Robert. *Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica*. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
- BALTAZAR JR., José Paulo. Standards probatórios. In: KNIJNIK, Danilo (coord.). *Prova judiciária: estudos sobre o novo direito probatório*. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2007.
- CALAMANDREI, Piero. Verità e verosimiglianza nel processo civile. In: CAPPELLETTI, Mauro (a cura di). *Opere Giuridiche*. Napoli: Morano Editore, 1972. v. 5.
- CAMBI, Eduardo. *A prova civil: admissibilidade e relevância*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
- CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça: conclusão de um projeto internacional de investigação jurídico-sociológica. In: CAPPELLETTI, Mauro. *Processo, ideologias e sociedade*. Trad. Hermes Zaneti Jr. Porto Alegre: S.A. Fabris, 2010. v. 2.
- CASTRO, Cássio Benvenuti de. *Ação anulatória: de acordo com o CPC/73 e o Projeto do Novo CPC*. Curitiba: Juruá, 2014.
- DALL'AGNOL JR., Antônio Janyr. Distribuição dinâmica dos ônus probatórios. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 90, n. 788, p. 92-107, jun. 2001.
- DI MAJO, Adolfo. *La tutela civile dei diritti*, 4. ed. Milano: Giuffrè, 2003. v. 3.
- DI MAJO, Adolfo. *Le tutele contrattuali*. Torino: Giappichelli, 2009.
- DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- FELDEN, Luciano. *A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no controle de normas penais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- GIULIANI, Alessandro. Prova (prova in generale). In: ENCICLOPEDIA del diritto. Milano: Giuffrè, 1988. v. 37.
- GIULIANI, Alessandro. b) Teoria dell'argomentazione. In: ENCICLOPEDIA del diritto. Milano: Giuffrè, 1975. v. 25.
- JAKOBS, Günther. *Sociedade, norma e pessoa: teoria de um direito penal funcional*. Trad. Maurício Antonio Ribeiro Lopes. Barueri: Manole, 2003.

- KANT, Immanuel. *Lógica*. Trad. Artur Morão. Lisboa: Texto & Grafia, 2009.
- KNJUNIK, Danilo. *A prova nos juízos cível, penal e tributário*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- MACCORMICK, Neil. Usando precedentes. In: MACCORMICK, Neil. *Retórica e o Estado de Direito: uma teoria da argumentação jurídica*. Trad. Conrado Hübner Mendes e Marcos Paulo Veríssimo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 197.
- MACCORMICK, Neil. Argumentação fundada em exceções (*arguing defeasibly*). In: MACCORMICK, Neil. *Retórica e o Estado de direito: uma teoria da argumentação jurídica*. Trad. Conrado Hübner Mendes e Marcos Paulo Veríssimo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as peculiaridades do caso concreto. *Academia brasileira de direito processual civil*. 2006. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo103.htm>. Acesso em: 27 jun. 15.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Técnica processual e tutela dos direitos*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
- MARQUES, Cláudia Lima. *Contratos no Código de defesa do consumidor: o novo regime das relações contratuais*. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
- MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. *O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- MELLO, Cláudio Ari. *Democracia constitucional e direitos fundamentais*. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2004.
- MIRAGEM, Bruno Nubens. *Curso de direito do consumidor*. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a prova. *Temas de direito processual: primeira série*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- MOREIRA, José Carlos Barbosa. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. *Temas de direito processual: segunda série*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
- OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de; MITIDIERO, Daniel Francisco. *Curso de processo civil: processo de conhecimento*. São Paulo: Atlas, 2012. v. 2.
- OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. *Teoria e prática da tutela jurisdicional*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- POSNER, Richard A. *How judges think*. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
- RAPISARDA, Cristina. Tecniche Giudiziali e stragiudiziali di protezione del consumatore: diritto europeo e diritto italiano. *Rivista di Diritto Processuale*, Padova, v. 36, 1981.
- RABITTI, Maddalena; BELLELLI, Alessandra; DINACCI, Giampiero. I remedi fra tutela individuale, tutela collettiva e tutele alternative. In: CARLEO, Liliana Rossi (a cura di). *Diritto dei consumi: soggetti, contratti, rimedi*. Torino: Giappichelli, 2012.

Recebido em 2/7/2018.

Aprovado em 16/9/2018.

Cássio Benvenuti de Castro é Juiz de Direito no Rio Grande do Sul e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A RELAÇÃO DA BAHIA E A INFLUÊNCIA DOS ARESTOS, ASSENTOS E ESTILOS COMO INÍCIO DA METODOLOGIA PRECEDENTALISTA EM *TERRAE BRASILIS**

87

BAHIA'S ANCIENT COURT OF APPEALS AND THE INFLUENCE OF ARESTOS, ASSENTOS AND ESTILOS AS A STARTING POINT TO THE PRECEDENT-MAKING METHODOLOGY IN TERRAE BRASILIS

Rodrigo de Souza Gonçalves

RESUMO

Demonstra que o Direito produzido em solo colonial brasileiro, a partir da instalação da Relação da Bahia, em 1609, sob nítida influência das fontes jurídicas portuguesas, já utilizava de práticas e institutos típicos de uma metodologia decisória por precedentes. Atesta que o período republicano é herdeiro de uma metodologia decisória, com as devidas particularidades, aplicada há séculos em *terrae brasilis*, por meio da utilização dos arestos, assentos e estilos.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Processual Civil; precedentes judiciais; metodologia; Direito luso-brasileiro.

ABSTRACT

This paper points out that since Bahia's court of appeals was set up, in 1609, the law developed in colonial Brazil, under the clear influence of Portuguese legal literature, already used practices and institutes typical of a precedent-making methodology. It sustains that the republican period is heir to a decision-making methodology and its due particularities, that has been applied for centuries throughout terrae brasilis, by virtue of arestos, assentos and estilos.

KEYWORDS

Civil Procedural Law; legal precedents; methodology; Portuguese-Brazilian Law.

Artigo apresentado no âmbito do Programa de Mestrado em Ciências Jurídico-Civilísticas, Menção em Direito Processual Civil, como critério de conclusão da disciplina de História do Direito Português, lecionada pelo Prof. Dr. Rui Manuel de Figueiredo Marcos, professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra-PT.

1 INTRODUÇÃO

A teoria e a Filosofia do Direito têm dedicado grande parte de sua atenção à tarefa de desvelar a real natureza do precedente judicial, especialmente ao buscar o seu enquadramento teórico-político dentro dos sistemas fundados no *civil law*. No Brasil, o estudo do tema ganhou forças, sobretudo, nos últimos anos, em razão da promulgação do CPC/2015, quando jusfilósofos uniram-se aos *processualistas*, a fim de tentar encontrar a correta definição do papel dos precedentes dentro do Sistema de Justiça brasileiro. Nesse caminho, estudos sobre estrutura, técnicas de aplicação e efeitos, típicos da Teoria dos Precedentes e que, até então, não pertenciam ao vocabulário do jurista brasileiro, são, atualmente, de obrigatória compreensão, aproximando o bom manejo desses conceitos a um verdadeiro “mínimo existencial” do jurista de *terrae brasílis*.

Ocorre que, visando suprir a necessidade de explicar o novo sistema que se anunciava com o CPC/2015, o Brasil sofreu uma *avalanche* doutrinária de estudos historicamente inconsistentes sobre a Teoria dos Precedentes, em especial, por considerarem a metodologia precedentalista um fenômeno recente no Direito brasileiro, que estaria vinculado, apenas, ao nosso período republicano. Ou seja, quando a doutrina percorre a linha do tempo, encontra, no período republicano, a *fase primária* do modelo de precedentes brasileiro, cujo ápice de desenvolvimento resultou na promulgação do CPC/2015.

[...] da dificuldade de acesso aos demais materiais jurídicos, seja em razão da raridade dos documentos, seja em razão da barreira linguística, pois a língua oficial das ciências, à época, era o latim.

Sabemos que a maioria dos institutos que compõem – ou já compuseram – a metodologia decisória por precedentes têm origem republicana (p. ex., as súmulas de jurisprudência, o recurso de revista da Justiça do Trabalho, o recurso extraordinário, a repercussão geral, os recursos repetitivos e a súmula vinculante), todavia, não podemos esquecer que, desde o período colonial, especialmente a partir da instalação, em solo brasileiro, de órgãos da burocracia portuguesa encarregados de processar e julgar causas cíveis e criminais em grau recursal, produz-se jurisprudência metodologicamente condicionada por um sistema jurídico que possui institutos – e discussões teóricas – típicas do precedentalismo. Afirmar, sem maior cuidado, que o respeito aos precedentes, no Brasil, é fenômeno recente – e que busca suplantar o *romanismo* e implantar o *stare decisis* – é fomentar um mito teórico, desmerecendo a história e a tradição portuguesa, que regeu por tantos anos o sistema de fontes jurídicas brasileiras, inclusive, mesmo após a proclamação da Independência, em 1822, quando então o *Governo Imperial brasileiro editou a Lei de 20 de outubro de 1823, que determinou a continuidade das ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções promulgadas pelos reis de Portugal até 25 de abril de 1821, enquanto não se*

organizasse um novo Código ou não fossem esses especialmente alterados (MARTINS-COSTA, 2000, p. 238).

A intenção dessa investigação é, portanto, demonstrar, seguindo um critério de periodização próprio, baseado e influenciado no Direito português e na distribuição burocrática do poder judiciário, que o Sistema de Justiça em *terrae brasílis* absorve o precedente judicial como fonte do Direito e como técnica de julgamento desde o período colonial, perpassando pelo período imperial, até ser “repcionado” pela república e pelo Direito Processual Civil contemporâneo.

1.1 PERIODIZAÇÃO ADOTADA

O critério de periodização adotado toma o precedente judicial não apenas como *produto*, mas primordialmente, como *método decisório*, desempenhado por um órgão oficial que reúna as características necessárias para a prolação de decisões que, futuramente, sejam admitidas como fonte jurídica, norteadas por sua própria atuação e a dos demais juizes a ele vinculados na solução de futuros casos semelhantes, e, sobretudo, que utilize a metodologia própria da Teoria dos Precedentes, por meio de aplicação de técnicas, procedimentos e institutos direcionados à produção ou à observação de decisões anteriores sobre determinado tema.

São, portanto, características que somente podem ser reunidas por um órgão oficial, com competências e atribuições específicas. Com isso, afasta-se a possibilidade de se adotar um critério meramente cronológico; o corte temporal que nos propomos a fazer tem como referência um fato político-jurídico relevante para a compreensão histórica do objeto investigado: a criação do primeiro Tribunal em solo brasileiro, a Relação da Bahia.

Por óbvio, sabemos que a tarefa de demonstrar a existência de um “sistema colonial de precedentes” não é de fácil execução. As principais fontes oficiais, consubstanciadas nas decisões emitidas pela Relação da Bahia, em sua maior parte, não estão à disposição do historiador. A exemplo, não há compilação dos casos que tramitaram na Relação entre os anos 1609 a 1626; esses registros cartoriais do primeiro período de funcionamento deixaram de existir (SCHWARTZ, 2011, p. 131-132). Não se olvide, ainda, da dificuldade de acesso aos demais materiais jurídicos, seja em razão da raridade dos documentos, seja em razão da barreira linguística, pois a língua oficial das ciências, à época, era o *latim*.

Em nosso socorro, acreditamos que o Direito luso-brasileiro e suas fontes – oficiais e extraoficiais – fornecerá os elementos suficientes a cumprir a tarefa de demonstrar que o sistema *precedentalista* está arraigado, há muito, no sistema judicial brasileiro, e poder demonstrar, ainda, que o respeito aos precedentes é método que se iniciou e se desenvolveu no período colonial e, adentrando à fase do Império, sobreviveu às circunstâncias político-liberais impostas pela superação do Antigo Regime, como a elevação da lei à fonte jurídica predominante. Após, chegou ao período republicano, que herdou e colheu os frutos de uma metodologia aplicada há mais de 400 anos em *terrae brasílis*.

Dito isso, não negamos que toda tentativa de periodização possui uma inafastável artificialidade, em razão do contínuo fluir da realidade histórico-jurídica (MARCOS; MATHIAS; NORONHA, 2015, p. 40), mas, nos propomos a fugir do trivial, pois entendemos ser obrigação do investigador que pretende um diálogo

direto, sem a poeira de uma tradição jurídica passiva – e que de forma meramente jornalística, promove a apresentação neutra dos fatos – explicar e problematizar criticamente a história (FONSECA, 2012, p. 18).

1.2 A INSTALAÇÃO DA RELAÇÃO DA BAHIA E O INÍCIO DA PRODUÇÃO JURISPRUDENCIAL BRASILEIRA.

Efetivamente, a *cultura jurídica no Brasil começou a se manifestar logo quando da chegada da primeira missão jesuítica enviada pelo rei D. João III* (NORONHA, 2008, p. 85) já no início da colonização (séc. XVI), porém, em razão da inexistência de um tribunal no território, não se podia falar, propriamente, numa concreta atividade jurisdicional. Nos anos que antecederam a instalação da Relação da Bahia, o Brasil era administrado sob o regime burocrático de capitânias hereditárias e a Justiça era exercida, de modo geral, por ouvidores (pessoas nomeadas pelos capitães-donatários). Entretanto, com a expansão do domínio português em território brasileiro, mostrou-se necessário que a Coroa lançasse braços administrativos em direção à colônia, dando seguimento ao plano de manutenção da exploração econômica e de captação de riqueza.

A particular complexidade da ocupação política exigia da metrópole especial cuidado com sua *empresa-colonial*; a redução dos problemas administrativos e sociais era condição essencial para a manutenção do domínio, sobretudo, nas vilas litorâneas (Recife, Olinda, Salvador e Rio de Janeiro), que concentravam a atividade econômica da Coroa e, por isso, necessitavam de postos da administração tributária e judiciária, a fim de garantir o modelo pensado no pacto colonial.

A implementação dessa estratégica teve início em 1588 – como resultado da reforma judiciária de 1586 –, quando se criou a Relação da Bahia (por vezes chamada de Relação do Estado do Brasil, sendo este o nome oficial utilizado no regimento de 1609), tribunal que se instalou, efetivamente, em 1609. E aqui reside nosso recorte histórico, pois, somente com o funcionamento do primeiro órgão com: (I) específica previsão legal; (II) competência judicante no território brasileiro (*territorialidade*); (III) presença

de funções jurisdicionais (substitutividade) e administrativas (*interna corporis*); (IV) competência de segunda instância; e (V) composição colegiada, formada por letrados (nos mesmos moldes das Relações da metrópole), é que se pode afirmar o início da práxis judiciária em *terrae brasilis*.

Por óbvio, as regras de processo e de procedimento – e de direito material – adotadas à época eram aquelas em vigência e também aplicadas no Reino de Portugal. Aliás, o Direito Processual Civil brasileiro teve longo período da sua história regulado pelas Ordenações Filipinas, que entraram em vigor em 1595, por Alvará de D. Felipe I, de Portugal. Mas foi com o início das atividades judicantes da Relação da Bahia, por meio da produção e aplicação de *arestos*, *assentos* e *estilos* que, em nosso sentir, surgem os elementos necessários à análise da problematização e a possibilidade de se demonstrar o efetivo desenvolvimento da metodologia para a solução uniforme de casos análogos.

[...] os arestos são decisões frutos do julgamento de determinado caso concreto, com determinadas partes litigantes; os assentos, via de regra, são focos de interpretação autêntica; são, portanto, atos do poder Judiciário [...]

E mais: acreditamos que a criação de um tribunal superior em solo brasileiro representa a maior ocorrência político-jurídica da época, um verdadeiro reconhecimento, pelo Reino, de que a sociedade brasileira ganhava importância e, em que pese a preocupação primordialmente econômica do vínculo entre os povos, o desenvolvimento social brasileiro mereceu a atenção do Rei de Portugal.

Reforça essa ideia o fato de o governo, no Antigo Regime, manter estreita relação com o exercício do poder jurisdicional. A jurisdição, pelo menos desde o século XIII, mostrava-se uma das mais importantes manifestações de força e soberania da realeza (WEHLING, A.; WEHLING, M. J., 2004, p. 28-29). Muitas vezes, leis e decisões régias se confundiam, pois os Tribunais “diziam o Direito” por delegação do rei e, ainda que a *imutabilidade* das decisões fosse, por vezes, uma característica relativa (pois extraor-

dinariamente, era permitido ao rei revisar o decidido), a força e credibilidade de um Alto Tribunal – organicamente brasileiro – fundamenta o nascimento de um Direito com características próprias e com autonomia para, a partir de então, se tornar a mais importante fonte normativa do país.

Por isso, embora não se possa afirmar a existência de uma genuína *cultura jurídica brasileira* antes da segunda metade do séc. XIX (pois o primeiro curso jurídico surge apenas no Império, com a criação de uma faculdade em São Paulo, em 1827), a fase colonial produziu “Direito brasileiro”, com características particulares, eis que, o produto da função exercida pela Relação da Bahia, diante das peculiaridades dos casos conflituosos que afloravam da sociedade brasileira, supria a carência e as lacunas da legislação específica para nosso território e, interpretando a legislação então vigente e aplicando normas consuetudinárias, reconstruía o ordenamento jurídico brasileiro.

Com isso, produziu-se inúmeros ca-

sos julgados cuja base fática e normativa foi moldada de acordo com a necessidade surgida no seio social da época. E assim, a ordem jurídica brasileira reinventou-se à luz de suas próprias necessidades, e a jurisprudência, diante do seu caráter eminentemente prático e construído consuetudinariamente, passou a preencher os espaços que o distanciamento normativo e social em relação à metrópole abriu ao longo do tempo (HESPANHA, 2006, p. 78-81).

Essa foi uma reação ao problema de incerteza normativa que já era enfrentado no Direito continental europeu, que vivia imerso em uma pluralidade de fontes (oficiais e extraoficiais) e opiniões teóricas sobre uma determinada questão jurídica e não apresentava, à época, estabilidade e uniformidade estrutural, causando grande insegurança jurídica. Esse conjunto plural e desconexo de fontes normativas era conhecido como Direito

Comum (*ius commune*), e nessa fase, a autonomia de um direito não decorria principalmente da existência de leis próprias, mas, muito mais, da capacidade local de preencher os espaços jurídicos de abertura ou indeterminações existentes na própria estrutura do direito comum (HESPANHA, 2006, p. 59-61).

O *ius commune* era aplicado de forma subsidiária ao direito nacional europeu. Havia, portanto, a liberdade e a possibilidade de influência de outras fontes normativas, que não as oficialmente reconhecidas. Essa abertura do sistema permitia que razões de ordem prática – específicas e locais – fossem admitidas para suprir as necessidades regionais, em um verdadeiro movimento *integrativo* do direito nacional (composto por normas gerais).

Foi, então, a partir de segunda metade do século XVI, que a atividade dos tribunais passou a ter maior relevância como fonte jurídica no Direito europeu, pois era capaz de empregar maior segurança jurídica e previsibilidade aos Sistemas de Justiça, por meio do reconhecimento e da chancela, com alto grau de autoridade, das fontes jurídicas oficiais e extraoficiais.

Dito isso, entendemos que um quadro estrutural muito parecido com o europeu da época pode ser compreendido no Brasil colonial, uma vez que, alterada a metodologia jurídica europeia, a fim de erigir o produto da função dos tribunais (jurisprudência) como a principal fonte normativa, a simetria e o vínculo entre a Justiça portuguesa e as instâncias judiciais no Ultramar acarretou, conseqüentemente, o aumento do interesse pela jurisprudência (e seus produtos oficiais) como fonte jurídica norteadora também na instância colonial brasileira.

Nas próximas linhas, portanto, passaremos a demonstrar a existência de institutos que são produtos da atividade dos tribunais tendentes a buscar a racionalidade decisória e a uniformidade da jurisprudência no Direito luso-brasileiro, e que foram produzidos e aplicados por força do vínculo sistêmico criado entre a instância portuguesa e a instância brasileira, após o início do funcionamento da Relação da Bahia, os quais operaram nos moldes de um “antigo microsistema de precedentes” em *terrae brasílis*. São eles: os arestos, os assentos e os estilos.

2 INSTITUTOS DO ANTIGO DIREITO LUSO-BRASILEIRO: OS ARESTOS, OS ASSENTOS E OS ESTILOS

Como vimos, em razão da feição plural das fontes do Direito na Europa continental, criando uma multiplicidade de soluções para um mesmo caso, o desenvolvimento social não ficou indiferente à necessidade de uniformização do conteúdo das decisões e das práticas forenses. Por isso, uma das principais fontes jurídicas do antigo Direito luso-brasileiro, reconhecida também nas colônias do Ultramar, foi a jurisprudência dos tribunais.

Miguel Reale (2014, p. 167) define jurisprudência como *a forma de revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais*. Esse quadro decisório constante em determinado sentido jurídico, dotado de elevado grau de autoridade, tinha como veículo processual os chamados *arestos*, instituto que não se encontra no texto das Ordenações ou em leis extravagantes, mas sim, nos “trabalhos dos decisionistas e praxistas reinícolas” (JUNIOR, 1904, p. 9).

2.1 OS ARESTOS

Conceitua-se arestos como *as decisões judiciais, não susceptíveis de reforma, proferidas, em forma de julgamento definitivo, pelos tribunais superiores* (JUNIOR, 1904, p. 10). São espécies de decisões que não podem ser confundidas com os assentos: os arestos são decisões frutos do julgamento de determinado caso concreto, com determinadas partes litigantes; os assentos, via de regra, são focos de interpretação autêntica; são, portanto, atos do poder Judiciário, mas não julgam um caso concreto, e aproximam-se das leis. Sendo assim, *os arestos são simples exemplos que podem ser seguidos ou não em casos semelhantes e que não obrigam senão às próprias partes que intervieram no feito* (JUNIOR, 1904, p. 12).

Mas por que os arestos são importantes e indicam a adoção, no direito pré-moderno, de um movimento precedentalista por parte dos tribunais luso-brasileiros? Certamente porque, durante o absolutismo, não vigorava a divisão de poderes, por isso, a contribuição dos juízes e tribunais, mediante a prolação de decisões, era primordial para a composição do ordenamento jurídico. Como se sabe, o Direito, como sistema de normas de caráter vinculante, condicionante “da” e condicionado “pela” realidade social, existe antes da lei, sendo, portanto, anterior ao movimento liberal que reconheceu nela o instrumento de estabilização da luta política e promovedor de segurança jurídica e igualdade entre as pessoas. Por esse motivo que, mesmo antes do surgimento do Estado Liberal, o julgamento *por exemplos* servia como metodologia e parâmetro para a solução de casos idênticos ou análogos.

O julgamento de casos futuros, utilizando-se como base normativa casos já julgados, foi amplamente utilizado pelos tribunais portugueses, inclusive os Ultramarinos, como a Relação da Bahia. Não se cogitava, entretanto, da prolação de arestos com conteúdo político, decidindo questões administrativas ou políticas (arestos de *registros* ou de *regulamento*). A atuação judiciária cingia-se a analisar direitos e interesses de particulares.

Classificavam-se, inicialmente, pela *qualidade* de quem o prolatava, variando entre o Rei, os Magistrados ou os Árbitros; após, com a organização judiciária promovida pelas Ordenações, os arestos distinguam-se pelos *tribunais que os proferiam* (JUNIOR, 1904, p. 14), por isso, foram classificados em (I) arestos da Casa de Suplicação de Lisboa; (II) arestos da Casa do Porto e (III) arestos das Relações, *sendo que os primeiros tinham maior autoridade que os segundos e estes do que os últimos* (JUNIOR, 1904, p. 14).

Outra característica que demonstra a metodologia precedentalista adotada pelos tribunais portugueses e ultramarinos no uso dos arestos como produto para a solução de casos futuros, tem relação com a *originalidade* do conteúdo da decisão.

Quando as decisões dos tribunais apenas confirmavam, em grau recursal, a decisão do juiz, não se cogitava da formação de um aresto, sobretudo porque, à época, não vigia a obrigatoriedade de fundamentação das decisões e, somente no século XVIII, a obrigação de fundamentar os julgamentos surge em alguns países: Itália, Portugal, alguns Länder alemães (GILISSEN, 2013, p. 396). Até então, os tribunais utilizavam-se, simplesmente da técnica de “confirmar a decisão por seus próprios fundamentos”, deixando, assim, de produzir conteúdo norma-

tivo próprio, produto da fundamentação como exercício de racionalidade.

Inclusive, João Mendes Junior (1904, p. 11) lecionava que *as decisões dos tribunais soberanos, quando se limitam a confirmar as sentenças dos tribunais subalternos ou dos juízes singulares, não podem constituir arestos; pois, só podem ser como taes consideradas as decisões proferidas pelos próprios tribunais soberanos, como julgamento formal, posto que em gráo de recurso, contendo os nomes e qualidades das partes litigantes, as questões de facto e de direito estabelecidas com precisão, o resultado dos factos reconhecidos pela prova, as razões de decidir e o dispositivo.*

Cabe mencionar, também, que, por consequência lógica, os arestos prolatados pela Casa da Supplicação tinham maior hierarquia, mas, para além disso, eles deveriam ser observados no julgamento de casos futuros semelhantes. Nesse sentido é a lição de João Mendes Junior (1904, p. 14) ao afirmar que *As decisões da Casa de Supplicação de Lisboa [...] chama arestos do Parlamento, quando tomadas diante d'El Rey e mandando-o elle guardar em casos semelhantes.*

O fundamento de autoridade dos arestos, tem relação direta com a cientificidade do campo no qual eram produzidos (ou seja, dentro do processo e perante um tribunal) e na racionalidade do Sistema de Justiça antigo, pois, o conteúdo dessa decisão, em razão da força da autoridade que a produziu e pela roupagem técnica que reveste o embate processual, cria uma tradição e experiência no mundo jurídico que não pode ser futuramente desperdiçada.

Aliás, o prestígio que os arestos gozaram na metodologia jurisdicional dos tribunais luso-brasileiros levou a doutrina especializada da época a debater sobre o alcance da força vinculante dessas decisões.

2.1.1 PANORAMA SOBRE A

VINCULATORIEDADE NO DIREITO EUROPEU

E AS DOCTRINAS DE VALORIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM PORTUGAL.

Parte da literatura especializada atribui a Acúrsio a ideia de aplicação da metodologia dos precedentes nos antigos tribunais europeus. Outra parte, atribui a Vicente De Franchis, já no séc. XVI, a inovação de se aplicar as decisões anteriores para a solução de casos futuros similares

(MILLETI, 1995, p. 85-90).

De qualquer forma, a análise historiográfica do tema indica, ainda, que a autoridade dos precedentes teve maior adesão na tradição do *common law* inglês, que teve origem ainda no séc. XI, mas que passou a adotar o mecanismo do *stare decisis* apenas no final do séc. XIX. Vejamos: *a autoridade dos precedentes é considerável na common law inglesa. Embora a teoria do respeito estrito dos precedentes, o stare decisis, não se tenha imposto definitivamente em Inglaterra senão no século XIX, a autoridade dos casos julgados (cases) foi muito grande a partir da época de Bracton (século XIII). Em França e nos Países Baixos, o princípio do stare decisis nunca se impôs oficialmente. Mas, de facto, a jurisprudência das grandes jurisdições, tais como os Parlametos em França e os Conselhos de Justiça nos Países Baixos, foi relativamente estável* (GILISSEN, 2013, p. 393-394).

[...] a utilização das decisões dos altos tribunais como fonte normativa foi tema frequente na literatura lusitana, formando um importante movimento jurídico-literário que perdurou até o séc. XVIII.

Ainda no direito comum medieval, era possível observar o respeito ao resultado dos julgamentos anteriores, e sua aplicação em casos futuros, sem que, todavia, fosse obrigatória sua vinculação, ou houvesse a possibilidade de mudança de entendimento ou controle metodológico por meio de uma técnica de superação ou distinção. Ou seja, ainda que importante parâmetro para a solução de casos futuros, nos tribunais medievais do *common law* não havia maiores restrições para se divergir de decisões passadas, e os precedentes eram tratados como *evidência de direito*, e não tinham caráter vinculante (DUXBURY, 2008, p. 33).

E em que pese ter sido acolhido com maior força pelo Direito Inglês, não foi apenas no *common law* que a força vinculante da jurisprudência teve reconhecimento, pois também se começou a aplicar a noção de *vinculoriedade* em alguns sistemas jurídicos de *civil law* do medievo. Ou seja, a doutrina do *stare decisis*, desenvolvida e operada no campo do *common law*, possuía no *civil law* um

equivalente, chamado *efeito vinculante* (GONÇALVES, 2020, p. 143).

A verificação histórica nos dá vários exemplos: (I) na Toscana, ainda no séc. XVII, foi desenvolvida uma regra consuetudinária segundo a qual *dois precedentes da Rota Senese (ou Fiorentina ou Luchese) tinham força de lei*; (II) no *Stato Pontificio* as decisões da Sacra Rota eram também vinculantes; uma *constituzione* do ano 1561, confirmada no ano de 1611, estabelecia que os precedentes contidos em uma coleção de decisões publicadas com a estampa oficial não poderiam ser desatendidos senão com a maioria de dois terços de todos os julgadores; (III) uma única decisão era por si só considerada vinculante, durante o período dos séculos XV e XVI, na Suprema Corte do Reino de Nápoles (*Sacro Regio Consiglio*); (IV) o mesmo se deu no período de 1729-1837 nos *Senati* dos Estado Sardinenses; (V) no Piemonte e na Savóia foi estabelecida uma legislação em 1729 que

reconhecia o caráter de fonte do Direito aos precedentes publicados a *stampa*; e (VI) na Baviera, o *Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis* estabelecia que os juízes deveriam ter “sumo respeito aos precedentes do Tribunal Supremo” (BUSTAMANTE, 2012, p. 79-80).

O fenômeno da vinculação das decisões dos tribunais continentais europeus, no curso do *ius commune*, aponta para o fortalecimento do Direito jurisprudencial e demonstra que o fenômeno de interferência horizontal entre sistemas de *common law* e de *civil law* é um movimento de aproximação que se iniciou há séculos.

Outra consequência do fenômeno da prevalência jurisprudencial na tradição romano-germânica foi que, ainda no séc. XVI, iniciou-se uma onda de publicação de coletâneas de arestos, estilos e assentos, demonstrando, de forma inegável, que a decisão judicial (em suas variadas formas) era, à época, a fonte jurídica mais relevante. E no momento de decidir, quando os julgadores se viam diante da pluralidade

de e desconexão das fontes, era para os tribunais que voltavam os olhos, buscando direcionamento para a decisão.

É assim que, *a partir da segunda metade do século XVI, vai assumir importante papel a jurisprudência dos tribunais superiores do Reino: é o tribunal que passa a conduzir a doutrina* (SILVA, 2011, p. 421). Em outras palavras, a jurisprudência passou a funcionar como elemento de estabilidade, promovendo previsibilidade e isonomia no tratamento das questões jurídicas, sem olvidar, ainda, a simplificação metodológica que a adoção de um sistema precedentista acarreta, facilitando a atuação dos juízes na aplicação do Direito (GILISSEN, 2013, p. 393).

Importante salientar que o desenvolvimento dessa metodologia jurídica, voltada à realidade prática do Direito, teve seu ápice em Portugal entre o final do séc. XVI e meados do séc. XVII. Coincidentemente, período em que se instalou a Relação da Bahia, durante o colonialismo brasileiro. Nessa época, a utilização das decisões dos altos tribunais como fonte normativa foi tema frequente na literatura lusitana, formando um importante movimento jurídico-literário que perdurou até o séc. XVIII. A doutrina encarregada da análise prática do Direito e dos casos julgados foi dividida em três escolas: comentaristas, decisionista (ou casuístas) e praxistas.

Os comentaristas, analisavam minuciosamente cada dispositivo legal, e indicavam *em relação a cada dos preceitos (e, por vezes mesmo, a propósito de cada uma das suas divisões lógicas, ou, mesmo, palavras) a interpretação literal, as referências que lhe são feitas pelos autores, os lugares paralelos, as questões controvertidas pelos intérpretes, as ampliações ou restrições que devem ser feitas à letra do preceito e a indicação da razão de ser (ratio) deste último* (HESPANHA, 1982, p. 520).

Os praxistas, voltaram suas atenções para as questões do cotidiano forense, editando obras *dedicadas à prática notarial e forense em que eram tratadas, segundo a ordem normal do decurso processual, as questões que usualmente aí se levantavam*. (HESPANHA, 1982, p. 521-522).

E os decisionistas, que editavam compilações ou repositórios de suma importância para a prática jurídica da época, tendo em vista a importância que se dava à jurisprudência como fonte do Direito. Bem como, foi na doutrina decisionista que se discutiu, com maior detalhamento, certos aspectos sobre a possibilidade de vinculação dos tribunais e juízes aos precedentes judiciais (HOMEM, 2003, p. 302).

O uso desse tipo de literatura facilitava o acesso às decisões dos grandes tribunais, possibilitando que se conhecesse a *ratio decidendi* dos casos julgados. Era necessário, portanto, um elemento aglutinador para facilitar o desenvolvimento do sistema das fontes jurídicas. E quando uma determinada questão havia sido analisada por um tribunal, para além de ganhar contornos de autoridade, tendo em vista a força e prestígio desses órgãos, acabava por filtrar a pluralidade de fontes ou soluções encontradas na opinião comum dos doutores, facilitando a extração das razões e fundamentos determinantes dos julgados. As decisões dos tribunais forneciam, assim, vasto e qualificado material de pesquisa, que possibilitava a compreensão da interpretação do Direito pela fonte de maior prestígio: os próprios tribunais.

Como bem pontua Hespánha (1982, p. 516), *a referência às decisões jurisprudenciais e a invocação da regra do pre-*

cedente realizam uma importante função disciplinadora da doutrina, aquela mesma que antes era desempenhada pela communis opinio. Essa valorização da jurisprudência promovida pela literatura jurídica portuguesa foi interpretada como uma alteração paradigmática da estrutura jurídica, na medida em que refletiu *a crise de autoridade do direito romano e da opinião dos doutores e uma tentativa de resolver o momentoso problema da certeza do direito* (HOMEM, 2003, p. 306).

Esse movimento jurídico-literário acabou por valorizar a prática judiciária e o Direito nacional, produzido genuinamente pelos tribunais lusitanos, em detrimento da opinião comum que vigorava na Europa continental contemporânea. Por isso se ter afirmado que *à Idade da Glosa e, depois, da Opinião Comum, se seguiu, conforme conceituou Miguel Gribner, a Idade das Decisões e Casos Julgados* (SILVA, 2011, p. 421-422).

2.1.2 A DOUTRINA DECISIONISTA E A DISCUSSÃO SOBRE A VINCULATORIEDADE NO DIREITO LUSO-BRASILEIRO.

Desse corpo doutrinário que se desenvolveu em Portugal, interessa, para o âmbito desse artigo, apenas aquele que se preocupou em debater os aspectos da técnica de vinculação dos juízes às decisões dos tribunais, tarefa que foi executada pela doutrina *decisionista*.

A doutrina decisionista não foi desenvolvida para o campo acadêmico ou historiográfico, mas sim, para uso dos *práticos-juristas*. E essa característica reforça a ideia de elevar a jurisprudência a uma fonte de direito, fornecendo o grau de importância que, na família romano-germânica, a jurisprudência possuía, a ponto de promover o desenvolvimento de toda uma literatura especializada (DAVID, 1978, p. 150).

A discussão acerca da vinculatoriedade encontrou múltiplas vozes no antigo Direito português, as quais não apresentaram unanimidade sobre o assunto. Para alguns, como António Gama, os arestos da Casa da Suplicação tinham eficácia vinculante, pois constituíam direito para casos futuros semelhantes (*apud* HOMEM, 2003, p. 304); para outros, como António Amaral, essa eficácia não poderia ser admitida, pois os arestos da Suplicação não teriam qualquer autoridade vinculante, senão para o caso concreto, uma vez que *os juízes devem julgar segundo a lei e não segundo os exemplos, pois que, se alguns juízes errarem, não erra também o magistrado que julga segundo a lei* (*apud* HOMEM, 2003, p. 303).

Em verdade, não se sabe ao certo, até hoje, qual *era a margem da discricionariedade dos juízes na aplicação do direito, embora tudo indique que – apesar da fama de legalismo que envolve este período – a liberdade deixada aos juízes para construir uma solução era muito grande* (SUBTIL, 2010, p. 9). Entretanto, considerando que os arestos eram emanados pela Casa da Suplicação, não é incorreto afirmar que a esses precedentes era conferida grande autoridade e credibilidade. Ademais, *a vinculação aos precedentes judiciais surge, naturalmente, como um critério de certeza jurídica na interpretação e aplicação das leis nacionais, de tal modo que, como escreveu Francisco de Caldas Pereira, os estilos e as decisões dos tribunais se transformassem em ‘guia inviolável para casos futuros* (HOMEM, 2003, p. 304).

O panorama teórico da época era pouco conclusivo. Mas,

diante da pluralidade de entendimentos doutrinários, prevaleceu, quanto aos autores que defendiam a vinculatoriedade, a tese que restringia esse efeito apenas às decisões dos tribunais superiores, tendo em vista que os juízes que compunham o colegiado gozavam de vitaliciedade, ao contrário dos demais juízes dentro da burocracia judiciária, que gozavam, na maioria das vezes, de condição temporária na ocupação do cargo (HOMEM, 2003, p. 305).

E ainda que a doutrina não tenha encontrado um caminho comum sobre o tema, a pesquisa historiográfica nos fornece ao menos uma ocorrência legal da época, da qual podemos extrair a confirmação sobre uma técnica de vinculatoriedade dentro do Direito português. Trata-se de dispositivo constante no Liv. III, Tit. LXIV, § 2º, das Ordenações Filipinas, que confere ao Rei em atividade a possibilidade de proferir decisão para integração de lacuna jurídica, *verbis*: *E acontencendo caso, ao qual por nenhum dos ditos modos fosse provido, mandamos que o notifiquem a Nós, para determinarmos; porque não sómente taes determinações são desembargo daquelle feito que se trata, mas são Leis para dezembargarem outros semelhantes.*

Como se vê, essa é uma hipótese de previsão legal e expressa dentro do Direito português, sobre a possibilidade de aplicação de decisão régia a casos futuros semelhantes.

No Brasil, o tema também foi objeto de discussão, mas com relevância, apenas, no período imperial, tendo em vista que somente com a chegada da família real no território brasileiro (1808) houve a transformação da justiça régia portuguesa no Poder Judiciário nacional. Em outras palavras, a transferência da Corte para o Brasil impossibilitou a continuidade da remessa dos processos para serem julgados na Casa de Suplicação de Lisboa, motivo pelo qual, por meio do Alvará de 10 de maio de 1808, D. João converteu a Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil, tribunal que tinha competências e atribuições semelhantes com seu correspondente em Portugal.

Até este ponto não era relevante a discussão, no Brasil, sobre a vinculatoriedade dos arestos, na medida em que a Casa de Suplicação do Rio de Janeiro

não funcionou no período colonial, e como se sabe, não se cogitava da vinculatoriedade das decisões prolatadas pelas Relações, dentre elas, a extinta Relação do Rio de Janeiro.

Ocorre que, essa mudança no paradigma da Justiça brasileira aconteceu em período de ebulção sócio-político no mundo ocidental, onde se combatia o absolutismo, modelo político-jurídico do *Ancien Régime* que, em razão da centralização de todas as competências estatais, era propício à difusão de abusos e excessos. E ao se deixar nas mãos do soberano a definição do justo e do injusto, do lícito e do ilícito, a função jurisdicional não se prestava a proteger, sequer, pressupostos mínimos para a unidade e coesão social, como a igualdade, a liberdade e a segurança jurídica.

[...] o novo regime constitucional do império influenciou a forma de decidir dos juízes, numa clara demonstração de prevalência da lei e do novo modelo de Estado, fundado na separação de poderes.

Diante desse cenário, surge uma burguesia que, sufocada pelas amarras do *Leviatã*, carrega consigo um ânimo revolucionário, na ânsia pela limitação da atividade do Estado apenas ao necessário para a sobrevivência da comunidade (BOBBIO, 2013, p. 37). Buscava-se, portanto, um modelo que respeitasse uma estrutura mínima de liberdade, igualdade e segurança jurídica, possibilitando o desenvolvimento do corpo social; nele, a lei (geral e abstrata) assumiria o papel de fonte e expressão da razão humana (JUSTO, 2014, p. 48), rompendo-se com o modelo centralizador, consolidando-se a forma tripartite de divisão das competências estatais.

Por isso, esperava-se do Poder Judiciário, no Estado pós-revolucionário, a atuação como corpo burocrático autônomo, independente, que aplicasse as leis de acordo com sua *mens legis*, preocupando-se apenas com a jurisdição ordinária, sem intromissão no político. Falar sobre vinculação a precedentes, nesse modelo, era importante, pois a liberdade e segurança jurídica era condicionada ao bom funcionamento das instituições e ao respeito pela divisão de poderes.

E na obra de Bueno (1857, p. 378)

encontramos a demonstração do pensamento da época sobre a incompatibilidade do efeito vinculante com o modelo de Estado Liberal: *deverá porém uma tal decisão servir de regra obrigatória para o futuro enquanto não houver medida legislativa? Certamente não. Póde tal decisão laborar em erro, e não convem impedir uma nova discussão, quando reapareça questão perfeitamente identica, o que será difficil.*

A preocupação da doutrina da época era que o Judiciário não invadisse a esfera de competência do poder legislativo. Por isso, atribuir ao Judiciário a possibilidade de prolatar decisões vinculantes aproximaria sua função à do legislador, e isso era de todo reprovável no Estado Liberal. Por esse motivo a doutrina deixa clara sua opção pela não-vinculação, afir-

mando que *uma decisão obrigatória em caso singular dispõe só dele, mas quando ella vale disposição geral toma o caráter de lei, crea direitos e obrigações, torna-se uma norma social, e isso é de alçada exclusiva do legislador* (BUENO, 1857, p. 378-379).

Como se vê, o novo regime constitucional do império influenciou a forma de decidir dos juízes, numa clara demonstração de prevalência da lei e do novo modelo de Estado, fundado na separação de poderes. Por isso, prevaleceu o entendimento de que as decisões da Casa de Suplicação não tinham força obrigatória para casos futuros, podendo ser utilizadas apenas com eficácia persuasiva, de onde o uso constante configuraria um *estilo de julgar*, refletindo jurisprudência uniforme, mas não um precedente obrigatório.

Essa abordagem sobre a celeuma teórica da vinculatoriedade dos arestos da Casa de Suplicação não tem o objetivo de resolver ou assumir posição dogmática; a intenção é, apenas, demonstrar que do antigo Direito luso-brasileiro emana outro indício sobre a adoção de um "microsistema" metodológico de respeito aos precedentes, pois houve gran-

de debate doutrinário sobre um elemento típico da Teoria do Precedente, qual seja, o efeito vinculante e sua abrangência.

Seria uma tarefa muito mais simples analisar o precedente judicial com base na tradição do *common law*. Lá, como vimos, desde o medievo se adota uma metodologia própria do precedentalismo. Por outro lado, quando se analisa o sistema de precedentes à luz da tradição do *civil law* luso-brasileiro, é necessário grande esforço investigativo para desmistificar a ideia de que sua adoção ocorreu, no Brasil, apenas no período republicano. A verdade é outra: não podemos esquecer que a história do Direito brasileiro não é pura desde seu início; ela passa, necessariamente, pela compreensão do Direito português, com suas fontes, influências, institutos e metodologia.

Estudar o Direito brasileiro da época é estudar, de forma direta, o Direito português; não há como escapar dessa vinculação, que é teórica, jurídica e burocrática. E ainda que não possamos dizer que existia um Direito culto, produzido por juristas brasileiros – em universidades ou outros espaços de discussão acadêmica – no período colonial, não podemos fechar os olhos para o Direito institucionalizado, fruto do exercício da jurisdição em solo brasileiro.

2.2 OS ASSENTOS

O Direito português antigo tinha, no procedimento de interpretação da lei, uma expressão autêntica da vontade do Rei, que a exercia, inicialmente, mediante a edição de leis interpretativas, ou então, pessoalmente, na presidência das sessões da Casa de Suplicação e do Cível, por meio dos chamados *assentos*.

Para parte da doutrina historiográfica, esse instituto, que se espalhou para as colônias Ultramarinas e existiu por vários séculos, teve origem em outro instituto do Direito antigo: as *façanhas*. Por *façanha* se pode entender “as sentenças ou casos julgados que valiam como precedentes obrigatoriamente vinculativos” (MARCOS, 2006, p. 192). Esse instituto ibérico medieval já apresentava, portanto, uma característica semelhante à dos assentos: a vinculatividade obrigatória, que decorria do prestígio de quem as prolatava e da qualidade do exemplo que retratava.

Aliás, por isso se compreende que julgar por *façanhas* é julgar por exemplos, já que a memorabilidade do fato determinava que, em situações futuras, fossem imitadas e seguidas (NEVES, 1982, p. 6), principalmente em casos de lacuna ou dúvida interpretativa da lei. Essa fonte jurídica ibérica, anterior à reconquista, continha o germen metodológico adotado por Portugal para a solução de tais problemas normativos.

Inclusive, a integração do texto foi preocupação sempre presente no Direito antigo, que padecia de critérios uniformes para a definição das fontes subsidiárias, situação que levava à oscilação constante da linha decisória dos tribunais. Era preciso unificar a interpretação e, por conseguinte, a jurisprudência, pois os dissídios jurisprudenciais eram fontes de *inquietação e desigualdade no tratamento das partes litigantes e de descrédito público na administração da justiça* (MARCOS, 2006, p. 258). Por isso, podemos afirmar que os assentos representavam uma clara opção de adesão à segurança jurídica e à uniformização da *voluntas legis*.

Conceitualmente, tratavam-se de proposições normativas com conteúdo geral e abstrato, legais e obrigatórias, que vi-

savam *eliminar os tormentosos desencontros interpretativos, de molde a fixar a jurisprudência a entendimentos uniformes da lei* (MARCOS, 2006, p. 278). Ao contrário dos *arestos* (que decidiam casos concretos), os assentos desprendiam-se das decisões em que eram criados e passavam a valer como lei, passando a integrar o ordenamento jurídico. Nos dizeres de Castanheira Neves (1982, p. 02-04), trata-se de um instituto jurídico original e dificilmente compreensível, pois *confere a um órgão judicial (a um tribunal) a possibilidade de prescrever critérios jurídicos universalmente vinculantes, mediante o enunciado de normas (no sentido estrito de normas gerais, ou de preceitos gerais e abstratos), que, como tais, abstraem (na sua intenção) e se destacam (na sua formulação) dos casos ou decisões jurisdicionais que tenham estado na sua origem, com o propósito de estatuírem para o futuro, de se imporem em ordem a uma aplicação futura*.

Via de regra, os assentos eram emitidos para que não houvesse variação hermenêutica indevida, cabendo ao Rei dar unidade interpretativa, conferindo sentido uniforme às normas jurídicas. Nesse sentido, *o Assento de 24 de março de 1753 vensinava que se devia tomar assento ‘para se não experimentar variedade de julgar’ e o Assento de 24 de maio de 1785 sustentava, em termos também pedagógicos, que cumpria ao ‘Supremo Tribunal das Justiças’ decidir sobre a inteligência das leis, sempre que se movesse dúvida, ou entre os magistrados, ou entre advogados, acerca do verdadeiro sentido das normas jurídicas, tal qual prescrevia a Lei de 18 de agosto de 1769* (MARCOS; MATHIAS; NORONHA, 2015, p. 195).

Com o tempo, em razão do acúmulo de atribuições administrativas do monarca, e a impossibilidade de participação contínua nas sessões de julgamento, foi delegada exclusivamente à Casa de Suplicação, em 1518, a tarefa de promover a interpretação da lei em substituição à vontade do Rei (MARCOS, 2006, p. 177). Essa regra de competência não constava nas Ordenações Afonsinas, mas foi inserida nas Ordenações Manuelinas (Liv. V, Tit. LVIII, §1) e mantida nas Ordenações Filipinas (Liv. I, Tit. V, §5).

Quando da implementação dessa técnica decisória, fosse a decisão emitida pela Casa de Suplicação, deveria ser seguida do registro em livro, o chamado “livro de assentos”, para que não se perdesse ou esquecesse no tempo. Esse livro, “muitas vezes mencionado como ‘livrinho’, passou a ser chamado de ‘Livro Verde’ e, mais tarde, ‘Livro dos Assentos da Relação” (TUCCI, 2004, p. 135).

Tal como as leis, os *assentos* tinham valor normativo, ou seja, da interpretação autêntica da lei surgia um novo produto normativo, também com força de lei. E conforme aponta a doutrina, os assentos assumiram, ao longo do tempo, cinco formas diversas: (I) assento por efeito de dúvidas de interpretação; (II) assento por efeito de glosa do Chanceler; (III) assento para definição de estilos antigos da Casa de Suplicação; (IV) assento por efeito de dissidência entre os advogados dos litigantes quanto ao entendimento da lei aplicável; e (V) assento por efeito de ordem régia, transmitida por *aviso* de um secretário de Estado.

É possível perceber, diante da variedade de espécies, que a função dos assentos não se resumia a mecanismo de identificação da interpretação autêntica da lei. Se bem observarmos o conteúdo de alguns assentos, podemos notar que

um dos seus objetivos, para além da mera interpretação (de forma geral e abstrata), era uniformizar entendimentos jurídicos dissidentes dos tribunais.

A forma e o conteúdo dos assentos demonstram que não há uma indicação precisa dos casos nos quais a controvérsia se originou. Há, apenas, a indicação do texto das Ordenações (ou outro dispositivo passível de interpretação) para, na sequência, expor-se a interpretação adotada e indicar o resultado da votação (maioria ou unanimidade). Ao firmar a tese a ser seguida futuramente, uniformizando o entendimento do tribunal, utilizava-se da técnica prevista no texto das Ordenações, fazendo constar ao final a expressão “para não vir isto mais em dúvida”.

Qualquer que fossem as características assumidas (interpretativos ou de uniformização), os assentos não eram imutáveis, podendo ser derogados pelo Rei ou superados por um novo assento, demonstrando que, já no Direito antigo, com as particularidades da época, as técnicas de aplicação (no caso, a *superação*) dos precedentes judiciais já existiam e faziam parte do cotidiano forense.

Especificamente, com relação ao Brasil, há notícia da emissão de assentos durante o período colonial, seja pela Relação da Bahia, seja pela Relação do Rio de Janeiro. Mário Júlio de Almeida Costa (2007, p. 2007) afirma que os desembargadores da Relação da Bahia (assim como das demais Relações criadas no Ultramar), proferiam assentos normativos, embora nenhum texto legal lhes outorgasse essa faculdade, que era, oficialmente, atribuída apenas à Casa de Suplicação. E para demonstrar a utilização dos assentos como efetiva metodologia decisória colonial, trazemos à colação dois casos, cada um oriundo das Relações em solo brasileiro Relação da Bahia.

O primeiro, referente à Relação da Bahia, foi encontrado em doutrina específica sobre o tema. A existência do assento, nesse caso, foi descoberta de forma indireta, ou seja, não pela consulta direta no livro de assentos ou outro documento oficial emitido pelo próprio Tribunal da Bahia, mas sim, pela localização de um Alvará Real emitido para executar o conteúdo do assento. Trata-se do Alvará Real de 1 de fevereiro de 1690, que determinava *para que o Thesoureiro Geral da-*

quella Cidade não aceitasse assuceres, com que aquella Povo contribuia para o dote de Inglaterra e paz de Hollanda (ANDRADE E SILVA, 1859, p. 235).

O segundo, foi encontrado no arquivo de códices do Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal, e conforme nos demonstra Marcus Souza, trata-se de um *documento oficial manuscrito com o traslado de alguns assentos tomados pela Relação do Rio de Janeiro até 1752 (um ano após a criação da Relação daquela Província)*, fato esse que comprova a existência de um livro específico para o registro dos assentos que viessem a ser tomados na Relação do Rio de Janeiro (SOUZA, 2014, p. 307).

A prática de emitir assentos, que acabava por usurpar a competência atribuída a tais tribunais, teve seu fim com a edição da lei de 18 de agosto de 1769, conhecida como Lei da Boa Razão.

E complementa Marcus Souza dizendo que, das seis anotações constantes no documento, três delas são relevantes e se tratam de assentos efetivamente tomados pela Relação do Rio de Janeiro: *a primeira delas data de 29 de julho de 1752 e se refere à dúvida referente às assinaturas (os salários) dos desembargadores (discute a interpretação do Tit. V, §68 do Regimento da Relação para o fim de estipular o pagamento dos desembargadores da Relação)*, a segunda *data de 2 de setembro de 1752, e trata da dúvida referente à possibilidade de os desembargadores da nova Relação que tivessem atuado ou se manifestado, no tempo em que atuavam na Relação da Bahia e a terceira se refere a um assento referente à dúvida sobre a interpretação do Tit. VIII, §94 do Regimento da Relação do Rio de Janeiro* (SOUZA, 2014, p. 307-308).

Esses exemplos são capazes de demonstrar que, utilizando-se – por usurpação – da mesma competência atribuída à Casa de Suplicação (em um movimento iniciado pela Relação do Porto que, mesmo sendo subordinada à Suplicação, entendeu ser competente para emitir assentos), a Relação Ultramarina da Bahia (e posteriormente a Relação do Rio de Janeiro) passou a adotar a metodologia dos assentos para a solução de problemas interpretativos e de dissidências ju-

risprudenciais. Estilos também foram criados e seguidos por esses tribunais (como veremos oportunamente), em um movimento que atingiu, também, as demais Relações (Goa e Rio de Janeiro).

A prática de emitir assentos, que acabava por usurpar a competência atribuída a tais tribunais, teve seu fim com a edição da lei de 18 de agosto de 1769, conhecida como Lei da Boa Razão. Esse corpo legislativo gozava de muito respeito e autoridade, pois representava “o dogma supremo da atividade interpretativa e integrativa”, e teve, como uma de suas razões, impedir a perpetração do movimento criativo de assentos por parte das Relações.

A Lei da Boa Razão conferiu autoridade exclusiva à Casa da Suplicação, que era o tribunal supremo do Reino, para emitir assentos. Com isso, os assentos das Relações somente viriam adquirir valor normativo e vinculativo se fossem confirmados pela Suplicação. A unificação da fonte produtora e legitimadora de assentos na Casa de Suplicação, para além de frear a iniciativa “legislativa” das Relações, auxiliou a erradicar a existência de assentos com conteúdo contraditório no período colonial.

Vale dizer, todavia, que a utilização dos assentos como técnica decisória adentrou a fase imperial brasileira, o que se comprova por força de citação bibliográfica indicando a produção de assento em 26 de fevereiro de 1825, pela Casa de Suplicação do Brasil. Nos anais do Senado do Império do Brasil consta que, *na sessão de 1838 a comissão, para dar seu parecer, requereu que, por intermédio do ministerio da justiça, se requisitasse ao governo o assento da extinta casa da suplicação do Rio de Janeiro de 26 de fevereiro de 1825, a respeito da autoridade que depois da sua criação tinham no Brasil os assentos da casa de suplicação de Lisboa* (ANNAES DO SENADO, 1867, p. 126).

Entretanto, o novo regime constitucional, imposto em 1824, notoriamente

de raízes liberais, promovedor da separação de poderes e da segurança jurídica, praticamente inviabilizou, por algumas décadas, a prática dos assentos em solo brasileiro. À época, como já analisamos, competia aos tribunais, somente, a estrita aplicação da lei, não cabendo a função de interpretar e desvendar a *voluntas legis*, sob pena de usurpação do poder Legislativo.

Tal quadro permaneceu no Brasil até que o Decreto 738 de 1850, que regulamentou os Tribunais do Comércio e os processos de “quebra”, definiu, em seu art. 13, que se tomasse assento *sempre que os Membros de algum dos Tribunaes do Commercio se não puderem accordar sobre a intelligencia de algum Artigo do Código, Leis, Regulamentos, Instrucções ou assentos commerciaes; ouvindo-se previamente a opinião de pessoas entendidas na materia, e consultando-se os outros Tribunaes do Commercio. Estes assentos, sendo tomados com accordo unanime dos referidos Tribunaes, obrigarão a todos os seus Membros, em quanto o contrario não for determinado pelo Poder Legislativo.*

Essa curiosa atribuição funcional dos Tribunais do Comércio para emitir assentos relativos às matérias de sua competência permaneceu em vigor até a publicação do Decreto 2.684, de 23 de outubro de 1875, que implantou e atribuiu ao Supremo Tribunal de Justiça (antecessor do Supremo Tribunal Federal) a função de tomar assentos.

O instituto dos assentos, com tal denominação, deixou de existir em solo brasileiro decorrido apenas 13 anos após a edição do Decreto 2.684, tendo em vista o início do período republicano e a superveniência da nova ordem constitucional, que, influenciada pelos ditames liberais, não recepcionou diretamente essa fonte jurídica no ordenamento brasileiro.

Pelo que foi exposto, entendemos que a criação e utilização de assentos pelos tribunais ultramarinos, primeiro, pela Relação da Bahia, seguido da Relação do Rio de Janeiro e da Casa de Suplicação do Brasil, demonstra que o produto da função decisória dos tribunais, mesmo que sobre questões abstratas de interpretação, sem lide originária, serviam como guia para decisões futuras em casos semelhantes, vinculando seus membros com força de lei e aproximando o antigo modelo brasileiro a um “microsistema de precedentes judiciais”.

A revelação dessa importante parte da historiografia jurídica luso-brasileira não para por aqui. É momento de analisarmos outro instituto vinculado à metodologia precedentalista com origem no Direito antigo. Seguimos, agora, com os *estilos*.

2.3 OS ESTILOS

Trata-se de *espécie* de fonte do antigo Direito Português, com ocorrência inicial anterior à segunda metade do séc. XIII, e derivada do gênero *costumes*. Os *estilos* (ou *stylus curiae*) podem ser conceituados como um costume judiciário, ou seja, a solidificação e concretização de uma prática procedimental reiterada nos tribunais; o modo de se construir a decisão, revelando uma ideologia do processo judiciário.

Na lição de Barbas Homem (2003, p. 297), *Por stylus curiae designa-se a praxe de julgar de forma uniforme e constante dos tribunais superiores. Fonte do direito medieval e não apenas uma fonte renascentista [...], os estilos vêm definidos pelos juristas portugueses dos séculos XVI a XIX precisamente pela*

sua ligação a um costume judiciário sobre a prática processual de um determinado tribunal superior. A distinção entre praxe decisória e a formação do estilo prende-se com a natureza do estilo como fonte de direito, isto é, com a obrigatoriedade conferida a esta prática uniforme para a instituição judiciária. Neste sentido, o estilo constitui uma espécie de costume.

Essa representação normativa, baseada na reiteração de usos e tarefas habituais do cotidiano *interna corporis* dos tribunais, é decorrente do reconhecimento de um modo de julgar em determinado sentido. Sua validade como fonte jurídica era notória. Inclusive, no período de mutações pombalinas, forçadas pela Lei da Boa Razão e a busca pela modernização e segurança da ordem jurídica portuguesa, os estilos encontraram guarida no seu reduto máximo: a Casa de Suplicação.

A exemplo, o *assento* de 23 de março de 1786, que ficou conhecido como “assento praxístico” dispôs, expressamente, que uma determinada interpretação da Ordenação, *confirmada pela praxe, Estilo de julgar, e decisão de Arestos, que he o melhor interprete das Leis, e seguida universalmente dos Doutores do Reino, deve ella servir de regular os casos occorrente no Foro* (MARCOS, 2006, p. 257-260).

Essa passagem demonstra que a metodologia de aplicação do Direito voltada à prática do foro e à realidade do cotidiano forense era fonte obrigatória, pois retratava um modo de aplicação e de individualização das regras processuais nos antigos tribunais portugueses.

E os estilos, que deveriam ser observados nos tribunais, também deveriam ser pelos juizes singulares, escrivães e demais oficiais do Juízo, incluindo os foros extrajudiciais. Disso advém sua importância como elemento do sistema precedentalista antigo: sua observância era obrigatória, emitindo efeitos vinculativos vertical e horizontal, representando uma continuidade decisória, ou seja, um “costume judiciário” ao qual a praxe e a doutrina atribuíam caráter vinculante para regular os feitos do Foro.

O fato de ser uma fonte estritamente ligada à prática, acabava por lhe conferir a característica de preencher as lacunas existentes nas regras processuais das Ordenações. Assim, na falta de norma processual específica sobre determinado procedimento, a própria organização interna dos tribunais régios definia a regra a ser adotada. Por isso, “estilo e costume seriam, ambos, fontes de direito não escrito, introduzido pelo uso: a distingui-los, estaria o facto de o estilo ser um uso introduzido por juiz, enquanto o costume teria como fundamento a conduta de toda ou parte da comunidade” (SILVA, 2011, p. 379).

É possível perceber que a definição do conceito de *stylus* se aproxima àquela atual de *jurisprudência constante* (JUSTO, 2001, p. 4), sendo que, para uma corrente, o estilo abrange somente a *ordem do processo*, e para outra, *abrange a própria decisão* (SILVA, 2011, p. 384). Ou seja, para alguns autores, os estilos seriam a espécie de costume que trataria do Direito processual, para outros, o próprio conteúdo da decisão judicial. Detalhadamente, *o costume resultava da conduta da colectividade, ao passo que o estilo seria introduzido pela prática de entidades públicas, em especial de órgãos judiciais. Segundo outra corrente, que se baseava na matéria disciplinada, os estilos circunscreviam-se aos aspectos de processo (praxe de julgar), deles se autonomizando os costumes, em*

sentido próprio, de direito substantivo, que pudessem surgir no âmbito do tribunal (conteúdo da decisão). Entre nós, o conceito de estilo adquiriu o sentido generalizado de jurisprudência uniforme e constante dos tribunais superiores (COSTA, 2007, p. 305).

Essa celeuma a respeito do tema se deve, ao que indica a historiografia, à afirmação de Bártolo, segundo a qual os estilos apenas poderiam referir-se à ordem do processo, nunca sobre o Direito substancial desta própria decisão. Barbas Homem (2003, p. 298-299) resume bem essa discussão, quando afirma que *na elaboração doutrinária da escola dos comentadores, os estilos distinguem-se do poder normativo do magistrado e do costume; na lição de Bártolo distingue-se entre o estilo, costume judiciário que respeita à ordem do processo, e o costume em sentido próprio, que respeita à decisão.*

O autor ainda aponta a existência de outro fundamento para a lição de Bártolo, baseado na exclusividade, pelos tribunais superiores (que contam apenas com magistrados vitalícios), de emitir éditos que digam respeito não apenas à solução de casos (*ius dicere*), mas também, da forma de edição do Direito (*ius edicere*); ou seja, o *ius dicere* (jurisdição), relativo à solução de casos concretos, era exercido tanto pelos juízes inferiores (temporários) quanto superiores (vitalícios), mas a construção normativa (norma geral e abstrata), por meio de um édito vinculante e perpétuo, era atribuição exclusiva dos magistrados vitalícios, dos tribunais superiores (HOMEM, 2003, p. 298-299).

A singela aproximação dogmática que entendemos haver entre costume e estilo é a de que ambos não eram escritos, e por isso, somente tinham reconhecimento por meio de seu uso reiterado. No mais, em nosso sentir, o trato dado pela doutrina confere singularidade e autonomia a cada um dos institutos. Veja-se por exemplo que, com relação ao estilo, a práxis estabeleceu três requisitos conjuntos para o seu reconhecimento: *não devia ser contra legem, devia ser observado durante 10 anos [ou seja, 'prescrito'] e introduzido, pelo menos, por dois ou – segundo alguns – três actos, embora houvesse divergência sobre o número mínimo de atos a ser observado (SILVA, 2011, p. 384).* Portanto, determinada prá-

tica pretoriana somente ganhava eficácia *ad futurum* quando atingia contornos de constância e uniformidade. Assim, mesmo diante das divergências doutrinárias, nos filiamos à linha doutrinária que separa ambos os institutos.

Para nós, o estilo tem maior relação com o *uso*, uma prática procedimental adotada por um tribunal, inserida pelo próprio Poder Judiciário, e que não pode ser introduzido por lei, pois, havendo lei, deixa de ser um estilo e torna-se um preceito legal; já o costume advém da comunidade e expressa um *atuar* num determinado sentido, fora dos domínios judiciais, ainda que por ele possa ser reconhecido (neste caso, não como prática processual, mas como prática comunitária), servindo como conteúdo de uma decisão judicial.

Aliás, tanto as Ordenações Manuelinas (Liv. II, Tit. V) quanto as Filipinas (Liv. III, Tit. LXIV) referem-se ao estilo e ao costume como institutos diferentes, empregando a partícula alternativa “ou” para defini-las como fontes autônomas (*estillo de nossa Corte ou custume em os ditos Regnos, ou em cada hua parte deles longamente usado, e tal que por Direito se deva guardar*).

Existe diferença, portanto, entre o estilo e a decisão que reconhece e aplica o estilo (seja um aresto ou uma sentença), tal como existe diferença entre precedente e jurisprudência dominante. Ambos, porém, fazem parte do mesmo Sistema de Justiça. São faces da mesma moeda: a “cara” é processual; a “coroa” conteúdo de Direito Processual.

Importante destaque deve ser feito sobre a aplicação dos estilos em terras portuguesas após a edição da Lei da Boa Razão (1769). O §14 do texto pombalino, ao promover a filtragem dessa fonte de acordo com a nova ordem jurídica, concluiu que seu uso excessivo e desarrazoado tinha se tornado pretexto para a fraude à lei, por isso, declarou que *os estylos da Côte devem ser somente os que se acharem estabelecidos, e aprovados pelos sobreditos Assentos na Casa da Supplicação [...]*.

Com isso, ao condicionar a validade dos estilos à sua confirmação via assento da Supplicação, a Lei da Boa Razão praticamente promoveu a extinção desse instituto como fonte autônoma do Direito (MARCOS, 2006, p. 276). E não só: a di-

lução dos estilos nos assentos da Casa de Supplicação retirava qualquer importância com relação ao lapso prescricional (*praescriptio*) de sua aplicação, que anteriormente era de 10 anos, dado que, “enquanto os estilos da corte não fossem confirmados por assentos, não existiam obrigatoriedade jurídica alguma” (MARCOS, 2006, p. 276).

Dito isso, importante salientar que a produção de estilos não ficou restrita a Portugal. Em *terrae brasiliis* também houve o reconhecimento desse instituto como importante fonte do Direito, pois, ainda que a Carta Real de 16 de junho de 1609 tivesse ordenado a observação vinculante, apenas, dos *Estilos da Casa do Porto à da Supplicação em quanto forem applicaveis*, a prática de se observar e preservar os bons estilos estendeu-se aos tribunais ultramarinos.

É o que demonstra o item 13, do Título I, do Regimento da Relação do Rio de Janeiro, de 1751, quando dispõe que, *na forma dos despachos, e dos processos, guardaraõ inteiramente as Ordenaçõens do Reyno, acomodando-se porém sempre os estylos praticados na Casa de Supplicação, em quanto se puderem aplicar ao uso do paiz, se por este Regimento se não dispuser o contrario* (p. 4).

Extraímos, ainda, um exemplo concreto acerca do teor dos estilos praticados pelos tribunais brasileiros, da obra de Vanguerve Cabral (1730, p. 6). Nesse estilo, firma-se a prática, no Brasil, sobre a citação (ato inicial do processo), à luz de estilo existente na Relação do Porto, *in verbis: No Brazil o vi praticar. Esta pratica poderá ter lugar pela Ord. Lib. 3, tit. 1, §1, que falla nos arrabaldes: que se as Citações se hão de fazer no mesmo lugar, ou huma legoa ao redor delle, não he necessário despacho do Ministro, mais do que a Parte requerer ao Official que cite a N. para tal acção, na qual lhe quer pedir tal quantia, ou cousa, & fazendo a Citação, lhe passa Certidão, para a accusar na Audiência, para que o Reo foy citado, Ord. liv. 3, tit. 20, §1. No Porto basta pedir ao Escrivão que passe Mandado para citar a Parte, & o Juis o assina.*

No item seguinte a esta citação, Cabral (1730, p. 6) faz menção de que promoveu consulta à Relação da Bahia

sobre a questão, que lhe respondeu determinando *que usasse os estylos, que nesta materia achey, em Carta de 19 de Mayo de 1704*, para a solução de eventual dúvida.

Nota-se com essa norma que os modos de proceder, no Brasil e em Portugal, eram diversos, coexistindo *estilos* de várias Relações com conteúdos divergentes, situação que, certamente, pode ser justificada, tendo em vista as peculiaridades da colônia brasileira, sobretudo relativas à citação em local diverso ou Comarca contígua (dada a extensão do território), como parece retratar o referido *estilo*.

Esse apontamento historiográfico nos faz perceber quão importante foram os estilos, como agente de integração das lacunas e uniformização do sistema e fixação da prática processual específica a atender às necessidades dos tribunais ultramarinos.

Cabe salientar que o Brasil parece não ter sofrido os efeitos diretos da Lei da Boa Razão (1769), que condicionou a validade de um estilo à sua confirmação via assento da Casa de Suplicação. Ou seja, ainda que a promulgação dessa Lei tenha feito *ruir, de um só golpe, todo o edifício do direito subsidiário herdado do Código Filipino* (MARCOS, 2006, p. 153), o impacto no Brasil foi amenizado por uma produção legislativa que reconheceu autonomia dos estilos como fonte do Direito, permitindo a especialização e desenvolvimento de nossa Justiça.

Dada, então, sua importância prática, o uso dos estilos foi permitido no Brasil e adentrou ao período imperial, por meio do Decreto 737 de 1850, primeira disposição legal sobre matéria processual genuinamente brasileira, que determinava, em seu art. 232, que *a sentença deve ser clara, summariando o Juiz o pedido e a contestação com os fundamentos respectivos, motivando com precisão o seu julgado, e declarando sob sua responsabilidade a lei, uso ou estylo em que se funda*.

Por refletirem a jurisprudência uniforme e constante dos tribunais sobre a praxe de julgar, os estilos constituíam importante instrumento do Sistema de Justiça luso-brasileiro. Sobretudo no Direito brasileiro, pois, à falta de normas específicas para a realidade de *terrae brasilis*, os estilos se impunham tanto pela autoridade de sua fonte (tribunais), quanto pela especificidade de seu conteúdo e pela particularização territorial, podendo ser chamada de “jurisprudência geográfica” (SOUZA, 2014, p. 305).

Os estilos da Relação da Bahia e Rio de Janeiro, bem como, as disposições legais específicas sobre o instituto, demonstram que a mecânica antiga de respeito aos precedentes e práticas cotidianas do foro contava com mecanismo particular, que muito auxiliava a uniformização do ordenamento e a autonomia da praxe judiciária em solo brasileiro.

3 CONCLUSÃO

Utilizando o método crítico de *desvelar* o passado para *construir* o futuro, demonstramos que não foi apenas a partir do período republicano que o Direito brasileiro passou a valorizar os precedentes judiciais, como produto e técnica de solução de casos e administração judiciária. Desde a instalação da Relação da Bahia, ainda no período colonial, passou-se a produzir Direito com as particularidades da sociedade brasileira (conteúdo), e que, amplamente iluminado pelas fontes lusitanas, influenciou direta-

te o campo processual do território (técnica).

Temas como a vinculatividade das decisões da Casa de Suplicação, a distinção entre aresto e jurisprudência, a função de uniformização do ordenamento jurídico promovida pelos tribunais (por meio dos *assentos*) e o fato de se considerar a repetição de costumes judiciários como metodologia decisória, indica que o Direito lusitano antigo já adotava mecanismos processuais próximos de uma metodologia precedentalista, tornando-se, assim, um Sistema de Justiça preocupado com a uniformidade de tratamento dos casos concretos.

Por isso, é possível afirmar que o Direito luso-brasileiro tem, há muito, a jurisprudência como *produto e método*, e que essa tradição foi passada para o Brasil desde a fase colonial, com influência direta do exercício do poder jurisdicional em solo brasileiro, por meio da Relação da Bahia (1609), passando pelo período imperial – com a transformação da Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil – até desaguar no período republicano.

Vimos que o sistema de precedentes e toda a metodologia que lhe cerca, ocupou lugar de destaque na organização das fontes normativas brasileiras. Considerando que a composição dos litígios teve de se aproximar dos usos e costumes locais, produzindo um sistema normativo, se não autônomo, com traços bem particulares, implementou-se desde muito cedo na mesma metodologia utilizada em Portugal, que utilizava de técnicas e institutos (arestos, assentos e estilos) que condicionam e são condicionantes de uma metodologia própria de julgar.

Sabemos que *não pode haver uma história do passado tal como efectivamente ocorreu; pode apenas haver interpretações históricas, e nenhuma delas definitiva; e cada geração tem direito de arquitectar a sua* (POPPER, 1993, p. 263), mas o estudo *crítico e problematizado* da História do Direito Luso-brasileiro fornece elementos para que o processualista moderno conheça os institutos que ajudaram a construir, desde a pré-modernidade, o sistema de decisões vinculantes incorporado atualmente pelo CPC/15.

Essa codificação, como demonstramos, foi o ápice de uma linha evolutiva que se iniciou ainda no período colonial. É certo que suas bases estão lá, ademais, nos alertou Pontes de Miranda que não se pode estudar o Direito no Brasil desde as sementes, pois nasceu já em galho de planta trazido pelo colonizador português (1981, p. 27).

Nossa conclusão, portanto, é que o processualista brasileiro não deve afirmar que o sistema vinculante do CPC/2015 é resultado de um movimento iniciado somente nos Novecentos. Ao contrário, esse movimento foi iniciado já no período colonial, com a instalação da Relação da Bahia, em 1609, e o início da burocracia judicial em solo brasileiro.

E a ciência processual não pode fechar os olhos para esse tipo de constatação, pois, quanto mais próximos estivermos de um fenômeno histórico, iluminando-o com o fecho de luz da atualidade, poderemos construir uma ciência que respeita sua genética e, partindo do passado – dos erros e acertos já praticados –, poderemos melhor entender as funções e características dos seus objetos de investigação, fato que auxiliará no aperfeiçoamento e na otimização da Justiça Civil brasileira.

REFERÊNCIAS

- ANNAES DO SENADO DO IMPERIO DO BRASIL, 1867, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Typographia do Correio Mercantil, 1867. v. 4. Appendice.
- ANDRADE E SILVA, José Justino de. *Collecção chronológica da legislação portugueza compilada e anotada: 1683-1700*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859.
- BOBBIO, Norberto. *Liberalismo e democracia*. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Brasiliense, 2013.
- BUENO, José Antônio. *Direito público brasileiro: e análise da constituição do imperio (Parts 1-2)*. Rio de Janeiro: Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve e C., 1857.
- BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. *Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais*. São Paulo: Noeses, 2012.
- CABRAL, António Vanguerve. *Prática judicial*. Coimbra: Antonio Simoens Ferreira, 1730. Disponível em: <http://systemas.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/1106>.
- COSTA, Mário Júlio de Almeida. *História do direito português*. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2007.
- CRUZ, Guilherme Braga da. O direito subsidiário na história do direito português. *Revista Portuguesa de História*, Coimbra, t. 15, 1975. Separata em homenagem ao Prof. Paulo Merêa.
- DAVID, René. *Os grandes sistemas do direito contemporâneo*. 2. ed. Lisboa: Meridiano, 1978.
- DUXBURY, Neil. *The Nature and Authority of Precedent*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- FONSECA, Ricardo Marcelo. *Introdução teórica à história do direito*. Curitiba: Juruá, 2012.
- GILISSEN, John. *Introdução histórica ao direito*. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2013.
- GONÇALVES, Rodrigo. La regla del precedente en el sistema de justicia civil brasileño. Un modelo sui generis. In: VAQUERO, Álvaro Núñez; GASCÓN ABELLÁN, Marina (org.). *La construcción del precedente en el civil law*. Barcelona: Atelier, 2020. v. 1, p. 139-164.
- HESPANHA, António Manuel. *História das instituições: Épocas medieval e moderna*. Coimbra: Almedina, 1982.
- HESPANHA, António Manuel. Porque é que existe e em que é que consiste um direito colonial brasileiro. *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Firenze, n. 35, t. 1, 2006.
- HOMEM, António Pedro Barbas. *Judex perfectus: função jurisdicional e estatuto judicial em Portugal (1640-1820)*. Coimbra: Almedina, 2003.
- JUNIOR, João Mendes de Almeida. As formas da praxe forense. *Revista da Faculdade de Direito de São Paulo*, São Paulo, v. 12, p. 7-61, 1904.
- JUSTO, António Santos. *Nótulas de história do pensamento jurídico*. 1. ed. reimpr. Coimbra: Coimbra Editora, 2014.
- JUSTO, António Santos. O direito brasileiro: raízes históricas. *Revista de Direito Comparado Luso-Brasileiro*, Rio de Janeiro, v. 20, 2001.
- JUSTO, António Santos. *A legislação pombalina: alguns aspectos fundamentais*. Coimbra: Almedina, 2006.
- MARCOS, Rui de Figueiredo; MATHIAS, Carlos Fernando; NORONHA, Ibsen. *História do direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
- MILLETI, Marco Nicola. *Tra equità e dottrina: il sacro Regio Consiglio e le Decisiones di V. de Franchis*. Nápoles: Jovene, 1995.
- NEVES, António Castanheira. *O Instituto dos assentos e a função jurídica dos Supremos Tribunais*. Coimbra: Coimbra Editora, 1982.
- NORONHA, Ibsen José Casas. *Aspectos do direito no Brasil quinhentista: consonâncias do espiritual e do temporal*. Coimbra: Almedina, 2008.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Fontes e evolução do direito civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
- POPPER, Karl. *A sociedade aberta e os seus inimigos*. 5. ed. Lisboa: 1993. v. 2.
- REALE, Miguel. *Lições preliminares de direito*. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- PORTUGAL. Regimento da relação do Rio de Janeiro. Lisboa: [s.n.], [1751]. 27 p. Disponível em: <http://purl.pt/14996/3/#/4>. Acesso em: 12 mar. 2020.
- SCHWARTZ, Stuart B. *Burocracia e sociedade no Brasil colonial: o Tribunal Superior da Bahia e seus desembargadores (1609-1751)*. trad. Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da. *História do Direito Português: fontes de direito*. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2011.
- SOUZA, Marcus Seixas. A jurisprudência no direito colonial brasileiro: estilos, casos e assentos interpretativos. In: FREIRE, Alexandre; DELFINO, Lucio; OLIVEIRA, Pedro; RIBEIRO, Sérgio Luiz de A. (org.). *Processo civil nas tradições brasileira e Iberoamericana*. Florianópolis: Conceito, 2014. p. 298-310.
- SUBTIL, José Manuel. *Dicionário dos desembargadores*. Lisboa: EDJUAL, 2010.
- TUCCI, José Rogério Cruz e. *Precedente judicial como fonte do Direito*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
- WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. *Direito e justiça no Brasil colonial: o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro (1751-1808)*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

Artigo recebido em 12/3/2020.

Artigo aprovado em 9/6/2020.

Rodrigo de Souza Gonçalves é Assessor Jurídico e Mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra-Portugal, Pesquisador pelo Programa ERASMUS+ na Scuola Superiore di Studi Giuridici da Università di Bologna-Itália e *Individual Observer* do European Law Institute.

A DOCÊNCIA JURÍDICA NO BRASIL: A influência da prática no exercício da cátedra sem formação didático-pedagógica específica

LAW TEACHING IN BRAZIL: the influence of practice on professorship with no specific pedagogical-didactic training

Marcio Lázaro Pinto

RESUMO

Aborda a necessidade premente de mudança na concepção da docência jurídica no Brasil, com a análise de conteúdo da literatura acadêmica e especializada sobre o tema. Enfoca como caminho viável a esta mudança a formação didático-pedagógica do docente da área jurídica.

PALAVRAS-CHAVE

Ensino Jurídico; Educação Jurídica; Direito – formação docente em; Docência Jurídica; Pedagogia Jurídica; Pós-Graduação Jurídica.

ABSTRACT

This text addresses the urgent need for a change in the concept of law teaching in Brazil, by assessing the content of the academic and specialized literature on the topic. It highlights as a viable path to this transition the pedagogical-didactic training for law teachers.

KEYWORDS

Law teaching; legal education; Law – teacher training in; teacher of law; legal Pedagogy; post-graduation in law.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas assistimos no cenário educacional brasileiro uma grande degradação na qualidade do ensino universitário.

Enfrenta-se recorrentemente a dicotomia entre o nível acadêmico e a massificação da universidade¹, sem que respostas concretas e objetivas sejam dadas à sociedade, com inegáveis reflexos negativos no mercado de trabalho. Importante ressaltar, formamos mal os nossos alunos e não os capacitamos para o exercício laboral digno, com graves reflexos, além dos educacionais, nas esferas psíquica e econômica destes.

Os cursos de Direito não fogem à regra. Cativos de um modelo legalista e dogmático, surgidos desde a implantação em São Paulo e Olinda a partir de 1828, com a finalidade precípua de atender às exigências culturais e ideológicas e as necessidades da burocracia de um Estado Nacional emergente, privilegiam desde lá a experiência adquirida na atividade cotidiana de magistrados, promotores, procuradores, advogados e delegados de polícia.

Percebe-se que um ensino superior² que está associado a um grau científico e tecnológico de excelência, que tem como mister desenvolver nos seus alunos um senso crítico, humanístico e poli-disciplinar, não pode nem deve ficar refém de cessão de habilidades técnicas, como se fosse possível se ensinar Direito por osmose.

É óbvio que a arregimentação de profissionais de inegável saber jurídico no mercado de trabalho confere às Faculdades de Direito um status distintivo, mais valia e um atrativo mercadológico de grande monta, sobretudo as oriundas da iniciativa privada, mas isto não é tudo. É preciso pensar no aluno e na aprendizagem.

Nesse sentido, converge Masetto (2013, p. 109): *Grande parte do corpo docente dos cursos superiores é recrutada entre profissionais da área, e o valor que agrega aos cursos é indiscutível, mas trata-se de ‘especialistas’, não de profissionais cuja identidade é ser professor.*

A estrutura engendrada impede que um curso de Direito forme um professor de Direito, mas, possibilita a formação, no mais das vezes deficiente, de um profissional tendente a seguir uma carreira jurídica.

Entendemos que este modelo está esgotado, e os resultados negativos são colhidos a cada exame da OAB: uma grande massa de bacharéis não consegue a aprovação que lhes tornaria aptos a exercer a profissão, inicialmente, de advogado.

Desse modo, *Nesse diapasão, não é difícil afirmar a necessidade de que o ensino jurídico brasileiro precisa ser (re) pensado. Na hipótese, porém, o (re) pensar não significa encontrar uma forma de (re) adequá-lo, mas antes transformá-lo. (Re) pensar o ensino jurídico é tratar do futuro do país, é preparar pessoas para a pós-modernidade, para enfrentar os novos desafios que exurgirão de uma sociedade cada vez mais complexa e global.* (CAMPELO FILHO, 2015).

Defendemos, também, que um dos problemas a ser enfren-

tado é concernente à grade curricular.

Os cursos jurídicos brasileiros insistem em manter o foco nas disciplinas profissionalizantes³ eivadas de normatividade e tecnicismo, sob a áurea? de transmissão de saber jurídico, despojando-se de qualquer comprometimento com os objetivos da prática educativa.

Dessa forma, contribuem para o descaso, o desânimo e o mecanicismo do corpo discente. Perceba-se que, neste cenário, é um curso universitário para “se fazer passar no exame da OAB” e em uma infundável modalidade de concursos públicos.

Foram abandonadas as disciplinas propedêuticas, tais como, Filosofia⁴, Sociologia, Ética e Hermenêutica⁵ Jurídicas, que bem ministradas e complementadas com a leitura atenta das principais obras, dariam um cabedal⁶ maior ao aluno, no sentido de melhor “pensar o Direito”⁷.

Ora, não se pode admitir que um aluno que decore parte dos códigos e domine a posição doutrinária dos tribunais superiores possa ser considerado, ao final do curso, um profissional apto a exercer a sua profissão com excelência. E o profissional reflexivo que é uma das metas preconizadas pelo ensino superior⁸? Há que se definir qual é o profissional que se deseja formar e que resulte na conformação dos anseios da sociedade.

Acrescente-se a este fato, a fragmentação do Direito em segmentos estanques, a denominada hiperespecialização do ensino, que, em primeiro lugar, afasta-o dos cânones da Ciência Social Aplicada⁹ em que ele é parte, ao impedir uma percepção dos pleitos globais e dos essenciais, terminando por compartimentar os saberes e dificultando sobremaneira a sua contextualização.

Neste momento histórico, é imenso o desafio de ensinar Direito no Brasil.

2 IDENTIDADE E SABERES DOCENTES

Partimos do pressuposto de que a identidade do professor é construída na prática contínua de sua atividade. É ela decorrente de seus valores, ideais, referências, dúvidas, escolhas, experiências pessoais, institucionais e sociais. Essa se engendra no coletivo, vai se formando paulatinamente, no embate entre as perspectivas individuais e coletivas, entre o pessoal e o social, entre o subjetivo e o objetivo; e em uma atmosfera evolucionista, entre o que se é agora e o que se virá a ser.

É convergente, neste aspecto, a posição de Arroyo (2013, p. 24): *O lugar onde marcamos nossa formação é no trabalho. Nós aprendemos e vamos conformando nossas identidades docentes na própria docência, no cotidiano das salas de aula, na prática de preparar, ensinar nossa matéria. A disciplina que lecionamos e em que nos licenciamos é referente de nossa identidade profissional.*

Se considerarmos que a identidade docente é um processo subjetivo e contínuo e que o constante burilamento é o resul-

tado da atividade de estudos e pesquisas testados, adotados e modificados diuturnamente no desenrolar da profissão exercida na lida, concluir-se-á que esta identidade é de uma tez única, ela é própria de cada professor, e o torna protagonista de seu próprio destino profissional.

Nesta acepção, assim leciona Silva (2006, p. 61): *Para Berger e Luckmann (1985), a identidade se configura como um elemento-chave da subjetividade e da sociedade, formando-se, sendo remodelada através dos processos e relações sociais. As identidades são singulares ao sujeito e produzidas a partir de interações do indivíduo, da consciência e da estrutura social na qual ele está inserido, sendo a "identidade um fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade"* (p. 230).

A par deste raciocínio, haveremos de considerar o papel preponderante da Universidade na formação do Professor, sobretudo na graduação, e na higidez de sua identidade profissional.

[...] o saber docente é constituído de um saber empírico, experimentado e forjado por pressupostos ligados ao coletivo. São estes saberes que marcam indelevelmente a didática peculiar do professor, ao longo da carreira [...]

É necessário enfatizar que muitos dos cursos universitários primam por oferecer conhecimentos teórico-práticos sem vinculação com a atividade docente. O curso de Direito é um exemplo desta nefasta prática.

Ao se tornar professor, o profissional vê-se despojado dos conhecimentos básicos para o exercício de sua atividade.

Nesta conjuntura, emerge a necessidade intrínseca da reflexão de seus saberes caminhando lado a lado com a prática e, com o intuito de encaminhá-los segundo as necessidades e deficiências de seus alunos, tendo em vista, ainda, a realidade em que vive.

Na mesma esfera de raciocínio, ousamos afirmar que o saber docente é constituído de um saber empírico, experimentado e forjado por pressupostos ligados ao coletivo. São estes saberes que marcam indelevelmente a didática peculiar do professor, ao longo da carreira, resumida no "saber ensinar".

3 OS CURSOS JURÍDICOS DO BRASIL

Não pode passar despercebido que os conceitos retro explanados passam ao largo das preocupações e metas na elaboração de um curso jurídico no Brasil.

Há que se entender que urge uma reforma da maneira como o Direito é ensinado e que é de extrema urgência a modificação das práticas jurídicas, bem como a convivência entre a teoria e a prática, entre a Faculdade, a profissão e o mercado de trabalho, e ainda, entre a reflexão acadêmica atenta às constantes mudanças da vida hodierna e as institucionais que se fazem necessárias.

Ao nosso sentir, a hora é de readequação do ensino jurídico brasileiro.

O nosso raciocínio se conforma na análise dos altos índices de reprovações que todos os anos experimentam uma grande massa de bacharéis ao prestar o exame da OAB, nas angústias dos advogados e outros "operadores do Direito", carentes de

uma formação humanista, mais adequada às suas atividades.

Conclui-se, à primeira vista, que há uma causa estrutural nos cursos que determina a baixa qualidade do nível científico e cultural da educação jurídica no país, com consequências nefastas às carreiras jurídicas indistintamente e à sociedade como um todo.

Referimo-nos ao modelo normativo¹¹ e tecnicista de difusão do saber jurídico, considerado o único modelo de ensino do Direito, desde os anos de 1828, que tem como objetivo principal ensinar o exercício das profissões jurídicas¹² e, mais modernamente, preparar os alunos para o exame da OAB¹³ e para os concursos públicos.

Outras causas se acham ligadas à questão estrutural, dentre elas destacamos:

- a) baixo nível de ensino secundário¹⁴;
- b) massificação do ensino;
- c) abertura indiscriminada das faculdades de Direito;
- d) ausência de um programa de formação docente¹⁵; e
- e) aulas enfadonhas¹⁶ e distante da realidade imediata do aluno.

O estudo pormenorizado da situação atual da docência jurídica no Brasil aponta para atuação do professor¹⁷ em primeiro plano – postura, formação, atualização –, para o desempenho das coordenadorias de ensino no âmbito da graduação ou da pós-graduação, para o papel da faculdade enquanto instituição de ensino e permissionária de um serviço público.

Para Sanches e Soares (2014, p. 58):

Existe, em quase todo segmento acadêmico da educação jurídica, uma indefinição quanto às reais funções e estratégias de formação de profissionais docentes, tendo como resultado, e por isso mesmo, a perpetuação do profissional tradicional, preocupado com o repasse de informações e com a formação predominantemente técnica de seus alunos, sem a preocupação de ser um agente de transformação social.

Por ser o Direito uma consequência natural de fatos sociais, requer de seus profissionais, dentre eles o docente universitário, habilidade intelectual pontuada pela criatividade, poder de reflexão, inovação e articulação quanto à matéria a ser apresentada.

A limitada visão de reproduzir o conhecimento existente, que no âmbito jurídico redundando num ensino legalista, alienante e descompassado com as transformações sociais – cada vez mais céleres e profundas – já não satisfaz o anseio da sociedade, porquanto constitui em fator de estagnação social, correspondendo a um inevitável retrocesso na linha evolutiva da própria sociedade.

Certamente, as práticas realizadas no Curso de Direito não podem redundar num conhecimento jurídico abstrato, dogmático, a-histórico, ineficiente, desconectado da realidade social na qual será utilizado, mas, sim, num conhecimento contextualizado e em consonância com a sociedade concretamente existente, que viabilize as novas práticas exigidas pela modernidade e que tenha por atributo principal a justiça. [grifos nossos]

Dessa forma, as palavras de ordem são estudo, reflexão, criatividade, inovação, contextualização e justiça.

Pelo exposto, é de compreensão cristalina que enxergamos uma série de deficiências no curso de Direito a serem sanadas e desta forma externaremos a nossa posição com o fito de sugerir

medidas a serem tomadas baseadas na nossa experiência profissional, nas nossas carências intelectuais e na análise devida da bibliografia consultada.

Mantida a coerência de propósitos, a nossa postura ante o enfrentamento do tema edifica-se na proposição de leituras e atividades que visam oferecer aos alunos a oportunidade de estudar, pesquisar e experimentar as interfaces entre o Direito Positivo, o Direito Natural, as Ciências Sociais e as teorias formadoras dos sistemas jurídicos.

Contando com os ensinamentos adquiridos no contato objetivo, mas profundo, com a Filosofia e Sociologia Jurídicas, além do estudo da Ética, da Hermenêutica Jurídica, da Iniciação ao Estudo do Direito e do Direito Romano, ansiamos desde os primeiros momentos que os alunos tenham contato com os elementos atinentes aos campos sociológicos e antropológicos e se apliquem nos debates sobre a natureza do Direito, sua formação principiológica e a sua interpretação.

Entendemos que, desse modo, o aluno terá o embasamento necessário para melhor aprender e aplicar os conhecimentos adquiridos nas chamadas disciplinas profissionalizantes¹⁹.

Em um deslocamento sequencial e pelo fato presumido de que o corpo discente estará, nesta etapa, à altura de analisar com profundidade os problemas sócio-jurídicos, justificar-se-ia o estudo da norma jurídica, a constitucionalização do Direito Civil, as Garantias e Direitos Fundamentais e as relações do Direito com a moral e a política.

Adotar-se-ia o método socrático, onde o alunado, previamente, pelas leituras dos principais autores indicados em ampla bibliografia, construiria seu próprio saber, através da reflexão subjetiva e coletiva, com vistas à formação de um raciocínio crítico a partir dos temas propostos e contextualizados à vida moderna.

A intervenção do aluno na aula deverá ser amplificada com a redação de textos e debates, com a exposição de temas e ideias tanto oral quanto escrita e serão atinentes às teses complexas, merecendo deste críticas pertinentes.

O curso objetivar²⁰, dentre outros, o desenvolvimento da capacidade do corpo discente de enfrentar os diversos

níveis de abstração dos fenômenos jurídicos e refletir sobre os problemas jurídicos complexos²¹.

São essas, em linhas gerais, nossas propostas. Não são utópicas. Apontam caminhos para reformulação das práticas jurídicas e devem se adequar às possibilidades de cada Faculdade em particular e à disponibilidade de cada membro do corpo docente.

Representam parte dos anseios de um grande número de estudiosos, pesquisadores e educadores, ao lado de grande parte dos “operadores do Direito” e, por óbvio, supõe um curso com pelo menos mais dois semestres²².

Neste sentido, converge Silva (2017, p. 133-134): ***As propostas podem acontecer de acordo com a periodicidade mais adequada a cada instituição de ensino e seu respectivo corpo docente. Não é tarefa fácil devido aos horários de trabalho de cada um. Todavia, há que se pensar num “movimento que aponta na direção de um lugar de ação, interação de construção de conhecimento e educação. [...] longe de serem utópicas buscam contribuir com as questões atuais no repensar das práticas*** (FAZENDA E SILVA, 2014, p. 20), sempre levando em consideração a especificidade de cada contexto.

Por meio dessas ações, poderá ser possibilitada uma contínua reflexão sobre a prática e, a partir dela, mobilizar outras ações que contribuirão para o exercício docente, com propostas que contribuam para a construção de conhecimento da docência, na docência e também da construção de conhecimento por parte do aluno, levando-se em consideração as expectativas desses e suas performances acadêmicas.

Enquanto realizávamos esta pesquisa, pudemos perceber que há caminhanças que resolvem andar diferente²³, aprendem a fazer fazendo, ancorados na prática do dia a dia, construindo seu fazer e seu saber com singularidades que podem (e precisam) ser compartilhadas, a fim de que haja também a construção da identidade docente coletiva nos espaços universitários.

Nessa perspectiva, ponderamos sobre *como veremos o caminho que nos fez chegar “aqui”, depois de “aqui” termos chegado e de sabermos como é este “aqui” e aquilo de que é capaz?* Bauman

(1995, p. 198). *Em nosso “aqui” enxergamos outros aspectos da beleza da estrada que resolvemos mapear, cujo percurso conhecíamos em parte e que, somente por causa da caminhada que se fez possível, com nossos próprios passos e por seguirmos as pegadas de outros caminhanças, tornou-se visível. Visibilidade que pode auxiliar outros caminhanças, sem desconsiderar os percursos já feitos, mas propondo outras paradas e uma significação mais ampla das trajetórias docentes, abrindo mão de continuar classificando todos os percursos como sendo idênticos. (grifos nossos) e uma significação mais ampla das trajetórias docentes, abrindo mão de continuar classificando todos os percursos como sendo idênticos. (grifos nossos)*

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfocamos, neste artigo, a perpetuação do modelo legalista e dogmático dos cursos de Direito no Brasil, desde 1828, até os dias atuais.

Demonstramos que a adoção desta prática tem acarretado a reprovação em massa dos bacharéis que chegam às portas dos exames da OAB, indicando uma formação educacional deficiente.

Apontamos que o professor de Direito se vale da sua experiência adquirida na lide jurídica para ministrar as aulas. Sem o mínimo comprometimento com as práticas pedagógicas modernas, a estrutura curricular jurídica privilegia o derrame de conhecimentos normativos e técnicos, sob a área? de transmissão de saber jurídico e impede o aluno carente das ‘ferramentas’ necessárias para “pensar o Direito”.

Denunciamos o abandono das disciplinas propedêuticas (Filosofia, Sociologia, Ética e Hermenêutica Jurídicas) com evidente prejuízo ao alunado, no que tange à compreensão do Direito e sua aplicação.

Enfatizamos a identidade e saberes docentes e o papel preponderante da Universidade na formação do professor.

Na sequência, tratamos da atividade docente nos cursos jurídicos do Brasil, trazendo a nossa preocupação de uma prática tendente a ensinar o exercício das profissões jurídicas, tendo como alvo primordial o exame da OAB e os concursos públicos.

Aludimos que a causa estrutural do

insucesso dos cursos jurídicos é o antigo modelo de ensino normativista e tecnicista, aliado ao baixo nível do ensino secundário, a massificação do ensino em geral, a abertura indiscriminada das Faculdades de Direito, a ausência de um programa de formação docente, bem como as aulas enfadonhas e distantes da realidade do aluno.

Após tecermos várias considerações, explanamos a nossa proposta de mudança na estrutura curricular dos cursos jurídicos no Brasil e adoção de práticas que intensifiquem a formação adequada do corpo discente visando uma atividade laboral de excelência, um comprometimento com os anseios da sociedade e os desígnios do país e da Justiça.

As nossas assertivas são baseadas na nossa experiência profissional e no estudo das mais diversas fontes atinentes ao assunto, reconhecidas as falhas em nossa formação jurídica.

O nosso artigo é uma constatação e uma proposta de mudança de paradigma tanto do curso em si, como também, na atuação do professor de Direito²⁴. Esperamos ter, de alguma forma, contribuído.

NOTAS

- 1 *A expansão quantitativa da universidade, desacompanhada de medidas que garantam a qualidade do ensino, acarreta numa deteriorização do nível acadêmico, surtindo dois efeitos principais: a neutralização das consequências da democratização e a confirmação da tese tecnocrática que opõe a massificação à qualidade de ensino. Desse modo, conforme Tedesco (1995), estabelece-se uma espécie de círculo vicioso que se auto-alimenta e sugere que a universidade esteja condenada a permanecer patrimônio de certas elites ou a se transformar numa agência de socialização política.* (SANCHES; SOARES, 2014, p. 13-14)
- 2 O ensino superior é justamente aquele que possibilita, além das habilidades e do desenvolvimento das técnicas profissionais, o pensamento crítico, criativo e contextualizante, acerca da própria técnica e do conhecimento científico em geral, examinando-lhes a eficácia dos efeitos, bem como os usos políticos, sociais e econômicos que se possa fazer deles. (MACHADO, 2009, p. 51)
- 3 Referimo-nos às disciplinas, entre outras, de Direito Civil, Processual Civil, Direito Penal e Processual Penal, mais objetivamente.
- 4 *O direito ideal, que forma o objeto da filosofia do direito, expressa o que há de universal na vida histórica e positiva do direito. As próprias soluções que negam a existência de um direito ideal, de um critério absoluto de justiça e se limitam a relevar a infinita variedade das instituições jurídicas e as avaliações empíricas em matéria de justiça, não podem subtrair-se a uma indagação filosófica sobre o fundamento do direito. O contraste entre as exigências ideais e empíricas é o contraste fundamental da filosofia do direito no seu desenvolvimento histórico.* (CARLETTI, 2000, p. 21) [grifos nossos]
- 5 *A Hermenêutica Jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito. As leis positivas são formuladas em termos gerais; fixam regras, consolidam princípios, estabelecem normas, em linguagem clara e precisa, porém, ampla, sem descer a minúcias. É tarefa primordial do executor a pesquisa da relação entre o texto abstrato e o caso concreto, entre a norma jurídica e o fato social, isto é, aplicar o Direito. Para o conseguir, se faz mister um trabalho preliminar: descobrir e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva; e logo depois, o respectivo alcance, a sua extensão. Em resumo, o executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém: é o que se chama interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito.* (MAXIMILIANO, 2001, p. 1). [grifei]
- 6 De inegável importância está, nessa linha de raciocínio, a adoção do Direito Romano na grade curricular, como a *mater* do Direito Civil e suas instituições. Neste sentido leciona, Venosa (2007, p. 28): *Nenhum principiante no estudo da ciência jurídica pode prescindir, ainda que perfunctivamente, do significado das instituições romanas. Seu estudo facilita, prepara e eleva o espírito iniciante para as primeiras linhas de nosso Direito Civil. Daí a importância de situarmos no tempo e no espaço o direito Romano, a Lei das XII Tábuas até a época da decadência bizantina, perpassando por séculos de mutações jurídicas que até hoje são fundamentos de nosso Direito.* [grifos nossos]

- 7 Nesse sentido, acreditamos que a linha propedêutica adotada pelo Prof. Michael J. Sandel, da Universidade de Harvard, expressa entre outros, no livro *Justice: What's the Right Thing to Do?*, parece-nos sobejamente adequada para a adoção de novos paradigmas para os cursos de Direito no Brasil.
- 8 Nesse sentido, a Lei n. 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – **Art. 43. A educação superior tem por finalidade: I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; [...] VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;**[...]. (grifei)
- 9 O CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – estabeleceu que o grupo das Ciências Sociais Aplicadas comporta os nas áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Informação, Comunicação, Desenho Industrial, Demografia, Direito, Museologia, Planejamento Rural e Urbano e Serviço Social.
- 10 *Podemos definir a identidade profissional docente como um processo contínuo, subjetivo, que obedece às trajetórias individuais e sociais, que tem como possibilidade a construção/desconstrução/reconstrução, atribuindo sentido ao trabalho e centrado na imagem e auto-imagem social que se tem da profissão e também legitimado a partir da relação de pertencimento a uma determinada profissão, no caso, o Magistério.* (SILVA, 2006, p. 76-77)
- 11 *A transmissão do saber jurídico, tendo como paradigma epistemológico o normativismo positivista, parte da concepção autárquica do direito, em que a ciência jurídica se apresenta confinada dentro dos limites dogmáticos, cuja dogmática jurídica, enquanto interpretação de normas – e elaboração conceitual em torno de normas –, representa o único sistema – considerado este como “conjunto de conhecimentos ordenados segundo princípios” (Kant) ou “uma unidade totalmente coordenada” (Stammler) – que realmente reúne consistência científica no campo do conhecimento jurídico.* (MACHADO, 2009, p. 53)
- 12 *[...] é preciso reconhecer que, nos dias atuais, quando se fala em Ciência do Direito, no sentido do estudo que se processa nas Faculdades de Direito, há uma tendência em identificá-la com um tipo de produção técnica, destinada apenas a atender às necessidades profissionais (o juiz, o advogado, o promotor) no desempenho imediato de suas funções. Na verdade, nos últimos cem anos, o jurista teórico, pela sua formação universitária, foi sendo conduzido a esse tipo de especialização fechada e formalista.* (FERRAZ JÚNIOR, 2016, p. 63) [grifos nossos]
- 13 O direito de exercer a advocacia é dependente da aprovação do egresso de uma *law school* no *bar examination*, que é vulgarmente traduzido por exame de ordem, embora sua natureza e suas características sejam bem diversos do equivalente brasileiro. Cada *bar association* estadual tem regras próprias para admitir novos advogados a seus quadros. Pré-condição mínima para se apresentar ao exame é possuir um título de *juris doctor*. Sem o *juris doctor*, é possível ao titular de um *judicial science doctor* prestar o *bar examination*, o que se torna muito conveniente para estrangeiros. São poucas as universidades americanas que oferecem cursos de preparação para o *bar examination* ou os próprios alunos se organizam para estudar em grupo em ordem a prestar esse exame.
- O conteúdo do *bar examination* é variável de estado para estado. Há alguns exames de caráter interestadual e que permitem a portabilidade de pontos. O *bar examination* do estado de New York, na versão de 2011, compôs-se de questões dissertativas complexas, envolvendo casos práticos que deveriam ser resolvidos pelos candidatos em matérias como Contratos, Propriedade, Direito Societário, Processo Civil, Responsabilidade Civil, Questões Deontológicas, Direito Penal, Direito de Família e Direito das Sucessões. (RODRIGUES JÚNIOR, 2015) (Parte 24).
- 14 Além dessas duas importantes características, o pluralismo na formação e a baixa normatividade estatal, existe uma terceira que coloca o ensino de Direito nos Estados Unidos em uma posição insólita, em comparação com a Europa e o restante da América: *não se cursa Direito após a conclusão da high school e sim depois de um período de estudos graduados.* (RODRIGUES JÚNIOR, 2015) (Parte 20). [grifei]
- 15 Tradicionalmente, a capacitação didático-pedagógica dos professores de Direito fora relegada a um segundo plano. Privilegia-se a vida e a experiência profissional fora dos limites da Universidade, e via de consequência, a **hipervalorização da prática e do domínio da teoria**. Usualmente, nos países que primam pela qualidade do ensino do Direito, a valorização da experiência se dá intramuros, no contato do professor com seus pares, na

- pesquisa constante visando o aprimoramento das instituições e na adequação do Direito à vida moderna e, ainda, principalmente, no diálogo aberto com os alunos, dentro do ideal de bem ensinar.
- 16 *Ninguém achará maçante uma aula, se o professor conseguir mostrar ao seu aluno que é o Direito que redime as pessoas de suas angústias. O Direito neutraliza as diferenças, premia as ações de acordo com o seu mérito, restaura situações afetadas por desequilíbrio, restitui a paz, o patrimônio e a liberdade. As situações de injustiça vivenciadas pelo aluno precisam ser trazidas ao ambiente universitário, para merecerem análise e a alternativa de encaminhamento para solução possível. Com esse proceder, não haverá desencanto, nem passividade, muito menos sensaboria.* (NALINI, 2007, p. 291)
- 17 Defendemos que o desenvolvimento profissional docente não se edifica sem uma formação pedagógica robusta e que ele não ocorrerá distante de um desenvolvimento pessoal e institucional simultâneos. Entendemos que estas assertivas são corolários de uma política educacional de sucesso, bem como, de caminho para comunidade acadêmica. Por óbvio, somente uma formação pedagógica robusta não garante um ensino do Direito de qualidade. É necessário que se alie a esta, a didática e os conhecimentos teóricos e práticos da disciplina lecionada.
- 18 Ao longo dos anos, cristalizou-se na sociedade brasileira a ideia de que o “profissional do Direito” seria a pessoa mais abalizada para levar adiante uma disciplina afeita ao curso jurídico, por ser este o ensino das leis, partindo-se do pressuposto de que quem sabe fazer, sabe ensinar. Ledo engano! Nem sempre isto ocorre.
- 19 Direito Administrativo, Constitucional, Civil, Penal, do Trabalho, Tributário, Processual Civil, Processual Penal, Processual do Trabalho e Processual Tributário.
- 20 A aferição de conhecimentos deverá ser realizada com uma prova discursiva, sem consulta aos manuais, entremeada com exercícios-testes com a justificação, por escrito, da alternativa escolhida. Estes últimos se justificam na permanência inevitável do Exame da OAB. Deste modo, o aluno já iria se familiarizando com as duas provas. Não se trata, neste particular, de uma incoerência de nossa parte. O referido exame deverá se perpetuar no tempo. Diante desta constatação, aulas de Prática Jurídica devem ter um aumento significativo na grade. Além disto, aulas de Redação Forense deverão ser incorporadas à disciplina, com a urgência que o bom senso determina.
- 21 Um estudo de Conciliação e Arbitragem deve fazer parte da grade curricular, uma vez que é este o caminho que deverá ser seguido doravante, de acordo com as estratégias adotadas pela CNJ – Conselho Nacional de Justiça e pelos Tribunais de todo o País, no sentido de desafogar o Judiciário, diminuindo sobremaneira o número de processos entrantes.
- 22 Um estudo de Conciliação e Arbitragem deve fazer parte da grade curricular, uma vez que é este o caminho que deverá ser seguido doravante, de acordo com as estratégias adotadas pela CNJ – Conselho Nacional de Justiça e pelos Tribunais de todo o País, no sentido de desafogar o Judiciário, diminuindo sobremaneira o número de processos entrantes.
- 23 Um estudo de Conciliação e Arbitragem deve fazer parte da grade curricular, uma vez que é este o caminho que deverá ser seguido doravante, de acordo com as estratégias adotadas pela CNJ – Conselho Nacional de Justiça e pelos Tribunais de todo o País, no sentido de desafogar o Judiciário, diminuindo sobremaneira o número de processos entrantes.
- 24 **A identidade do docente jurídico pode ser entendida como aquele profissional que, independente da atividade que exerce em outras carreiras jurídicas, compreende docência como dedicação exclusiva, sempre estudando, renovando-se, ensinando, impondo respeito, criando vínculos com o aluno, valorizando o processo de ensino-aprendizagem.**
Se o docente de Direito procurar agregar a sua atuação essas características, estará construindo uma nova identidade de educador e, até, de profissional, trazendo confiança para os alunos e às instituições para as quais prestar serviço, além de promover a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, cabe ao docente o exercício de autoavaliação, no sentido de observar a postura que adota diante e nas situações de ensino de Direito. Nesse sentido, todo professor é crítico de si mesmo e responsável pelas mudanças que devem proceder a partir de sua própria prática” (SANCHES; SOARES, 2014, p. 122) [grifos nossos]
- ARROYO, Miguel G. *Curriculo, território em disputa*. 1. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 376 p.
- CAMPELO FILHO, Francisco. O advogado e a sua formação: é preciso (re) pensar o ensino jurídico no Brasil. *Revista Consultor Jurídico*, 21 ago. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-ago-19/campelo-filho-preciso-repensar-ensino-juridico-brasil>. Acesso em: 21 ago. 2017.
- CARLETTI, Amilcare. *Curso de direito romano*. 1. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2000. 149p.
- CELESTINO, Graciane Cristina M.; CARVALHO, Gustavo Ferreira de; SANTOS, Júlio Edstron S. (org.). *Desafios do direito na atualidade*. 1. ed. Goiânia: Espaço Acadêmico, 2018. 478 p.
- COELHO, Nuno Manoel Morgadinho dos Santos. Emoção, direito e educação jurídica. *Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas*, Pouso Alegre, v. 32, n. 2, 143-162, jul./dez. 2016.
- COSTA, Bárbara Silva. Educação à distância e ensino jurídico no Brasil: um debate necessário. *Revista de Pesquisa e Educação Jurídica*, Salvador, v. 4, n. 1, p. 1-17, jan./jun. 2018.
- COSTA, Fabrício Veiga. Liberdade de cátedra do docente nos cursos de bacharelado em Direito: um estudo crítico da constitucionalidade do projeto de lei escola sem partido. *Revista Jurídica*, Curitiba, v. 1, n. 50, 2018.
- COSTA, Fabrício Veiga; MOTTA, Ivan Dias da; FREITAS, Sérgio Henrique Zandona (org.). *Conjecturas e proposições críticas sobre a educação e o ensino jurídico no Brasil*. 1. ed. Maringá: IDDM, 2018. 488 p.
- DOTTA, Alexandre Godoy. A avaliação da educação jurídica no Brasil: questões de eficiência e de qualidade aplicadas ao processo pedagógico de formação do Bacharel em Direito. In: PETRY, Alexandre Torres; MIGLIAVACCA, Carolina; OSÓRIO, Fernanda; DANILEVICZ, Igor; FUHRMANN, Ítalo Roberto. *Ensino jurídico no Brasil: 190 anos de história e desafios*. 1. ed. Porto Alegre: OAB/RS, 2017, p. 37-63.
- FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 360 p.
- GHIRARDI, José Garcez; FEFERBAUM, Marina (org.). *Ensino do direito em debate: reflexões a partir do 1º Seminário Ensino Jurídico e Formação Docente*. 1. ed. São Paulo: Direto FGV-SP, 2013. 266 p.
- LACERDA, Gabriel; FALCÃO, Joaquim; RANGEL, Tânia (org.). *Aventura e legado no ensino jurídico*. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV-Direito Rio, 2012. 378 p.
- LAUXEN, Sirlei de Lourdes. A docência no ensino superior: saberes e práticas. *Revista Eventos Pedagógicos*, Sinop, Mato Grosso, v. 5, n. 3, p. 138-151, ago./out. 2014. Edição especial temática, n. 12.
- MACHADO, Antônio Alberto. *Educação jurídica e mudança social*. 2. ed. São Paulo: Atlas, São Paulo: 2009. 190 p.
- MARTÍNEZ, Sérgio Rodrigo. A evolução do ensino jurídico no Brasil. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 10, n. 969, 26 fev. 2006. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/8020/a-evolucao-do-ensino-juridico-no-brasil>. Acesso em: 7 nov. 2018.
- MASSETO, Marcos Tarcísio. *Competência pedagógica do professor universitário*. 2. ed. São Paulo: Summus Editorial, 2013. 212 p.
- MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 342 p.
- NALINI, José Renato. O ensino da justiça (ou a renovação da docência jurídica). In: ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo; CARLINI, Angélica; CERQUEIRA, Daniel Torres de. (org.). *180 anos do ensino jurídico no Brasil*. Campinas-SP: Millenium, 2007, p. 283-292.
- RODRIGUES, Horácio Wanderlei; MEZZAROBBA, Orides; MOTTA, Ivan Dias (orgs). *Direito, educação, ensino e metodologia jurídicas*. 1. ed. Florianópolis: Funjab, 2013. 492 p.
- RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Direito, poder e formação: como se produz um jurista em alguns lugares do mundo? *Revista Consultor Jurídico*, 28 jan. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jan-28/direito-comparado-produz-jurista-alguns-lugares-mundo>. Acesso em: 28 jan. 2015.
- RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Como se produz um jurista? O modelo norte-americano (Parte 20). *Revista Consultor Jurídico*, 8 jul. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jul-08/direito-comparado-produz-jurista-modelo-norte-americano-parte-20>. Acesso em: 8 jul. 2015.
- RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Como se produz um jurista? O modelo norte-americano (Parte 24). *Revista Consultor Jurídico*, 5 ago. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-05/direito-comparado-produz-jurista-modelo-norte-americano-parte-24>. Acesso em: 5 ago. 2015.
- SANCHES, Raquel Cristina Ferraroni; SOARES, Fernanda Heloisa Macedo. *Construção da identidade docente do professor de Direito*. 1. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014. 130 p.
- SILAS FILHO, Paulo. A (de) formação do ensino jurídico: notas para se (re) pensar o 2019. *Revista Consultor Jurídico*, 21 dez. 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-dez-21/paulo-silas-deformacao-ensino-juridico-brasileiro#top>. Acesso em: 21 dez. 2018

REFERÊNCIAS

- ABIKAIR NETO, Jorge. *Educação jurídica e formação de professores*. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2018. 136 p.
- ALMEIDA, Elizangela Santos de. *A formação stricto sensu dos professores dos cursos de direito e seus reflexos no ensino jurídico*. 2014. 116 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Uberaba, UNIUBE, Uberaba, 2017.

- SILVA, Eliane Paganini. *A profissionalização docente: identidade e crise*. 2006. 224 f. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara, nov. 2018.
- SILVA, Jozimeire Angélica Stocco de Camargo Neves da. *Docência jurídica: formação, identidade e saberes*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 151 p.
- SILVA, Tatiana Mareto. A experiência do ensino com pesquisa em uma necessária revisitação do conceito de (sala de) aula universitária. *Revista de Pesquisa e Educação Jurídica*, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 127-143, jul./dez. 2016.
- SIGLINSKI, Stefan Hanatzki; WILMSEN, Janiquele. Ensino jurídico e a necessária superação do positivismo normativista. (Re) pensando o direito. *Revista do Curso de Graduação em Direito do Instituto Centecista de Ensino Superior de Santo Ângelo*, Santo Ângelo, RS, ano 6, n. 12, p. 21- 34, jul./dez. 2016.
- STRECK, Lenio Luiz. Resumocracia, concursocracia e a “pedagogia da prosperidade”. *Revista Consultor Jurídico*, 21 out. 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-mai-11/senso-incomum-resumocracia-concursocracia-pedagogia-prosperidade>. Acesso em: 21 out. 2018.
- STRECK, Lenio Luiz. Advocacia virou exercício de humilhação e corrida de obstáculos. *Revista Consultor Jurídico*, 28 jul. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jul-28/senso-incomum-advocacia-virou-exercicio-humilhacao-corrida-obstaculos>. Acesso em: 28 jul. 2016.
- VAL, Eduardo Manuel; HOPSTEIN, Graciela. O ensino superior em Direito no Brasil: cenários, perspectivas e principais desafios. *Aprender: Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, Vitória da Conquista*, ano VII, n. 12, p. 167-184, 2009.
- VENOSA, Sílvio de Salvo. *Direito civil: parte geral*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. v. 1, 590 p.
- ZAMBONI, Alex Alckmin de Abreu Montenegro. *O ensino jurídico e o tratamento adequado dos conflitos: impacto da resolução 125 do CNJ sobre os cursos de Direito*. 2016. 164 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 15 jun. 2016.

Artigo recebido em 19/11/2019.

Artigo aprovado em 18/3/2020.

Marcio Lázaro Pinto é advogado em São Paulo, Pós-Graduado em Docência do Ensino Superior e Pós-Graduando em Direito Previdenciário.

COOPERATIVA E SOCIEDADE NO DIREITO COMERCIAL DA LUSOFONIA

107

CO-OP AND CORPORATION PURSUANT TO THE LUSOPHONE COMPANY LAW

João António Bahia de Almeida Garrett

RESUMO

Baseado na perspectiva do Direito da Lusofonia, compara as diferentes modalidades de iniciativa econômica e de organização empresarial do capitalismo e do socialismo, propondo reavaliar soluções de compromisso baseadas na cooperação e na solidariedade.

PALAVRAS-CHAVE

Direito português; capitalismo, socialismo, cooperativismo, sociedade, cooperativa.

ABSTRACT

From the standpoint of the Lusophone legal system, this text compares the different types of an economic enterprise and business organization of both capitalism and socialism, setting out to reassess trade-offs based on cooperation and solidarity.

KEYWORDS

Portuguese Law; capitalism; socialism; cooperativism; corporation; co-op.

Este trabalho foi escrito em homenagem a dois grandes vultos do pensamento e da cultura de língua portuguesa: António Sérgio (1883-1969), teorizador do cooperativismo¹, e Alberto Luís (1921-2017), humanista, pintor e advogado, autor de um notável artigo sobre a natureza jurídica da cooperativa, publicado na Revista da Ordem dos Advogados Portugueses em 1966 e aqui citado².

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico dos povos tem sido uma constante preocupação dos governantes, independentemente do tempo e do lugar, das ideologias e dos regimes políticos: basta lembrar a política econômica de Colbert, no século XVII, o liberalismo comercial e industrial dos dois séculos seguintes, a estatização da economia e o comunismo no século XX. Durante grande parte deste século, capitalismo e comunismo, confrontando-se, embora em várias frentes, partilharam a ambição de constituir o melhor meio de desenvolvimento dos países mais pobres. Desfeita a ilusão do fim da História pela implosão da União Soviética e o fim da economia de planificação central, perdida a fé no neoliberalismo, compreendidos os perigos da desmaterialização da riqueza e da economia global sem regulação, confrontados com os abusos e delitos do capitalismo financeiro, é hora de reavaliar soluções de compromisso baseadas no melhor do ser humano: a cooperação e a solidariedade.

Neste trabalho, olhamos para a empresa, sede da criação de riqueza e do desenvolvimento, comparando as suas manifestações concretas de acordo com os modelos de organização econômica atualmente disponíveis: capitalismo e cooperação. E fazemo-lo, seguindo uma linha de investigação a que, há muito, propusemo-nos, numa perspetiva do Direito da Lusofonia.

2 CAPITALISMO E SOCIALISMO EM UM MUNDO SÓ: ECONOMIA DE MERCADO, ECONOMIA SOCIALISTA, ECONOMIA COOPERATIVA

Sabemos que a experiência humana, pelo menos a partir da sedentarização, é uma experiência comunitária, reveladora, por um lado, da inelutável interdependência e, por outro, da sua organização em grupos unidos por algo em comum: lembremos as primeiras comunidades cristãs, as ordens religiosas, as corporações medievais. Foi o tempo do comunitarismo, da “união faz a força”, da crença.

Sabemos também que é com o Renascimento que se abre uma brecha neste espírito comunitário por onde surge o homem como indivíduo, considerado em si mesmo, diferente e autônomo – brecha que, inicialmente pequena, vai-se dilatando com o Iluminismo, com a afirmação da razão, do homem não somente como a “medida de todas as coisas” mas como aquele que compreende, explica e é capaz de dominar todas as coisas.

E é assim que, no século XIX, orgulhoso dos seus feitos na ciência e na técnica, declara-se senhor do universo, *deus ex machina*, positivista que recusa o que não sabe explicar, fanático do sucesso que idolatra os mais capazes e despreza os outros, demolidor das barreiras que se opõem aos seus desígnios.

O percurso histórico do comunitarismo ao liberalismo é, em essência, o caminho da consciencialização do homem como ser dotado de razão, capaz de dominar a natureza, de concorrer com os outros homens e de lhes ganhar a partida.

Só que o caminho de sucesso percorrido pelo liberalismo ca-

pitalista foi deixando atrás de si multidões de miseráveis, designadamente os trabalhadores das grandes fábricas, homens, mulheres e crianças desprotegidos, sem horário de trabalho, sem salário mínimo, sem condições de higiene e salubridade, entregues à ficção da igualdade perante a lei e da vontade das partes³.

E foi justamente *como reação às duras leis do sistema capitalista* que, pouco antes do séc. XIX, mas com grandes desenvolvimentos durante esse século – lembrem-se os *probos pioneiros de Rochdale* – (LUÍS, 1966, p. 161), os trabalhadores se organizaram em associações de exercício direto da empresa, nos campos do consumo, da produção, do crédito, por meio das cooperativas, assumindo a tripla qualidade de empresários (patrões), trabalhadores e clientes, substituindo o critério do lucro pelo da satisfação das necessidades⁴ e abrindo o caminho para o que hoje se designa por economia cooperativa.

Iniciativa cujo reconhecimento legislativo tardou e nem sempre mereceu os favores do Estado impregnado da fé absoluta no liberalismo burguês, tampouco daquele outro que, substituído o socialismo utópico pelo “científico”, haveria de assumir a propriedade plena e praticamente exclusiva dos meios de produção, acentuando afinal a proletarianização dos “proletários”.

Ilhas perdidas no mercado do lucro ou marginalizadas na economia estatizada, as cooperativas perderam a força quase mítica com que haviam nascido, forjada por *probos pioneiros* dotados de uma natureza humana diferente de qualquer outra parte (LUÍS, 1966, p. 161)⁵.

Desenharam-se, assim, historicamente, três diferentes modalidades de iniciativa econômica e de organização empresarial: a empresa capitalista, caracterizada pela maximização do lucro e pelo enriquecimento pessoal do detentor do capital (fatores materiais da produção); a empresa socialista, estatizada e dependente do plano econômico centralizado; e a empresa cooperativa, associação autônoma de assalariados que desempenhavam, simultaneamente, os papéis de patrão, trabalhador e cliente, norteados pelo desígnio da satisfação das necessidades de cada um⁶.

Em um mundo que insiste em confundir felicidade com riqueza – esquecendo que aquela tem *dimensões sobretudo espirituais* –, a lógica da satisfação das necessidades parecerá demasiado austera: mas não falta quem anteveja, num futuro que já começou, uma economia e uma sociedade cooperativa, inclusivamente em áreas essenciais, como os seguros e os serviços financeiros em geral (NADEAU E. G.; NADEAU LUC, 2016).

3 A SOCIEDADE COMO FIGURA JURÍDICA DO CAPITALISMO

Se há uma figura jurídica típica do capitalismo, ela é, sem dúvida, a sociedade, mecanismo de atração e canalização de capitais cuja evolução acompanhou as crescentes necessidades de acumulação impostas pela sucessiva transição da fase do capitalismo comercial para o industrial e deste para o financeiro – linha evolutiva revelada pela substituição da empresa indivi-

dual pela sociedade⁸ e pelo aperfeiçoamento dos tipos sociais segundo a lógica da acumulação capitalista: da sociedade em nome coletivo à sociedade anônima.

Como se sabe, a sociedade em nome coletivo nasce no mundo do comércio, na Itália, a partir do séc. XII, como forma jurídica de empresas familiares, tendo sido acolhida pela Ordenança do Comércio de Luís XIV (1673) – que tratava as “sociedades gerais” por oposição às “sociedades em comandita” – e definida por Pothier como sociedade formada por “dois ou mais comerciantes, para desenvolver em comum um certo comércio em nome de todos os associados”⁹. Noção que, no essencial, transitaria para o *Code de commerce* de 1807 (atual art. L221-1) e para a sua longa “progénie”: vejamos-se os arts. 548 e 552 do Código de Ferreira Borges (1833) e 315 do Código Comercial do Império do Brasil (1850).

A sociedade anônima corresponde a um outro patamar da empresa, que deixa os limites familiares ou de círculos restritos de comerciantes para alcançar novas dimensões, só possíveis pela disponibilização de vultuosos capitais captados junto de um número indeterminado, e cada vez mais amplo, de grandes, médios e pequenos aforradores. Mecanismo por excelência de acumulação de riqueza, opera segundo o velho aforismo de que “o pouco de muitos, todo somado, faz milhões”, para o que congrega quatro características fundamentais: fragmentação (ou pulverização) do capital, dividido em múltiplas parcelas de reduzido valor unitário, o que permite a participação de sócios com disponibilidades mais modestas; representação de cada parcela em títulos de crédito especiais (títulos de participação ou títulos corporativos), denominados “ações”, para garantia das entradas e da participação na sociedade; princípio da livre transmissão desses títulos e das participações sociais que incorporam, o que assegura a liquidez tão desejada por pequenos investidores; rigorosa limitação da responsabilidade de cada sócio à realização do capital, à liberação das ações subscritas, limitando à partida o risco do investimento¹⁰.

As suas origens, com relevo para a extraordinária experiência das Companhias das Índias – e, em Portugal e no Brasil, das Companhias Pombalinas (MARCOS, 1997)

–, ligam-se aos grandes empreendimentos, que necessitavam de apoio público e dinheiro privado; e elas são hoje, indubitavelmente, o modelo de estruturação das grandes empresas – tipo legalmente obrigatório ou predominante em setores vitais¹¹ –, da intervenção econômica do Estado¹² e da democratização do capital, que tem vindo a acentuar a sua natureza “anônima” (CORDEIRO, 2014, p. 483).

Como instrumento de criação e acumulação de riqueza, a sociedade, independentemente do tipo que revista, tem necessariamente (ontologicamente) fim lucrativo, seja como fim imediato ou direto, seja como fim mediato ou indireto (também designado por teleológico). O conceito genérico de sociedade, consagrado no art. 980 do Código Civil português, é paradigmático a esse respeito: a sociedade só pode exercer uma atividade econômica, que não seja de mera fruição – ou seja, uma atividade criadora de riqueza nova, que aumente o patrimônio reunido pelos sócios, não se limitando a explorar as utilidades econômicas dos bens que integram esse patrimônio –,¹³ sendo que o aumento patrimonial assim obtido se destina à distribuição pelos sócios, incrementando os respetivos patrimônios. A *affectio societatis* é, afinal, *affectio lucri*.¹⁴

O percurso histórico do comunitarismo ao liberalismo é, em essência, o caminho da consciencialização do homem como ser dotado de razão, capaz de dominar a natureza, de concorrer com os outros homens e de lhes ganhar a partida.

E tal intuito lucrativo, traduzido na dupla dimensão de criação de riqueza e de retorno do investimento, é afinal a chave de todo o seu modo de organização e funcionamento, visto que todas as posições e relações jurídicas que, com ela e por via dela, os sócios estabelecem, assentam no critério do capital.

4 A COOPERATIVA COMO INSTRUMENTO DO SOCIALISMO

Revisitando a história da cooperativa em Portugal, podemos, seguindo a exposição de João Salazar Leite (2011), dividi-la em três grandes períodos ou fases: a fase paternalista (de meados do séc. XIX até 1926), a fase intervencionista (correspondente, grosso modo, ao Estado Novo, de 1926 a 1974), e a fase estrutu-

radora (a partir de 1974).

As primeiras cooperativas portuguesas, seguindo o exemplo de Rochdale, eram polivalentes, procuravam satisfazer as necessidades dos seus membros em aspetos vários, como consumo, crédito, habitação, aquisição de matérias-primas, comercialização de produtos. E foram impulsionadas pelas ideias importadas da Inglaterra e, mais tarde, da França por pensadores e ativistas socialistas, como Antero de Quental ou José Fontana, além de outros, anarquistas, proudhonistas, sindicalistas e maçons.

Apesar de, até 1910, terem sido constituídas muitas cooperativas, em regra de consumo, o movimento cooperativo era muito frágil, com inúmeros casos de insucesso. Talvez por isso, por um impulso de modernidade importada, tipicamente portuguesa, talvez sob a pressão do problema social causado pela proletarianização das “classes laboriosas”, é nossa a segunda lei cooperativa em nível mundial, a Lei Basilar, de 2 de julho de 1867, proposta pelo Ministro Andrade Corvo.¹⁵

Poucos dias antes, por iniciativa do mesmo ministro, publicara-se a Lei de 22 de junho de 1867, que dispensou a constituição das sociedades anônimas da autorização governamental prévia exi-

gida pelo art. 546 do Código Comercial de Ferreira Borges¹⁶, dando resposta à liberdade exigida pelo grande capital, pelo *monopólio do dinheiro*, pelos *barões da indústria* (MEIRA; RAMOS, 2017, p. 93), sendo natural que um governo reformador como foi o da Regeneração – *nome português do capitalismo* (LUÍS, 1966, p. 157) – quisesse dar uma certa satisfação a todos os setores envolvidos na modernização do país: os capitalistas e os trabalhadores, sem esquecer *os pequenos e médios comerciantes e empresários* (MEIRA; RAMOS, 2017, p. 93).

Aos primeiros deu-se a liberdade de constituição das sociedades anônimas, forma por excelência das grandes empresas; aos segundos, a Lei Basilar, expressamente reconhecendo e regulando

as cooperativas; e aos últimos, que recusavam submeter-se ao “moderno feudalismo dos barões da indústria” e eram naturais inimigos das cooperativas por temerem que a expansão destas, apostadas em eliminar a intermediação nas trocas, acabasse por significar a sua expulsão do mercado ou, pelo menos, uma forte redução deste (LUÍS, 1966, p. 163 ; MEIRA; RAMOS, 2017, p. 93), ofereceu o legislador o recorte da cooperativa segundo a matriz da sociedade comercial: de fato, apesar de surgir formalmente autonomizada do Código Comercial então em vigor e, em particular, das suas disposições sobre as sociedades, a lei de 2 de julho de 1867 define-as como sociedades (art. 1º) comerciais (art. 9º), sendo que este qualificativo é independente do objeto prosseguido (MEIRA; RAMOS, 2017, p. 68 e 73), e autoriza a realização de operações com estranhos (art. 2º), dando-lhe uma feição mais especulativa do que cooperativa (LUÍS, 1966, p. 168).

[...] não havia sociedades cooperativas, mas apenas sociedades em nome coletivo, anônimas, em comandita ou por quotas, que adotavam a cláusula da variabilidade do capital social e da ilimitação do número de sócios.

Posteriormente, em pleno auge do liberalismo oitocentista português, o Código Comercial tardio ou da segunda geração – de 1888, ainda (muito) parcialmente em vigor (GARRETT, 2018), – viria a enquadrar a cooperativa no elenco das sociedades com forma comercial: o art. 207 definia as características individualizadoras da sociedade cooperativa – variabilidade do capital social e ilimitação do número de sócios – , obrigando-as a adotar um dos tipos legais previstos no art. 105: sociedade em nome coletivo, anônima ou em comandita¹⁷.

Na economia desse código, a qualificação comercial da sociedade cooperativa dependia, como para as demais sociedades, dos requisitos previstos no art. 104 – ter por objeto a prática de atos de comércio, adotar um dos tipos e observar o processo de constituição legalmente previstos: ou seja, a cooperativa que se propusesse um objeto comercial – constituído pela prática de um ou mais atos de comércio, segundo a definição do art. 2º, ou dedicando-se a qualquer das atividades (“empresas”) enumeradas no art. 230 ou outras análogas – seria uma sociedade comercial; a que se constituísse com objeto civil – por exemplo, atividade agrícola ou artesanal (art. 230, § 1º), seria uma sociedade civil sob forma comercial (art. 106). Mas, inexistindo normas sobre a cooperativa na lei civil, o seu regime jurídico era, independentemente do objeto, comercial.

Olhando para esse período da história jurídica da cooperativa em Portugal, pode dizer-se, com Alberto Luís (1966, p. 174) , que não havia sociedades cooperativas, mas apenas sociedades em nome coletivo, anônimas, em comandita ou por quotas, que adotavam a cláusula da variabilidade do capital social e da ilimitação do número de sócios.

O Estado Novo, de cariz autoritário, mantendo as disposições sobre as sociedades cooperativas do Código Comercial de 1888 em vigor, estabeleceu um quadro jurídico que visava controlá-las, enquadrando-as no sistema corporativo e na planificação econômica, por um lado, e, por outro, intervindo na

sua organização e fiscalizando o seu funcionamento. Mas não deixou de apoiar o setor cooperativo, em particular no campo agrícola, fundamentalmente por meio de benefícios fiscais. Inversamente, tolerou mal as cooperativas de fim não econômico, pois era nestas que se reuniam os opositores do regime, particularmente após a publicação, em maio de 1954, do Decreto-Lei n. 39.660, que colocou sob controle administrativo todas as associações.

É interessante notar que um dos aspetos combatidos nessa fase de intervenção foi o das operações da cooperativa com terceiros: o Decreto-Lei n. 22.513, de 12 de maio de 1933, reservou a isenção de contribuição industrial (imposto sobre o rendimento) às cooperativas que realizavam operações exclusivamente com os seus membros, medida que se propunha aplacar as inquietações do comércio retalhista quanto à distorção da concorrência (LEITE, 2011, p. 5-7).

Sendo o cooperativismo tão caro aos opositores do Estado Novo, é natural que, a partir de 1974, o novo poder político lhe dedique especial atenção, com um renovado enquadramento jurídico.

A Constituição de 1976 vem consagrar três setores de iniciativa econômica – público, privado e cooperativo e social (atual art. 82) e, em 1980, surge o primeiro Código Cooperativo como corpo legislativo autônomo do setor, a que se seguiu um outro em 1996, datando o último de 2015¹⁸. Em 2013, a Lei de Bases da Economia Social (Lei n. 30/2013, de 8 de maio) agrupou nesse “terceiro setor” as cooperativas, as associações mutualistas, as misericórdias, as fundações, outras instituições particulares de solidariedade social e as associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local (art. 4º).

Todavia, apesar da autonomização formal e de inegáveis atualizações e aperfeiçoamentos do seu regime, continua em aberto a questão fundamental da natureza jurídica das cooperativas, em especial das de objeto comercial, e fazem-se ouvir críticas quanto à persistência de uma clara proximidade às sociedades comerciais, em particular – ironia das ironias – às anônimas.

5 FISIONOMIA DA COOPERATIVA À LUZ DO CÓDIGO COOPERATIVO EM VIGOR

Analisando o atual Código Cooperativo, verificamos que, caracterizada embora como “pessoa coletiva autônoma”, a cooperativa tem base associativa, é uma associação – não decerto a associação regulada no Código Civil (arts. 157 e ss.) mas, em todo o caso, associação de pessoas, tal como a sociedade¹⁹. Adquire personalidade jurídica pelo registo, estando sujeita ao registo comercial²⁰. Pode exercer qualquer atividade econômica, desde que respeite os princípios cooperativos – e, portanto, também uma atividade comercial²¹.

As vantagens econômicas resultantes para os seus membros não são lucros, mesmo no sentido amplo de aumento patrimonial: os “excedentes” que, nos termos do art. 100, podem retornar aos cooperadores, resultando exclusivamente das relações que estes estabelecem com a cooperativa. São o saldo de uma espécie de conta-corrente entre a cooperativa e os cooperadores. Excluído expressamente o retorno de excedentes “provenientes de operações realizadas com terceiros”, estamos longe dos “lucros de tipo clássico” de que fala Menezes Cordeiro (2011, p. 414)²².

Impedida de se transformar em sociedade (art. 111), aplica-se-lhe, subsidiariamente, o direito comercial das sociedades, nomeadamente [a]os preceitos aplicáveis às sociedades anónimas (art. 9º) – se bem que após recurso à legislação complementar aplicável aos diversos ramos do setor cooperativo e na medida em que se não desrespeitem os princípios cooperativos.

A cooperativa caracteriza-se por uma dupla posição dos cooperadores (empresário e cliente) e, por vezes, tripla posição (empresário, trabalhador e cliente) – “empresa de serviço”, autónoma em relação à iniciativa empresarial capitalista²³.

As operações com terceiros (não cooperadores) são permitidas, mas assumem um carácter acessório ou complementar (art. 2º, 2): a cooperativa trabalha essencialmente para dentro, e com os membros, enquanto a empresa capitalista trabalha para o mercado²⁴. O carácter acessório das operações com terceiros resulta claramente do texto do citado art. 2º, 2, ao estabelecer dois limites: que essas operações se realizem na prossecução dos objetivos da cooperativa e dentro de eventuais limites fixados pelas leis próprias de cada ramo cooperativo²⁵.

Nota essencial e distintiva do conceito de cooperativa é a sua obediência aos princípios cooperativos internacionalmente reconhecidos (arts. 2º e 3º). São eles: a) princípio da porta aberta (*dentro de lo que cabe*: art. 19, 1): abertura, não discriminação e ampla acessibilidade (entrada mínima de 3 títulos de capital, no valor de 15€: arts. 83, 2 e 82º, 1); b) princípio da gestão democrática (um homem, um voto – por contraposição ao poder do capital); c) princípio da participação económica dos membros (em especial, benefício dos membros em proporção das suas transações com a cooperativa); d) princípio da autonomia e independência (arts. 8º e 111); e) princípios de proselitismo cooperativo – art. 3º: educação, formação e informação; intercooperação; interesse pela comunidade²⁶.

No Direito português atual, a cooperativa é, assim, uma pessoa coletiva autónoma, se bem que de base associativa – isto é, o seu substrato é constituído por pessoas físicas –, que se distingue dos restantes tipos de pessoas jurídicas (coletivas):

associações, fundações e sociedades²⁷. Tem como notas essenciais: a liberdade de constituição, a variabilidade do capital e dos membros, a mutualidade ou espírito mutualístico, a obediência aos princípios cooperativos, fim não lucrativo.

Pode, em princípio, exercer qualquer atividade económica ou não económica, incluindo atividades comerciais e, mesmo, dedicar-se simultaneamente a várias atividades (cooperativas multisectoriais: art. 4º, 2).

Só acessoriamente pode realizar operações com não membros, não podendo distribuir aos cooperadores os excedentes dessas operações – apenas podem retornar aos membros os excedentes obtidos com as operações internas.

Admitem-se membros investidores (art. 20), de estatuto diferente dos membros produtores ou utilizadores, e títulos de investimento (art. 91), com um perfil próximo das obrigações das sociedades anónimas e suscetíveis de subscrição pública (art. 93). Os cooperadores podem assumir, num leque amplo de possibilidades, responsabilidade limitada ou ilimitada (art. 23).

Permite-se a associação da cooperativa com outras pessoas coletivas, públicas ou privadas, incluindo sociedades comerciais (art. 8º), e consagra-se, como direito subsidiário, o Código das Sociedades Comerciais [...]

Permite-se a associação da cooperativa com outras pessoas coletivas, públicas ou privadas, incluindo sociedades comerciais (art. 8º), e consagra-se, como direito subsidiário, o Código das Sociedades Comerciais, em especial as normas sobre as sociedades anónimas (art. 9º), sempre com respeito pelos princípios cooperativos.

Está sujeita ao registo comercial (Código do Registo Comercial, art. 4º), sendo que o registo da constituição é o momento do reconhecimento da cooperativa como pessoa jurídica (art. 17).

6 O PROBLEMA DA NATUREZA JURÍDICA DA COOPERATIVA

Apesar da já assinalada evolução do tratamento jurídico da cooperativa no Direito português, continua na ordem do dia o problema da sua natureza jurídica, em particular no que respeita à coopera-

tiva com objeto comercial.

Será a cooperativa, mesmo na atual configuração de “pessoa coletiva autónoma”, uma figura jurídica comercial? Assumirá a cooperativa com objeto comercial – por exemplo, construção e habitação, produção, comercialização – a qualidade de comerciante?

Sabemos já que tanto a Lei Basilar, como o Código Comercial de 1888 concebiam a cooperativa, respetivamente, como sociedade comercial ou como sociedade (comercial ou civil) em forma comercial: no Direito luso, a cooperativa surge, pois, *disfarçada de sociedade* (NAMORADO, 1983, p. 113).

Nesse período, a resposta às nossas questões era simples: na vigência da lei de 1867, a cooperativa era uma sociedade comercial de pleno direito, regendo-se pela lei comercial, *salvas as disposições da presente lei* (art. 9º); no regime do Código Comercial de 1888, a cooperativa era uma sociedade em forma comercial (art. 207, § 1º), sendo comercial ou civil consoante a natureza do objeto (art. 104 e 106) e revestindo, na primeira hipótese, a

qualidade de comerciante (art. 13, 2º).

E perante o direito positivo atual?

Menezes Cordeiro (2011, p. 414) entende que *não há razões conceptuais para não considerar as cooperativas como sociedades*, desvalorizando o conceito enunciado no art. 980 do Código Civil, que Ferrer Correia já considerara não ser vinculativo em matéria de sociedade comercial²⁸. Para o Professor de Lisboa, as cooperativas são sociedades e, assim sendo, poderão ser, conforme a natureza da atividade desenvolvida, sociedades civis ou sociedades comerciais.

Entende também que, apesar de serem sociedades, não são comerciantes por não terem fins lucrativos: *A profissão de comércio implica necessariamente um fim lucrativo*. (CORDEIRO, 2016, p. 282).

Posição que não deixa de suscitar dificuldades: as cooperativas com objeto comercial seriam sociedades comerciais,

mas não comerciantes (o que contraria o art. 13, 2º, do Código Comercial, segundo o qual todas as sociedades comerciais são comerciantes).

Coutinho De Abreu (2017, p. 41-42, 2018, p. 126.) entende, pelo contrário, que as cooperativas não são sociedades, mas são comerciantes, desde que tenham objeto comercial.

A primeira asserção sustenta-a o Professor de Coimbra nos seguintes argumentos: a) o art. 2º, 1, do Código Cooperativo qualifica-as como *peçoas coletivas autônomas* e não como sociedades ou associações; b) têm *capital e composição variáveis, assim se permitindo a fácil e rápida entrada e saída de cooperadores e as correspondentes mutações de capital (bem diverso é o regime societário quanto à entrada e saída de sócios na generalidade das sociedades e quanto às alterações do capital)*; c) não têm fins lucrativos *fundamentalmente diferente é a realidade societária*; d) *a organização e o funcionamento das cooperativas obedecem aos ‘princípios cooperativos’, que se afastam em muitos pontos da disciplina das sociedades*; e) a lei impede a transformação das cooperativas em sociedades (Código Cooperativo, art. 100), óbvio sintoma de que o legislador não considera as cooperativas como sociedades.

E a segunda fundamenta-a numa interpretação “objetivo-actualista” do art. 13, 1º do Código Comercial: *Embora não qualificáveis hoje como sociedades (sobretudo, também, por não terem escopo lucrativo – v. logo o art. 2º do CCoop.), nada impede que as cooperativas com objeto comercial sejam consideradas comerciantes (art. 13, 1º, do CCom.)*. Este autor admite, assim, comerciantes sem intuito lucrativo, o que parece não atender à natureza profunda das atividades econômicas a que o Direito comercial se dirige.

112

Não sendo sociedade, mas podendo ter objeto comercial, a cooperativa só seria comerciante, no estado presente do nosso Direito Comercial, se pudesse ser enquadrada na norma do art. 13, 1º, do Código Comercial.

Paulo Olavo Cunha (2018, p. 150), em uma posição pouco clara, admite que a cooperativa não integra propriamente a categoria dos comerciantes, tendo em conta a sua natureza e fins, mas parece reconduzi-la ou associá-la a essa categoria, na medida em que se encontra subsidiariamente sujeita ao regime jurídico das sociedades comerciais.

Para Carlos Mota Pinto (2005, p. 293), as *cooperativas [...] nem formal, nem substancialmente, são [...] sociedades. Devem considerar-se incluídas no género ‘associações’*.

O que dizer destas posições doutrinárias?

Menezes Cordeiro (2011, p. 409-416) justifica a qualificação da cooperativa como sociedade – *a permanência (ou o regresso) das cooperativas à grande casa-mãe das sociedades* – com argumentos de caráter histórico (a cooperativa não nasceu em Portugal por iniciativa basista, popular ou particular filantrópica, mas por iniciativa governamental e logo com natureza de sociedade comercial), comparatístico (as experiências alemã, francesa e italiana, em especial as duas últimas), estrutural (a cooperativa tem *evidente base associativa*), finalístico (visa ao

exercício em comum de atividades econômicas ou equiparáveis), teleológico (a cooperativa obtém e distribui lucros, *ainda que por técnicas específicas e sob reconversões linguísticas*; além de *lucros de tipo clássico*), a que acrescem considerações sobre a tradicional ideia de menor dignidade do comércio em relação a outras atividades e profissões, as consequências negativas da retirada da cooperativa do âmbito das sociedades no que toca ao seu estudo nas universidades (ficará *fora dos roteiros curriculares, dos manuais e das preocupações diárias das faculdades*) e a sua exclusão dos tribunais de competência especializada comercial, sede adequada para o julgamento das questões relacionadas com matérias de funcionamento da cooperativa, em que se aplica subsidiariamente o Código das Sociedades Comerciais, como, por exemplo, a suspensão e anulação de deliberações sociais.

São argumentos interessantes, mas artificiosos: como Alberto Luís bem demonstrou e assinalamos, a concepção da cooperativa como sociedade comercial resultou do compromisso possível entre os vários interesses em presença arbitrado por um legislador imbuído do espírito do liberalismo oitocentista – mas foi sempre uma sociedade singularmente diferente, com as apontadas características da variabilidade do capital e da ilimitação do número de sócios; a base associativa não é exclusiva da sociedade, que a partilha com todas as pessoas coletivas exceto a fundação; o mesmo se diga quanto ao exercício de atividade econômica lucrativa, como a atividade comercial: *relativamente às associações, o princípio da especialidade do fim é tendencialmente compatível quer com o desenvolvimento de atividade econômica lucrativa quer com a produção direta na esfera dos associados de vantagens econômicas em consecução do objeto estatutário. O que lhes está vedado é a distribuição de lucros aos associados [...]* (HENRIQUES, 2006, p. 291); como notamos, as vantagens econômicas resultantes para os cooperadores da atividade interna da cooperativa não são lucros, muito menos *de tipo clássico*. Quanto às restantes observações deste ilustre Professor, diremos apenas que o mundo das pessoas coletivas não começa e acaba nas sociedades e que as questões de foro das matérias mais próximas das societárias podem ser facilmente resolvidas pelo legislador em sede própria, até porque a competência dos agora denominados “juízos de comércio” foi estabelecida *ad hoc*, com preocupações pragmáticas, não se reportando a um critério, antigo ou novo, de qualificação da matéria mercantil²⁹.

Creemos, que a cooperativa, tal como consagrada no Direito português atual, não tem a natureza de sociedade, constituindo antes uma pessoa coletiva autônoma, ou seja, um quarto tipo de pessoas coletivas, a par das associações, fundações e sociedades.

Não sendo sociedade, mas podendo ter objeto comercial, a cooperativa só seria comerciante, no estado presente do nosso Direito Comercial, se pudesse ser enquadrada na norma do art. 13, 1º, do Código Comercial. Teríamos, assim, uma pessoa (coletiva) com capacidade para a prática de atos de comércio (fim) e que efetivamente prossegue esse fim estatutário.

A aplicação, por interpretação extensiva, desta norma a pessoas coletivas tem dividido a doutrina, com autores consagrados, como Ferrer Correia, Fernando Olavo ou Menezes Cordeiro, a recusá-la, e outros, não menos importantes, como José Tavares,

Barbosa De Magalhães, Oliveira Ascensão ou Coutinho De Abreu, a admiti-la³⁰.

No entanto, e independentemente do problema de saber se o art. 13, 1º, do Código Comercial se aplica apenas a pessoas singulares ou também a pessoas coletivas – problema em que acompanhamos o primeiro entendimento –, propendemos para a exclusão da cooperativa com objeto comercial da categoria de comerciante pelas seguintes razões: a) existe hoje uma clara separação constitucional dos setores privado e social e cooperativo: Constituição da República, arts. 61 e 82; e 288, f); b) o *animus* cooperativo, revelado e salvaguardado pelos princípios cooperativos, é completamente diferente, oposto até no essencial ao *animus* capitalista, espírito de lucro e enriquecimento que norteia e anima a figura do comerciante; c) modo diferente de encarar as atividades econômicas que se reflete em profundidade na estrutura e funcionamento da cooperativa.

Em nosso entendimento, a cooperativa não é nem sociedade nem, quando tenha objeto comercial, comerciante. É uma figura civil, independentemente do objeto, sendo que o fato de o código respectivo mandar aplicar subsidiariamente o direito societário em nada altera esta conclusão porque, por um lado, tal aplicação fica dependente da integração por via da legislação complementar aplicável aos diversos ramos do setor cooperativo e condicionada ao respeito pelos princípios cooperativos, e, por outro, há muito se sabe que o aperfeiçoamento dos regimes e institutos comerciais os torna particularmente aptos a responder a necessidades de regulamentação postas por relações jurídicas civis.

7 O PROBLEMA NO DIREITO DA LUSOFONIA

Em Angola, o Anteprojeto de novo Código Comercial, de novembro de 2014, inclui uma parte da disciplina da cooperativa (Livro IV: cfr. art. 607), permitindo-lhe o exercício de atividades comerciais (art. 602), mas recusando-lhe, em qualquer caso, a qualificação de sociedade comercial (art. 145) e, consequentemente, de empresário comercial (art. 5)³¹. Entretanto, foi publicada a Lei n. 31/2015, de 31 de agosto, que consagra o regime jurídico da coo-

perativa em moldes muito próximos da lei portuguesa atual.

No Brasil, as cooperativas são consideradas sociedades simples (civis), ainda que prossigam objeto comercial (Lei n. 5.764, de 16.12.1971, arts. 4º e 5º; Código Civil, art. 982, parágrafo único), abstendo-se o anteprojeto do novo Código Comercial de as regular (art. 49., § 3º) (COELHO, 2016, p. 20). Interessante notar que o legislador, ao fomentar as experiências autogestionárias, utilizou a figura jurídica da cooperativa denominando o novo instituto “cooperativa de trabalho” e mantendo a sua qualificação como sociedade simples, para além das características essenciais da cooperativa³².

Em Cabo Verde, o Código das Empresas Comerciais, aprovado pelo Decreto Legislativo n. 3/99, de 29 de março, considera a cooperativa um tipo de sociedade comercial (art. 104, 3), o que se coaduna mal com a noção de sociedade comercial constante do n. 1 do mesmo artigo, decalcada do art. 980 do Código Civil, e, portanto, empresário comercial/comerciante (art. 76, b). O respetivo regime consta dos arts. 474 e ss., em um registro próximo, se bem que atualizado, dos arts. 207 a 223 do Código de Veiga Beirão.

Na Guiné-Bissau, país que, apesar de lusófono, enquadra-se na OHADA, organização francófona para a harmonização do Direito comercial na África, vigora o *Acte Uniforme Relatif au Droit des Societes Cooperatives*, de 15 de dezembro de 2010, o qual, depois de definir a sociedade cooperativa como um *groupement autonome de personnes* (art. 4º), num registo próximo da lei portuguesa, a decalca sobre o regime geral das sociedades, designadamente na consideração da sua natureza civil ou comercial, conforme o objeto prosseguido (art. 21), na possibilidade de pessoas coletivas serem cooperadores (art. 7), no processo de constituição (arts. 85 e ss.), na repartição de todos os excedentes aos cooperadores (art. 46).

Em Macau, o Decreto-Lei n. 40/99/M, que aprovou o Código Comercial, manteve em vigor o Código de Veiga Beirão na parte relativa à sociedade cooperativa (art. 3º, 1, a). Solução que, indiciando que o legislador mercantil contemporâ-

neo não considera a cooperativa figura digna da sua atenção, nos deixa alguma perplexidade pela dificuldade em compatibilizar o regime originário do Código Comercial de 1888 (arts. 207º a 223º) com o novo regime societário constante do Código Comercial de 1999.

Em Moçambique, o diploma que aprovou o Código Comercial manteve em vigor o Código Comercial português de 1888, na parte relativa à sociedade cooperativa (Decreto-Lei 2/2005, art. 2º, 1), seguindo os passos do legislador macaense. Em 2009, foi publicada uma lei específica para as cooperativas (Lei n. 23/2009, de 8 de setembro) cujo regime é praticamente idêntico ao da atual lei portuguesa.

Em São Tomé e Príncipe vigora ainda o Código Comercial português de 1888. Timor-Leste aprovou, em 2004, a Lei das Cooperativas, que reproduz o Código Cooperativo português então em vigor.

Em Goa, estado da União Indiana que, apesar de não pertencer ao mundo lusófono, mantém o Código Civil português de 1867 parcialmente em vigor³³, a matéria consta do *The Goa Cooperative Societies Act*, de 18 de maio de 2001, que, num registro de *common law*, trata a cooperativa segundo os princípios cooperativos internacionais e de modo que se aproxima muito, em substância, do nosso Direito.

8 CONCLUSÃO

No Direito português atual, a cooperativa não é uma sociedade, nem, quando tenha objeto comercial, pode ser qualificada como comerciante; é um quarto tipo de pessoa coletiva, a par das associações, fundações e sociedades, regulada pelo Direito Civil. Entendimento hoje igualmente sufragado pelos Direitos angolano, moçambicano, timorense e, no essencial, goês.

O Direito brasileiro considera a cooperativa uma sociedade simples, mesmo com objeto comercial: a empresa cooperativa, independentemente do objeto, será, assim, sempre civil.

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau e São Tomé e Príncipe consideram a cooperativa sociedade comercial ou sociedade civil em forma comercial, consoante o objeto.

Compreendendo-se, por motivos históricos, a concepção da cooperativa

como sociedade de tipo comercial, a sua autonomização, em termos de a considerar sempre uma figura jurídica civil independentemente do objeto estatutário, é a solução que cremos mais adequada ao papel de protagonista da iniciativa empresarial numa ordem econômica mais solidária, logo, mais humana.

NOTAS

- 1 Disponível em: <https://paginas.fe.up.pt/~gtd/antoniosergio/biografia.html>. Acesso em: 19 abr.2020.
- 2 Disponível em: <https://portal.ao.pt/comunicacao/noticias/2017/11/falecimento-do-dr-alberto-luis/>; <https://www.publico.pt/2017/11/14/sociedade/opiniao/alberto-luis-quando-o-humanismo-se-fez-homem-1792423>. Acesso em: 19 abr.2020.
- 3 Ribeiro (1960, p. 1-17).
- 4 *O expoente da concepção individualista do homem é o conceito jurídico de pessoa, conceito igualitário, em que se equilibram e nivelam todas as diferenças existentes entre os homens; a liberdade da propriedade, combinada com a liberdade contratual, forma, sobre a base do conceito formal de igualdade da pessoa, o fundamento jurídico do capitalismo e, portanto, da desigualdade efectiva ou material.* (LUÍS, 1966, p. 156-157). Carvalho (1968-69, p. 22).
- 5 *Distribua-se então a cada um conforme a sua necessidade.* (ATOS DOS APÓSTOLOS 4, 32-35).
- 6 Sobre as origens e evolução do movimento cooperativo, ver Sales (2010, p. 23-34).
- 7 Em Portugal, a noção de empresa continua demasiado obscura e controversa, com inúmeras e contraditórias aproximações legislativas, inexistindo um regime jurídico próprio, sistematizado e coerente, à semelhança do que se verifica no Código Comercial de Macau (arts. 95 e ss.): conceito vago e difuso (uma “noção-quadro”), instituição, entidade institucionalizada a caminho da personificação, distinta do estabelecimento comercial; ou, identificada com o estabelecimento (em sentido amplo), universalidade de fato, universalidade de direito, coisa (bem imaterial *sui generis*). No Brasil, Fábio Ulhoa Coelho (2016, p. 16) define-a como atividade, na linha do Código Comercial português de 1888 (art. 230) e, mais explicitamente, do art. 2082 do Código Civil italiano de 1942. Por nós, identificando empresa e estabelecimento em sentido amplo – como *negócio do comerciante em movimento ou apto para entrar em movimento* (CORREIA, 1968) –, vemo-la como um bem imaterial especial (*sui generis*), objeto de direitos reais, integrada no património de um sujeito jurídico singular ou coletivo, por considerarmos ser esta a concepção que melhor defende os vários interesses envolvidos, designadamente do seu titular, seguindo parte importante da doutrina e a generalidade da jurisprudência portuguesa, posição adotada pelo código macaense (GARRETT, 2018).
Noutro plano, deve notar-se que, para além da cooperativa, há outras manifestações de cooperação – pertencentes ao mesmo gênero de “mutualidade” (LUÍS, 1966, p. 165), *já protegidas pela Constituição portuguesa de 1933 (art. 41) e que integram um dos setores de iniciativa econômica reconhecidos pela Constituição de 1976 (art. 82).*
- 8 Referimo-nos à empresa individual tradicional, integrada no património do comerciante (empresário) pessoa singular (física), e não à moderna empresa individual institucionalizada, como é o caso do EIRL português ou, em maior grau, da EIRELI brasileira (dotada esta de personalidade jurídica – considerando a EIRELI uma sociedade, Coelho (2016, p. 113); sobre o ponto, numa perspectiva luso-brasileira, Moreira (2016, p. 57). Com a previsão da figura da sociedade limitada unipessoal no projeto de novo Código Comercial, o Direito brasileiro parece aproximar-se do português, em que a limitação da responsabilidade do comerciante individual se operou, num primeiro momento, pela autonomia patrimonial da empresa (EIRL) para acabar na sociedade unipessoal por quotas (limitada) (GARRETT, 2013). Falamos de institucionalização no sentido de criação de uma entidade autônoma do seu titular, se bem que com graus de autonomia diferentes consoante se lhe reconheça, ou não, personalidade jurídica; não no sentido que lhe é dado no Direito brasileiro das sociedades, que opõe as *sociedades contratuais* às *sociedades institucionais* (COELHO, 2016, p. 82).
- 9 Cordeiro (2014, p. 113).
- 10 Para a caracterização da sociedade anônima no Direito brasileiro, com algumas diferenças de relevo, ver Coelho (2016, p. 123).
- 11 Por exemplo, em Portugal os bancos têm necessariamente de revestir a forma de sociedade anônima (Decreto-Lei n. 298/92, de 31 de dezembro, art. 14, 1, b), sendo esta mais comum, se bem que não exclusiva, das

- seguradoras (Decreto-Lei n. 94-B/98, de 17 de abril, art. 7°).
- 12 Depois de um período em que as empresas públicas revestiram a forma de pessoas coletivas de Direito Público (Decreto-Lei n. 260/76, de 8 de abril), elas são, desde 1999, sociedades comerciais (*constituídas* [...] *nos termos da lei comercial*: Decreto-Lei n. 133/2013, de 3 de outubro, art. 5°, 1), acompanhando o movimento de privatização geral da economia e da sociedade portuguesas das últimas décadas. De igual modo no Direito brasileiro, em que, por determinação constitucional, as empresas públicas estão sujeitas ao regime de direito privado (COELHO, 2016, p. 75).
- 13 É claro que este conceito abrange tanto as atividades que criam riqueza *diretamente* (por exemplo, a exploração de uma fábrica ou de um hotel) como as que o fazem *indiretamente* (caso das sociedades *holding*, correspondentes em Portugal às sociedades gestoras de participações sociais – Decreto-Lei n. 495/88, de 30 de dezembro – e, no Brasil, ao grupo de sociedades – LSA, arts. 265. e ss. Mas já não as atividades de mera fruição ou mera administração de bens (por exemplo, arrendamento de imóveis, incluindo a sua conservação e recebimento de rendas).
- 14 Desvalorizando o fim lucrativo na sociedade, Costa (2006, p. 319), com indicação bibliográfica sobre esta posição, partindo da utilização do esquema societário para fins não correspondentes à economia de mercado – por exemplo, empresas públicas atuando em setores estruturalmente deficitários, em que o interesse público imporia inexoravelmente défices de exploração –, extrai princípios de situações marginais, por vezes forçando a realidade, na medida em que a tendência que entre nós se verifica, aponta exatamente no sentido contrário: o Estado, sozinho ou acompanhado por investidores privados, tem vindo a transformar as empresas públicas societárias em organizações lucrativas. Aliás, não será outra a razão de a lei atual do setor público empresarial (Decreto-Lei n. 133/2013) ter mantido, a par das empresas públicas como pessoas jurídicas de direito privado (art. 5°), as entidades públicas empresariais, pessoas jurídicas de direito público (art. 56). Sublinhando o fim lucrativo da sociedade em geral, mesmo na sociedade simples (não empresarial) do Direito brasileiro (COELHO, 2016, p. 76).
- 15 Para uma interessante e completa análise desta lei, ver Meira; Ramos (2017).
- 16 Sobre esta lei, Cordeiro (2017).
- 17 A estes três tipos sociais acrescentar-se-ia, por importação da alemã GmbH feita pela Lei de 11 de abril de 1901, a sociedade por quotas (correspondente à sociedade limitada do Direito brasileiro).
- 18 Aprovados, respetivamente, pelo Decreto-Lei n. 454/80, de 9 de outubro, pela Lei n. 51/96, de 7 de setembro, e pela Lei n. 119/2015, de 31 de agosto.
- 19 Código Cooperativo, art. 2°, 1. Sublinhando este aspeto, Abreu (1996, p. 165).
- 20 Idem, art. 17; Código do Registo Comercial, art. 4°.
- 21 Idem, art. 7°; ver, por exemplo, art. 4°, 1, alíneas c), e), h) e k).
- 22 *E sempre se poderá dizer, com Ascarelli, que o excedente ativo resultante das operações da empresa cooperativa é, não um lucro que se reparte pelos membros, mas um “saldo” que se lhes restitui em função da medida de colaboração nos serviços da empresa – e não em função da sua quota de participação no capital.* Luís (1966, p. 173).
- 23 Distinguindo a *empresa de serviço* da *empresa de relação* (capitalista). Abreu (1996, p. 165).
- 24 Caráter acessório bem visível, por exemplo, no caso das cooperativas de habitação: art. 14, 1, do Decreto-Lei n. 502/99, de 19 de novembro.
- 25 São os seguintes os ramos cooperativos admitidos, neste momento, em Portugal: agrícola, artesanato, comercialização, consumidores, crédito, cultura, ensino, habitação e construção, pescas, produção operária, serviços, solidariedade social (art. 4°, 1, do Código Cooperativo). A respetiva legislação está dispersa, tendo-se desperdiçado já três oportunidades para a reunir, sistematizar e harmonizar no código cooperativo. Desta norma do código atual resulta a resposta a duas críticas antigas dos cooperativistas (NAMORADO, 1983, p. 115): o *numerus clausus* do elenco dos ramos cooperativos e a proibição da polivalência (multissetorialidade), hoje expressamente permitida (art. 4°, 2°).
- 26 Sublinhando a importância das organizações sem fim lucrativo (*nonprofit*) para o fomento do *capital de socialização* – isto é, para a afirmação das liberdades fundamentais de expressão e de associação bem como dos valores da tolerância, do pluralismo e da solidariedade (HENRIQUES, 2006, p. 278-279).
- 27 As pessoas coletivas (pessoas jurídicas, na nomenclatura adotada no Direito brasileiro), segundo o Código Civil (art. 157), são as associações e as fundações, uma vez que a sociedade civil ou pura (correspondente à sociedade não empresarial) não tem, segundo a doutrina maioritária que temos perfilhado, personalidade jurídica (arts. 980 e ss.). Mas as sociedades comerciais, que obedecem ao conceito genérico desta norma, têm personalidade jurídica (Código das Sociedades Comerciais, art. 5°).
- 28 Correia (1968, p. 21). Este Professor de Coimbra assenta a sua argumen-

tação justamente no fato de o Código Comercial, ao tempo, qualificar a cooperativa como sociedade, que seria indicação de que o legislador comercial teria adotado um conceito mais aberto de sociedade, do que o conceito genérico do Código Civil, não considerando o fim lucrativo como elemento essencial da sociedade comercial. Dois comentários sugerem-nos esta argumentação: em primeiro lugar, compreender-se-ia mal, mesmo nesse período, que a sociedade civil tivesse um fim necessariamente lucrativo, no duplo aspeto de objeto criador de riqueza nova e de distribuição dos lucros pelos sócios, e a sociedade comercial, que se dedica por definição à criação de riqueza e ao enriquecimento, poderia ter um fim não lucrativo; em segundo lugar, a retirada da cooperativa do elenco legal dos tipos de sociedade em forma comercial e a consagração das figuras do agrupamento complementar de empresas (Lei n. 4/73, de 4 de junho e Decreto-Lei n. 430/73, de 25 de agosto) e do agrupamento europeu de interesse econômico (Regulamento CEE n. 2137/85, do Conselho, de 25 de julho de 1985) vieram reforçar a ideia de que a sociedade, civil ou comercial, tem fim lucrativo, de produção de lucros como resultado da sua atividade e de posterior repartição dos lucros gerados pelos sócios – não cabendo no conceito de sociedade figuras que visam apenas facilitar ou proporcionar a obtenção de lucros pelos associados.

- 29 Cfr. art. 128 da Lei da Organização do Sistema Judiciário (Lei n. 62/2013, de 26 de agosto).
- 30 Cordeiro (2016, p. 279-283).
- 31 Sobre o Anteprojeto de Código Comercial de Angola, ver Garrett (2018)
- 32 Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012.
- 33 Disponível em: <https://www.barandbench.com/news/portuguese-civil-co-de-applies-to-goans-even-with-respect-to-property-outside-go-supreme-court>. Acesso em: 27 abr. 2020.

rias de uma Lei precursora e contraditória. *Revista da Ordem dos Advogados*, Lisboa, ano 77, v. 1/2, p. 63-93, 2017.

MOREIRA, Welliton Luiz. *A sociedade unipessoal e a limitação da responsabilidade patrimonial do empresário individual*. Orientador: Professor Doutor Alexandre Libório Dias Pereira. 2016. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais) – Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016. Disponível em: <https://estudogeral.sib.ucp.pt/bitstream/10316/42503/1/Welliton%20Moreira.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2020.

NADEAU, E. G. ; NADEAU, Luc. *The cooperative society: the next stage in human history*. Madison, WI: E. G. Nadeau and Luc Nadeau, 2016.

NAMORADO, Rui. Comentando o Código Cooperativo. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. Coimbra, n. 12, p. 111-123, out. 1983.

PINTO, Carlos Alberto da Mota. *Teoria geral do direito civil*. Coimbra: Coimbra Editora, 2005.

RIBEIRO, J. J. Teixeira. Capitalismo e socialismo em um mundo só. *Boletim de Ciências Económicas*, Faculdade de Direito, Coimbra, v. 8, p. 1-17, 1959-1964.

SALES, João Eder. Cooperativismo: origens e evolução. *Revista Brasileira de Gestão e Engenharia*, São Gotardo, MG, n. 1, p. 23-34. jan./jun. 2010.

Artigo recebido em 5/5/2020.

Artigo aprovado em 5/6/2020.

REFERÊNCIAS

- ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. *Da empresarialidade: as empresas no direito*. Coimbra: Almedina, 1996.
- ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. *Curso de direito comercial*. Coimbra: Almedina, 2017. v. 2.
- ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. *Curso de direito comercial*. Coimbra: Almedina, 2018. v. 1.
- CARVALHO, Orlando de. *Direito civil (teoria geral da relação jurídica)*. Coimbra: Faculdade de Direito, 1968-1969.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de direito comercial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
- CORDEIRO, António Menezes. *Direito das sociedades*. Coimbra: Almedina, 2011. v. 1.
- CORDEIRO, António Menezes. *Direito das sociedades*. Coimbra: Almedina, 2014. v. 2.
- CORDEIRO, António Menezes. *Direito Comercial*. Coimbra: Almedina, 2016.
- CORDEIRO, António Menezes. *A Lei das Sociedades Anónimas de 22 de junho de 1867: século e meio de progresso*. *Revista da Ordem dos Advogados*, Lisboa, ano 77, v. 1/2, p. 13-30, 2017.
- CORREIA, A. Ferrer. *Lições de direito comercial*. Coimbra: Faculdade de Direito, 1968. v. 2.
- COSTA, Ricardo. *Sociedades: de dentro para fora do Código Civil: comemorações dos 35 anos do Código Civil*. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. v. 2, p. 305-343.
- CUNHA, Paulo Olavo. *Direito comercial e do mercado*. Coimbra: Almedina, 2018.
- GARRETT, João António Bahia de Almeida. *A (des)codificação do direito comercial português*. Porto: [s.n.], 2018.
- GARRETT, João António Bahia de Almeida. A empresa individual no direito comercial da lusofonia. *Revista Electrónica de Direito*, Porto, n. 2, out. 2013. Disponível em: www.cje.up.pt/revistared. Acesso em: 27 abr. 2020.
- GARRETT, João António Bahia de Almeida. A reforma do direito comercial de Angola. *Revista Electrónica de Direito*, Porto, n. 1, fev. 2018.
- HENRIQUES, Paulo Videira. O Regime Geral das Associações: comemorações dos 35 anos do Código Civil. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. v. 2, p. 271-303.
- LEITE, João Salazar. *Passado e presente do cooperativismo português: regime jurídico*. Porto Alegre: [s.n.], maio 2011. Disponível em: https://www.cases.pt/wp-content/uploads/ES_entre_Cooperativas_e_Estado_em_Portugal.pdf. Acesso em: 27 abr. 2020.
- LUIÍS, Alberto. Natureza jurídica das cooperativas em Portugal. *Revista da Ordem dos Advogados*, Lisboa, ano 26, p. 156-174, 1966.
- MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo. *As Companhias Pombalinas: contributo para a história das sociedades por ações em Portugal*. Coimbra: Almedina, 1997.
- MEIRA, Deolinda e RAMOS, Maria Elisabete. Lei Basilar das Cooperativas: memó-

João António Bahia de Almeida Garrett é Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, Professor Adjunto do Instituto Politécnico da Maia – IPMAIA e Investigador Colaborador do Instituto Jurídico – FDUC em Portugal.

O STF NO INÍCIO DA PRIMEIRA REPÚBLICA

Por Paulo de Tarso Vieira Sanseverino

O protagonismo do Supremo Tribunal Federal (STF), nos dias atuais, tem chamado a atenção de toda a sociedade brasileira.

A presente obra, elaborada com esmero pelo jovem Magistrado Raphael Petersen, fruto de cuidadosa pesquisa acadêmica destinada à elaboração de sua Dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, denominada de “O Supremo Tribunal Federal no início da Primeira República: entre o Direito e a Política”, remete aos primeiros anos de funcionamento do STF, criado logo após a Proclamação da República, em que as graves questões políticas ocorridas nesse período histórico tiveram direta influência na sua afirmação institucional não apenas como órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, mas também como ponto de equilíbrio da vida política nacional em substituição ao antigo Poder Moderador do período imperial.

A qualidade da obra não surpreende quem acompanhou a trajetória do seu autor desde os bancos acadêmicos na Faculdade de Direito da PUCRS, quando já se destacava como excelente aluno, o que ensejou a formulação de convite para atuar, inicialmente, como estagiário em meu gabinete de Desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, posteriormente, como Secretário e Assessor. Quando nomeado Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2010, convidei o Raphael para trabalhar em Brasília como Assessor, mantendo sempre as mesmas características de trabalho sério e disciplinado, com grande profundidade na pesquisa e notável

raciocínio jurídico. Trabalhou no STJ até sua posse como Juiz Federal vinculado ao TRF da Quarta Região, onde vem tendo destacada atuação.

A escolha do tema reflete um pouco da personalidade meticulosa do seu autor e sua capacidade de identificação de um assunto aparentemente sem interesse na atualidade, mas que, explorado com percuciência, permite observar a sua importância para a formatação de uma instituição fundamental para a vida republicana, especialmente ao se comparar com o atual momento político brasileiro.

A leitura da obra, escrita com cuidado e objetividade, é extremamente agradável, lembrando episódios marcantes do início do período republicano para contextualizar os primeiros grandes precedentes do Supremo Tribunal Federal na busca de sua afirmação política e institucional.

O período histórico escolhido não poderia ser mais rico e instigante em face da turbulência política que marcou os primeiros anos da República, recebendo merecidamente a qualificação de “década do caos”.

Com efeito, o início do período republicano, além das naturais dificuldades políticas na passagem da Monarquia para a República, foi marcado pela instabilidade política, econômica e social, com graves conflitos que permearam os governos militares dos Presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, sendo por isso denominado de “República da Espada” (1889-1994).

O período seguinte, abrangendo o mandato do Presidente Prudente de Moraes (1894-1898), recebeu a denominação de “República Oligárquica”, também marcado pela instabilidade política, com forte polarização entre os apoiadores civis do governo federal e a oposição florianista, composta predominantemente por militares, ensejando a cisão do Partido Republicano Federal e culminando com o atentado à vida do Presidente em que um dos envolvidos seria o próprio Vice-Presidente da República.

Toda essa turbulência política

desembocou naturalmente no recém-criado Supremo Tribunal Federal (STF), continuamente provocado a se manifestar acerca de temas ligados a graves questões ensejadas pela Revolta da Armada, pela Revolução Federalista e pelo próprio atentado ao Presidente Prudente de Moraes, mediante a atuação de grandes juristas da época, com destaque para Rui Barbosa.

A obra divide-se em duas grandes partes correspondentes a cada um desses períodos políticos: “República da Espada” (1889-1994) e “República Oligárquica” (1894-1898).

Na parte correspondente à “República da Espada” (1889-1994), é analisada a criação do Supremo Tribunal Federal pelo Decreto n. 848/1890, inspirado na Suprema Corte norte-americana, e a sua afirmação político-institucional mediante a efetiva demarcação de suas competências em face de um Poder Executivo forte. Começam a ser desenvolvidos os instrumentos para controle jurisdicional dos atos do Poder Público, com destaque para a reiterada utilização do “Habeas Corpus” para diferentes situações. Avulta, nesse ponto, a atuação de Rui Barbosa, esgrimindo o instituto do “Habeas Corpus” em momentos diversos, como no caso dos presos e desterrados durante o Estado de Sítio de abril de 1891 (Petição de “Habeas Corpus” n. 300) ou no Caso do Navio Júpiter de maio de 1893 (Petições de “Habeas Corpus” n. 406 e 410), contribuindo decisivamente para a construção da doutrina das garantias constitucionais como limite para atuação do Poder Executivo federal. O aprofundamento da crise política faz com que o governo do Presidente Floriano Peixoto provoque a paralisação relativa do tribunal, deixando de nomear os novos integrantes em substituição aos aposentados e fazendo com que passasse a funcionar com o número mínimo de membros (oito de quinze integrantes).

Na parte relativa à “República Oligárquica” (1894-1898), é analisada a atuação do Supremo Tribunal Federal durante o mandato do Presidente

Prudente de Moraes, com ênfase na consolidação da organização da Corte com a edição da Lei n. 221/1894, bem como dois casos de grande relevo. De um lado, a ação sumária ajuizada por Rui Barbosa para ampliar os efeitos do decreto de anistia em favor dos envolvidos na Revolução Federalista e, de outro lado, os sucessivos “Habeas Corpus” impetrados para impugnação de medidas decretadas durante o estado de sítio de 1897/1898 logo após o atentado à vida do Presidente Prudente de Moraes. Finalmente, é examinada a atuação do STF no exame dos recursos eleitorais em uma época em que ainda não havia sido criada a Justiça Eleitoral.

Enfim, o presente livro, apesar de versar acerca de episódios ocorridos na última década do Século XIX, mostra-se extremamente atual, permitindo observar as tensões internas e externas, inclusive em termos de opinião pública, provocadas pelos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que, já naquela época, atuava como “caixa de ressonância” da vida política nacional.

Estão de parabéns o seu ilustre autor, o Programa de Pós-Graduação da UFRGS e, principalmente, a comunidade jurídica, presenteada com uma obra de extrema qualidade e atualidade para a compreensão da importância política e institucional, desde o seu nascimento, do Supremo Tribunal Federal!

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é ministro do Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE GRUPOS ECONÔMICOS

Por Mauro Campbell Marques

Registro, inicialmente, a satisfação gerada pelo convite do eminente e culto Juiz Federal Nórton Luís Benites para prefaciá-la presente obra, sobretudo pela ousadia de também ter tomado para análise acórdãos por mim relatados à elaboração da obra. A discussão acerca da responsabilidade tributária de grupos econômicos transcende o Direito Tributário e gera interesse em outros ramos da ciência jurídica, como no Direito Civil, Empresarial, Trabalhista e etc.

Ressalto a preocupação didática do autor, ao conceituar grupo econômico. A distinção entre “grupo econômico de direito” e “grupo econômico de fato” está estabelecida de maneira clara e precisa, com análise da respectiva legislação.

Trata-se de obra atualizada, que leva em consideração as alterações efetuadas no art. 50 do Código Civil, pela Lei 13.874/2019, especialmente a inclusão do § 4º, o qual dispõe que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Ao interpretar a novel legislação, o autor bem observa que: (a) para fins de responsabilização, não basta a mera existência do grupo econômico, sendo necessário a verificação de abuso da personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial; (b) a regra em comento pode gerar a responsabilização do grupo econômico de fato. Alinho-me a essa interpretação. A existência de grupo econômico, por si só, não é indício de fraude. Agindo de forma lícita e cumprindo os respectivos deveres, o grupo econômico pode usufruir de todos

os benefícios previstos na legislação, especialmente no Direito Tributário, sujeitando-se apenas às ressalvas e limitações previstas na lei.

O tema relativo ao “planejamento tributário” também é tratado com muita atenção na presente obra. Os conceitos de elisão fiscal (“economia fiscal dentro da lei”) e evasão fiscal (“quando o contribuinte desborda dos limites permitidos pelo direito”) foram trabalhados de forma didática. Complementando, o autor, com base na doutrina de Heleno Taveira Tôrres, aborda a “elusão” tributária, colocando-a na “zona cinzenta” entre a licitude e a ilicitude. Em conclusão, bem observa que o quadro de licitude ou ilicitude pode ser analisado tanto na esfera administrativa quanto na judicial, levando-se em consideração o caso concreto, o contraditório e a atividade probatória desenvolvida pelas partes.

Ao iniciar o tópico específico da “abordagem pragmática da responsabilidade tributária de grupos econômicos”, o autor trata das “doutrinas judiciais tributárias americanas”, especialmente da “Business Purpose Doctrine”, também conhecida como doutrina da substância econômica. Atento ao princípio da legalidade, afirma com maestria que, no Brasil, não é possível que “alguma doutrina de cunho judicial afete os contornos da obrigação tributária”. É preciso que a “doutrina judicial” esteja baseada na lei para que possa haver reconhecimento de ilicitude no negócio jurídico realizado pelo contribuinte.

A questão relativa à aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das execuções fiscais, também foi enfrentada na presente obra. A despeito das posições em sentido contrário (sobretudo do enunciado de número 53 da ENFAM, citado na obra), o autor afirma que a instauração do incidente traz “um maior cuidado, uma maior cautela no mecanismo de inclusão de terceiros no polo passivo das execuções fiscais”, porquanto essa inclusão, atualmente, ocorre “de maneira casuística, sem rito definido,

com algum prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, valores constitucionais”. Trata-se de afirmação que sensibiliza qualquer operador do Direito Tributário, sobretudo magistrados que atuam no âmbito das execuções fiscais.

Enfim, a presente obra chega ao universo jurídico de modo distinto, com notória preocupação não apenas de retratar o cenário atual, no que se refere à responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, mas de propor novas reflexões acerca do tema.

Mauro Campbell Marques é Ministro do Superior Tribunal de Justiça.